

Евразийская научная инициатива: исследования и решения

Материалы международной научной конференции

Казахстан, Астана • 2026

Материалы международной научной конференции

**ЕВРАЗИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ**

Казахстан, Астана • 2026

УДК 330

DOI 10.34660/INF.2026.33.27.171

ББК 65

«Евразийская научная инициатива: исследования и решения». Материалы международной научной конференции (г. Астана, 28 февраля 2026 г.) / отв. ред. Д. Р. Хисматуллин. — Астана: Издательство Инфинити, 2026. — 328 с.

Сборник материалов включает в себя доклады российских и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали научные тенденции развития, новые научные и прикладные решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных служащих.

© Издательство Инфинити, 2026

© Коллектив авторов, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Хвойные экстракты и гидролаты как потенциальные модуляторы свободнорадикальной активности в биосистемах <i>Лесовская Марина Игоревна</i>	9
Ferulas and doremas of the flora of Badhyz and Kopetdag: ecological biology, bioresources, biodiagnostics, phytochemistry <i>Akmuradov Allamurad, Nurgeldivev Maksatmurat Yazmuradovich</i>	18
Agrobiotechnological approaches for the adaptation of Atriplex L. Species to severe salinity stress <i>Amanova Guzal Ikromovna, Olimjonov Shuhratjon Solihjon o'g'li, Ziyavitdinov Jamolitdin Fazlitdinovich</i>	26
Перспективное сырье для моделирования рецептур кондитерских изделий, способствующих снижению психоэмоционального напряжения <i>Рубан Наталья Викторовна, Насолодина Анастасия Алексеевна</i>	32
Genetic variability of the major birch pollen allergen Bet v 1 and characterization of B- and T-cell epitopes <i>Parkhomchuk Olga Yurievna, Fomina Elena Georgievna, Grigorieva Elena Evgenievna</i>	42
Grid-based map of the flora of the Oqtog botanical–geographical region (as of 2025) <i>Hamrayev Diyorjon Xonnazar o'g'li, Esanov Husniddin Qurbonovich, Rahmatov Sohob Rustam o'g'li</i>	55
Основные результаты сеточного картографирования флоры Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата <i>Бабаджанов Джанибек Рустамович</i>	61
Изучение первичных метаболитов в составе растения <i>Phlomis labiosa</i> L. <i>Раимова Камола Вахабджановна, Аминова Бакпоиша Худайберган кизи, Холикова Нозима Рахмонжоновна, Абдулладжанова Нодира Гуломжановна</i>	68

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вредные примеси в воздухе хранилищ <i>Великова Татьяна Дмитриевна, Горяева Александра Германовна, Харитонова Татьяна Александровна</i>	79
---	----

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Патогенетическое значение инсулинемии и вегетативной дисрегуляции при формировании воспалительной патологии эзофагогастроудоденальной зоны у детей в дебюте пубертата <i>Панова Ирина Витальевна, Домбаян Светлана Христофоровна, Бутова Елена Николаевна, Елисеева Нина Дмитриевна</i>	88
Эпилептический припадок во время оргазма – дебют рассеянного склероза (клинический случай) <i>Горбунов Алексей Викторович, Паршин Дмитрий Сергеевич, Михаиличенко Вячеслав Юрьевич, Хворова Ангелина Николаевна, Аксенова Екатерина Алексеевна</i>	95
Медицинское страхование как эффективный инструмент предоставления доступа к базовым медицинским услугам вынужденно перемещённым лицам с хроническими заболеваниями <i>Мухамадиев Даврон Мансурович, Мордовин Александр Станиславович</i>	105
Изучение частоты распространения психоэмоциональных нарушений при клинических признаках гиперандрогении у женщин молодого возраста <i>Дударева Лариса Андреевна, Ткачёв Александр Васильевич, Мискарян Давид Камоевич, Заморий Полина Алексеевна</i>	116
Оценка эффективности ангиосомной теории реваскуляризации нижней конечности при их атеросклеротическом поражении <i>Ваганов Алексей Геннадьевич, Асланов Ахмед Дзюнович, Косенков Александр Николаевич</i>	122
Роль и влияние биохимических свойств пребиотиков на организм человека <i>Корчагина Татьяна Валентиновна, Грачёва Марина Петровна, Ксенофонтова Светлана Ефимовна, Шель Виктор Викторович</i>	128

Иммерсивные платформы как цифровой мост в междисциплинарной подготовке анестезиологов и травматологов <i>Шеметов Александр Владимирович,</i> <i>Корниенко Людмила Васильевна,</i> <i>Самсонова Елена Владимировна</i>	135
--	-----

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Қазақстан Республикасындағы сыртқа қолданылатын жартылай қатты дәрілік түрлердің реестрлік талдауы <i>Исмаил-оглы Мелек Камаловна,</i> <i>Устенова Гульбарам Омаргазиевна</i>	145
---	-----

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Reducing the impact of new construction on existing buildings in the coastal zone of the southern regions of the Russian Far East <i>Kudryavtsev Sergey Anatolyevich, Shestakov Ilya Viktorovich,</i> <i>Peters Anastasia Aleksandrovna, Grinev Pavel Evgenievich</i>	157
---	-----

Результаты численных исследований и оценка выигрыша модели комбинаторной оптимизации на основе эмуляции квантовых вычислений <i>Тырышкин Сергей Юрьевич</i>	168
--	-----

Об информационной безопасности инженерных сооружений <i>Овчинникова Виктория Ильинична,</i> <i>Қудайбергенов Нурлан Баязитович,</i> <i>Овчинников Игорь Георгиевич</i>	174
---	-----

Орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдауда интеллектуалды чат-боттарды пайдалану <i>Шынарбек Айдана</i>	180
--	-----

Цифровой консилиум: архитектурные паттерны и инженерные барьеры внедрения ИИ в клиническую практику <i>Буштуров Адам Қазбекович,</i> <i>Берсанукаев Саид Ахмархаджиевич,</i> <i>Шудуева Залина Аслановна</i>	190
---	-----

Информатика пәні бойынша оқу үдерісін қолдауға арналған инновациялық құрал ретінде чат-бот <i>Пейсенбаева Нозима Нурбойқизи</i>	194
--	-----

Жасанды интеллект интернет ресурстарын мектеп информатикасын оқытуда қолдану <i>Нуридин Айжан</i>	210
--	-----

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Моделирование продовольственной безопасности в условиях глобализации
Муртузалиев Муртузали Магомедович,
Муртузалиева Мариям Курбановна 224
- Банковская система Республики Беларусь в условиях ускорения
технологического развития и цифровой трансформации
Григорьева Яна Ивановна 229
- Как лесопромышленный комплекс республики справляется с внешними
вызовами и внутренними рисками
Иваницкая Ирина Ивановна 233
- Концептуальная основа благополучия и его взаимосвязь с категорией
качество жизни населения
Углов Дмитрий Алексеевич 240

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

- The role of sports diplomacy in shaping a new international image of Azerbaijan
Alizade Eldar Fuad Oglu 248

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Использование цифровых технологий для улучшения социальных услуг
Сидоренко Григорий Георгиевич, Рубцова Ирина Аслановна 255
- Роль международного сотрудничества в развитии кадрового потенциала
спортивной отрасли
Пустошило Павел Викторович 259
- Медиаобраз многодетной семьи в российской рекламе и его репрезентация
в сознании студенческой молодежи
Антонова Елена Александровна 266
- Практические аспекты: как искусственный интеллект
меняет PR-индустрию
Можина Дарья Витальевна 276

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Социально-психологическая адаптация личности в условиях цифровой
трансформации общества
Волохова Ольга Викторовна 282

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Методология и инструментарий доказательной оценки качества инклюзивного процесса в системе дошкольного образования <i>Макарова Инна Анатольевна</i>	287
--	-----

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Poetic examples from R. Burns's lyrics in translations by S. Ya. Marshak <i>Autleva Fatima Askarbievna, Simbutetova Rima Kazbekovna, Hachetsukova Zarema Kushukovna</i>	294
--	-----

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Нравственно-ценностные отношения как тема этического осмысления <i>Зимбули Андрей Евгеньевич</i>	298
Real number of values and innumerable forms of their embodiments <i>Chernyakova Natalia Stepanovna</i>	311
Особый путь России: между западниками и славянофилами <i>Ловецкий Геннадий Иванович, Тютин Григорий Дмитриевич, Тютина Полина Дмитриевна</i>	316

DOI 10.34660/INF.2026.23.72.285

ХВОЙНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И ГИДРОЛАТЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛЯТОРЫ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В БИОСИСТЕМАХ

Лесовская Марина Игоревна

доктор биологических наук, профессор,

Красноярский государственный аграрный университет

Аннотация. Обсуждаются физико-химические свойства хвойных экстрактов, полученных из свежей или сухой фитомассы кедра, сосны или пихты, а также гидролатов (флорентинной воды) из одноимённых сырьевых источников. Экстракт и гидролат пихты характеризовались наиболее высокими показателями общей кислотности. Прооксидантной активностью характеризовалась только пихтовая флорентинная вода, использование которой в лечебно-профилактическом питании может быть полезно при синдроме «ленивых фагоцитов» на донозологических стадиях. Все хвойные экстракты, а также флорентинная вода кедра и сосны обладали высокой антиоксидантной активностью. Использование этих субстратов целесообразно в виде пищевых добавок к рациону практически здоровых людей для профилактики окислительного стресса.

Ключевые слова: хвоя, хвойные экстракты, гидролаты, флорентинная вода, антиоксидантная активность, оксидативный стресс, иммунорезистентность.

Annotation. The physicochemical properties of coniferous extracts obtained from fresh or dried phytomass of cedar, pine, or fir, as well as hydrolates (florentine water) from the same sources, are discussed. Fir extract and hydrolate were characterized by the highest total acidity values. Only fir florentine water exhibited prooxidant activity, and its use in therapeutic and prophylactic nutrition may be beneficial for lazy phagocyte syndrome at preclinical stages. All coniferous extracts, as well as florentine water from cedar and pine, possessed high antioxidant activity. These substrates can be used as dietary supplements in apparently healthy individuals to prevent oxidative stress.

Keywords: conifer, coniferous extracts, hydrolates, florentine water, antioxidant activity, oxidative stress, immunoresistance

Актуальность исследования обусловлена требованиями «Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года», предусматривающими расширение и обновление производства специализированных, лечебных и профилактических продуктов питания с целевыми функциональными свойствами. Для выполнения этой задачи необходим поиск новых сырьевых источников и разработка технологии создания новых продуктов питания с оздоровительным потенциалом. При этом необходимо учитывать сложившиеся пищевые стереотипы и культурные ориентиры, которыми руководствуются потребители в ходе освоения новых пищевых продуктов [1].

Так, в числе безалкогольных (малоалкогольных) напитков устойчиво сохраняется квас, который любят за способность быстро утолять жажду, тонизирующее действие, освежающий вкус, приятный аромат, а также за то, что он прочно связан с национальными российскими кулинарными традициями. В то же время разнообразие видов кваса не поддаётся точному учёту, поскольку его ингредиентный состав легко варьировать как в количественном, так и в качественном отношении, технологические стадии относительно несложные, а условия изготовления легко адаптируются как к производственным, так и к бытовым масштабам. Поэтому появление новых рецептур и совершенствование технологии производства кваса не только не снижается, но напротив развивается с ускорением, учитывая импортозамещающую концепцию пищевой индустрии [2]. Современные тенденции включают использование добавок с функциональными свойствами, включая хвойные экстракты, в структуре безалкогольных напитков [3], а также скрининг новых необычных сочетаний, например, квас с травяными и плодовыми пряно-ароматическими добавками (смородина, Melissa, плоды можжевельника, барбариса) [4]. Важным технологическим условием является совершенствование методов оценки биологической активности целевых продуктов для повышения экспрессности, информативности и экономичности процедуры тестирования. Одним из методов, отвечающих этим критериям, является хемилюминесцентный анализ антирадикальной способности адаптогенов [5]. Метод позволяет в течение нескольких минут сопоставить суммарную антиоксидантную активность различных образцов по скорости торможения продукции свободных радикалов в модельной системе Фентона.

Объектом исследования были хвойные экстракты сосны, кедр и пихты, а также их одноимённые гидролаты (виды флорентинной воды, полученные в процессе гидродистилляции при отгонке масла). В работе использовали хвою высушенную (сосна, кедр, пихта) или свежую (кедр, пихта), материал был собран в Емельяновском районе Красноярской агломерации. Коммерческая флорентинная вода была приобретена в розничной продаже.

Целью работы была оценка радикал-направленной активности хвойных экстрактов и флорентинной воды. Задачи работы включали а) исследование физико-химических свойств хвойных экстрактов и флорентинной воды; б) оценку радикал-направленных свойств хвойных экстрактов и флорентинной воды.

В работе были использованы следующие методы. Для оценки физико-химических свойств руководствовались стандартом для напитков на растительной основе [ГОСТ 35075-2024](#) и ГОСТ 6687.2 (оценка кислотности, массовая доля сухих веществ). Антиоксидантную активность определяли с помощью аппаратного комплекса «Биохемилюминетр БХЛМ» (Красноярск, СКТБ «Наука», рис. 1, а) по уровню люминол-опосредованной стимулированной хемилюминесценции (ХЛ) в системе Фентона при разложении пероксида водорода (рис. 1, б). Антиоксидантную активность оценивали по светосумме квантов за время наблюдения, показатель автоматически регистрировался прибором.

а — «Биохемилюминетр БХЛМ»

б — процессы в модели Фентона

Рисунок 1 — Метод хемилюминесцентной оценки антиоксидантной активности

Результаты и их обсуждение.

В табл. 1 приведены результаты физико-химического анализа экстрактов хвой кедр, сосны и пихты (сухая фитомасса), а также флорентинной воды из тех же видов сырья.

Таблица 1 — Физико-химические показатели хвойных экстрактов и флорентинной воды

Показатель	Экстракты			Флорентинная вода		
	кедр	сосна	пихта	кедр	сосна	пихта
Сухие вещества, % а. с. м.	21,4±0,20	20,5±0,21	21,8±0,20	3,40±0,02	3,58±0,02	3,60±0,02
Общая кислотность, °Н	4,1±0,40	4,2±0,42	4,4±0,43	1,2±0,01	1,4±0,01	1,5±0,01

Из таблицы видно, что пихтовый экстракт и пихтовая флорентинная вода характеризовались наиболее высокими показателями общей кислотности, т. е. содержали повышенные количества редуцирующих соединений (углеводов, органических кислот, флавоноидов), участвующих в редокс-процессах при образовании свободных радикалов.

Результаты сравнительной оценки скорости образования свободных радикалов под влиянием различных хвойных экстрактов и флорентинной воды показаны на рис. 2 и 3.

Рисунок 2 — Скорость продукции свободных радикалов под влиянием хвойных водных экстрактов (ЭВ) и флорентинной воды (ФВ); сухая хвоя

Рисунок 3 — Скорость продукции свободных радикалов под влиянием хвойных водных настоев (НВ) и флорентинной воды (ФВ) кедр и пихты; свежая хвоя

Из рис. 2 видно, что все рассмотренные образцы, кроме флорентинной пихтовой воды, обладали антиоксидантной активностью. Максимальной антиоксидантной активностью обладали хвойные настои кедр и пихты.

Рисунок 4 — Радикал-направленная активность хвойных настоев и флорентинной воды

Результаты исследования водных настоев хвойной зелени согласуются с предыдущими данными и подтверждают, что единственным объектом с прооксидантной активностью из числа исследованных образцов является пихтовая флорентинная вода (рис. 3).

На рис. 4 показаны результаты исследования интегрального показателя антиоксидантной активности — светосуммы ХЛ-реакции. Этот показатель отражает суммарное количество всех квантов света, полученных за период наблюдения кинетики процесса.

Как можно видеть из приведённого рисунка, флорентинная вода выделяется из ряда исследованных объектов по устойчиво высокой прооксидантной активности (светосумма 178% относительно контроля). Это согласуется с результатами оценки физико-химических показателей объектов. Известно, что антиоксидантная активность редуцирующих соединений может инвертироваться в прооксидантную, что проявляется у соединений в составе хвойной биомассы благодаря высокому содержанию дигидрокверцетина и других биофлавоноидов [6].

Рисунок 5 — Гиперфункция активированных (1) и интактных (2) фагоцитов у практически здоровых людей (n=1068) на фоне нормы (1а и 2а, соответственно)

Хвойные настои с антиоксидантной активностью могут быть использованы для производства пищевых продуктов (в первую очередь напитков) в категории специализированного питания и лечебно-профилактического

питания. Антиоксидантные нутриенты необходимы для людей, во внутренней среде организма которых развивается окислительный стресс. Это состояние обусловлено избыточной продукцией свободных радикалов иммунными клетками — фагоцитами. В физиологических дозах эндогенные АФК необходимы для активации обменных процессов, своевременного разрушения опухолевых клеток, защиты от микробных и вирусных инфекций. Нарушение механизма иммунорегуляции при сопутствующем дефиците пищевых антиоксидантов приводит к избыточной функции фагоцитов (рис. 5).

На рис. 5 показаны усредненные кинетограммы ХЛ-ответа активированных и интактных фагоцитов у практически здоровых взрослых трудоспособных людей обоего пола ($n = 1068$, 390 мужчин, 678 женщин 25...58 лет), не имевших жалоб на здоровье в момент проведения анализа. Установлено, что у практически здоровых людей в 80% случаев наблюдаются ранние признаки оксидативного стресса, а в 6% случаев — гипопродукция свободных радикалов и истощение функционального резерва фагоцитов (синдром «ленивых фагоцитов»), свидетельствующих об опасности срыва защитно-приспособительных механизмов.

Таким образом, абсолютно здоровыми являются лишь 14% из категории «практически здоровых» (т.е. не больных) людей. Для остальных 86% существует потенциальная возможность управления резервами неспецифического иммунитета, используя принцип «двух ключей». Первый ключ — это пищевые антиоксиданты как наиболее физиологичный механизм регуляции гомеостаза. Второй ключ — использование данного механизма избирательно, сообразно гомеостатическому статусу. Наиболее частыми проявлениями гиперфункции являются хронический гастрит, нарушения пищеварения, заболевания воспалительного характера и т.п. Поэтому использование пищевых антиоксидантов в составе лечебно-профилактического питания в подобном случае будет целесообразным. В то же время подобные нутриенты не следует включать в состав пищевых продуктов, если в организме человека продукция эндогенных свободных радикалов происходит с пониженной скоростью (синдром «ленивых фагоцитов» [7]). В число симптомов такого статуса входит высокая подверженность человека простудным и вирусным заболеваниям, хроническая усталость, кожные абсцессы и пр. Кроме того, установлено, что данный синдром с высокой частотой проявляется у работников, профессионально подверженных длительному воздействию электромагнитного излучения (электромонтажники, связисты, программисты, операторы печатных и копи-центров, IT-персонал) [8, 9]. Следовательно, в качестве компонента лечебно-профилактического питания для подобных профессиональных групп может быть рекомендована пихтовая флорентинская вода, радикал-направленные свойства которой были исследованы *in situ*

в экспериментальной модели Фентона. Под влиянием этого объекта в экспериментальной системе резко усиливалась продукция АФК. Возможность экстраполяции эффекта *in vitro* на живую систему *in vivo* была экспериментально подтверждена и описана в литературе [10].

Выводы

1. Все исследованные виды хвойных экстрактов и флорентинной воды, за исключением пихтовых образцов, характеризовались высокой антиоксидантной активностью, под их влиянием продукция свободных радикалов снижалась до уровня 2...9% относительно контроля.

2. Пихтовый экстракт и пихтовая флорентинная вода характеризовались максимальными значениями общей кислотности и содержания сухих веществ, что указывает на высокое содержание редуцирующих соединений (углеводов, органических кислот, флавоноидов), участвующих в редокс-процессах.

3. Пихтовая флорентинная вода выделяется из ряда исследованных объектов по высокой прооксидантной активности (светосумма в 1,78 раза выше контроля). Пищевое лечебно-профилактическое применение данного компонента может быть эффективным при сниженной иммунорезистентности.

Список литературы

1. Сунцова, Н. Ю., Попова Е. В. Пряные растения в культуре бесермян / Н. Ю. Сунцова, Е. В. Попова // *Ежегодник финно-угорских исследований*. — 2022. — № 4. — С. 667-680.
2. Цветкова, А. И. Импортозамещение в пищевой промышленности России в условиях санкций / П. И. Цветкова, Ю. И. Дубова // *Вестник ЧелГУ*. — 2021. — № 3 (449). — С. 258-264.
3. Рыгалова, Е. А. Использование продуктов переработки хвойной древесной зелени в рецептурах безалкогольных напитков функционального назначения / Е. А. Рыгалова, Л. П. Шароглазова, Н. А. Величко // *Вестник КрасГАУ*. — 2020. — № 8 (161). — С. 153-160.
4. Танашкина, Т. В. Безглутеновые гречишные квасы с добавлением пряно-ароматического сырья / Т. В. Танашкина, А. А. Перегоедова, А. А. Семенюта, М. Д. Боярова // *Техника и технология пищевых производств*. — 2020. — № 1. — С. 70-78.
5. Владимиров, Ю. А. Свободные радикалы и клеточная хемилюминесценция / Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурина // *Успехи биологической химии*. — 2009. — Т. 49. — С. 341-388.

6. Ширшова, Т. И. Антиоксидантные свойства экстрактивных веществ продуктов деструкции кородревесных отходов длительного срока хранения / Т. И. Ширшова, И. В. Бешлей, К. Г. Уфимцев, З. Ю. Самойлова, Г. В. Смирнова // *Химия растительного сырья*. — 2024. — № 2. — С. 284-292.
7. Ивашкевич Я. В. Адьювантный и другие эффекты вакцины БЦЖ и её влияние на эпидемиологию новой коронавирусной болезни COVID-19 / Я. В. Ивашкевич, Л. Ю. Козачевская, А. В. Петяева, Л. П. Чурилов // *Juvenis scientia*. — 2020. — № 4. — С. 5-29.
8. Лесовская, М. И. Антиоксидантная активность микронутриентов как критерий их адаптогенного потенциала / М. И. Лесовская // *Евразийский Союз Ученых*. — 2016. — № 1-5 (22). — С. 95-99.
9. Лесовская, М. И. Насколько здоров практически здоровый человек? / М. И. Лесовская // *Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева (Вестник КГПУ)*. — 2006. — № 2. — С. 36-42.
10. Лесовская, М. И. Хемилюминесцентная диагностика и антиоксидантная коррекция нарушений здоровья при окислительном стрессе / М. И. Лесовская // *Современные наукоемкие технологии*. — 2010. — № 7. — С. 190-192.

DOI 10.34660/INF.2026.23.84.089

FERULAS AND DOREMAS OF THE FLORA OF BADHYZ AND KOPETDAG: ECOLOGICAL BIOLOGY, BIORESOURCES, BIODIAGNOSTICS, PHYTOCHEMISTRY

Akmuradov Allamurad

Candidate of Biological Sciences, Doctoral Student

*General and Applied Biology Institute of Oguz Khan Engineering and
Technologies University of Turkmenistan*

Nurgeldivev Maksatmurat Yazmuradovich

Lecturer

Makhtumkuli Turkmen State University of Turkmenistan

Abstract. *All species of ferulas and doremas have medicinal value. They are promising for the production of plant-based medicinal products. The biological resources and phytochemical characteristics of some ecologically significant key species of the genera dorema and ferula of the Badhyz and Kopetdag flora have made it possible to identify the resource potential for their use in the pharmaceutical industry of Turkmenistan.*

Keywords: *dorema, ferula, biological resources, biological stock, phytomass, essential oil, Badhyz, Kopetdag.*

Introduction. In recent years, medicinal and other useful plants of Badhyz and Kopetdag, as sources of biologically active compounds and objects of economic use, have been studied very intensively. Despite significant successes in the synthesis of chemical drugs and their application, plants continue to remain one of the promising sources for obtaining medicinal products [2-4; 6; 16].

Research methods. The morphological structure of underground organs was studied using the trench method on gray sandy loam soils, while the anatomical structure and determination of natural reserves of medicinal raw materials were studied using standard methods. The ethnomedicine of the Doremas and Ferula of Badhyz and Kopetdag were studied during expeditions in 2024-2025. Factual material and data from oral surveys of the local population on the use of endemic medicinal plants in Turkmen folk medicine (“Ethnobotanical” and “Ethnomedical Questionnaire”) [11-13; 15; 16].

The aim of the work: to study the economically valuable species of some ferulas and doremas of the Badhyz and Kopetdag flora in terms of their microscopic and macroscopic features, bioresources, phytochemistry, and ethnomedicine.

Bioecological and morphological characteristics. *Dorema aitchisonii* Korov. ex M. Pimen. — is a perennial herbaceous plant of the celery family (*Apiaceae* Lindl.) 120-200 cm tall. The stem is tall, thick, swollen below the nodes, up to 10 cm in diameter, branching at the base from the middle into a spreading, pyramidal panicle.

The leaves are mainly located in the basal rosette, which is about one metre in diameter, covered with soft pubescence on both sides, especially underneath. The base of the basal leaves is broadly triangular in outline, repeatedly dissected into oblong-lanceolate, entire or 2-6-lobed sections up to 12 cm long.

The umbels are dense, with 10-12 flowers, the flowers are almost sessile, and the calyx is without teeth. The petals are oval, narrowed and curled towards the top, slightly pubescent on the outside, 15 mm long. The fruits are on short, thickened pedicels, almost glabrous, flat, oval, 10-12 mm long.

Dorema aitchisonii grows at altitudes of 800-1600 m above sea level. Under different climatic conditions, the average seed mass of one individual is 100-210 g. The plant's lifespan is 8-10 years. *Dorema aitchisonii* is an ephemeroïd. All nutrients are stored in the thickened root.

The plant is widespread in Badhyz: Karatiken; Eastern Kopetdag: Archman, Germab, Heyrabad, Karaagach [8; 10].

Microscopic and macroscopic features. The root system exceeds the height of the above-ground part by 2.0-2.5 times in depth, and the diameter of the root system is more than twice the diameter of the above-ground part of the individuals. The mass of the underground organs of doremy exceeds the weight of the above-ground part of different individuals by 4-6 times (table).

Table. Dimensions of root systems and the ratio of above-ground to underground parts of some ephemeroïds of Badhyz

Plant	Dimensions, cm				Ratio of above-ground to underground parts
	root system		above-ground part		
	depth	diameter	height	diameter	
<i>Dorema aitchisonii</i>	135-195	240-350	120-200	110-160	1.0-6.0
<i>Ferula oopoda</i>	145-180	350-385	100-140	95-110	1.7-8.0

In cross section, the taproot is tuberous and rounded. It is covered with a multi-layered cork layer consisting of up to 30 layers of cells and occupying 3% of the root's volume. Below this is a very wide bark layer, accounting for 23% of the root's volume. The parenchyma cells of the bark contain starch grains. Among the

bark cells are large secretory cavities of a rounded or oval shape with a diameter of 665 μm . The inner surface of these cavities is lined with small rounded cells filled with drops of oily substances. Inside the secretory vessels is a resinous light brown content. The central part of the thickened root is occupied by the conducting system. The phloem is small in volume. Most of the root is occupied by xylem (74%), which includes numerous vessels, areas of mechanical tissue and wide rays. The vessels are small (diameter — 55-88 μm), strongly lignified, thick-walled. The rays are wide, with 3-6 layers of cells, and the secretory cavities are located among the parenchyma cells in the rays, the same in shape and size as in the bark. The ray cells contain starch grains and oil droplets. The thickened taproots of the doremas serve to store nutrients — this is their main function.

For comparison were made cross-sections of lateral roots. They have the same structure as the taproot. Unlike the thickened taproot, the bark and rays of the lateral root are narrower. The rays contain only 1-2 layers of parenchyma cells. As in the thickened taproot, the secretory cavities of the lateral root contain resin, and the parenchyma cells of the bark and rays contain starch grains and oil droplets. The lateral roots of the dromes mainly perform a conducting function, but also serve as a store of substances [2; 16].

Biological resources. It is not one of the rare herbaceous plants of the Kopetdag. Natural reserves are sufficient for medicinal purposes. The annual harvest of raw materials can be 5-10 tonnes. One plant can yield 150-200 g of resin and 40-55 g of milky sap [2; 16].

Biochemistry. The plant contains milky sap, essential oils, resin, gum, coumarinumbelliferone, sesquiterpene lactones, fatty oil, vitamins, macro- and microelements.

Ethnomedicine. In Turkmen folk medicine, ferula has been used for two centuries as an expectorant and diuretic.

In the ancient East and in Turkmen folk medicine, resin is used for weakened potency, infertility, anaemia, exhaustion, liver and stomach diseases, and as an antidote.

In Turkmenistan, in folk medicine, a decoction is prepared from ferula stems for stomach diseases.

In scientific and folk medicine, it is used for asthma and eye diseases. Local residents use it as a source of vitamin A for loss of appetite, colitis, and tuberculosis [2; 6; 16].

Raw material harvesting and storage technology. The roots are mainly used for medicinal and food purposes. The roots of plants that are six years old or older are used for medicinal purposes. For therapeutic purposes is used concentrated milky sap obtained from the roots of ferula. Milky sap is extracted from the roots and hardens in the air. Raw materials are harvested and dried using standard methods. The shelf life of medicinal resin is 3-5 years. Store in a dark, dry place.

Bioecological and morphological characteristics. *Dorema kopetdaghense* (*Dorema kopetdaghense* M. Pimen.) is a perennial herbaceous plant of the celery family, 150-200 cm tall. It is a taproot monocarpic. The stem is cylindrical, slender, round, branching in the middle into a pyramidal panicle, slightly drooping. The leaves are greyish-pubescent, trifoliate, their segments in turn twice pinnately dissected into oblong-lanceolate segments. The umbels have 5-12 flowers and are almost sessile. It blooms in May-June and bears fruit in June-July.

It grows in the foothills and lower mountain belts. It settles on rocky and shallow gravelly slopes, terraces, and dry river beds.

In the Central Kopetdag, it has been noted in: Germab, Gökdere, Archabil gorge, Vannovsky, Neftanovsky, Yablonovsky, Kurtsuv, Babazav, Dushaqueredag, Heirabad, Karaagach, Mergenolen, Kurkulab Arvaz, Gaudan, etc. [6; 10].

Biological resources. In Central Kopetdag, dense plant growths, despite their widespread distribution, are rare. One such area has been described by us in the Suncha tract. Here, the Kopetdag doremas covers an area of about 30 hectares. Plant density ranges from 5-6 to 30-35 per 100 m².

The average weight of the raw root is 2080.3 g. The above-ground mass of plants is 929.6 g. The yield of air-dry raw materials is 30 and 28%, respectively.

Assuming that there are 36,000 thousand plants in the array (an average of 12 plants per 100 m²), we estimate that the total biological stock of air-dry raw materials on the site is 22.5 tonnes of underground and 9.4 tonnes of above-ground phytomass [3].

Biochemistry. The above-ground mass of *Doremy* Kopetdag contains 0.09-0.12% essential oil, coumarins and flavonoids. The roots contain 19% resin, terpenoids, and coumarins (umbelliferone).

Ethnomedicine. Extract from doremas roots has weak antitumour properties. The resin can be used in the paint and varnish industry. Overall, however, the beneficial (including medicinal) properties of doremas in Turkmenistan have not yet been sufficiently researched [3; 7]. The widespread distribution of some species of the genus, as well as fairly high reserves of raw materials, make doremas promising subjects for in-depth research and practical use.

Technology for harvesting and storing raw materials. Perennial, well-developed vegetative individuals are used for harvesting doremas roots, and generative shoots are used for harvesting grass.

It is best to dig up the roots after the plant has finished growing.

The grass is harvested when the foliage is at its peak, before it dries out. The cut leaves and shoots are first chopped up and dried in small stacks in the shade.

After digging, the roots are cleaned of soil residues and immediately chopped into pieces no larger than 5-10 cm. The roots are dried in the shade or in the sun using active drying, spreading them out in a thin layer and constantly turning them

over. The dried raw materials are stored in bales or bags in dry, well-ventilated rooms separately from the raw materials of other medicinal plants.

Thus, based on our experience, we recommend that no more than 15-20% of plants be harvested annually in a commercial area, which ensures normal self-renewal of doremas thickets and their stability in the grass cover.

Bioecological and morphological characteristics. *Ferula oopoda* (Boiss. et Buhse) Boiss. is a medicinal, resinous, essential oil-bearing, starchy, fodder herbaceous plant. *Ferula oopoda* is a large perennial plant of the celery family, reaching a height of 130-150 (200) cm, polycarpic. It has a single or several strong stems, often purple in colour, branching at the top. The leaves are bare, pale green. The stem leaves have a reduced blade, and their sheaths are strongly swollen. It blooms in April and bears fruit in May-June.

Ferula ovata grows at an altitude of 300-1600 m above sea level. Life cycle 8-10 years. Its flowering shoot mainly blooms once every 8-10 years. Propagates by seeds. The weight of 1000 seeds is 16.4 g [16].

The range plants: Small Balhan; South-Western, Central and Eastern Kopetdag; Badhyz; Western Karakum; Caspian deserts [10].

Microscopic and macroscopic features. The underground part consists of a tuberous thickened root of whitish colour with a diameter of 5 cm at the initial section and 7 cm at the thickest part. The thickened root lies at a depth of 50-60 cm. At a depth of 30-50 cm, the thickened taproot produces lateral branches (thickened) with a diameter of 1-3 cm. The taproot, directed vertically downwards, generally extends to a depth of 145-180 cm. At different depths (35-100 cm), the main root forms several more lateral roots with a diameter of 0.3-1.0 cm. The total depth of root penetration is 180 cm, and the diameter of the root system is 350-385 cm. The depth of the roots exceeds the height of the above-ground part (excluding the height of the generative stem) by 3 times, and the diameter of the root system exceeds the diameter of the above-ground part by more than 3 times. The mass of the underground organs exceeds the weight of the above-ground part by 5-8 times (table). The thickened taproot of the ferula is covered on the outside with a wide, multi-layered (more than 200 layers) cork, occupying 7% of the root volume. The bark consists of thin-walled parenchyma cells filled with starch grains. Among these cells are round or oval-shaped secretory cavities with a diameter of 165-220 micrometres. The cavities are surrounded by cells filled with dark brown fat-like substances. The cavities contain resin. The central part of the thickened taproot is occupied by a conducting system consisting of phloem and xylem. The latter occupies most of the root (62%) and consists of numerous large and small vessels (diameter 33-110 μm), woody parenchyma and wide rays. There is no mechanical tissue in the xylem of the taproot of the ferula. The radial rays in some areas are greatly expanded and contain large secretory cavities, similar to those in the bark. The ray cells, like the bark cells, are

filled with starch grains. Due to the accumulation of large amounts of starch and the presence of secretory cavities, it should be noted that the main taproot of *Ferula* performs mainly a storage function [2; 16].

Biological resources. It is not considered a rare herbaceous plant in our country. There are sufficient reserves for medicinal purposes. The annual harvest of resin is within the range of 8-10 tonnes [4; 16]. Taking into account its beneficial properties, *ferula* can be classified as a plant used for industrial purposes in the country.

Biochemistry. In terms of its chemical properties, the resin belongs to heteropolysaccharides (hexose, pentose, polyuronide). The composition of the milky sap of *ferula ovata*: gum 5.1-7.5 %, essential oil 1.3-1.5, flavonoids 0.8-1.2, resins 50-70, coumarin umbelliferone 2.3-25 %, sesquiterpene lactones, fatty oil, vitamins, macro- and microelements.

Ethnomedicine. *Ferula oopoda* has been used in Turkmen folk medicine since ancient times. The local population uses the resin and milky sap of the plant's stems and roots to treat gastrointestinal and nervous disorders. The galabanic acid contained in the resin acts as an antibacterial agent. In addition, in Turkmen folk medicine and medicine, the healing resin and milky sap are used for sexual impotence, exacerbations, liver diseases, diarrhoea, and are widely used for poisoning.

For medicinal purposes, the resin from the rosettes and roots of the plant is used for mouth ulcers, diseases of the upper respiratory tract associated with the throat, vocal cords, and ear diseases (acute, chronic, purulent and non-purulent otitis).

The resin and milky sap of the plant are used as raw materials for the preparation of medicinal products. Given its beneficial properties, *ferula* can be classified as one of the country's industrially used plants.

Medicine has now proven the benefits of resin for strengthening the immune system and treating colds and poisoning [2; 16].

Technology for harvesting raw materials and storage. For medicinal purposes, the roots of *ferula* are harvested, and sometimes the resin and milk secreted by the plant in spring (March–April). The roots of 6-7-year-old *ferula oopoda* accumulate a large amount of healing substances.

When harvesting medicinal raw materials, you need to: dig up the roots with a shovel in the spring, clean them and wash them with water. Pierce the cleaned roots in several places with a sharp knife or knitting needle. Then leave them in the sun for 1-2 days. The root will release liquid. Collect it before it dries and store it in glass containers. This substance can be used to make a 0.01 % aqueous solution.

Store the finished resin in glass containers with tight-fitting lids. Shelf life is 3-5 years.

Thus, all types of *ferulas* and *doremas* have medicinal value. They are promising for the production of plant-based medicinal products. The biological resources and phytochemical characteristics of some ecologically significant key

species of the genera *Doremas* and *Ferulas* in the flora of Turkmenistan have made it possible to identify the resource potential for their use in the pharmaceutical industry of Turkmenistan.

In-depth scientific study of the bioecological characteristics and economic significance of certain economically valuable species of *Ferulas* and *Doremas* growing in Badkhyz and Kopetdag will enable comprehensive research into their medicinal properties and economic significance in the future.

References

1. Akmuradov, A. *Annotated list of endemic plants of Turkmenistan // Modern Scientific Research and Development*, 2016. — No. 6 (6). — pp. 128-146.
2. Akmuradov, A. *Morphological and anatomical features of the roots of Badkhez ephemeroïds // Problems of desert development*, 2015. — No. 3-4. — pp. 40-45.
3. Akmuradov A. *Raw material resources of some medicinal endemic plants of Central Kopetdag // Problems of Desert Development*, 2024. — No. 1-2. — pp. 48-53.
4. Akmuradov, A. *Resources of natural medicinal raw materials of some ephemeroïds of Badkhyz // Health Care of Turkmenistan*, 2011. — No.3. pp. 32-37.
5. Akmuradov A., Rakhmanov O. H., Shayimov B. K. *Summary of endemic flora of Turkmenistan: results of work in 2007-2017*. — Kazan: Buk, 2018. — 142 p.
6. Berdimuhamedov G. *Medicinal plants of Turkmenistan, vol. I*. — Ashgabat: Turkmen State Publishing Service, 2010. — 344 p.
7. Berdimuhamedov G. *Medicinal plants of Turkmenistan, vol. V*. — Ashgabat: Turkmen State Publishing Service, 2013. — 352 p.
8. Bochanets V. P., Kamelin R. V., Gorelova T. G. *Vascular plants of the Bathkizsky Reserve (operational and informational material)*. — Moscow, 1990. — 56 p.
9. Linchevsky I. A. *Vegetation of Badkhez // In: Plant Resources of the Turkmen SSR. Issue 1*. — L., 1935. — P. 185-291.
10. Nikitin V. V., Geldikhanov A. M. *Identification Guide to the Plants of Turkmenistan*. — L.: Nauka, 1988. — 680 p.
11. Prozina, M. N. *Botanical Microtechnology*. — M.: Higher School, 1960. — 206 p.
12. *Resource Management and Standardisation of Medicinal Plant Raw Materials: Textbook / Compiled by: K. A. Pupykina, S. R. Khasanova, N. V. Kudashkina, E. Kh. Galiakhmetova, P. P. Shakirova*. — Ufa: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education BSMU of the Ministry of Health of Russia, 2019. — 116 p.

13. Furst, G. G. *Methods of anatomical and histochemical study of plant tissues.* — Moscow: Nauka, 1979. — 205 p.

14. Shalyt M. S. *Wild useful plants of the Turkmen SSR.* — Moscow: MOIP Publishing House, 1951. — 223 p.

15. Shreter, A.I., Krylova I. L. et al. *Methods for determining the reserves of medicinal plants.* — Moscow, 1986. — 51 p.

16. Akmyradow A. *Bioecological characteristics of Bathyz ephemeroïds and their economic importance: dissertation for the degree of Candidate of Biological Sciences.* — Ashgabat, 2022. — 134 p.

DOI 10.34660/INF.2026.23.94.177

AGROBIOTECHNOLOGICAL APPROACHES FOR THE ADAPTATION OF ATRIPLEX L. SPECIES TO SEVERE SALINITY STRESS

Amanova Guzal Ikromovna

*Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences, Senior Researcher
Institute of Bioorganic Chemistry, Tashkent, Uzbekistan*

Olimjonov Shuhratjon Solihjon o‘g‘li

*Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Sciences, Senior Researcher
Institute of Bioorganic Chemistry*

Ziyavitdinov Jamolitdin Fazlitdinovich

*Doctor of Chemical Sciences (DSc), Professor
Institute of Bioorganic Chemistry*

Abstract. *In this study, seed germination of promising halophytic plants distributed in the desert regions of Uzbekistan-Atriplex L. species of the genus Atriplex L. (A. dimorphostegia, A. aucherii, and A. micrantha)-was evaluated under in vitro conditions using optimized nutrient media. During the research, seed sterilization methods were improved, germination rates and morphophysiological characteristics of seedlings were analyzed. The obtained results revealed differences in germination levels among the species and made it possible to identify promising samples for in vitro propagation. The developed preliminary optimized protocol provides a scientific basis for obtaining seedling biomaterials adapted to highly saline areas, preserving and propagating the gene pool of halophytic plants, and effectively applying in vitro technologies for the phytomeliorative restoration of degraded lands.*

Keywords: *Southern Aralkum, Atriplex, soil halophyte, seed germination, in vitro, heterocarpy, salinity.*

Introduction. *In recent years, one of the major global environmental problems worldwide-desertification and increasing soil salinization-has intensified significantly. This, in turn, has led to a growing range of challenges for humanity, particularly affecting plant ecosystems and various sectors of agriculture. Therefore, identifying plant species adapted to arid and highly saline environments, developing biotechnological methods for their propagation, cultivating varieties*

adapted to different salinity levels, and determining their resistance to stress factors are of considerable scientific and practical importance.

In our republic, particular attention is being paid to innovative research aimed at studying the biochemical, biotechnological, and bioecological characteristics of promising plants distributed on the dried bottom of the Aral Sea, as well as at transforming the Aral Sea region into a sustainable green landscape. In particular, significant results have been achieved in developing technologies for adapting promising desert plants to highly saline environments [1-4]. In recent years, plant species distributed in saline and arid regions-especially representatives of the genus *Atriplex L.*— have become the focus of scientific research due to their heterocarpic nature and their forage and meliorative significance. As a result of scientific expeditions conducted between 2004 and 2018, it was determined that most of the areas exposed by the retreat of the Aral Sea are covered with halophytic vegetation adapted to soils with varying degrees of salinity. In particular, in areas formed due to the receding seawater, solitary shrubs of *Atriplex* species, especially *Atriplex pratovii*, can be encountered [5]. Plant seeds generally differ from one another in characteristics such as size and germination capacity, and numerous environmental factors-including day length, temperature, fertilizers, water supply, and salinity-can influence seed formation and seed quality traits, such as size, longevity, dormancy, and germination capacity [6]. The *Atriplex* genus comprises approximately 300 annual and shrub species widely distributed in subtropical regions of the world, most of which grow in saline soils and are therefore referred to as saltbushes [7]. In particular, *Atriplex aucheri* is of special importance as a promising model species for studying drought resistance mechanisms in desert plants [8]. Species of the genus *Atriplex* are well adapted to highly saline and semi-arid regions, particularly in Australia, where several species have been successfully introduced as valuable and nutritious pasture plants for sheep and cattle. *A. nummularia* is considered the most widely used forage species due to its high tolerance to salinity and drought; *A. amnicola* is tolerant to waterlogged (high-moisture) conditions; and *A. vesicaria* is the species with the widest natural distribution [9]. To date, there is insufficient information regarding the *in vitro* germination, morphophysiological responses, and salinity tolerance assessment of species within this genus. Therefore, research on *Atriplex L.* species represents an important scientific and practical objective.

The aim of this study was to develop an optimized technology for adapting species of the genus *Atriplex L.* to highly saline environments. To achieve this goal, biomaterials (fruits and seeds) of the genus *Atriplex L.* of the *Chenopodiaceae* family-*A. dimorphostegia*, *A. aucherii*, and *A. micrantha*-were collected and the research was carried out using the following methods.

Isolation and determination of water-soluble salts in soil samples. Soil samples collected from areas with the coordinates 43°53'54.67"N, 58°48'9.46"E and 44°5'14.47"N, 58°54'14.99"E (Southern Aralkum region), as well as from the Syrdarya region, were used as research objects. According to the sampling sites, the samples were labeled T 015, T 016, and T 017, respectively.

To extract water-soluble salts from the soil samples, a precisely weighed portion of air-dried soil was extracted three times at room temperature with distilled water under constant stirring. The samples were then filtered through paper filters, subsequently dried by lyophilization. The total salt content was expressed as a percentage of the dry soil weight. The chemical composition of the salts (mainly NaCl, MgCl₂, CaCl₂, and Na₂SO₄) was determined using a powder X-ray diffractometer (XRD-6100, Shimadzu, Japan). Sample identification was carried out based on the diffractograms processed using the instrument's integrated software. Cu-K α radiation (Ni filter, $\lambda = 1.54178 \text{ \AA}$) was used at a tube voltage of 40 kV and a current of 30 mA. Data were recorded with a step size of 0.05° and a scanning speed of 4°/min over a 2 θ range of 10-80° under continuous sample rotation. The X-ray source power was 2 kW. Phase identification was performed using the corresponding reference database. The penetration depth of Cu-K α radiation was approximately 980 μm for light elements and several micrometers for heavier elements.

Adaptation to salt stress. For adaptation of the plants to salt stress, Murashige and Skoog (MS) basal nutrient medium (sucrose 30 g/L, agar 7.5 g/L, pH 5.6-5.8) was initially prepared, and salts isolated from the respective areas were added according to their exact content in the soil composition, namely 3.82% for T 015, 0.47% for T 016, and 25.68% for T 017, to prepare optimized nutrient media.

Seed sterilization. The seeds were kept for 5-10 minutes in a 2% solution of 72% household soap. After that, they were rinsed twice with distilled water for 3 minutes each and transferred to a laminar box under sterile conditions. All subsequent procedures were carried out in the laminar box. Under laminar conditions, the seeds were treated with a 0.1% solution of the fungicide "Prozaro" for 5 minutes, then rinsed twice with distilled water for 3 minutes each. Subsequently, the seeds were sterilized in a 0.1% AgNO₃ solution for 1.5-3 minutes and again rinsed twice with sterile distilled water.

Analysis and results. The sterilized seeds were sown in each nutrient medium (sucrose 30 g/L, agar 7.5 g/L, pH 5.6-5.8), 100 seeds per treatment in four independent replicates. Seed germination was carried out in a thermostat at an air temperature of 26 \pm 2 °C. During the germination study, all seeds were maintained under dark conditions; however, daily counting was performed under natural room light. Seed germination was monitored for 21 days. The obtained results are presented in the following table.

Table 1. Analysis of germination (%) of *Atriplex* seeds in optimized nutrient media

Plants	Optimized nutrient medium variants			
	Control	T 015	T 016	T 017
<i>A.dimorphostegia</i>	56.45±0.83	33.15±0.50	26.55±0.61	6.70±0.22
<i>A.aucherii</i>	83.46±0.76	53.62±0.34	40.37±0.54	13.72±0.45
<i>A.micrantha</i>	97.37±0.87	86.42±0.41	73.67±0.25	23.63±0.28

Values were presented as mean ± standard deviation (SD).

From the first day of the experiment, initial signs of seed germination were observed. Mass germination occurred between days 5 and 7 after sowing. According to the seven-day analysis results, a well-developed primary root system was formed in all samples. The table data showed that seed germination of *Atriplex L.* species under *in vitro* conditions varied significantly depending on species-specific biological characteristics. The obtained results confirmed the presence of clear differences in germination indicators among representatives of the genus. In particular, in *A. dimorphostegia*, the germination rate was lower compared to the other species. In this species, the best indicator relative to the control variant was observed in the T 015 nutrient medium, amounting to 33.15±0.50%, while the lowest indicator was recorded in the T 017 medium at 6.70±0.22%. This reduced germination capacity may be attributed to a relatively stronger physiological dormancy of the seeds or to their lower adaptive potential under *in vitro* conditions. Relatively higher germination was observed in *A. aucherii*. In the control variant, the germination rate was 83.46±0.76%, and in the T 015 medium it was 53.62 ± 0.34%. Even in the T 017 medium, which showed the lowest indicator, germination in this species was 2.04 times higher than in *A. dimorphostegia*. These findings indicate a comparatively higher tolerance of *A. aucherii* seeds to saline stress and confirm that the nutrient medium composition supported successful germination. The highest germination rates were recorded in *A. micrantha*: 97.37±0.87% in the control variant, 86.42±0.41% in the T 015 medium, and 73.67±0.25% in the T 016 medium. Even in the T 017 medium, germination of this species was respectively 3.5-fold and 1.7-fold higher than that of the other two species. These results demonstrate the high physiological activity of *A. micrantha* seeds and their effective adaptation to these nutrient media under *in vitro* conditions.

Phenological observations conducted across all studied species showed that the most intensive germination phase occurred on the 7th day after inoculation. This indicates rapid and synchronous germination after a short adaptation period under *in vitro* conditions. Such synchronization is associated with elevated metabolic and enzymatic activity, confirming the morphophysiological maturity of the seeds.

Conclusion. The obtained results can represent a preliminary optimized protocol for the *in vitro* propagation of *Atriplex L.* species using saline-adjusted nutrient media. This method serves as an important scientific basis for obtaining seedling biomaterials adapted to highly saline areas. Furthermore, by identifying species-specific differences in germination rates, the results allow for the selection of promising species for *in vitro* propagation. In addition, the data demonstrate the potential for effective use of *in vitro* technologies in preserving and propagating the gene pool of halophytic plants and in the ecological restoration of saline territories. This approach has significant scientific and practical importance for the future development of sustainable phytomelioration systems based on salt-tolerant plants and for addressing environmental problems.

The experiments were carried out within the framework of the fundamental research project entitled “Evaluation of the molecular mechanisms of adaptation of Chenopodiaceae family plants to severe salinity conditions at the level of small stress genes, metabolome, and proteome,” conducted in the Plant Cell Technology Laboratory of the Institute of Bioorganic Chemistry and funded by the state budget.

References

1. Olimjonov Sh.S., Amanova G. I., Ishimov U. J., Xalbekova X. U., Kosimov I. O., Ziyavitdinov J. F., Orol dengizi qurigan tubi tuproqlarining suvda eriydigan tuzlar tarkibi // *Tuproqshunoslik va agrokimyo Ilmiy jurnali № 4/2025 y. B.* 203-208.
2. Amanova G. I. Janubiy Orolqumda tarqalgan *Nitraria schoberi L.* o‘simligining biotexnologiyasi. Monografiya. Toshkent, 2025. 120 b.
3. Xalbekova X. U. «Galofiti Uzbekistana (Biotexnologicheskiy podxod i ximicheskii analiz). Monografiya. Tashkent, 2025. 172 s.
4. Amanova G. I., Olimjonov Sh.S., Ziyavitdinov J. F., Xojiev Sh. T., Tajiboev G‘A., Sherimbetov S. G. Janubiy Orolqumda tarqalgan *Nitraria schoberi L.* o‘simligini *in vitro* sharoitida ko‘paytirish va sho‘rlangan tuproq-sharoitga moslashtirish // *Vestnik KGU im. Berdaxa. № 1 (68) 2025 g. S.* 34-37.
5. Sherimbetov S. G. *Atriplex pratovii Sukhor.* (biogeografiya, ekologiya, molekulyar-filogeniya). Monografiya: Toshkent, 2019. 104 b.
6. Wang, L., Baskin, J.M., Baskin, C.C., Cornelissen, J.H.C., Dong, M. and Huang, Z. Y. Seed dimorphism, nutrients and salinity differentially affect seed traits of the desert halophyte *Suaeda aralocaspica* via multiple maternal effects. *BMC Plant Biology*, 2012.12,170.

7. Eman Zaghloul, Heba Handousa, Abdel Nasser B. Singab, Mohey M. Elmazar, Iriny M. Ayoub and Noha Swilam. *Phytoecdysteroids and Anabolic Effect of Atriplex dimorphostegia: UPLC-PDA-MS/MS Profiling, In Silico and In Vivo Models* // *Plants* 2023, 12, 206. <https://doi.org/10.3390/plants12010206>.

8. Li Jiang, Zhibin Wen, Yunling Zhang, Zhenyong Zhao, Mohsin Tanveer, Changyan Tian and LeiWang. *Transgenerational Effects of MaternalWater Condition on the Growth, C: N Stoichiometry and Seed Characteristics of the Desert Annual Atriplex aucheri* // *Plants* 2021, 10, 2362. <https://doi.org/10.3390/plants10112362>.

9. Wang, L., Wang, H.L., Zhang, K. and Tian, C. Y. *Effects of maternal nutrient and water availability on seed production, size and germination of heterocarpic Atriplex aucheri* // (2015), *Seed Sci.& Technol.*, 43, 71-79. <https://doi.org/10.15258/sst.2015.43.1.08>.

DOI 10.34660/INF.2026.23.97.231

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЦЕПТУР КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СНИЖЕНИЮ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Рубан Наталья Викторовна

кандидат технических наук, доцент

Насолодина Анастасия Алексеевна

магистрант

Российский биотехнологический университет (Росбиотех),

Москва, Россия

***Аннотация.** В статье рассматривается проблема распространённости стресса в современном обществе и обосновывается актуальность создания функциональных кондитерских изделий, направленных на коррекцию психоэмоционального состояния. Представлены результаты интернет-анкетирования, подтверждающие высокую частоту стресса среди населения и выявляющие популярные способы его купирования, включая употребление десертов. Основное внимание уделено трём перспективным антистрессовым ингредиентам: экстракту семян Гриффонии (источнику 5-гидрокситриптофана), экстракту мелиссы лекарственной и муке из виноградской кожицы (источнику гамма-аминомасляной кислоты). Подробно описан механизм их действия, влияние на синтез нейромедиаторов (серотонина и ГАМК) и доказанные клинические эффекты: снижение тревожности, нормализация сна, уменьшение болевого синдрома. Показана перспектива и целесообразность использования данных компонентов в составе кондитерских изделий для создания продуктов, способствующих профилактике и смягчению негативных последствий хронического стресса.*

***Ключевые слова:** стресс, серотонин, экстракт Гриффонии, 5-гидрокситриптофан, гамма-аминомасляная кислота.*

***Abstract.** The article discusses the problem of stress prevalence in modern society and justifies the relevance of creating functional confectionery products aimed at correcting the psycho-emotional state. The results of an online survey are presented, confirming the high frequency of stress among the population and*

identifying popular ways of relieving it, including the consumption of desserts. The main focus is on three promising anti-stress ingredients: Griffonia seed extract (a source of 5-hydroxytryptophan), lemon balm extract, and grape skin flour (a source of gamma-aminobutyric acid). Their mechanism of action, effect on the synthesis of neurotransmitters (serotonin and GABA) and proven clinical effects are described in detail: reduction of anxiety, normalisation of sleep, reduction of pain syndrome. The prospect and feasibility of using these components in confectionery products to create products that help prevent and mitigate the negative effects of chronic stress is demonstrated.

Keywords: *stress, serotonin, Griffonia extract, 5-hydroxytryptophan, gamma-aminobutyric acid.*

Психическое здоровье человека включает в себя когнитивное, эмоциональное и поведенческое благополучие человека [9]. Оно позволяет людям реализовывать свой потенциал, справляться с повседневным стрессом, эффективно работать, вносить вклад в развитие общества, принимать осознанные решения и строить отношения. Однако, когда люди сталкиваются с требованиями, превышающими их ресурсы и способности, это может повлиять на их психическое здоровье, что может привести к ухудшению психического благополучия, которое проявляется в виде стресса, тревоги или депрессии [8].

Согласно Всемирной организации здравоохранения, питание является важнейшей составляющей здоровья и развития. Улучшение питания связано с улучшением здоровья младенцев, детей и матерей, укреплением иммунной системы, более безопасной беременностью и родами, снижением риска неинфекционных заболеваний (таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания) и долголетием [15].

Среди потребителей, которым разрешено употреблять продукты, помогающие адаптироваться к стрессу и депрессивным состояниям, использование биологически активных веществ с адаптивным эффектом стало новой тенденцией в производстве кондитерских изделий и приобретает все большую популярность. Люди, испытывающие стресс или депрессивные состояния, как правило, предпочитают сладкие продукты и фастфуд, в то время как потребление свежих фруктов и овощей значительно снижается [14].

Согласно классификации, выделяют физиологический стресс как реакцию на внешние раздражители (температурные колебания, шум, боль) и психологический, обусловленный преодолением социальных, профессиональных или личных трудностей. Стресс характеризуется повышенной раздражительностью, снижением концентрации и возникновением агрессии, бессонницы [6].

Для определения актуальности проблемы было проведено интернет-анкетирование среди 100 респондентов: 65 женщин и 35 мужчин разных

возрастных групп: до 18 лет (13%), 18-24 года (36%), 25-44 года (38%), 45-59 лет (9%), 60 лет и старше (4%), проживающих в Ярославле и Ярославской области, Москве и Московской области.

Согласно проведенному исследованию, 67% опрошенных испытывают стресс чаще 2 раз в неделю и лишь 8% реже 5 раз в год, что отражено на рисунке 1. Также 97% респондентов отмечают, что в последнее время в жизни людей увеличилось количество стресс-факторов.

Рисунок 1 — Результаты вопроса «Как часто в последнее время Вы испытываете стресс?»

Рисунок 2 — Результаты вопроса «Как Вы справляетесь со стрессом?»

В качестве основных способов снять стресс респонденты отметили перекусы (43,3 % прибегают к «заеданию» стресса), спорт (25,8 % выбрали активные физические нагрузки) и лекарственные препараты (17,1 % обращаются за помощью к специалистам или используют нерецептурные успокоительные препараты), результаты приведены на рисунке 2.

Также было выяснено, что чаще всего справиться со стрессом людям помогают кондитерские изделия (82 %), такие как шоколад, конфеты, торты и пирожные.

Проведенное онлайн-исследование показало, что стрессовое состояние является актуальной проблемой современного общества. Многие респонденты указали, что употребление десертов помогает снизить напряжение. Добавление в состав кондитерских изделий антистрессовых компонентов могло бы значительно усилить положительное воздействие на эмоциональное состояние потребителей.

Рисунок 3 — Фотография *Griffonia simplicifolia*

Одним из важных механизмов в борьбе со стрессом является серотонин. Синтез серотонина происходит в центральной нервной системе из незаменимой аминокислоты L-триптофана, однако серьезно зависит от полноценности питания и баланса кишечной микрофлоры. Для качественного преобразования необходимы витамины группы B (особенно B₆, B₉, B₁₂), витамин D и микроэлементы (железо, фосфор, сера, медь, марганец) в достаточных количествах, при этом биохимия синтеза и распада серотонина сложна и многоступенчата [13]. В связи с этим включение в состав пищевых продуктов дополнительных компонентов, помогающих в борьбе со стрессом, является целесообразным.

В качестве антистрессовых компонентов для кондитерских изделий можно использовать экстракт семян Гриффонии, экстракт Melissa и муку из виноградной кожицы.

Griffonia simplicifolia (рис. 3) — это большой кустарник, напоминающий виноградную лозу, который растет в Западной Африке, достигает высоты от трех до десяти метров и принадлежит к семейству *Caesalpiniaceae*. Согласно традиционным представлениям народов Африки, семена этого растения обладают целебными свойствами, способствующими избавлению от влияния злых духов.

В таблице 1 приведен состав химических соединений, содержащийся в семенах Гриффонии [16].

Таблица 1 — Состав химических соединений, содержащийся в *Griffonia simplicifolia*

Компонент	Химическое соединение	Содержание, мг/г
1	2	3
Аминокислоты	5-гидрокситриптофан	200-650
Жирные кислоты	пальмитиновая кислота	18,22
	линолевая кислота	91,24
	олеиновая кислота	20,24
	стеариновая кислота	32,12
	арахидиновая кислота	10,39
Лектины	GS-изолектин В4	120-130
Алколоиды		40-50

Интерес западных учёных к данному виду появился лишь в восьмидесятые годы прошлого века, привлекаемый содержанием в семенах особого вещества — 5-гидрокситриптофана (5-НТР). Данный компонент выступает непосредственным предшественником серотонина — гормона, оказывающего значительное влияние на функционирование человеческого организма, контролируя сон, стрессовые реакции, настроение и аппетит [11].

Исследования показали, что экстракты *Griffonia simplicifolia* повышают уровень серотонина в мозге. Каждое семя, по оценкам, содержит около 6-14% 5-НТР. В некоторых странах после промышленной экстракции исследователи объединяют содержимое нескольких семян, чтобы обеспечить 95-98% 5-гидрокситриптофана в каждом. Основное достоинство 5-НТР, полученного из *Griffonia simplicifolia*, состоит в лёгком преодолении гематоэнцефалического барьера. При приёме внутрь 5-НТР быстро вступает во взаимодействие с витамином В₆ и превращается в серотонин в центральной нервной системе. Для его абсорбции не нужен специальный переносчик, и поступление не нарушается

присутствием других аминокислот, что даёт возможность свободно сочетать приём 5-гидрокситриптофана с едой без потери эффективности [5, 13].

Исследования, проведённые в 2025 году, показали значительную эффективность приёма добавки 5-гидрокситриптофана (5-НТР) в ежедневной дозировке 100 мг. Отмечено повышение качества сна, уменьшение частоты ночных пробуждений и увеличение продолжительности глубокого сна, а также сокращение времени засыпания, позволяющее обеспечить быстрое наступление полноценного восстанавливающего сна. Кроме того, было зафиксировано значительное улучшение дневной активности и уровня энергии. Немаловажным итогом стала демонстрация антидепрессивного и антистрессового воздействия: выявлено ослабление выраженности тревожно-депрессивных симптомов, что обусловлено ростом содержания серотонина — ключевого нейромедиатора, управляющего эмоциями и общим состоянием психики [1].

Так же обнаружено, что 5-НТР в количестве 60 мг в сутки за счет взаимодействия с витамином В₆ снижает болевой синдром, являющийся одним из факторов стресса [7].

Мелисса лекарственная (рис. 4) — многолетний ветвистый куст высотой 30-90 см с зелёными четырёхгранными стеблями и яйцевидными листьями. Цветёт белыми цветами, образуя небольшие соцветия в пазухах верхних листьев. Плоды мелиссы — мелкие орешки эллипсоидной формы.

Рисунок 4 — Фотография Мелисса лекарственная

В таблице 2 приведен состав химических соединений, содержащийся в мелиссе лекарственной [2].

Таблица 2. Состав химических соединений, содержащийся в мяле меле лекарственной

Компонент	Химическое соединение	Содержание, мг/г
1	2	3
Альдегиды	гераниаль	не более 350
	нераль	не более 280
	цитронеллаль	не более 30
	α -циклоцитраль	
Сесквитерпены	β -Кариофиллен	не более 190
	α -копанен	не более 50
	гермакрен-D	не более 40
	β -бурбонен	
	δ — и γ -кадинены	
	гумулен	
	β -элемент	
Оксиды	оксид кариофиллена	70
	1,8 цинеола	не более 40
Спирты	линалол	не более 70
	октен-3-ол	
	нерол	
	гераниол	
	цитронеллол	
	изопулегол	
	кариофилленол	
	фарнезол	
	элеомл	
α -кадинол		
Сложные эфиры	метилцитронеллат	не более 70
	цитронеллол	
	гераниол	
	линалилацетаты	
Кетоны	метилгептанон	не более 70
	фарнезилацетон	
	октанон	
Монотерпены	цис — и транс-оцимены	не более 30
	L-лимонен	
Фуранокумарины	эскулетин	
Полифенольные соединения	розмариновая кислота	20-50

В ходе исследований влияния мялисы на стресс и настроение участники, принимавшие данный компонент в составе напитков и йогуртов, проходили тестирование на многозадачность и имитацию публичных выступлений. Итоги эксперимента показали, что определённая доза мялисы способна снижать стресс, негативные эмоции и чувство беспокойства. Мялиса лекарственная зарекомендовала себя как средство, помогающее справляться со стрессовыми ситуациями [10, 12].

Также мялиса является эффективным средством против боли, как одного из факторов стресса. У младенцев регулярный прием этого экстракта в течение одной недели облегчает колики. Эксперименты на мышах подтвердили, что эфирное масло мялисы уменьшает выраженность кишечных спазмов [2].

Широко распространённой в природе является небелковая аминокислота ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), входящая в состав разных плодовоовощных культур и пищевых продуктов. Она выступает основным тормозящим нейротрансмиттером в центральной нервной системе. Основным источником ГАМК в рационе — картофель (до 400 мг/сут), содержащий от 0,54 до 3,57 мг/г кислоты. Среди фруктов и овощей лидируют свекла (49 мг/сут), сладкий перец, зелень, кабачки, баклажаны, тыква (41 мг/сут), помидоры (27 мг/сут) и яблоки (15 мг/сут). Наибольшее количество ГАМК накапливается в винограде, особенно в коже (82,51-174,30 мг/г) [3].

Гамма-аминомасляная кислота стимулирует энергетический обмен в головном мозге, улучшает питание и кровообращение, укрепляет связи между нейронами, способствует регенерации и улучшает память. Как тормозной нейромедиатор, она снижает нервное возбуждение, тревогу и страх, предотвращает судороги, облегчает засыпание, снимает усталость и нормализует мышечное напряжение. Кроме того, ГАМК играет важную роль в концентрации внимания, координации движений и эмоциональном самоконтроле [4].

Таким образом, учитывая распространённость стресса и его вредное воздействие на здоровье, добавление в пищу специальных антистрессовых веществ представляется разумным решением. Такие ингредиенты, как экстракт семян Гриффонии, мялиса и мука из виноградной кожицы, эффективно регулируют выработку серотонина и ГАМК и оказывают положительное влияние на нервную систему и общее состояние здоровья. Добавляя эти вещества в функциональные продукты питания, особенно в кондитерские изделия, можно создавать продукты, направленные на предотвращение и смягчение негативных последствий хронического стресса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Бахшаева, У. В. Оценка эффективности 5-HTP при инсомнии / У. В. Бахшаева, А. А. Рузиматов, А. А. Галкин // Вестник науки. — 2025. — Т. 3, № 4 (85). — С. 954-961.
- 2 Курдюков, Е. Е. Применение лекарственного растительного сырья мелиссы лекарственной / Е. Е. Курдюков, Е. О. Гаранина, Д. А. Плешакова, К. А. Фриндак // МНИИЖ. — 2023. — № 11 (137). — С. 1-4.
- 3 Саркисян, В. А. Оценка поступления гамма-аминомасляной кислоты с рационом питания человека / В. А. Саркисян, А. А. Кочеткова, В. В. Бессонов и др. // Вопросы питания. — 2024. — Т. 93, № 1. — С. 120-124.
- 4 Чумакова, Я. В. Гамма-аминомасляная кислота / Я. В. Чумакова, Э. М. Ильбулова // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». — 2021. — 5 с.
- 5 Штерман, С. В. «5-HTP антистресс-комплекс» компании «ГЕОН» для спортсменов / С. В. Штерман, М. Ю. Сидоренко, В. С. Штерман и др. // Пищевая промышленность. — 2021. — № 3. — С. 54-58.
- 6 Шукуров, Ф. А. Лекции по нормальной физиологии. Лекция № 30. Тема: адаптация организма к различным факторам, механизмы и фазы. Стресс и его стадии. Классификация стрессов и стрессоров. Общий адаптационный синдром и его механизм. Стресс реализующие и стресс лимитирующие системы / Ф. А. Шукуров, Ф. Т. Халимова // Биология и интегративная медицина. — 2025. — № 5 (77). — С. 12-22.
- 7 Якушевская, О. В. Негормональная коррекция климактерических расстройств / О. В. Якушевская // Медицинский совет. — 2021. — № 21-1. — С. 190-196.
- 8 Barrera-Herrera, A. Perceived social support and socio-demographic factors in relation to symptoms of anxiety, depression and stress in Chilean university students / A. Barrera-Herrera, M. Neira-Cofré, P. Raipán-Gómez and others // Revista de psicopatología y psicología clínica. — 2019. — № 24 (2). — P. 105-115.
- 9 Bethany, J. What is mental health? / J. Bethany, A. Felman, R. A. Tee-Melegrito // MedicalNewsToday. — 2024. — URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/154543> (дата обращения: 24.02.2026)
- 10 Ghazizadeh, J. The effects of lemon balm (*Melissa officinalis* L.) on depression and anxiety in clinical trials: A systematic review and meta-analysis / J. Ghazizadeh, S. Sadigh-Eteghad, W. Marx and others // Phytother Res. — 2021. — № 35 (12). — P. 6690-6705.

11 *Griffonia*. — Текст: электронный // *Nexira. Ingredient solutions for food, health and nutraceutical products: сайт*. — URL: <https://www.nexira.com/ingredient-solutions/> (дата обращения: 24.02.2026).

12 Mathews, I. M. *Clinical Efficacy and Tolerability of Lemon Balm (Melissa officinalis L.) in Psychological Well-Being: A Review* / I. M. Mathews, J. Eastwood, D. J. Lamport and others // *Nutrients*. — 2024. — № 16 (20). — P. 3545.

13 Melo Guerra Ribas, R. *The different roles of Griffonia simplicifolia in the treatment of depression: a narrative review* / R. Melo Guerra Ribas, D. Oliveira, P. Silva and others // *International Journal of Complementary & Alternative Medicine*. — 2021. — № 14 (3). — P. 167-171.

14 Mikolajczyk, R. T. *Food consumption frequency and perceived stress and depressive symptoms among students in three European countries* / R. T. Mikolajczyk, W. El Ansari, A. E. Maxwell // *Nutrition Journal*. — 2009. — № 8 (1). — P. 1-8.

15 *Nutrition*. — Текст: электронный // *World Health Organization: сайт*. — 2024. — URL: https://www.who.int/health-topics/nutrition#tab=tab_1 (дата обращения: 24.02.2026).

16 Vigliante, I. *Chemical Characterization and DNA Fingerprinting of Griffonia simplicifolia Baill* / I. Vigliante, G. Mannino, M. E. Maffei // *Molecules*. — 2019. — № 24 (6). — P. 1-9.

DOI 10.34660/INF.2026.24.14.232

GENETIC VARIABILITY OF THE MAJOR BIRCH POLLEN ALLERGEN BET V 1 AND CHARACTERIZATION OF B- AND T-CELL EPITOPES

Parkhomchuk Olga Yurievna

Researcher

Fomina Elena Georgievna

Doctor of Biological Sciences, Head of Laboratory

Grigorieva Elena Evgenievna

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Leading Researcher

Republican Center for Hygiene, Epidemiology and Public Health, Minsk, Belarus

Abstract. *In the European region, sensitization to birch pollen is a notable concern. Bet v 1 is the major birch pollen allergen that induces the production of specific IgE in most patients sensitized to birch pollen. Currently, 27 variants (isoforms) of Bet v 1 protein are identified according to the allergen nomenclature. The birch pollen collected in April — May of 2020, 2021 on the territory of the Republic of Belarus has been studied. PCR cloning and sequencing of 49 nucleotide sequences were performed to determine the degree of sequence variation in the Bet v 1 allergen. The spectrum of Bet v 1 isoforms was analyzed. The sequences obtained correspond, to a greater or lesser extent, to 11 genetic variants of the allergen studied. The majority (86%) of the identified variants correspond to 7 isoforms of 2 isoallergens deposited in the Allergenic Protein Database, among which Bet v 1.0101-like sequences predominate (42%), followed by the group united by the Bet v 1.0104 variant — 19%, the third place (11%) is occupied by Bet v 1.0102-like sequences. The analysis revealed the presence of seven Bet v 1 isoforms within a single tree. The immunodominant T-cell epitope, situated between 78 and 93 amino acids, exhibited high conservation, contrasting with the 143 and 157 amino acid fragments, which demonstrated substantial variability and contained amino acid substitutions in the majority of variants. Multidirectional amino acid substitutions associated with both high and low immunoglobulin E binding activity were present in the B cell conformational epitope.*

Keywords: *Bet v 1, main allergen, birch pollen, Betula pendula, PR-10, isoforms*

Introduction

The natural range of the birch tree (*Betula pendula* Roth.) extends across the temperate zone, encompassing the majority of Europe and North America. The pollinization of birches, which occurs during the months of April and May, is a primary causative agent of spring pollinosis, affecting a significant proportion of the population. The major birch pollen allergen, Bet v 1, has been shown to trigger an IgE-mediated immune response in more than 90% of individuals afflicted with this particular type of allergy. It is a member of the PR-10 class of proteins, which encompasses a substantial array of aeroallergens and common food allergens [1]. Representatives of this family are characterized by a small size (154-163 amino acids), a molecular mass of 17 kDa, and a similar secondary structure. The PR-10 proteins are known to be encoded by a limited number of genes, initially expressed in roots, and subsequently induced in all plant parts in response to various stresses and tissue damage. Genes expressed in birch pollen encode a mixture of Bet v 1 isoforms with different IgE reactivity. The immunogenic and allergenic properties of Bet v 1 isoforms exhibit significant inter-isoform variability. It is notable that variants exhibiting high and low IgE reactivity are encoded by distinct genes, and a solitary birch pollen grain harbors the genetic potential to generate a composite mixture of isoforms [2-5].

Bet v 1 allergen variants exhibit significant variation, often characterized by a few amino acid differences. These variations can profoundly impact the capacity to bind to Ig E. Research has identified amino acids that influence the IgE-binding activity of Bet v 1 [2; 4; 6]. As indicated by extant literature on the capacity to elicit an immune response, nine variants of Bet v 1 allergen (a, b, c, d, e, f, g, j, l) are categorized into three classes, each of which comprises molecules demonstrating high (a, e, and j), intermediate (b, c, and f), and low/no IgE-binding activity (d, g, and l) properties [6]. A study of the proteomic profile of birch pollen extracts of different origins or species revealed significant differences in the composition and number of isoforms. Bet v 1a, the first isoform described at the DNA level, was found to be the most abundant isoform (content in pollen extracts ranging from 50% to 70%). The content of the Bet v 1d isoform was found to be 20%, while Bet v 1b was found to range from 3% to 20%, Bet v 1f from 2% to 8%, and Bet v 1j was found to be approximately 1% [1; 7; 8].

Research findings have indicated that four to six isoforms of the allergen Bet v 1 are expressed in pollen from a single tree. The Bet v 1 variants detected in pollen are encoded by seven genes belonging to the first two subfamilies of the PR-10 group of *Betula pendula*. The Bet v 1a isoform, which has been demonstrated to exhibit high IgE-binding activity, is known to be encoded by the Bet v 1.01A gene. The Bet v 1c and f isoforms, which belong to the second class in terms of their ability to induce an immune response, are encoded by the Bet v 1.01C and Bet v 1.02C genes, respectively. The Bet v 1d isoform, characterized by low IgE-binding

activity, is encoded by the Bet v 1.01B gene. The underlying mechanisms that give rise to the emergence of Bet v 1 allergen variants exhibiting divergent IgE reactivity remain to be fully elucidated [1; 8].

Presently, the Bet v 1 variable nucleotide sequences have been consolidated by the WHO (World Health Organization) Allergen Nomenclature Subcommittee and the International Union of Immunological Societies into a discrete database. The official nomenclature of allergenic proteins is derived from Linnaeus' binomial nomenclature, which delineates the genera and species of all organisms. For the Bet v 1 protein specifically, the principal criterion for inclusion of a new nucleotide sequence in the database is confirmed expression of the gene in birch pollen, at least at the mRNA level. In accordance with the principles that underpin the establishment of nomenclature, allergens that exhibit analogous biochemical functions, molecular weights, and sequence identities of more than 67% are classified as isoallergens. Three Bet v 1 isoallergens have been documented in the database: Bet v 1.01, Bet v 1.02, and Bet v 1.03. Sequences that demonstrate more than 90% identity are grouped as variants (isoforms) of an isoallergen. A total of 27 isoforms of the Bet v 1 allergen have been identified, encompassing 32 sequences derived from GenBank, which is hosted by the National Center for Biotechnology Information (NCBI). In accordance with contemporary nomenclature, for instance, the Bet v 1a isoform corresponds to allergen Bet v 1.0101, and the Bet v 1d variant to Bet v 1.0102, among other designations. It is important to note that variants possess different nucleotide sequences but identical amino acid sequences; therefore, they do not have individual designations [9; 10].

As stated in the extant literature, there are significant genetic differences between individual birch trees, even within the same habitat. As demonstrated in the extant literature, the relative abundance of certain Bet v 1 variants exerts a significant influence on pollen allergenicity [8].

The objective of this study was to investigate the repertoire of the Bet v 1 allergen isoforms present in the pollen of birch trees (*Betula pendula*) cultivated in the Republic of Belarus, with a subsequent analysis of B- and T-cell epitopes.

Materials and methods

The pollen of birch trees (*Betula pendula*) was collected in the spring of 2020 and 2021. The samples were collected from six regions of the Republic of Belarus and grouped based on their geographical location. A total of 90 samples were included in the study.

First-strand cDNA synthesis and PCR amplification

Pollen samples were subjected to a total RNA isolation process employing the LiCl-based method (Bijli et al. 2001). The synthesis of cDNA on the RNA matrix was then performed by reverse transcription reaction using the RevertAid First cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher Scientific).

Amplifications of the gene encoding Bet v 1 protein were obtained by PCR using specific oligonucleotide sequences: 5'-CGCGAAGCTTATGGGTGT TTTCAATTACGA-3'/5'-GCGCCTCGAGGTTGTAGGCATCGGAGTG-3' (ArtBioTech, Republic of Belarus).

Amplifications of the gene encoding Bet v 1 protein were obtained by PCR using specific oligonucleotide sequences: 5'-CGCGAAGCTTATGGGTGTTTT CAATTACGA-3', 5'-GCGCCTCGAGGTTGTAGGCATCGGAGTG-3'. These sequences were obtained from ArtBioTech, Republic of Belarus.

The composition of the reaction mixture is as follows: the reaction mixture contains 15 pmol of primers (ArtBioTech, Republic of Belarus), 2.5 µl of 10x buffer, 1.5 mM MgCl₂, 0.2 mM dNTPs, 1 µl of cDNA, 1.25 units of ArtStart polymerase (ArtBioTech, Republic of Belarus), and deionized water, yielding a final volume of 25 µl. The amplification mode is as follows: initial denaturation at 95 °C for 2 minutes, followed by 45 seconds at 95 °C, 45 seconds at 55 °C, and 45 seconds at 72 °C. This was repeated for a total of 35 cycles, followed by a final extension at 72 °C for 10 minutes.

The DNA fragments obtained as a result of PCR were analyzed by electrophoresis in 1.5% agarose gel. The electrophoresis procedure was executed in a Tris-borate buffer solution with a pH of 8.0 for a duration of 45 minutes. The DNA was then subjected to staining with ethidium bromide, followed by UV viewing to facilitate visualization.

Cloning and sequencing of Bet v 1-coding fragments

The CloneJET PCR Cloning Kit (Thermo Fisher Scientific) was employed to clone the purified PCR fragment into the polylinker vector pJET1.2/blunt (Thermo Fisher Scientific) by blunt ends.

Ligation was performed in a volume of 20 µL. T4 DNA Ligase (Thermo Fisher Scientific) was utilized as the ligation enzyme.

The transformation of *Escherichia coli XLBlue* bacterial cells (*recA1 endA1 gyrA96 thi-1 hsdR17 supE44 relA1 lac [F' proAB lacI qZAM15 Tn10 (Tet r)]*) with ligase mixture was performed by means of the heat shock method. The selection of transformed bacterial cells was performed on LB medium (Titan Biotech, India) containing 50 µg/mL ampicillin.

The extraction of plasmid DNA was carried out through the utilization of the GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermo Fisher Scientific), a method that employs a column-based approach.

The specificity of the cloned fragment was confirmed by means of sequencing, which was performed using the Sanger method [11]. The sequencing reaction was carried out using the Brilliant Dye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit (Thermo Fisher Scientific). Subsequent processing of the obtained data was performed using the Bioedit Sequence Alignment Editor, version 7.2.5.

Identification of homologous genes encoding Bet v 1

The identification of homologous genes encoding Bet v 1 was accomplished with the BLAST (basic local alignment search tool) program using known sequences at the nucleotide and protein levels (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>).

Results

The structure of the spectrum of Bet v 1 isoform

The study yielded 49 recombinant plasmid DNAs with cloned genes encoding individual copies of Bet v 1 protein isoforms. A total of 49 nucleotide sequences corresponding to 36 distinct peptides were identified, exhibiting varying degrees of correlation with 11 variants of the Bet v 1 allergen. In pollen from a single tree, the identified sequences encoded proteins that corresponded with varying degrees of similarity (93% to 100%) to 7 isoforms of the major birch pollen allergen. However, it is noteworthy that not all identified genetic variants exhibited a correlation with isoallergens from the allergenic protein database. Some of these genetic variants exhibited maximum similarity with GenBank deponents not included in the allergen list (Fig. 1).

Fig. 1 The structure of the spectrum of Bet v 1 isoform.

The shaded areas correspond to sequences similar to isoforms from the database of allergenic proteins, the unshaded area corresponds to sequences from GenBank

The diagram illustrates that 14% of the identified sequences exhibit maximal similarity to those exclusively deposited in GenBank. The majority (86%) of the

identified variants correspond to seven isoforms of two isoallergens deposited in the database of allergenic proteins. Among these, Bet v 1.0101-like sequences prevail (42%), followed by the group united by the variant Bet v 1.0104 (19%), and the third place (11%) is occupied by Bet v 1.0102-like sequences. The Bet v 1.02 isoallergen is represented by a single variant, which is maximally similar to the Bet v 1.0204 isoform, accounting for a minimal 3% of the total number of sequences.

Analysis of genetic diversity of Bet v 1 protein isoforms

A thorough investigation into the genetic variability of Bet v 1 protein isoforms is outlined in Table 1.

Table 1. Comparison of derived endemic isoforms with depositions of the GenBank and the allergenic protein database

Name of endemic isoform	Number of recombinant plasmids containing the corresponding gene fragment (n / %)	Name of isoform (variant)	Maximum number of nucleotide substitutions (n)	Maximum number of amino acid substitutions (n)
from the database of allergenic proteins				
Bet v 1bel.1	7 / 14,3	Bet v 1.0101	3	0
Bet v 1bel.2	1 / 2,0		2	1
Bet v 1bel.3	1 / 2,0		1	1
Bet v 1bel.4	1 / 2,0		5	2
Bet v 1bel.5	1 / 2,0		2	2
Bet v 1bel.6	1 / 2,0		10	2
Bet v 1bel.7	2 / 4,1		5	3
Bet v 1bel.8	1 / 2,0		8	3
Bet v 1bel.9	1 / 2,0		11	3
Bet v 1bel.10	1 / 2,0		5	3
Bet v 1bel.11	1 / 2,0		12	4
Bet v 1bel.12	1 / 2,0		16	9
Bet v 1bel.13	2 / 4,1		21	11
Bet v 1bel.14*	1 / 2,0		0	0
Bet v 1bel.15	1 / 2,0		13	4
Bet v 1bel. 16	4 / 8,2	Bet v 1.0102	3	0
Bet v 1bel.17	1 / 2,0		4	1
Bet v 1bel.18	1 / 2,0		3	1
Bet v 1bel.19	1 / 2,0		3	2
Bet v 1bel.20	3 / 6,1	Bet v 1.0104	0	0
Bet v 1bel.21	1 / 2,0		6	1
Bet v 1bel.22	1 / 2,0		1	1

Bet v 1bel.23	1 / 2,0		9	2
Bet v 1bel.24	1 / 2,0		10	3
Bet v 1bel.25	1 / 2,0		13	5
Bet v 1bel.26	1 / 2,0		13	8
Bet v 1bel.27	1 / 2,0	Bet v 1.0106	9	2
Bet v 1bel.28	1 / 2,0	Bet v 1.0108	4	1
Bet v 1bel.29	1 / 2,0		13	7
Bet v 1bel.30*	1 / 2,0	Bet v 1.0109	10	4
Bet v 1bel.31	1 / 2,0	Bet v 1.0204	3	1
from GenBank				
Bet v 1bel.32	1 / 2,0	EU526164.1	0	0
Bet v 1bel.33	1 / 2,0	DQ296608.1	2	0
Bet v 1bel.34	1 / 2,0	EU526246.1	1	1
Bet v 1bel.35	1 / 2,0		4	2
Bet v 1bel.36	1 / 2,0	AJ001554.1	4	2

*Sequences with a shortened open reading frame

Our findings revealed that seven clones (14.3%) (Bet v 1bel.1) contained plasmids harboring a gene fragment encoding a protein exhibiting an amino acid composition that is identical to the most prevalent isoform of Bet v 1.0101 (Bet v 1a, X15877.1) [1]. Furthermore, 12 sequences (24.5%) (Bet v 1bel.2 — Bet v 1bel.11, Bet v 1bel.15) exhibited a maximum of 13 nucleotides of divergence from the reference sequence, resulting in amino acid substitutions in four positions. In four cases (8.2%) (Bet v 1bel.16), the detected amino acid sequences fully corresponded to the Bet v 1.0102 variant (Bet v 1 d/h, X77266.1, X77270.1). Three sequences (6.1%) (Bet v 1bel.17 to Bet v 1bel.19) differed from the Bet v 1.0102 isoform by a maximum of three nucleotides, corresponding to one to two amino acid substitutions. Furthermore, three clones (6.1%) (Bet v 1bel.20) contained plasmids with an insertion of the gene encoding the Bet v 1.0104 protein (Bet v 1 f/i, X77268.1, X77274.1). Four sequences (8.2%) (Bet v 1bel.21 to Bet v 1bel.24) differed from the Bet v 1.0104 variant by a maximum of 10 mutations at the nucleic acid level and 3 substitutions at the amino acid level. One of the obtained clones (2.0%) (Bet v 1bel.27) contained a plasmid with a gene fragment encoding a protein that differed from the Bet v 1.0106 variant (Bet v 1j, X77271.1) by two amino acid substitutions. However, only one amino acid distinguished the two identified sequences (4.1%) (Bet v 1bel.28, Bet v 1bel.31) from isoforms Bet v 1.0108 (Z80100.1) and Bet v 1.0204 (Bet v 1 m/n, X81972.1, X82028.1), respectively. Furthermore, six additional clones (12.2%) were found to contain plasmids harboring gene fragments that differed significantly in amino acid composition from the known isoforms (Bet v 1bel.12, Bet v 1bel.13,

Bet v 1bel.25, Bet v 1bel.26, Bet v 1bel.29). The number of substitutions in these clones ranged from 5 to 11 (Fig. 2, a).

Fig. 2 Alignment of the obtained amino acid sequences: a — relative to the depositors of the database of allergenic proteins; b — relative to the depositors of GenBank. Amino acids associated with isoforms with high IgE-binding activity are highlighted in light gray, with low — dark gray

Two sequences (4.1%) with a shortened open reading frame were detected during the study. In the first case the length was 320 bp (106 amino acids), in the second case — 385 bp (128 amino acids). The obtained sequences (Bet v 1bel.14, Bet v 1bel.30) had the highest homology with variants Bet v 1.0101 and Bet v 1.0109 (Z80101.1) (Fig. 2, a).

During the course of the study, two sequences (4.1%) with a shortened open reading frame were identified. In the initial instance, the sequence spanned 106 amino acids; in the subsequent instance, it spanned 128 amino acids. The obtained sequences (Bet v 1bel.14, Bet v 1bel.30) exhibited the highest degree of homology with variants Bet v 1.0101 and Bet v 1.0109 (Z80101.1) (Fig. 2, a).

In 5 cases (10.2%) (Bet v 1bel.32 — Bet v 1bel.36), the obtained sequences exhibited maximal matches with GenBank depositors. In two variants, a complete match in amino acid composition was observed with sequences EU526164.1 and DQ296608.1. In three variants, up to two amino acid substitutions were detected compared to the EU526246.1 and AJ001554.1 depositors (Fig. 2, b). Non-coding regions, specifically introns, were also identified in these sequences, with their position exhibiting near-identical characteristics across all sequences examined. However, in two instances (Bet v 1bel.34-35), the non-coding regions were not

detected. However, the alignment of the obtained sequences with known GenBank sequences exhibited nearly complete correspondence of the coding regions with deponent EU526246.1. In all other variants, the splicing site at the 5'-end was AG: GT, and at the 3'-end was AG: GC, which is characteristic of plant organisms (Radauer et al. 2014). The intron sizes ranged from 84 to 104 base pairs (Fig. 3).

Fig. 3 Alignment of non-coding regions

Characterization of IgE-binding B-cell epitopes of Bet v 1 protein

In the course of our research on amino acid substitutions in B-cell epitopes, it came to our attention that certain substitutions were observed in the Bet v 1.0101- and Bet v 1.0104-like sequence groups. These substitutions involved amino acids associated with variants that exhibited high IgE-binding activity (Phe, Ser, Ser, Ile) being exchanged for amino acids with corresponding low activity (Val, Asn, Cys, Val), as compared to the reference isoform. These replacements were identified at specific positions within the sequence, namely 31, 58, 113, and 114. In contrast, the alignment group relative to Bet v 1.0108 exhibited substitutions of amino acids at positions 113, 114, and 126 that correlated with the low IgE-binding capacity of the protein (Cys, Val, Asn) and amino acids characteristic of isoforms exhibiting high IgE-binding activity (Ser, Ile, Asp). Within the same group, a substitution of Ser (high IgE-binding activity) for Asn (low IgE-binding activity) was observed in one of the sequences at position 58. The identified substitutions have the potential to substantially augment the variability of putative IgE reactivity among the studied groups. In the groups associated with Bet v 1.0102, Bet v 1.0106, Bet v 1.0109, Bet v 1.0204, EU526246.1, and AJ001554.1 variants, between one and four amino acid substitutions were observed. However, these amino acids are not among those that affect protein allergenicity (Fig. 1).

Characterization of T-cell epitopes of Bet v 1 protein

The immunodominant T-cell epitope Bet v I₁₄₃₋₁₅₇ is located at the C-terminal end of a highly conserved region among the various isoforms. A single amino acid substitution at position 143 (Thr to Ala) in the Bet v 1bel.31 variant was identified at this site in a series of sequences identical or similar to deponents from the Allergenic Protein Database. Conversely, among peptides not classified as allergens (Bet v 1bel.32 to Bet v 1bel.36), only the Bet v 1bel.36 sequence exhibited full-length sequence at this region. No discernible variations in amino acid composition were identified.

treatment of birch pollen allergy, as the substitution of even a few amino acids can significantly affect the ability to bind to IgE. Another salient function of B-cell epitopes is their participation in cross-reactions with Bet v 1-homologous proteins. Amino acid residues that influence the allergenicity of Bet v 1 and are located at positions 11 to 126 in the sequence have been identified in the literature [3; 4]. These amino acids are part of the B-cell epitopes of the protein, which are conformational and located on different structural elements of Bet v 1 [16]. Substitutions in amino acids were identified at positions 31, 58, 113, 114, and 126 in five of the positions that were analyzed. These substitutions are linked to isoforms that demonstrate multidirectional (high or low) IgE-binding activity.

According to the extant literature, two major T-cell epitopes are known to occupy sites between amino acids 78 and 93 and between 143 and 157. These peptides have been shown to elicit a cellular immune response in more than 60% of patients with pollinosis due to the major birch pollen allergen. Furthermore, these peptides are involved in cross-reactivity at the T-cell level between this respiratory allergen and Bet v 1-homologous proteins [13]. The composition and structure of linear T-cell epitopes were analyzed in all identified variants. Notably, the C-terminal immunodominant T-cell epitope Bet v 1₁₄₃₋₁₅₇ exhibited high conservation among diverse allergen isoforms, contrasting with the Bet v 1₇₈₋₉₃ epitope, which is situated in the central region and harbors amino acid substitutions in most variants. Amino acid substitutions were observed at the following positions: 78, 83, 85, 86, 91, and 92.

Sequences with identified amino acid substitutions are presented in GenBank (access codes PP639721, PP663111 — PP663140).

References

1. Breiteneder H., Kraft D (2023) *The History and Science of the Major Birch Pollen Allergen Bet v 1*. *Biomolecules* 13:1151. <https://doi.org/10.3390/biom13071151>
2. Seutter von Loetzen C, Jacob T, Hartl-Spiegelhauer O, Vogel L, Schiller D, Spörlein-Güttler C, Schobert R, Vieths S, Hartl MJ, Rösch P (2015) *Ligand recognition of the major birch pollen allergen Bet v 1 is isoform dependent*. *PLoS One* 10: e0128677. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128677>
3. Schenk MF, Gilissen LJ, Esselink GD, Smulders MJ (2006) *Seven different genes encode a diverse mixture of isoforms of Bet v 1, the major birch pollen allergen*. *BMC Genomics* 7:168. <https://doi.org/10.1186/1471-2164-7-168>

4. Wagner S, Radauer C, Bublin M, Hoffmann-Sommergruber K, Kopp T, Greisenegger EK, Vogel L, Vieths S, Scheiner O, Breiteneder H (2008) Naturally occurring hypoallergenic Bet v 1 isoforms fail to induce IgE responses in individuals with birch pollen allergy. *J Allergy Clin Immunol* 121:246-252. <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.08.006>

5. Ferreira FD, Hoffmann-Sommergruber K, Breiteneder H, Pettenburger K, Ebner C, Sommergruber W, Steiner R, Bohle B, Sperr WR, Valent P (1993) Purification and characterization of recombinant Bet v I, the major birch pollen allergen. Immunological equivalence to natural Bet v I. *J Biol Chem*: 268:19574-19580. [https://doi.org/10.1016/S0021-9258\(19\)36554-8](https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)36554-8)

6. Erler A, Hawranek T, Krückemeier L, Asam C, Egger M, Ferreira F, Briza P (2011) Proteomic profiling of birch (*Betula verrucosa*) pollen extracts from different origins. *Proteomics* 11:1486-1498. <https://doi.org/10.1002/pmic.201000624>

7. Swoboda I, Jilek A, Ferreira F, Engel E, Hoffmann-Sommergruber K, Scheiner O, Kraft D, Breiteneder H, Pittenauer E, Schmid E (1995) Isoforms of Bet v 1, the major birch pollen allergen, analyzed by liquid chromatography, mass spectrometry, and cDNA cloning. *J Biol Chem* 270:2607-2613

8. Schenk MF, Cordewener JH, America AH, Van't Westende WP, Smulders MJ, Gilissen LJ (2009) Characterization of PR-10 genes from eight *Betula* species and detection of Bet v 1 isoforms in birch pollen. *BMC plant biol* 9:24. <https://doi.org/10.1186/1471-2229-9-24>

9. Radauer C, Nandy A, Ferreira F, Goodman RE, Larsen JN, Lidholm J, Pomés A, Raulf-Heimsoth M, Rozynek P, Thomas WR, Breiteneder H (2014) Update of the WHO/IUIS Allergen Nomenclature Database based on analysis of allergen sequences. *Allergy* 69:413-419. [https://doi.org/10.1016/s0378-1119\(97\)00246-1](https://doi.org/10.1016/s0378-1119(97)00246-1)

10. Allergen Nomenclature [Electronic resource] // WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee. — Mode of access: <http://www.allergen.org/index.php>. — Date of access: 19.02.2026.

11. Bijli KM, Singh BP, Sridhara S, Arora N (2001) Isolation of total RNA from pollens. *Prep Biochem Biotechnol*. 31:155-162. <https://doi.org/10.1081/PB-100103381>

12. Sanger F, Nicklen S, Coulson AR (1977) DNA sequencing with chain-terminating inhibitors. *Proc Natl Acad Sci USA* 74:5463-5467. <https://doi.org/10.1073/pnas.74.12.5463>

13. Lund G, Christensen LH, Ihlemann J, Andersen PS, Wambre E, Würtzen PA, Gupta S (2023) T cells specific to multiple Bet v 1 peptides are highly cross-reactive toward the corresponding peptides from the homologous group of tree pollens. *Front immunol* 14:1291666. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1291666>

14. Friedl-Hajek R, Radauer C, O'Riordain G, Hoffmann-Sommergruber K, Leberl K, Scheiner O, Breiteneder H (1999) New Bet v 1 isoforms including a naturally occurring truncated form of the protein derived from Austrian birch pollen (1999) *Mol Immunol* 36:639-645. [https://doi.org/10.1016/s0161-5890\(99\)00078-4](https://doi.org/10.1016/s0161-5890(99)00078-4)

15. Hoffmann-Sommergruber K, Vanek-Krebitz M, Radauer C, Wen J, Ferreira F, Scheiner O, Breiteneder H (1997) Genomic characterization of members of the Bet v 1 family: genes coding for allergens and pathogenesis-related proteins share intron positions. *Gene* 197:91-100. [https://doi.org/10.1016/s0378-1119\(97\)00246-1](https://doi.org/10.1016/s0378-1119(97)00246-1)

16. Gajhede M, Osmark P, Poulsen FM, Ipsen H, Larsen JN, Joost van Neerven RJ, Schou C, Løwenstein H, Spangfort MD (1996) X-ray and NMR structure of Bet v 1, the origin of birch pollen allergy. *Nat Struct Biol* 3:1040-1045. <https://doi.org/10.1038/nsb1296-1040>

DOI 10.34660/INF.2026.24.21.168

GRID-BASED MAP OF THE FLORA OF THE OQTOG BOTANICAL–GEOGRAPHICAL REGION (AS OF 2025)

Hamrayev Diyorjon Xonnazar o'g'li

Doctoral Student

Institute of Botany

Esanov Husniddin Qurbonovich

Doctor of Biological Sciences

Professor Bukhara State University

Raxmatov Sohob Rustam o'g'li

Master's Student

Turon University

Abstract: *In this study, the flora of the Oqtog Botanical–Geographical Region was analysed using data from historical herbarium collections (TASH, MW, LE, etc.) and open online platforms (GBIF, iNaturalist, etc.). A total of 1,728 specimens, representing 53 families, 185 genera, and 462 species, were used, and their spatial distribution was mapped using a grid-based system. This approach provides a valuable methodological framework for optimising the routes of planned field expeditions. As a result, particular attention during field surveys is directed towards grid cells with scarce or previously unrecorded herbarium data.*

Keywords: *Flora, grid-based mapping, Oqtog biodiversity.*

Introduction: The Central Asian region is considered one of the world's richest floristic areas, characterised by high biodiversity, distinctive landscape structure, complex geology, and pronounced variability in ecological gradients. The region encompasses major mountain systems (Pamir-Alay and Tian Shan), foothill zones, extensive deserts (Kyzylkum and Karakum), alluvial valleys, and multi-layered forest-steppe landscapes. Together, these environments create diverse ecological conditions that have shaped the formation, distribution, and evolution of plant species.

The region holds a prominent global position not only in terms of species richness but also in distribution dynamics, ecological adaptations, and levels of endemism. Although Central Asia is recognised as one of the important global biodiversity hotspots, it remains a botanically underexplored region of Asia [1].

In Central Asia, floristic data are dispersed across multiple sources, including expedition records collected at different times, herbarium collections, individual publications, and insufficiently systematised electronic records. This fragmentation and lack of integration complicate regional analyses, species monitoring, ecological modelling, and conservation decision-making.

From this perspective, mapping and digitising plant distributions using a grid-based approach, followed by integration into a unified system, is a critically important scientific and methodological tool. This system enables the standardised representation of species distributions by dividing the study area into equal-sized grid cells. The approach facilitates accurate delineation of species ranges and spatial structure, allows assessment of population variability across space, supports temporally consistent monitoring based on a unified methodology, and enables the identification of floristic gaps (gap analysis) within the region.

Study area: The Oqtog Botanical–Geographical Region is part of the Nurata District. This territory lies in the western Pamir–Alay and comprises several mountain ranges, including Khabduntog, Karachatog, Oqtog, and Qoratog. Based on the natural geographical conditions and relief characteristics of the study area, a grid-based map was constructed with 5×5 km cells [2; Fig. 1]. The total area of the investigated region is 8,350 km², comprising 333 grid cells (indices)

A. Location of the study area

B. Grid-based map of the study area

Figure 1. Study area and its grid-based map.

Materials and methods: The data were compiled from targeted field surveys, existing herbarium databases (TASH, MW, etc.), and open online platforms (GBIF, iNaturalist, etc.). Herbarium specimens held in the National Herbarium of Uzbekistan (TASH) were critically examined, and their associated metadata were entered into MS Excel. The specimens housed in TASH were georeferenced using Google Earth Pro.

Floristic records for the Oqtog Botanical–Geographical Region were integrated by index into a grid-based map comprising 333 cells, each 5×5 km. This procedure provides a methodological basis for optimising the routes of planned field expeditions during the research [3]. Consequently, field surveys were directed specifically towards grid indices with scarce or previously absent herbarium records [4].

Results: The grid-based map of the Oqtog Botanical–Geographical Region was developed using 5×5 km cells, taking into account the area’s spatial extent, natural geographical conditions, and relief characteristics (Schmidt, 2014). The map was generated in ArcGIS v10.6.1 (ESRI Inc., Redlands, CA, USA) using the WGS 1984 (World Geodetic System 1984) global positioning system [5]. Each grid cell was assigned an alphanumeric index composed of English letters and numbers [3].

Species richness was calculated as the number of species recorded in each 5×5 km grid cell [6], whereas collection density was derived from herbarium occurrence data within each cell [7]. Grid cells were classified by species richness and specimen numbers following recommendations from researchers at the Institute of Botany [8].

Grid-based mapping enables quantitative and qualitative assessment of regional biodiversity, precise delineation of species ranges, monitoring of population distribution dynamics, and evaluation of ecosystem stability. It also allows the integration of floristic data into a unified spatial framework.

Georeferenced records collected between 1905 and 2025 were integrated into the grid-based map of the study area. Based on species richness, grid indices were categorised into the following classes: ‘0’, ‘1-25’, ‘25-50’, ‘50-75’, ‘75-100’, and ‘100+’. The results showed that floristic data were available for 159 grid indices within the Oqtog BGR, representing 47.77% of the total area. By contrast, 174 grid indices contained no records and were classified as ‘0’. This pattern indicates that floristic investigations in the study area have been insufficiently comprehensive (Table 1).

Table 1. Distribution of species composition (SR) and collection density (CD) across grid indices.

As of 18 February 2025			
SR	Index	CD	Index
1-25	145	1-25	141
25-50	11	25-50	8
50-75	4	50-75	2
75-100	4	75-100	4
100+	0	100+	0

To achieve a comprehensive floristic inventory of the region, targeted field surveys are required. For this purpose, the distribution of SR and CD indicators across grid indices was analysed using available data, allowing identification of indices that are species-rich and more intensively sampled by herbarium collections. Particular attention in the study is directed towards areas with scarce or absent herbarium sampling.

As of 18 February 2025, of the 333 grid indices, 174 showed zero values for both species richness and collection density, indicating the absence of herbarium records in these cells. This accounts for 52.22% of the study area. Indices containing 1-25 species numbered 141 (42.34% of the area). Indices with 25-50 species totalled 11 (3.3%), those with 50-75 species numbered 3 (0.9%), and those with 75-100 species numbered 4 (1.2%). No indices with more than 100 species were recorded (Fig. 2).

Figure 2. SR analysis of the study area.

According to collection density, grid indices containing 1-25 herbarium specimens numbered 141, representing 42.34% of the study area. Indices with 25-50 specimens totalled 8 (2.4%), those with 50-75 specimens numbered 2 (0.6%), and those with 75-100 specimens numbered 4 (1.2%). Only 2 indices contained more than 100 herbarium specimens, accounting for 0.6% of the area. (Fig.3).

The highest values of species richness (SR) were recorded primarily in the Baxiltog area, corresponding to the grid indices BT173, BS174, BS176, and BS177.

Similarly, elevated collection density (CD) values were observed in the Baxiltog sector, particularly in indices BT173, BS174, BS175, BS176, BS177, and BR171.

Figure 3. CD analysis of the study area.

The relatively high SR and CD values in the Baxiltog area are likely explained by its location in the central part of the Oqtog range, which is more accessible and closer to transportation routes.

Conclusion: Overall, the application of a grid-based mapping platform has established an important methodological foundation as the first comprehensive digital infrastructure for studying the flora of the Oqtog Botanical–Geographical Region (BGR). This approach enabled a more precise analysis of the region’s biogeographical characteristics, an assessment of the spatial distribution of existing data, and scientifically grounded planning for future expeditions and monitoring strategies.

Analysis of materials collected between 1905 and 2025 within the grid framework revealed that floristic data were available for only 159 of the total 333 grid cells, while 174 cells lacked any records. The low density of available collections indicates that systematic and targeted field investigations aimed at a complete floristic inventory of the region have been insufficient.

Accordingly, targeted field surveys were conducted in the region in 2025. As a result, approximately 4,000 herbarium specimens representing about 600 species were collected. At present, species identification and taxonomic verification of the collected material are being carried out systematically.

The principal conclusion of this study is that grid-based floristic mapping is an efficient and highly reliable modern approach for regional floristic research. It can therefore serve as a priority methodological framework for future comprehensive floristic inventories and long-term monitoring programmes.

References

1. Li, W., Tojibaev, K. Sh., Hisoriev, H., Shomurodov, Kh. F., Luo, M., Feng, Y., & Ma, K. (2020). *Mapping Asia Plants: Current status of floristic information for Central Asian flora*. *Global Ecology and Conservation*.
2. Tojibaev K.SH., Kodirov U. H., Batoshov A. R., Akbarov F.I. *O'zbekistonda flora tarkibini to'r tizimli xaritalash: dastlabki natijalar va rivojlanish istiqbollari.*// *Namangan davlat unverseteti ilmiy axborotnomasi*. Namangan, 2020. B. 111-116.
3. Seregin, A. P. (2013). *Floristic grid mapping: Global experience and current trends*. *Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 32, 210-245.
4. Seregin, A. P. (2021). *Flora of Vladimir Oblast, Russia: An updated grid dataset (1867-2020)*. *Biodiversity Data Journal*, 9. <https://doi.org/10.3897/bdj.9.e68046>
5. Shcherbakov, A. V., et al. (2021). *A grid-based database on vascular plant distribution in the Meshchersky National Park, Ryazan Oblast, Russia*. *Biodiversity Data Journal*, 9.
6. Schmidt, K. J., Poppendieck, H. H., & Jensen, K. (2014). *Effects of urban structure on plant species richness in a large European city*. *Urban Ecosystems*, 17(2), 427-444.
7. Vollerling, J., et al. (2016). *Phytogeography of New Guinean orchids: Patterns of species richness and turnover*. *Journal of Biogeography*, 43(1), 204-214.
8. Juramurodov, I., Uralov, R., Makhmudov, D., Lu, C., Akbarov, F., Pulatov, S., Karimov, B., Turginov, O., & Tojibaev, K. (2025). *Assessment of plant diversity of the Surkhan–Sherabad Region, Uzbekistan by grid mapping*. *Journal of Arid Land*, 17(3), 394-410.

DOI 10.34660/INF.2026.24.52.257

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕТОЧНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ФЛОРЫ НИЖНЕАМУДАРЬИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА

Бабаджанов Джанибек Рустамович

независимый исследователь

Институт ботаники,

Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В данной статье флора Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата проанализирована на основе исторических гербарных фондов: Национального гербария Узбекистана (TASH), Отделения естественных наук Каракалпакстана Академии наук (AKNUK), а также открытых онлайн-платформ (GBIF, iNaturalist и др.) и материалов полевых исследований 2022-2025 гг.

В исследовании использовано 1372 гербарных образца, относящихся к 44 семействам, 173 родам и 310 видам. Их распространение было картировано на основе сеточной (grid) системы. Данный подход создает важную методическую основу для оптимизации маршрутов планируемых полевых экспедиций в ходе дальнейших исследований.

Ключевые слова: Флора, сеточное картографирование, Нижняя Амударья, Бадай-Тугай, биологическое разнообразие.

Abstract: This article analyzes the flora of the Lower Amu Darya State Biosphere Reserve based on historical herbarium collections from the National Herbarium of Uzbekistan (TASH), the Department of Natural Sciences of Karakalpakstan of the Academy of Sciences (AKNUK), as well as open-access online platforms (GBIF, iNaturalist, etc.) and field research data. The study examined 1,372 herbarium specimens belonging to 44 families, 173 genera, and 310 species. Their distribution was mapped using a grid-based system. This approach provides an important methodological framework for optimizing the routes of planned field expeditions in subsequent stages of the research.

Keywords: Flora, grid-based mapping, Lower Amu Darya, Baday-Tugai, biodiversity.

Введение: Территория Центральной Азии в флористическом отношении занимает особое место в мировом масштабе и относится к регионам со сложной историей и многоэтапными процессами формирования флоры. Флора региона характеризуется высоким уровнем биологического разнообразия, мозаичностью ландшафтной структуры, многоплановостью геологического развития, а также резкой дифференциацией экологических градиентов [1].

Горные системы Памиро-Алая и Тянь-Шаня, пустынные массивы Кызылкум и Каракум, аллювиальные долины, горные и предгорные территории, а также тугайные леса, сформировавшиеся вдоль русел рек, играют важную роль в территориальной дифференциации флоры и её флорогенетическом развитии. Флора региона сформировалась под воздействием геологических и климатических изменений, а её современный состав является результатом многоэтапных эволюционных процессов [2].

Регион представляет особый интерес не только по количеству видов, но и по особенностям их распространения, механизмам экологической адаптации и высокому уровню эндемизма. В этой связи Центральная Азия рассматривается как один из значимых «hotspot» глобального биологического разнообразия. Однако, несмотря на это, регион по-прежнему оценивается как одна из недостаточно изученных в ботаническом отношении территорий Азии [3].

На территории Средней Азии флористическая информация сохраняется в разрозненном виде — в материалах экспедиционных наблюдений, проведённых в разные годы, гербарных коллекциях, отдельных научных публикациях, а также в недостаточно систематизированных электронных базах данных. Такое фрагментарное состояние данных существенно затрудняет проведение сравнительных анализов на региональном уровне, организацию мониторинга видов, осуществление экологического моделирования и разработку обоснованных решений в сфере природоохранного управления.

Флористические данные, относящиеся к территории Каракалпакстана, в настоящее время хранятся в разрозненном виде и представлены материалами экспедиций различных лет, гербарными фондами, отдельными публикациями, а также недостаточно систематизированными электронными записями. Подобная фрагментарность информации усложняет проведение территориальных анализов, организацию мониторинга видов, осуществление экологического моделирования и принятие обоснованных природоохранных решений.

В данных условиях картографирование распространения растений на основе сеточной (grid-based) методологии, их цифровизация и интеграция в единую информационную систему выступают как актуальный научно-методический подход. Данный метод предусматривает разделение территории на равные по размеру ячейки, что позволяет представлять ареалы видов в стандартизированной форме.

Такой подход способствует решению следующих задач:

1. определение реальной конфигурации и структуры ареала;
2. оценка пространственной динамики популяций;
3. организация мониторинга во временном разрезе на единой методической основе;
4. выявление флористические пробелов («gap analysis») в масштабе региона и их научный анализ.

Территория исследования: Нижнеамударьинский государственный биосферный резерват расположен на юго-западе Узбекистана, в нижнем течении реки Амударья, примерно в 220 км к юго-востоку от бывшей береговой линии Аральского моря. Он занимает участок вдоль туркменской границы между городами Ургенч и Нукус и включает тугайные леса, расположенные по обоим берегам Амударьи, охрана которых входит в основные задачи резервата.

С учётом природно-географических условий исследуемой территории была разработана сеточная карта, разделённая на квадраты размером 2×2 км [4; рис. 1]. Общая площадь изучаемой территории составляет 687,14 км², в пределах которой выделено 89 квадратов (индексов).

Рис. 1. Расположение территории исследования и сеточное картографирование.

Метод исследования: динамика накопления данных и планирование полевых работ.

Гербарные материалы были сформированы на основе результатов целевых полевых экспедиций, фондов различных гербариев (TASH, AKNUK и др.), а также открытых онлайн-платформ (GBIF, iNaturalist и др.). Коллекции образцов, хранящиеся в Национальном гербарии Узбекистана (TASH) и в Отделении естественных наук Каракалпакстана Академии наук

(AKNUK), были детально проанализированы, а вся необходимая информация по ним внесена в программу MS Excel.

Гербарные образцы, находящиеся в фондах, были геореференцированы с использованием программы Google Earth Pro и дополнены пространственными координатами. Территория Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата была интегрирована в сеточную карту, состоящую из 89 квадратов размером 2×2 км, с учётом индексной системы. Данный подход формирует методическую основу для планирования маршрутов полевых исследований, реализуемых на последующих этапах работы.

При создании сеточной карты использовалось программное обеспечение ArcGIS v10.6.1 (ESRI Inc., Redlands, CA, USA), а также глобальная система позиционирования WGS 1984 (World Geodetic System 1984). Каждая ячейка сеточной карты обозначалась индексом, состоящим из букв латинского алфавита и числовых значений[5]. Видовое разнообразие (species richness) определялось по количеству видов, зарегистрированных в пределах каждой ячейки размером 2×2 км. Плотность сборов (collection density) рассчитывалась на основе числа гербарных образцов в каждой ячейке[6].

Сеточное картографирование позволяет оценивать количественные и качественные показатели биоразнообразия территории, точно определять границы ареалов, отслеживать пространственную динамику популяций и анализировать устойчивость экосистем. На основе сеточной системы распространённые в пределах территории растения были интегрированы в единую базу данных. Геопривязанные сведения, собранные в период с 1928 по 2025 годы, были интегрированы в сеточную карту исследуемой территории.

В зависимости от уровня видового богатства индексы были распределены по следующим диапазонам значений: «30-46», «47-70», «71-102», «103-135» и «136-180».

Таблица 1 — Распределение видового состава, показателей SR и CD по индексам.

SR (Количество видов)	Число индексов	CD (плотность сборов)	Число индексов
30-46	22	40-53	16
47-70	15	54-81	19
71-102	21	82-119	23
103-135	21	120-148	10
136-180	10	149-186	21

Во флоре Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата высокий уровень показателя CD в разрезе индексов составил 149-186 и был зафиксирован в 21 индексе. Максимальное значение отмечено в индексе D7 и достигло 186 образцов. Средний показатель плотности сборов по индексам составил 171. Обобщённые результаты анализа показателей SR и CD приведены в таблице 1.

По показателю плотности сборов 23 индекса характеризовались средним уровнем, где было зарегистрировано от 82 до 119 образцов. Эти индексы охватывают 25,8% территории Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата и соответствуют среднему уровню видового разнообразия. Минимальные значения отмечены в 16 индексах, где количество образцов варьировало от 40 до 53.

Рисунок 2 — Показатель видового разнообразия (SR) Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата

В результате проведённых исследований было определено видовое разнообразие по всем индексам сеточной карты Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата и сформирована соответствующая база данных. Установлено, что в 10 индексах зарегистрировано 136-180 видов, в 21 индексе — 103-135 видов, в 21 индексе — 71-102 вида, в 15 индексах — 47-70 видов, а в 22 индексах — 30-46 видов. Наивысший показатель видового разнообразия зафиксирован в индексе E9, где отмечено 180 видов. Данный индекс охватывает буферную и заповедную зоны участка «Назархан» Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата. На этой территории

наблюдается присутствие адвентивных (сорных) растений, что связано с тем, что ранее использовавшиеся сельскохозяйственные угодья в настоящее время находятся в залежном состоянии и не обрабатываются (рис. 2).

Рисунок 3 — Сеточная карта плотности гербарных сборов (CD) Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата

Высокий уровень показателя CD во флоре Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата в разрезе индексов составил 149-186 и был зарегистрирован в 21 индексе. Максимальное значение отмечено в индексе D7 и достигло 186 образцов. Средний показатель плотности сборов по индексам составил 171 (рис. 3). Средний уровень плотности сборов был выявлен в 23 индексах, где зарегистрировано от 82 до 119 образцов. Эти индексы охватывают 25,8% территории Нижнеамударьинский государственный биосферный резерват и соответствуют среднему уровню видового разнообразия. Минимальные значения отмечены в 16 индексах, где количество образцов варьировало от 40 до 53.

В заключение следует отметить, что исследование флоры Нижнеамударьинского государственного биосферного резервата на основе сеточного картографирования позволяет дать пространственно точную оценку состава флоры, совершенствовать экологический мониторинг и прогнозировать будущие изменения ареалов видов. Данный метод представляет собой современный и высокоточный научный подход к комплексному изучению биоразнообразия территории.

Список использованной литературы

1. **Камелин, Р. В. ** Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии / Р. В. Камелин. — Л.: Наука, 1973. — 356 с.
2. **Камелин, Р. В. ** Конспект флоры Средней Азии / Р. В. Камелин. — СПб.: Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, 2017. — 306 с.
3. **Li, W., Tojibaev, K. Sh., Hisoriev, H., Shomurodov, Kh. F., Luo, M., Feng, Y., Ma, K. ** Mapping Asia Plants: Current status of floristic information for Central Asian flora // *Global Ecology and Conservation.* — 2020.
4. **Тожибаев, К. Ш., Кодиров, У. Х., Батомшов, А. Р., Акбаров, Ф. И. ** Сеточное картографирование состава флоры Узбекистана: предварительные результаты и перспективы развития // Научный вестник Наманганского государственного университета. — Наманган, 2020. — С. 111-116.
5. **Серегин, А. П. ** Флористическое сеточное картографирование: мировой опыт и современные тенденции // Вестник Тверского государственного университета. — 2013. — № 32. — С. 210-245.
6. **Серегин, А. П. ** Флора Владимирской области, Россия: обновлённый сеточный датасет (1867-2020) // *Biodiversity Data Journal.* — 2021. — № 9. — DOI: 10.3897/bdj.9.e68046.
7. **Бахиев, А. ** Экология и смена растительных сообществ нижнего течения Амударьи / А. Бахиев. — Ташкент: ФАН, 1985. — 192 с.

DOI 10.34660/INF.2026.24.95.039

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ В СОСТАВЕ РАСТЕНИЯ *PHLOMOIDES LABIOSA* L.

Раимова Камола Вахабджановна

старший научный сотрудник

Институт биоорганической химии имени А.Садыкова АН РУз,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аминова Бакпошша Худайберган кизи

магистрант

Ташкентский фармацевтический институт,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Холикова Нозима Рахмонжоновна

базовый докторант (PhD)

Наманганский государственный университет,

г. Наманган, Республика Узбекистан

Абдулладжанова Нодира Гуломжановна

доктор химических наук, профессор, ведущий научный сотрудник

Институт биоорганической химии имени А.Садыкова АН РУз,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. *Phlomoides labiosa* считается перспективным лекарственным растительным сырьем для фармацевтической и косметической промышленности. В данном исследовании изучались надземные части (листьев), собранные поздней весной в горных районах Ташкентской области Узбекистана. Количественный анализ водорастворимых витаминов и аминокислот проводился с использованием ВЭЖХ с градиентным элюированием. Содержание белка определялось методом Кьельдаля, а макро- и микроэлементы анализировались с помощью ИСП-ОЭС.

Ключевые слова: *Zonitaceae* губастый, *Phlomoides labiosa*, ВЭЖХ, метод Кьельдаля, водорастворимые витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы и метаболиты.

Annotation. *Phlomoides labiosa* is considered a promising medicinal plant raw material for the pharmaceutical and cosmetic industries. This study investigated the primary metabolites in the aerial parts (leaves) collected in late spring from the

mountainous regions of the Tashkent Region, Uzbekistan. Quantitative analysis of water-soluble vitamins and amino acids was performed using HPLC with gradient elution. Protein content was determined by the Kjeldahl method, while macro- and microelements were analyzed using ICP–OES.

Key words: *Phlomis labiosa*, HPLC, Kjeldahl method, water-soluble vitamins, amino acids, macro- and microelements, primary metabolites.

ВВЕДЕНИЕ. Зопник губастый (*Phlomis labiosa*), известный также как зопник репчатый, относится к семейству Яснотковых. Общее распространение: Средняя Азия, Афганистан, а также Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областях. Семейство *Lamiaceae* является шестым по численности семейством в составе покрытосеменных растений (*Angiospermae*) и включает около 230 родов и 7000 видов [1]. *Phlomis labiosa* — многолетнее травянистое растение. Корень корневищного типа, длинный, утолщённый, волокнистый, в верхней части с многочисленными почками. Стебель прямостоячий, высотой 30–60 см, в поперечном сечении от округлого до четырёхгранного, простой, покрыт простыми и звёздчатыми волосками, среди которых преобладают короткие звёздчатые волоски с более длинными средними лучами; иногда встречаются короткие железистые волоски. [2]. Во всём мире ведутся научные исследования по выделению из растения рода *Phlomis* тритерпеноидов, иридоидов, флавоноидов, фенилэтанойдных гликозидов, фенольных кислот и других классов соединений, являющихся источниками биологически активных веществ. Установлено, что растения данного рода обладают цитотоксическим, противоопухолевым, противовоспалительным, антибактериальным, антимикробным и антиоксидантным действием, а созданные на их основе лекарственные средства широко применяются в медицинской практике и народной медицине для лечения различных заболеваний. В этом направлении особый интерес представляет малоизученный вид *Phlomis labiosa*, из растительного сырья которого актуальной задачей является выделение индивидуальных биологически активных соединений, установление их химического строения и изучение биологической активности с целью создания новых лекарственных средств [3, 4, 5]. Из надземной части растения *Ph. labiosa* Bunge были выделены флоригидозид С, 8-О-ацетилхарпагид и метиловый эфир шанджизид [6]. Минеральный состав растений *Phlomis speciosa*, *Phlomis isochila* и *Phlomis nuda*, произрастающих в Наманганской области, был исследован методом нейтронно-активационного анализа. В растительном сырье было определено содержание 35 элементов: Ag, As, Au, Ba, Br, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Rb, Se, Sr, Zn, U, Th, Y, Yb, Ce, Sm, Eu, Hf, Rb, Ta и La. Во всех исследованных образцах в наибольших количествах были обнаружены калий (14500–19100 мкг/г),

кальций (6900-11500 мкг/г), хлор (860-6100 мкг/г) и магний (1580-2400 мкг/г). Среди микроэлементов выявлены железо (171-526 мкг/г), марганец (25-82 мкг/г), цинк (19-24 мкг/г) и медь (4-11 мкг/г) [7, 8]. Высокие лечебные свойства зопника клубненосного объясняются наличием в растении активных веществ. В нём содержатся алкалоиды, эфирное масло с лимонным запахом и дубильные вещества, в листьях найден витамин С. В клубнях обнаружены сапонины; в надземной части 0,5-6,0% алкалоидов, до 0,14% аскорбиновой кислоты, микроэлементы — железо, магний, цинк, медь, марганец, никель, титан [9]. Главная ценность корневой части растения заключается в содержании полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот. Немаловажное значение имеет и высокая концентрация аскорбиновой кислоты в цветках. Благодаря этому железняк зачастую используют в качестве эффективного лечебного средства. Химический состав зопника представлен следующими элементами: алкалоиды; дубильные вещества; микроэлементы (цинк, железо, титан, марганец, медь, никель, магний); аскорбиновая кислота; каротин; органические кислоты; витамины групп К, С, В и Е; фенолкарбоновые кислоты; иридоиды; флавоноиды [10, 11].

Среди народа в Китае корни *Ph.umbrosa* применялись для лечения ревматических заболеваний, переломов костей и кровотечений. Также сообщается о противоаллергическом и противовоспалительном действии данного растения [12, 13, 14]. В Корее корни *Ph.umbrosa* в сочетании с другими растениями использовались для усиления мозговой деятельности и в качестве иммуномодулирующего средства [15]. В Иране отвар корней и цветков *Ph. laciniata* применялся как местное анальгезирующее и противовоспалительное средство [16].

Цель исследования. Целью нашей работы является изучение первичных метаболитов в составе листьев растения *Phlomis labiosa* произрастающего в Узбекистане с помощью физико-химических методов исследования

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Использованные в работе образцы Зопника губастого (*Phlomis labiosa*) были собраны в 2024 г в Ташкентской области, Газалкентском районе в конце весеннего периода. Сырье сушили воздушно в помещении с хорошей вентиляцией и защищённом от прямого попадания солнечных лучей.

Количество водорастворимых витаминов анализировали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на основе режима градиентного элюирования. В качестве подвижной фазы использовали буферный раствор с ацетонитрилом. Идентификацию проводили в УФ-диапазоне от 200 до 400 нм. Условия хроматографии: хроматограф — Agilent Technologies 1260. Мобильная фаза (градиентный режим) — ацетонитрил — рН буфера=2.92. (4:96) 0-6 мин, (10:90) 6-9 мин, (20:80) 9-15 мин, (4:96) 15-20 мин, объем инъекции — 5 мкл. Скорость мобильной фазы составляла

0.75 мл/мин. Хроматографическая колонка — Eclipse XDB C18 (обращённо-фазовая), 5 мкм, 4.6 × 250 мм.

Сначала растение высушили и измельчили. На аналитических весах взвесили 0.500 г измельчённых листьев растения. Образец поместили в плоскодонную колбу емкостью 300 мл. Затем добавили 50 мл 3% раствора уксусной кислоты. Смесь перемешивали на магнитной мешалке без нагревания в течение 6 ч. По окончании процесса смесь охладили и фильтровали. После этого из этого раствора берут 100 мкл аликвоты, разбавляют элюентом до 1 мл и проводят хроматографический анализ. При хроматографировании сначала анализировали рабочие стандартные растворы водорастворимых витаминов, а после этого были анализированы рабочие растворы по три повторности. Условия определения водорастворимых витаминов проводили согласно методике [17].

Выделение свободных аминокислот. Осаждение белков и пептидов в образце водных экстрактов проводили в центрифужных стаканах. Для этого к 1 мл исследуемого образца добавляли по 1 мл (точный объем) 20% трихлоруксусной кислоты (ТХУК). Через 10 мин осадок отделяли центрифугированием при 8000 об/мин в течение 15 мин. Отделив 0.1 мл надосадочной жидкости, лиофильно высушивали. Гидролизат упаривали, сухой остаток растворяли в смеси триэтиламина-ацетонитрила-воды (1:7:1) и высушивали. Эту операцию повторяли дважды для нейтрализации кислоты. С помощью реакции с фенолтиоизоцианатом получили фенолтиокарбамил-производные (ФТК) аминокислоты по методу Steven A., Cohen Davidel. Идентификацию производных аминокислот проводили методом ВЭЖХ. Условия ВЭЖХ: хроматограф Agilent Technologies 1200 с DAD детектором, колонка 75×4.6 мм Discovery HS C18. Раствор А: 0.14 М CH₃COONa + 0.05% ТЭА pH 6.4, В: CH₃CN. Скорость потока 1.2 мл/мин, поглощение 269 нм. Градиент %В/мин: 1-6%/0-2.5 мин; 6-30%/2.51-40 мин; 30-60%/40.1-45 мин; 60-60%/45.1-50 мин; 60-0%/50.1-55 мин [18].

Определение количества общего белка: *Определение содержания общего белка.* Массовую долю азота (X) в испытуемой пробе в процентах от ее массы при проведении отгонки аммиака в серную кислоту вычисляли по формуле (1):

$$X = \frac{(V_1 - V_0) \times K \times 0,0014 \times 100}{M} \quad (1),$$

где V_0 — объем 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование 0,05 моль/л серной кислоты в контрольном опыте, мл; V_1 — объем 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование серной кислоты в испытуемом растворе, мл; K — поправка к титру 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия; 0,0014 — количество азота, эквивалентное 1 мл 0,05 моль/л раствора серной кислоты; M — масса навески,

г. За конечный результат испытания принимали среднее арифметическое значение из результатов пяти параллельных испытаний. Результаты вычисляли до третьего десятичного знака и округляли до второго десятичного знака. Массовую долю азота в пересчете на сухое вещество продукта (X_3), в процентах, вычисляли по формуле 2:

$$X_3 = \frac{X_1 \times 100}{100 - W} \quad (2)$$

где X_1 — массовая доля азота в испытуемой пробе, %; W — влажность испытуемой пробы, %.

Массовую долю белка (Y) в процентах вычисляли по формуле 3:

$$Y = K \text{ ЧХ} \quad (3)$$

где K — коэффициент пересчета азота на белок: с умеренным содержанием липидов — 6,38;

Метод заключается в определении азота по методу Кьельдаля с последующим пересчетом на белок. Сущность метода состоит в разложении пробы органического вещества кипящей концентрированной серной кислотой с образованием солей аммония, переводе аммония в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, количественном учете аммиака титриметрическим методом и расчете содержания азота в исследуемом материале. Из усреднённой измельчённой гомогенной пробы исследуемого образца для анализа взвешивали в пробирке точную навеску, с погрешностью не более 0,1 %. Навеску количественно перенесли в колбу Кьельдаля. Далее эксперименты проводили по методическому указанию [19].

Количественный анализ состава тяжёлых металлов, микро- и макроэлементов был изучен методом оптико-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП ОЭС).

0.0500-0.5000 г (точная навеска) исследуемого сырья для влажного озоления помещают на тефлоновые автоклавы DAP — (60+). Затем к образцам приливают 5 мл азотной кислоты (х/ч) и 3 мл перекиси водорода (х/ч). Разложение проводят на приборе микроволнового разложения. После разложения содержимое в автоклавах количественно переносят в мерные колбы 100 мл и доводят объем до метки 2% азотной кислотой. Определение элементного состава проводят на приборе ОЭС с ИСП Optima-2400 DV (Perkin Elmer США) или на аналогичном приборе используя мульти — элементный стандарт (для ОЭС) и стандарт — Hg (для ОЭС). Условия анализа: мощность генератора (для плазмы) 1300-1500W, поток аргона (плазма) —12 л/мин, небулайзер —0.8 л/мин, перистальтический насос — 1.2 мл/мин, обзор — аксиальный.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. Был проведён анализ содержания водорастворимых витаминов растения *Phlomoïdes labiosa*, листья которого подвергли воздушно-теневого сушке.

Показывает, что наибольшая доля приходится на витамин В₃ (ниацин), содержание которого составляет 12,9%, что свидетельствует о его доминировании среди исследуемых витаминов. Витамин В₃ необходим для поддержания нормального белкового обмена, выделения энергии из углеводов и жиров. Он принимает непосредственное участие в синтезе нуклеиновых и жирных кислот, холестерина, ацетилхолина, митохондриальных ферментов, превращении витамина В₉ в тетрагидрофолиевую кислоту.

Значительное количество также выявлено у витамина С (аскорбиновая кислота), доля которого достигает 11,8%. Аскорбиновая кислота (витамин С) играет важную роль в клеточном обмене веществ, в поддержании в нормальном состоянии и восстановлении соединительной ткани. Если в организме человека не хватает аскорбиновой кислоты, нарушается строение тканей костных клеток, возникает заболевание грудной клетки. В организме аскорбиновая кислота не образуется и не накапливается сама по себе [20].

Витамин В₂ (рибофлавин) содержится в количестве 9,26%, что указывает на его заметное присутствие в надземной части растения. Витамин В₂ (рибофлавин) участвует в процессе роста и развития растения. Рибофлавин участвует в производстве энергии при обмене белков, жиров, углеводов [21]. В меньших концентрациях обнаружены витамин В₉ (фолиевая кислота) — 4,88%, и витамин В₆ (пиридоксин) — 3,94%. Витамин В₁ (тиамин) в исследуемом образце надземной части растения *Phlomis labiosa* не обнаружен (0%). Отсутствие тиамин может быть связано с особенностями его биосинтеза и накопления в различных органах растения.

Таким образом, надземная часть растения *Phlomis labiosa* характеризуется преобладанием витаминов В₃, С и В₂, тогда как витамины группы В₆ и В₉ присутствуют в меньших количествах, а витамин В₁ отсутствует.

Рис. Водорастворимые витамины *Phlomis labiosa*, в %

Количественный анализ состава тяжёлых металлов, микро- и макроэлементов был изучен методом оптико-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП ОЭС). Результаты элементного анализа образца теста включают макро- и микроэлементы, а также содержание тяжелых металлов. Приведенные здесь данные выражены в микрограммах и пересчитаны на 10 г образца.

Макроэлементы включают кальций, магний, калий, натрий, фосфор и серу. Наибольшее содержание среди макроэлементов было характерно для кальция (144,952 мкг/10 г) и калия (169,471 мкг/10 г), что указывает на их значительное присутствие в минеральном составе изучаемого объекта. Содержание фосфора составило 12,369 мкг/10 г, а содержание серы — 2,858 мкг/10 г, в то время как концентрации магния (0,019 мкг/10 г) и натрия (0,003 мкг/10 г) были незначительными. Указано в таблице 1.

Таблица 1. Макроэлементный состав *Phlomis labiosa*

Элемент	Значение ($\mu\text{g}/10\text{ g}$)
Ca	144,952
Mg	0,019
K	169,471
Na	0,003
P	12,369
S	2,858

Состав микроэлементов был отмечен присутствием железа, меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, селена, молибдена и ряда условно биогенных элементов. Наивысший уровень среди микроэлементов был зарегистрирован для железа (5.145 мкг/10 г) и марганца (2.719 мкг/10 г), которые имеют первостепенное значение для ферментативных и окислительно-восстановительных процессов. Уровень цинка составил 0.399 мкг/10 г, меди — 0.030 мкг/10 г, кобальта — 0.058 мкг/10 г, никеля — 0.1695 мкг/10 г, селена — 0.186 мкг/10 г и молибдена — 0.229 мкг/10 г. Концентрации алюминия (0.413 мкг/10 г), бария (0.225 мкг/10 г), лития (0.121 мкг/10 г), рубидия (0.778 мкг/10 г) и цезия (0.024 мкг/10 г) имеют крайне низкое значение и не превышают характерные для биологических объектов. Указано в таблице 2.

Содержание тяжёлых металлов в образце было крайне мало. Концентрация свинца составила 0.023 мкг/10 г, кадмия — 0.569 мкг/10 г, хрома — 0.103 мкг/10 г, в то время как ртуть, мышьяк и сурьма в образце не были обнаружены. Результаты исследования показали отсутствие значительной токсической нагрузки и экологическую безопасность исследуемых материалов. Указано в таблице 3.

Таблица 2. Микроэлементный состав *Phlomis labiosa*

Элемент	Значение ($\mu\text{g}/10 \text{ g}$)
Fe	5,145
Cu	0,030
Zn	0,399
Mn	2,179
Co	0,058
Ni	0,169
Se	0,186
Mo	0,229
Al	0,413
Ba	0,225
Li	0,121
Rb	0,778
Cs	0,024

Таблица 3. Тяжёлые металлы *Phlomis labiosa*

Элемент	Значение ($\mu\text{g}/10 \text{ g}$)
Pb	0,023
Cd	0,569
Hg	0
As	0
Cr	0,103
Sb	0

Изучение количества свободных аминокислот.

Нами были определены незаменимые и заменимые аминокислоты надземной части растения *Phlomis labiosa*.

Количество обменных аминокислот выше у заменимых, чем у незаменимых, и в обеих группах аминокислоты содержат больше моноаминоуглеродных кислот. Общее количество аминокислот в корневой части растения составляло 4.76 мг/г, а в поверхностной — 10.53 мг/г. Их можно разместить в порядке возрастания: для корневой части — Fen < Tir < Trp < Ala < Met < Ley < Glu < Gli < Tre < Gli < Gln < Liz < Arg < Tir < Asn < Val < Sis фенилаланин, тирозин, триптофан, а также фенилаланин, изолейцин и аминокислоты триптофана. Таким образом, в надземной части растения *Phlomis labiosa* количество общего белка составило 13.18%, азота — 2.11%. В подземной части содержание белка составило 11.01%, азота — 1.76%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования первичных метаболитов листьев *Phlomis labiosa* установлено, что надземная часть растения

характеризуется богатым и сбалансированным биохимическим составом. Выявлено преобладание водорастворимых витаминов В₃, С и В₂, обнаружены 20 аминокислот (в том числе 8 незаменимых), а содержание общего белка составляет 13,18%. Минеральный анализ показал высокое содержание кальция и калия, а также наличие жизненно важных микроэлементов при крайне низком уровне тяжёлых металлов. Полученные данные свидетельствуют о биологической ценности и экологической безопасности растения, что подтверждает перспективность использования *Phlomooides labiosa* в фармацевтической и нутрицевтической практике и обосновывает необходимость дальнейших исследований его биологической активности.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Флора Узбекистана, Т. 5, — С. 335-336 (как *Eremostachys napuligera* Franch.).
2. Park M. S., Na N. R., Jang C. G., Gulomov R., Tojibaev K. The complete chloroplast genome sequence of *Phlomooides kirghisorum* Adylov, Kamelin & Makhmedov 1987 (Lamiaceae), an endemic species of Fergana Valley. *Mitochondrial DNA Part B*. 2024. Vol. 9(1). — pp. 104-108. <https://doi.org/10.1080/23802359.2023.2292159>.
3. Cantino P. D., Doyle J. A., Graham S. W., Judd W. S., Olmstead R. G., Soltis D. E., Soltis P. S., Donoghue M. J. Towards a phylogenetic nomenclature of Tracheophyta. *Taxon*. 2007. Vol. 56(3). — pp. 822-846. <https://doi.org/10.2307/25065864>.
4. Zhao Y., Chen Y. P., Drew B. T., Zhao F., Almasi M., Turginov O. T., Xiao J. F., Karimi A. G., Salmaki Y., Yu X. Q., Xiang C. L. Molecular phylogeny and taxonomy of *Phlomooides* (Lamiaceae subfamily Lamioideae) in China: Insights from molecular and morphological data. *Plant diversity*. 2024. Vol. 46(4). — pp. 462-475.
5. Rose J. P., Xiang C.-L., Sytsma K. J., Drew B. A timeframe for mint evolution: Towards a better understanding of trait evolution and historical biogeography in Lamiaceae. *Botanical Journal of the Linnean Society*. 2022. Vol. 200. pp. 15-38. <https://doi.org/10.1093/botlinnean/boab104>.
6. Sennikov, A.N., Lazkov, G. A. Taxonomic corrections and new records in vascular plants of Kyrgyzstan, 2. *Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica*. 2013. Vol. 89. — pp.125-138.

7. Zhao W, Guo L, Yang Y, Wang Y, Yang L, Wei C, Guo J, Yan K, Chen H, Yang Z, Li Y. Complete chloroplast genome sequences of *Phlomis fruticosa* and *Phlomoides strigosa* and comparative analysis of the genus *Phlomis sensu lato* (Lamiaceae). *Front. Plant Sci.* 2022.13:1022273. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1022273>.
8. Rehman K., Mashwani Z. U., Khan M. A., Ullah Z., Chaudhary H. J. An ethno botanical perspective of traditional medicinal plants from the Khattak tribe of Chonthra Karak, Pakistan. *Journal of ethnopharmacology.* 2015. Vol.165.pp. 251-259. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.02.035>.
9. Мазнев В. И. Энциклопедия лекарственных растений — М.: Мартин.с. 2004.— С. 496.
10. Махлаюк В. П. «Лекарственные растения в народной медицине» М.: Нива России, 1992.
11. Носов А. М. Лекарственные растения в официальной и народной медицины. М.: Изд-во Эксмо, 2005.— С. 800.
12. Shin T. Y., Lee J. K. Effect of *Phlomis umbrosa* root on mast cell-dependent immediate-type allergic reactions by anal therapy. *Immunopharmacology and immunotoxicology.* 2003. Vol. 25(1).— pp. 73-85. <https://doi.org/10.1081/iph-120018285>.
13. Shang X., Wang J., Li M., Miao X., Pan H., Yang Y., Wang Y. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of *Phlomis umbrosa* Turcz extract. *Fitoterapia.* 2011. Vol. 82(4).— pp. 716-721. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2011.03.001>.
14. Shin T. Y., Kim S. H., Kim D. K., Leem K. H., Park J. S. *Phlomis umbrosa* root inhibits mast cell-dependent allergic reactions and inflammatory cytokine secretion. *Phytotherapy research: PTR.* 2008. Vol. 22(2).— pp. 153-158. <https://doi.org/10.1002/ptr.2164>.
15. Adams M., Gmünder F., Hamburger M. Plants traditionally used in age related brain disorders-a survey of ethnobotanical literature. *Journal of ethnopharmacology.* 2007. Vol. 113(3).— pp. 363-381. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.07.016>.
16. Delazar A., Asl B. H., Mohammadi O., Afshar F. H., Nahar L., Modarresi M., Nazemiyeh H., Sarker S. Evaluation of analgesic activity of *Eremostachys laciniata* in mice. *Journal of Natural Remedies.* 2009. Vol. 9(1).— pp.1-7. <https://doi.org/10.18311/jnr/2009/213>.
17. Zhao Z., He X., Zhang Q., Wei X., Huang L., Fang J. C., Wang X., Zhao M., Bai Y., Zheng X. //Traditional Uses, Chemical Constituents and Biological Activities of Plants from the Genus *Sanguisorba* L. // *Am. J. Chin. Med.* 2017, 45(2),— P.199-224. doi: 10.1142/S0192415X17500136.

18. Березов Т. Т., Коровкин Б. Ф. //Биологическая химия: — М.: Медицина, 1998. ISBN 5-225-02709-1.— С. 205-704.

19. Эргашева Ш. Ф., Кушиев К. Х., Матчанов А. Д., Ишимов У. Ю., Хушматов С. Ш. и Позилов К. М. //Identification of Chemical Content of Fruit and Peel 's Extract of Some Varieties of Pomegranate (Punica granatum L.)". *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci* (2019) 8 (15): — P. 734.

20. Аскарлов И. Р. Определение количества витаминов, содержащихся в «Ас Люпинус» // Многопрофильный научный журнал. 2024.— С. 402-408.

21. Аминжонова Ч. А., Джалолдинова М. М. Роль витаминов в жизни человека // *Восточное Возрождение: Инновационные, образовательные, естественные и социальные науки*. 2023. Т. 2.— С. 288-296.

DOI 10.34660/INF.2026.25.16.034

ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ В ВОЗДУХЕ ХРАНИЛИЩ

Великова Татьяна Дмитриевна

*кандидат технических наук, заместитель руководителя
Федеральный центр консервации библиотечных фондов,
Российская национальная библиотека*

Горяева Александра Германовна

*кандидат технических наук, младший научный сотрудник
Государственный Эрмитаж*

Харитоновна Татьяна Александровна

*главный специалист по обеспечению сохранности документов
Федеральный центр консервации библиотечных фондов,
Российская национальная библиотека*

***Аннотация.** Газообразные примеси в воздухе представляют опасность для документов, хранящихся в архивах, музеях, библиотеках. Вредные примеси поступают в хранилища из наружного воздуха, особенно высока их концентрация в крупных городах с развитой промышленностью (углекислый газ, оксиды серы и азота, сажа). Кроме того, современные строительные материалы и мебель выделяют ацетальдегид, бензальдегид, бутилацетат, толуол, хлор, этилбензол и др. Непосредственно из библиотечных материалов выделяется более 70 различных химических соединений. Представлены методы определения присутствия в воздухе вредных примесей и способы очистки воздуха помещений.*

***Ключевые слова:** газы, воздух, библиотеки,*

***Annotation.** Gaseous impurities in the air pose a danger to documents stored in archives, museums, and libraries. Harmful impurities enter the storages from the outside air; their concentration is especially high in large cities with developed industry (carbon dioxide, sulfur and nitrogen oxides, soot). In addition, modern building materials and furniture emit acetaldehyde, benzaldehyde, butyl acetate, toluene, chlorine, ethylbenzene, etc. More than 70 different chemical compounds are isolated directly from library materials. Methods for determining the presence of harmful impurities in the air and methods for purifying indoor air are presented.*

***Keywords:** gases, air, libraries*

Концентрация вредных примесей в хранилищах библиотек должна соответствовать нормам, определённым ГОСТ 7.50-2002 (таблица), а качество воздуха необходимо проверять регулярно [1].

Не только освещённость и ультрафиолетовое излучение, температура, влажность, запылённость и заражённость воздуха оказывают влияние на состояние документов, которые хранятся в архивах, библиотеках и музеях, а также повреждение материалов вызывают различные газообразные примеси, поступающие из наружного воздуха при проветривании, и летучие соединения, образующиеся в результате естественного старения материалов шкафов, покрытий стеллажей, лакокрасочных отделочных материалов, линолеума и пр. Различные материалы являются внутренними источниками вредных примесей в музеях и библиотеках.

В библиотеках, как правило, отсутствуют системы кондиционирования и очистки воздуха, вентиляция, и поэтому образуются застойные зоны, в которых концентрация вредных газообразных примесей превышает предельно допустимые нормативные показатели, что влечёт за собой возникновение химических реакций между библиотечными материалами и газами.

Источники загрязнения воздуха в хранилищах

Главные источники загрязнения атмосферы — промышленные предприятия и транспорт, основные выбросы в атмосферу — оксиды углерода, двуокиси серы, оксиды азота, углеводородов (полициклические ароматические углеводороды — канцерогены), соединения серы — сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, сероводород, аммиак, фтор, хлор и его производные [2].

Самым многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух крупных городов, являются углеводороды. Углеводороды и их производные, содержащиеся в атмосфере, опасны как промежуточные продукты процессов образования окислителей. Из газообразных соединений в наибольших количествах — это оксиды углерода, образующиеся преимущественно при сгорании топлива.

Кислоты, образующиеся из оксидов азота и серы, гидролизуют макромолекулы целлюлозы и белков, в результате чего библиотечные материалы (бумага и кожа) становятся хрупкими и разрушаются. В хранилищах покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры, применяемой для изготовления оборудования, средств хранения документов не должны выделять агрессивные химические вещества, однако современную мебель делают из недорогих материалов (ДСП, ДВП) с использованием в качестве связующего фенолформальдегидной смолы, которая постепенно выделяет фенол и формальдегид. В воздухе, кроме этих соединений, обнаружены в значительных количествах ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, гидрофуран, ксилол, пропиловый спирт, толуол, этилбензол, этанол, выделяющиеся

из полимерных материалов [3, 4]. Непосредственно из библиотечных материалов выделяется более 70 различных химических соединений, в том числе из старых книг — бензол, этилбензол, бензальдегид, а из новых — димер алкилкетена, перекись водорода, фурфурол [5].

Таблица. Вредные примеси, определяемые в воздухе книгохранилищ

Вещество	Формула	Диапазон измерений, мг/м ³	Тип датчика	ПДК, мг/м ³		
				ГН [6]	ГОСТ 7.50-2002 [1]	
					Максимально разовая	Средне-суточная
Азота диоксид	NO ₂	0,02-1,0	X*	0,085	0,085	0,04
Ангидрид сернистый	SO ₂	0,025-5,0	X	0,5	0,5	0,05
Взвешенные вещества	—	—	—	—	0,5	0,05
Озон	O ₃	0,015-0,05	X	0,03	—	—
Пыль	—	0,03-1,0	X	0,15	0,5	0,15
Сажа	—	0,025-2,0	X	0,05	0,15	0,05
Углерода диоксид	CO ₂	0,1-0,25, % об.	X	0,2 %	—	—
Формальдегид	HCHO	0,0015-0,5	X	0,35	—	—
Хлор	Cl ₂	0,005-2,5	X	0,1	0,1	0,03
Амиловый спирт	C ₅ H ₁₂ O	0,005-5,0	Д**	0,01	—	—
Ацетальдегид	C ₂ H ₄ OH	0,005-2,5	Д	0,01	0,29	—
Бензальдегид	C ₆ H ₅ CHO	0,02-2,5	Д	0,04	1,04	—
Бутилацетат	C ₆ H ₁₂ O ₂	0,05-2,5	Д	0,1	1,09	—
Толуол	C ₇ H ₈	0,15-5	Д	0,6	3,13	—
Пропанол-1	C ₃ H ₈ O	0,01-25	Д	0,3	—	—
Этилбензол	C ₈ H ₁₀	0,01-2,5	Д	0,02	1,72	—

Измерение: * X — с помощью химкассеты; ** Д — с помощью встроенного датчика.

Формальдегид вызывает зудубливание кожи и пергамена, вреден для человека. Когда его использовали для дезинфекции книг, он постепенно выделялся из обработанной бумаги и даже через три года концентрация формальдегида в воздухе книгохранилищ в два–три раза превышала ПДК для рабочих зон химических предприятий [6].

Озон составляет небольшую долю в атмосфере, однако 10% озона сосредоточены в нижних слоях атмосферы, где он является очень опасным

загрязнителем воздуха (класс приоритетности — 2 [7]): окисляет органические материалы, снижает прочность целлюлозы, причем его действие при повышенной влажности и на свету значительно усиливается [8, 9].

Хлор, как и озон, является сильным окислителем органических материалов. Источником хлора в библиотеках являются поливинилхлорид (пластиковые рамы для окон), линолеум (хлористые соединения выделяются при его старении) [2].

Оксиды азота (класс приоритетности — 3 [7]). Вблизи автомагистралей концентрация оксидов азота превышает предельно допустимое значение в 10-15 раз [10]. Целлюлоза бумаги документов в их присутствии легко распадается под воздействием влаги и воздуха, а скорость светового старения возрастает [11, 8].

Сажа (технический углерод) со сферическими частицами размером 10-350 нм. В помещения библиотек сажа в основном попадает из внешних источников: неполное сгорание или термическое разложение углеводородов, наполнители в производстве резины, пластмасс, пигменты для лакокрасочных материалов и пр. [12].

Пыль является причиной различных физических, механических и биологических процессов повреждения документов [13].

Аммиак в помещении образуется при разложении карбамида, добавляемого в кладочный раствор для предотвращения его замерзания при постройке зданий в зимнее время [10].

Диоксид углерода (класс приоритетности — 4 [7]) в воздухе улиц содержится обычно около 0,03-0,08%, в библиотеках — значительно больше, но, как правило, не превышает ПДК. Источником углекислого газа являются продукты сгорания органических веществ (автотранспорт, промышленность, сжигание отходов, курение и т.п.) [14].

Диоксид серы (класс приоритетности — 1 [7]) является сильным восстановителем, вызывает обесцвечивание красителей [2]. В присутствии оксидов серы и повышенной влажности усиливается негативное действие света на целлюлозосодержащие материалы [8]. В книгохранилищах его концентрация, как правило, довольно высокая и часто выше ПДК. Источником оксидов серы являются ТЭЦ (сжигание нефти и угля), сталеплавильное производство [10], печи обжига цемента, мусоросжигательные заводы, бытовые печи, двигатели внутреннего сгорания, лесные пожары, вулканическая деятельность [9].

Амиловый спирт. Его высокие концентрации, особенно в помещениях со старыми документами, свидетельствуют о недостаточной вентиляции, наличии застойных зон [5].

Ацетальдегид и бутилацетат. Поглощение бумагой этих веществ приводит к повышению её кислотности. Их источником являются полимерные материалы, мебель, ковровые покрытия, виниловые обои, краски, растворители [3].

Бензальдегид. Внешним источником бензальдегида могут быть различные добавки, используемые в пищевой промышленности и парфюмерии, строительные материалы [15], внутренним — старые книги [5].

Толуол и этилбензол. Их источником являются полимерные материалы, мебель, ковры [7], теплоизоляция из пенополистирола [16].

Определение газообразных примесей

Содержание различных примесей в атмосфере книгохранилищ в РНБ определяют с помощью универсального газоанализатора ГАНК-4 [1] (рисунок). Диапазон измерений веществ составляет 0,001-25,0 (мг/м³ или % об.)

Рисунок. Газоанализатор ГАНК-4 для определения концентрации примесей в воздухе

Существуют методы качественного определения (наличия) вредных веществ, выделяемых в хранилищах из материалов конструкций и отделочных материалов (лакокрасочных покрытий, масляных красок, эмали, и др.) [17]. Для определения пригодности покрытий используется экспресс-метод с помощью органического растворителя метилэтилкетона (МЭК) [18]. Тканью, пропитанную метилэтилкетонам, протирают поверхность 30 раз в двух противоположных направлениях. Для оборудования тёмного цвета используют светлую ткань, для светлого — тёмную. Значительное изменение цвета ткани означает, что покрытие не件годно для хранилищ, и его следует подвергнуть оценке более точными методами для принятия решения о его использовании.

Принцип другого теста основывается на имитации процесса, протекающего в книгохранилище в результате естественного старения материалов

[19]. В пробирку наливают 3 мл дистиллированной воды, затем помещают стекловату так, чтобы она была над поверхностью воды, но не соприкасалась с ней. На стекловату помещают образец исследуемого материала, сверху в пробирку над исследуемым материалом также помещают стекловату таким образом, чтобы она находилась над поверхностью исследуемого материала. Медную фольгу помещают над вторым слоем стекловаты, пробирку закрывают резиновой пробкой. Через месяц при выдерживании пробирок при комнатной температуре осматривают фольгу с исследуемым материалом и сравнивают её с контрольной. Если на металле появятся потемнения, питтинги, то этот материал нельзя использовать для книгохранилищ.

Устранение вредных примесей

Существует несколько способов устранения вредных веществ в помещении: проветривание [20], использование безвредных материалов, использование воздухоочистителей

Следует тщательно подходить к выбору материалов. Например, линолеум можно заменить ламинатом с классом эмиссии E0 (без формальдегида) и E1 (содержание формальдегида минимально). У ламинатов E2 и E3 концентрация формальдегида в три и шесть раз соответственно превышает значение, свойственное классу E1. Эти покрытия в помещениях с постоянным пребыванием людей не рекомендуются [21].

В настоящее время предлагаются различные аппараты для очистки воздуха, однако аппараты с любой фильтрацией (механической, водной, электростатической) очищают воздух только от пыли, но не удаляют летучие органические вещества и вирусы. Более полной очистки воздуха можно достигнуть, применяя воздухоочистители, основанные на адсорбции и фотокатализе, которые аналогичны естественным фотохимическим процессам очистки воздуха в природе [22].

Воздухоочистители, удаляя вредные газообразные вещества, пропускают через себя только ту пыль, которая находится во взвешенном состоянии, поэтому для гигиенической обработки документов они не могут заменить влажную уборку или пылесос. Пыль, осевшая на поверхностях, остаётся на месте и не поддается действию очистителя воздуха.

Рекомендуется использовать воздухоочистители с дополнительной фильтрацией воздуха и с минимальной мощностью, чтобы избежать сильных воздушных потоков. В ионизаторах используются анионы, способные притягивать частички пыли. В конструкциях комбинированных очистителей одновременно используется фильтрация, увлажнение и другие функции. Основной составляющей всех очистительных приборов являются фильтры, которые выполняют главную функцию очистки воздуха. Наиболее простыми

и дешевыми считаются механические фильтры, изготовленные в виде грубой сетки, выполняющей предварительную очистку воздуха. Как правило, они используются в сочетании с другими видами фильтров. Водяные фильтры также предназначены для грубой очистки. Для сбора пыли применяются влажные пластины, а затем она скапливается в емкостях с водой. Тонкая очистка происходит с помощью угольных фильтров, применяемых в сочетании с устройствами для грубой очистки. В фотокаталитических фильтрах используется ультрафиолетовое излучение, окисляющее и разлагающее все виды вредных примесей. Под его воздействием происходит нейтрализация любых токсичных веществ.

Таким образом, комплексный контроль всех климатических и санитарно-гигиенических параметров, а также их тщательный анализ позволят выбрать соответствующие мероприятия по предотвращению попадания вредных примесей в хранилища и своевременное устранение их в воздухе библиотек, используя современные технологии [23].

Литература

1. ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации 2002. 10 с.
2. Загрязнение атмосферы. URL: https://znanierussia.ru/articles/Загрязнение_атмосферы?usclid=mlgkwtq9s7253099297 (дата обращения 19.02.2026).
3. Оценка риска воздействия на здоровье населения химических веществ, загрязняющих воздух жилой среды / Ю. Д. Губернский, С. М. Новиков, Н. В. Калинина, А. В. Мацюк // Гигиена и санитария. 2002. № 6. С. 2730.
4. Губернский Ю. Д., Калинина Н. В., Мельникова А. И. Эколого-гигиеническая оценка влияния факторов внутрижилищной среды на аллергизацию населения // Гигиена и санитария. 1998. № 4. С. 5054.
5. On the Odor of Old Books / G. Buchbauer, L. Jirovetz, M. Wasicky, A. Nikiforov // J. Pulp and Paper Sci. 1995. Vol. 21, No. 11. P. 398-400.
6. Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (БУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. М.: 2003. ГН 2.1.3.1338-03 и ГН 2.1.6.1339-03.
7. Классификация приоритетных загрязняющих веществ по классам приоритетности. URL: <https://studfile.net/preview/6448232/page/4/> (дата обращения 10.02.2026).

8. Колмакова Е. А. Музейный климат: старые и новые проблемы консервации культурного наследия / Исследования в консервации культурного наследия. М.: Индрик, 2002. Вып. 2. С. 126-139.
9. Фотохимические окислители и озон. URL: <https://studfile.net/preview/9365599/page:17/> (дата обращения 10.02.2026).
10. Ломова О. А., Кирилов А. А. Загрязнение воздуха летучими органическими загрязнителями URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-vozdusha-letuchimi-organicheskimi-soedineniyami/viewer> (дата обращения 19.02.2026).
11. Алексеева Т. В., Алексеева Т. И., Беленькая Н. Г. Функциональные группы целлюлозы и их роль при старении бумаги. Сообщение III. Карбонильные группы // Причины разрушения памятников письменности и печати. Л.: Наука, 1967. С. 36-47.
12. Энциклопедический словарь. Технический углерод. URL: <https://slovar.cc/enc/bolshoy/2124108.html> (дата обращения 19.02.2026).
13. Мамаева Н. Ю. Соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения / Защита документов от биоповреждения: материалы всерос. обуч. Семинара. СПб.: РНБ, 2005. С. 39-49.
14. Великова Т. Д. Определение количества вредных примесей в воздухе хранилищ // Комплексное обследование книгохранилищ: метод. пособие / СПб.: РНБ, 2007. С. 92-106.
15. Фенол и формальдегид в помещениях. URL: https://zctc.ru/sections/fenol_i_formaldegid_v_pomesheniyah?ysclid=mlgkqohs78783176620 (дата обращения 10.02.2026).
16. Опасности, связанные с полистиролом. URL: https://labor-safety.org/blog/opasnosti_svjazannye_s_polistiroлом/2019-03-15-438 (дата обращения 19.02.2026)
17. Великова Т. Д., Горяева А. Г. Методические рекомендации по определению устойчивости материалов, используемых в хранилищах / Лабораторные методики и технологические инструкции по практической консервации документов // СПб.: РНБ, 2019. С. 221-225.
18. Сохранение библиотечных и архивных материалов: (руководство). СПб.: Европейский дом, 1998. 257 с.
19. Халлебеек П. Б. Неправильное использование материалов в хранилище // Санкт-Петербургская гильдия реставраторов. СПб.: Европейский дом, 1997. С. 97-104.
20. Оганесова Ю. Ю. Режим проветривания музейных помещений в зависимости от суточного изменения влагосодержания наружного воздуха / Исследования в консервации культурного наследия. М.: Индрик, 2002. Вып. 2. С. 211-216.

21. Экологически чистый ламинат. URL: <https://stone-floor.ru/akademiya-sf/laminat-bez-formaldegida> (дата обращения 19.02.2026).

22. Иванов А. Р. О возможности создания фотокаталитических технологий очистки воздуха URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vozmozhnosti-sozdaniya-fotokataliticheskikh-tehnologiy-ochistki-vozduha/viewer> (дата обращения 19.02.2026).

23. Velikova, T. D., Dobrusina, S. A., Goryaeva, A. G. *Inspection of the Book-Repositories of Russian Libraries // Libraries in the early 21st century. Berlin; Boston, 2012. Vol. 2: An International Perspective. P. 445-462.*

DOI 10.34660/INF.2026.25.63.243

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСУЛИНЕМИИ И
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСРЕГУЛЯЦИИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ДЕТЕЙ
В ДЕБЮТЕ ПУБЕРТАТА**

Панова Ирина Витальевна

*доктор медицинских наук, профессор
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Домбаян Светлана Христофоровна

*кандидат медицинских наук, доцент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Бутова Елена Николаевна

*кандидат медицинских наук, доцент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Елисева Нина Дмитриевна

*ассистент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Аннотация. В статье представлены результаты обследования 50 детей в возрасте 8-14 лет с хроническим гастродуоденитом в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Цель исследования: оценить патогенетическую роль уровня базального инсулина и состояния вегетативной нервной системы в формировании эрозивных поражений верхних отделов пищеварительного тракта у детей в начальном периоде пубертата. Материалы и методы: Обследовано 50 детей в возрасте 8-14 лет с хроническим гастродуоденитом протекающим на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни Пациенты разделены на две группы: с поверхностным (n=28) и эрозивным (n=22) поражением слизистой оболочки. Проведено определение уровня инсулина в сыворотке крови методом ИФА, оценка вегетативного тонуса методом кардиоинтервалографии и определение стадии полового

развития по Таннеру. Результаты: Установлено, что формирование эрозивного гастродуоденита ассоциировано с достоверно более низким уровнем инсулина в сыворотке крови по сравнению с поверхностными формами воспаления ($p < 0,05$). Выявлен гендерный диморфизм: у мальчиков, составляющих группу риска по развитию эрозий, уровень инсулина был значимо ниже, чем у девочек. Обнаружен феномен ваго-инсулярного диссинергизма у мальчиков во II стадии пубертата: на фоне ваготонии регистрировались минимальные значения инсулина, что свидетельствует о срыве адаптационных трофических механизмов. Заключение: Снижение уровня инсулина в дебюте пубертата на фоне вегетативной дисфункции является значимым фактором риска развития деструктивных изменений слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта, что требует персонализированной коррекции терапии.

Ключевые слова: дети, пубертат, хронический гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, инсулин, вегетативная нервная система, эрозии, гендерные особенности.

ABSTRACT. The article presents the results of an examination of 50 children aged 8-14 years with chronic gastroduodenitis combined with gastroesophageal reflux disease (GERD). **Objective:** To evaluate the pathogenetic role of basal insulin levels and the state of the autonomic nervous system in the formation of erosive lesions of the upper gastrointestinal tract in children during the early period of puberty. **Materials and Methods:** We examined 50 children aged 8-14 years with chronic gastroduodenitis comorbid with gastroesophageal reflux disease. Patients were divided into two groups: those with superficial ($n=28$) and erosive ($n=22$) mucosal lesions. Serum insulin levels were determined using ELISA; autonomic tone was assessed using cardiointervalography; and pubertal development was staged according to Tanner. **Results:** It was established that the formation of erosive gastroduodenitis is associated with significantly lower serum insulin levels compared to superficial forms of inflammation ($p < 0.05$). Gender dimorphism was revealed: in boys, who constitute the risk group for the development of erosions, insulin levels were significantly lower than in girls. A phenomenon of vago-insular dyssynergism was discovered in boys at Tanner stage II: minimal insulin values were recorded against a background of vagotonia, indicating a breakdown of adaptive trophic mechanisms. **Conclusion:** A decrease in insulin levels at the onset of puberty against a background of autonomic dysfunction is a significant risk factor for the development of destructive changes in the mucous membrane of the upper gastrointestinal tract, requiring personalized therapeutic correction.

KEYWORDS: children, puberty, chronic gastroduodenitis, gastroesophageal reflux disease, insulin, autonomic nervous system, erosions, gender features.

Введение. В современной педиатрической практике хроническая воспалительная патология верхних отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) занимает лидирующие позиции, уступая по распространенности лишь болезням органов дыхания. Согласно последним эпидемиологическим данным, отмечается неуклонный рост коморбидных состояний, в частности, сочетания хронического гастродуоденита (ХГД) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) [1, 2]. Тревожной тенденцией является «омоложение» тяжелых, эрозивно-язвенных форм заболевания, манифестация которых все чаще приходится на пубертатный период [3]. Пубертат — это критическое окно развития, характеризующееся не только соматическим ростом, но и глобальной нейроэндокринной перестройкой. Именно в этом возрасте происходит физиологическая дезинтеграция механизмов роста и дифференцировки, что на фоне вегетативной лабильности создает предпосылки для нарушения моторики и трофики слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки [4]. Особый интерес в патогенезе этих процессов вызывает роль инсулина. Известно, что ранний пубертат сопровождается транзиторной физиологической инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией, необходимой для обеспечения анаболических процессов [5]. Инсулин, являясь мощным фактором роста, напрямую влияет на регенераторный потенциал эпителиоцитов и синтез гликопротеинов слизи. Однако его роль в условиях хронического воспаления ВОПТ остается предметом дискуссий. С одной стороны, гиперинсулинемия может стимулировать кислотопродукцию через вегетативные пути, с другой — дефицит трофических эффектов инсулина может способствовать образованию эрозий [6, 7].

Цель исследования: оценить патогенетическую роль уровня инсулина в сыворотке крови в формировании различных морфологических форм хронических воспалительных заболеваний ВОПТ у детей в начальном периоде пубертата во взаимосвязи с состоянием вегетативной нервной системы.

Материалы и методы исследования. В дизайн исследования включено 50 пациентов в возрасте от 8 до 14 лет с верифицированным диагнозом хронического гастродуоденита, протекающего на фоне ГЭРБ. Все дети находились в стадии клинико-эндоскопического обострения. Критерием включения являлось наличие информированного согласия законных представителей. На основании эндоскопической картины, которая была оценена при проведении, сформированы две группы наблюдения:

- **I группа (сравнения):** 28 детей с поверхностным гастродуоденитом (ПГД) и катаральным эзофагитом.

- **II группа (основная):** 22 ребенка с эрозивным гастродуоденитом (ЭГД) и сопутствующей рефлюксной болезнью.

Комплексное обследование включало ультрасонографию органов брюшной полости, оценку стадии полового развития (СПР) по шкале Таннера и верификацию вегетативного статуса методом кардиоинтервалографии с расчетом индекса напряжения для определения исходного вегетативного тонуса [8, 9]. Лабораторный этап включал определение базального уровня инсулина в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием реактивов Monobind Inc. (США) натошак. Статистический анализ данных выполнен с использованием пакета прикладных программ. Учитывая характер распределения признаков, результаты представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха [25%; 75%]. Для проверки гипотез о достоверности различий использовались параметрические и непараметрические критерии. Критический уровень значимости принят за $p < 0,05$.

Результаты исследования и обсуждение. Клинико-демографический анализ выявил выраженные гендерные различия в структуре заболеваемости. В группе с поверхностным воспалением (I группа) преобладали девочки (57,1%), тогда как среди пациентов с тяжелыми эрозивными формами (II группа) доминировали мальчики (65,2%, $p < 0,05$). Эндоскопически у пациентов II группы визуализировались множественные поверхностные эрозии в антральном отделе и луковице двенадцатиперстной кишки, что свидетельствует о срыве адаптационных механизмов защиты слизистой оболочки именно у лиц мужского пола. Анализ преморбидного фона показал высокую частоту наследственной отягощенности (72,3%) и перинатальной патологии (63,2%), что подтверждает роль генетических и ранних средовых факторов в формировании гастроэнтерологического риска. Клиническая картина была типичной для обострения: 100% детей жаловались на абдоминальные боли (преимущественно эпигастральной локализации) и проявления синдрома вегетативной дисфункции (головные боли — 77,9%, эмоциональная лабильность — 64,5%). Оценка вегетативного гомеостаза выявила разнонаправленные тенденции: у девочек чаще регистрировалась эйтония (сбалансированный статус), тогда как у мальчиков преобладала ваготония (парасимпатикотония), что традиционно связывают с предрасположенностью к спастическим и гиперсекреторным состояниям желудочно-кишечного тракта. Большинство детей (62%) находились во II стадии полового развития (начало пубертата).

Ключевым результатом работы стало выявление диссоциации уровня инсулина в зависимости от тяжести воспаления (Таблица 1).

Установлено, что у детей с эрозивным процессом (II группа) уровень инсулина был достоверно ниже, чем при поверхностном гастродуодените. Это может указывать на то, что относительный дефицит инсулина (как анаболического гормона) ослабляет репаративные процессы в слизистой оболочке, способствуя переходу катарального воспаления в эрозивное.

Таблица 1. Уровень инсулина в периферической крови в зависимости от выраженности воспалительного процесса

Инсулин (мкмЕд/мл)	I группа (ПГД+ГЭРБ) (N=28)	II группа (ЭГД+ГЭРБ) (N=22)
Me	7,9	7,3
25-й перцентиль	4,2	6,7
75-й перцентиль	8,3	8,2
Mean	8,1	6,2
p (I группа и II группа)	p<0,05	

Примечание: p — статистическая значимость различий уровня инсулина между I и II группами.

Гендерный анализ подтвердил эту гипотезу: у мальчиков, которые чаще страдали эрозивными формами, уровень инсулина был значимо ниже, чем у девочек (Таблица 2).

Таблица 2. Уровень инсулина в периферической крови в зависимости от пола

Инсулин (мкмЕд/мл)	Девочки (N=24)	Мальчики (N=26)
Me	7,2	7,5
25-й перцентиль	6,5	6,5
75-й перцентиль	8,2	8,1
Mean	8,39	6,65
p	p<0,05	

Примечание: p — статистическая значимость различий уровня инсулина между группами девочек и мальчиков.

Наиболее интересные данные получены при сопоставлении гормонального профиля с вегетативным тонусом у мальчиков (Таблица 3). Вопреки классическим представлениям о том, что вагус стимулирует инсулярный аппарат, у мальчиков-ваготоников выявлены самые низкие показатели инсулина (5,99 мкмЕд/мл) по сравнению с эйтонией (7,49 мкмЕд/мл).

Это явление, которое можно обозначить как «ваго-инсулярный диссинергизм», вероятно, отражает срыв адаптации в начале пубертата (II стадия по Таннеру), что подтверждается данными Таблицы 4. Именно на II стадии полового развития у мальчиков зафиксировано достоверное снижение инсулина.

Таблица 3. Уровень инсулина в периферической крови в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса у мальчиков

Инсулин (мкМЕд/мл)	Эйтония (N=9)	Симпатикотония (N=5)	Ваготония (N=12)
M±m	7,492±0,62	6,8±0,645	5,992±0,64
p1		>0,05	
p2		<0,05	
p3		>0,05	

Примечание: p1 — достоверность различий уровня инсулина у детей с эйтонией и симпатикотонией; p2 — достоверность различий уровня инсулина у детей с эйтонией и ваготонией; p3 — достоверность различий уровня инсулина у детей с симпатикотонией и ваготонией.

Таблица 4. Уровень инсулина у мальчиков в зависимости от стадии полового развития (СПР)

Инсулин (мкМЕд/мл)	СПР I N1=7	СПР II N1=17	СПР III N1=2
M±m	7,8±0,698	6,328±0,596	-
p	<0,01		

Примечание: p — статистическая значимость различий уровня инсулина между группами с СПР I и СПР II.

Заключение. Результаты исследования демонстрируют наличие сложной патогенетической цепи при формировании эрозивных поражений ВОПТ у детей. Снижение базального уровня инсулина, выявленное у мальчиков во II стадии пубертата на фоне ваготонии, выступает неблагоприятным прогностическим маркером. Вероятно, дефицит трофических эффектов инсулина в этот период быстрого роста приводит к снижению резистентности слизистой оболочки, что на фоне вегетативной дисфункции способствует развитию эрозивного гастродуоденита [9]. Выявленный феномен требует дифференцированного подхода к терапии мальчиков-подростков с учетом их метаболического и вегетативного статуса.

Список литературы.

1. Гастрит и дуоденит у детей: К29.0, К29.1, К29.3, К29.4, К29.5, К29.6, К29.7, К29.8, К29.9, К31.8: клинические рекомендации / Министерство Здравоохранения Российской Федерации. Союз педиатров России, Автономная некоммерческая организация «Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов». — Москва, 2024. — 88с. Текст: электронный \ Рубрикатор клинических рекомендаций МЗ РФ: [сайт]. — URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/837_1.
2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: МКБ 10: К21, К21.0, К21.9: клинические рекомендации / Министерство Здравоохранения Российской Федерации. Союз педиатров России, Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов, Российская ассоциация детских хирургов, Национальная ассоциация детских реабилитологов, Национальная ассоциация экспертов по санаторно-курортному лечению. — Москва, 2025. — 67с. Текст: электронный \ Рубрикатор клинических рекомендаций МЗ РФ: [сайт]. — URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/402_2.
3. Бельмер С. В., Разумовский А. Ю., Хавкин А. И., Аверьянова Ю. В., Алхасов А. Б., Ашманов К. Ю., Баранов Д. Г., Бочаров К. Б., Валеева Д. С. и др. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. М.: Медпрактика-М, 2017. 536 с.
4. Григорян Т. М. Эрозивный гастродуоденит у подростков // Научный диалог: вопросы медицины сборник научных трудов по материалам XIV международной научной конференции. Международная Объединенная Академия Наук. 2018:17-21.
5. Stasi C., Rosselli M. Altered neuro-endocrine-immune pathways in the irritable bowel syndrome: the top-down and the bottom-up model // J. Gastroenterol. 2022. Vol. 47. № 2. P. 117-124.
6. Kelsey M. M., Pyle L. Pubertal Insulin Resistance: Mechanisms and Clinical Implications // J. Endocr. Soc. 2023. Vol. 7. № 5. P. 1-12.
7. Sun J., Xu Y. The protective role of insulin in gastric mucosal injury: Mechanisms and clinical applications // Front. Physiol. 2022. Vol. 13. P. 88-95.
8. Tanner J. M. Physical growth and development // In: Forfar J. O., Arneil G. C., eds. Text-book of Paediatrics. 3rd ed. Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone. — 1984. — № 1. — P. 292.
9. Белоконь Н. А., Куберсер М. Б. Болезни сердца и сосудов у детей: Руководство для врачей: В 2 томах. Т. 1. — М.: Медицина, 1987. — 448с.
10. Панова И. В., Дудникова Э. В. Особенности эндокринного статуса детей I и II групп здоровья в начале полового созревания с учетом типологических особенностей вегетативной нервной системы // Кубанский научный медицинский вестник. 2012. № 3 (132). С. 108-114.

DOI 10.34660/INF.2026.25.75.053

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК ВО ВРЕМЯ ОРГАЗМА – ДЕБЮТ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Горбунов Алексей Викторович

доктор медицинских наук, доцент, профессор

*Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина,
Тамбов, Россия;*

*Тамбовский государственный технический университет,
Тамбов, Россия*

Паршин Дмитрий Сергеевич

доктор медицинских наук, доцент

Астраханский государственный медицинский университет

Михаиличенко Вячеслав Юрьевич

доктор медицинских наук, профессор

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского,
Симферополь, Россия*

Хворова Ангелина Николаевна

аспирант

*Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина;
нейрохирург*

Тамбовская областная клиническая больница имени В. Д. Бабенко

Аксенова Екатерина Алексеевна

студент

*Институт медицины и здоровьесбережения Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина*

Резюме

Эпилептические приступы при рассеянном склерозе (РС) представляют собой необычные формы его протекания. Несмотря на то, что РС проявляется в разных клинических аспектах, эпилепсия у больных этим заболеванием встречается довольно редко.

Целью исследования являлось представление клинического наблюдения дебюта РС в виде эпилептического припадка, возникшего во время оргазма из архива клинических наблюдений авторов.

Материал и методы. Проведен обзор источников литературы за 2000-2025 гг., использованы источники российской научной электронной библиотеки eLIBRARY, РИНЦ и PubMed. Представлено клиническое наблюдение пациентки.

Результаты. Начало судорожного приступа произошло непосредственно во время коитуса, в момент достижения оргазма. Авторы полагают, что в рассматриваемом клиническом случае эпилептический приступ не является проявлением самостоятельного заболевания, а представляет собой результат патологических изменений в структурах лимбической системы, вызванных рассеянным склерозом. Подобное явление может указывать на возможную взаимосвязь физиологических процессов, обусловленных эпилептической активностью головного мозга, с психоэмоциональными реакциями, типичными для сексуальной кульминации. Анализ имеющихся научных публикаций показал наличие большого числа работ, посвященных исследованию связей между структурами лимбической системы. Установлено, что дисфункция или структурные аномалии в этих областях мозга при определенных обстоятельствах могут провоцировать возникновение эпилептиформных приступов.

Заключение. Проявление эпилептиформного приступа, совпадающего с оргазмом, может в редких случаях служить начальным признаком рассеянного склероза или недифференцированного демиелинизирующего заболевания. Важным методом диагностики становится подробный сбор анамнеза половой жизни, включая опрос сексуального партнера. При наличии подозрений на эпилептический припадок, связанный с оргазмом, необходимо провести исследования для исключения демиелинизирующего поражения центральной нервной системы.

Ключевые слова: рассеянный склероз, эпилепсия, склероз гиппокампа, лимбическая система, круг Пейпеца.

Abstract

Epileptic seizures in multiple sclerosis (MS) represent unusual forms of its course. Despite the fact that MS manifests itself in various clinical aspects, epilepsy in patients with this disease is quite rare.

The aim of the study was to present a clinical observation of the debut of MS in the form of an epileptic seizure that occurred during orgasm from the archive of clinical observations of the authors.

Material and methods. A review of literature sources from 2000 to 2025 was conducted, and sources from the Russian scientific electronic library eLIBRARY, RSCI, and PubMed were used. A clinical observation of a patient was presented.

Results. The onset of the seizure occurred during coitus, at the moment of achieving orgasm. The authors believe that in this clinical case, the epileptic seizure

is not a manifestation of an independent disease, but rather a result of pathological changes in the structures of the limbic system caused by multiple sclerosis.

Key words: *multiple sclerosis, epilepsy, hippocampal sclerosis, limbic system, Peipetz circle.*

Введение. Эпилептические припадки во время рассеянного склероза (РС) являются атипичными формами его течения. Хотя РС характеризуется многообразием клинических проявлений, эпилептические приступы у пациентов с РС наблюдаются редко: частота таких приступов у больных РС составляет от 0,89 до 7,5% [1-3], что в 3-4 раза выше, чем в сопоставимой по полу и возрасту популяции не страдающих рассеянным склерозом [4-6]. Масштабное популяционное исследование И. А. Завалишина и О. М. Невской, включавшее 800 пациентов с достоверным диагнозом РС установило, что у 12 (1,5%) пациентов наблюдались эпилептические приступы [7]. Изучение факторов риска развития эпилепсии на фоне рассеянного склероза показало, что клиническая форма рассеянного склероза и гендерная принадлежность не оказывают влияния на возникновение судорожных приступов [8]. Известны случаи дебюта РС в виде эпилептического приступа [9].

Однако, на доступных ресурсах не представлено случаев дебюта рассеянного склероза в виде эпилептического припадка во время оргазма и/или случаев демиелинизирующей болезни неуточненной и/или случаев клинически изолированного синдрома (дебют с эпилептического припадка).

Цель исследования. Демонстрация клинического случая из архива авторов, демонстрирующего необычное начало рассеянного склероза, манифестировавшего пароксизмом эпилепсии, возникшим непосредственно в момент достижения оргазма.

Материал и методы. Клинический случай молодой пациентки с демиелинизирующей болезнью неуточненной: клинически изолированный синдром (дебют с эпилептического припадка на фоне оргазма. Исследование проведено по Федеральному закону Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики», стандартам надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice), принципам Хельсинкской Декларации. Так как анализ имел ретроспективный характер и дополнительных манипуляций не осуществлялось, то одобрения этического комитета не требовалось: пациентка подписала информированное согласие на основании стандартных процедур медицинских учреждений на момент обследования, а также дала согласие на публикацию материала.

Для выявления патогенетической значимости демиелинизирующей болезни неуточненной: клинически изолированный синдром (дебют с эпилептического припадка, высокий риск развития РС по данным МРТ) (по критериям МакДональда 2017) и/или дебюта рассеянного склероза с эпилептическим припадком на фоне оргазма проведён поиск литературы с 2000 по 2025 гг. Используются источники российской научной электронной библиотеки eLIBRARY, баз данных РИНЦ, а так же PubMed по следующим поисковым запросам: «височная эпилепсия», «диагностические критерии рассеянного склероза», «связь рассеянного склероза и темпоральной височной эпилепсии», «демиелинизирующая болезнь неуточненная и темпоральная височная эпилепсия», «клинически изолированный синдром (дебют с эпилептического припадка, высокий риск развития РС по данным МРТ)», «эпилептические приступы на фоне оргазма», «круг Пепеца». Были отобраны и проанализированы работы, в которых описаны популяционные исследования, клинические наблюдения и эксперименты, проведенные на животных и людях, в которых рассмотрены возможные взаимосвязи между рассеянным склерозом, эпилепсией и оргазмом, влияние рассеянного склероза на сексуальную активность и качество жизни пациентов. Также были проанализированы исследования из списка литературы к каждой из отобранных в процессе поиска работ.

Клиническое наблюдение. Пациентка Х., 35 лет обратилась за консультацией к неврологу с жалобой на «какое-то состояние, про которое ничего не помнит». В процессе сбора анамнеза, основываясь на информации, предоставленной внебрачным половым партнером (пациентка находится в официальном браке), было установлено, что «во время полового акта у женщины произошел приступ утраты сознания с судорогами длительностью около 2-3 минут по типу эпилептического, который совпал с моментом обоюдного оргазма». После приступа пациентка амнезировала события во время полового акта и события, предшествовавшие приступу. В анамнезе наличие предыдущих случаев обмороков и приступов по типу эпилептических, а также указания на демиелинизирующие заболевания у себя и близких родственников отрицает.

Физикальный неврологический статус. Сознание ясное. Менингознаков нет. Контактна. Адекватна. В пространстве и времени ориентируется. Иллюзии, галлюцинации отсутствуют; психосенсорных расстройств нет. Когнитивные функции сохранены. Симптомы орального автоматизма отрицательны. Правша. Эмоционально лабильна. Зрачки D=S. Реакция зрачков на свет живая. Движения глазных яблок — в полном объеме. Конвергенция сохранена. Нистагм и диплопия не определены. Легкая асимметрия носогубных складок. Глоточные рефлексы живы, D=S. Язык — по средней линии. Атрофии, гипотрофии, фасцикулярные подергивания отсутствуют. Тонус мышц

конечностей сохранён. Парезов и чувствительных расстройств не выявлено. Сухожильные рефлексы D=S, живы. Патологических кистевых знаков не выявлено. Сомнительный симптом Бабинского слева и справа. Брюшные рефлексы снижены. В пробе Ромберга — устойчива. Координаторные пробы выполняет, D=S. Тазовые функции контролирует.

Общеклинические анализы — без патологии.

Для подтверждения/исключения очаговой патологии головного мозга было проведено МРТ головного мозга с напряжённостью магнитного поля 1 Тл. Анализ магнитно-резонансных последовательностей вещества головного мозга позволил заподозрить рассеянный энцефаломиелит (Рис. 1).

Рис. 1. Магнитно-резонансная томография головного мозга (T2, Flair): мультифокальное поражение полушарий мозжечка и признаки правостороннего гиппокампального склероза (указано стрелками)

Проведена рутинная электроэнцефалография: выявлены острые волны в височных отведениях и ритмическая активность (Рис. 2).

Проведено 66-часовое мониторирование ЭКГ (по Холтеру): регистрировался основной ритм — синусовый, с эпизодами синусовой аритмии; максимальная ЧСС 161 уд/мин, минимальная ЧСС 46 уд/мин; средняя ЧСС днем 94 уд/мин, ночью 67 уд/мин; циркадный индекс — 1,40 (ригидный циркадный профиль ритма); пауз более 2000 мсек, не выявлено; максимальный интервал R-R = 1504 мсек; нарушения AV-проведения не выявлены; эктопическая активность не зарегистрирована; диагностически значимого смещения сегмента ST не выявлено; диагностически значимого удлинения (укорочения) скорректированного QT не выявлено.

Исходя из жалоб пациентки, анамнеза, неврологического статуса, лабораторной и инструментальной диагностики с учетом критериев МакДональда (2005, 2010, 2017) был поставлен клинический диагноз — Демиелинизирующая болезнь неуточненная: клинически изолированный синдром (дебют

с эпилептического припадка, высокий риск развития РС по данным МРТ) (по критериям МакДональда 2017) [4, 10-11].

Рис. 2. Рутинная электроэнцефалография в пробе при закрывании глаз: в правых височных отведениях (Т4, F8) наблюдаются комплексы остроя-медленная волна с последующей ритмической активностью в лобно-теменно-височных областях (указано овалами)

Кагамнез отсутствует.

При анализе литературы нами не было найдено описанных случаев демиелинизирующей болезни неуточненной (дебют с эпилептического припадка) на фоне оргазма и/или случаев клинически изолированного синдрома (дебют с эпилептического припадка, высокий риск развития РС по данным МРТ) (по критериям МакДональда 2017) на фоне оргазма и/или дебюта рассеянно-го склероза с эпилептическим припадком на фоне оргазма.

Обсуждение. Известно, что рассеянный склероз — это хроническое заболевание центральной нервной системы, характеризующееся воспалением и разрушением как белого вещества головного мозга (разрушение миелиновой оболочки), так и серого вещества (тела нервных клеток) [12]. В частности, поражаются такие области серого вещества, как таламус, гиппокамп, хвостатое ядро, скорлупа и другие части базальных ганглиев, которые объединяются между собой круговыми связями, и циркуляция нервных импульсов по этим связям обеспечивает переживание эмоций — «круг Пейпеца»

[13]. В очаге РС образуется рубцовая ткань, которая препятствует нормальному прохождению сигналов: часть нервных путей становятся нефункциональными, а другая часть имеет чрезмерную активность. При поражении белого и серого вещества головного мозга также поражаются и регуляторные процессы, влияющие на активность приступов [14,15].

Эпилептический припадок манифестировал во время полового акта, совпав с моментом оргазма. Это может свидетельствовать о том, что физиологические процессы, связанные с эпилептической активностью мозга, могут быть связаны с психоэмоциональными реакциями, характерными для сексуальной разрядки. В рамках проведенного анализа доступной научной литературы было обнаружено значительное количество исследований, направленных на изучение взаимосвязей между структурами круга Пейпца. Выявлено, что функциональные или структурные нарушения в данных мозговых областях при определенных условиях могут способствовать развитию эпилептических приступов.

Stypulkowski et al. в своей работе «Хроническая оценка клинической системы глубокой стимуляции мозга и регистрации активности нейронных сетей» описали результаты своих исследований на овцах, в ходе которых было установлено, что в ответ на высокочастотную таламическую стимуляцию наблюдается заметное подавление активности гиппокампа, которое сохраняется гораздо дольше, чем воздействие стимула [16]. Группой SANTE в 2010 году было проведено исследование, которое так же показало значительное снижение частоты приступов у взрослых пациентов как с фокальной эпилепсией, так и с эпилептогенными очагами в других областях, в ответ на стимуляцию переднего ядра таламуса [17,18].

Основываясь на выше сказанном, можно предположить, что в результате рассеянного склероза могло произойти повреждение таламуса или его путей, связывающих передние ядра таламуса с гиппокампом и оказывающих тормозящее влияние на него. Исследование Weeda et al. показало, что таламус может изначально не менять свои размеры, но это не говорит об отсутствии его повреждения и повреждения нервных трактов, связывающих таламус с другими структурами головного мозга [19]. Оргазм является кратковременным высшим этапом процесса психофизиологического возбуждения, выступающий у человека, как правило, как стадия экстатического состояния. Можно предположить, что в момент оргазма, возбуждение лимбической системы, в которой нарушены пути, оказывающие тормозящее влияние на лимбическую систему, в частности на гиппокамп, могло послужить причиной манифестации рассеянного склероза в виде эпилептического припадка у данной пациентки.

Таким образом дисбаланс в лимбической системе, вызванный очагами рассеянного склероза, может являться наиболее слабым местом в ряде

возможных вариантов возникновения эпилептического припадка на фоне оргазма в дебюте рассеянного склероза [20,21].

Сильное психоэмоциональное напряжение во время полового акта, характеризующееся повышенной активностью лимбической системы, при наличии поврежденных ее участков, могло послужить одной из причин развитию эпилептического припадка при рассеянном склерозе, вследствие образования чрезмерной активности неповрежденных ее участков и снижения тормозящих влияний на их функционирование, из-за нарушения механизмов регуляции, по причине поражения структур круга Пейпеца [22].

Заключение. Эпилептический припадок на фоне оргазма может являться редким и малоизученным дебютом рассеянного склероза или демиелинизирующей болезни неуточненной. Существенным диагностическим пособием является сбор анамнеза сексуальной жизни в том числе у полового партнера. При подозрении на эпилептический припадок на фоне оргазма необходимо исключение демиелинизирующей болезни центральной нервной системы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Catenox H., Grabon W., Rheims S., Vukusic S., Marignier R. *Multiple sclerosis and epilepsy. Revue Neurologique. 2025;181(5):391-396. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2025.03.008>.*
2. Grothe M., Ellenberger D., Rommer P. S., Stahmann A., Zettl U. K. *Epileptic seizures at multiple sclerosis onset and their role in disease progression. Therapeutic Advances in Neurological Disorders. 2023;16. <https://doi.org/10.1177/17562864231192826>*
3. Wood C., Owen S., Ebden S., Anand B., Wardle M., Hamandi K., Kreft K. L., Robertson N. P., Tallantyre E. C. *Multiple Sclerosis and Seizures: Clinical, Diagnostic and Therapeutic Correlations. Brain Behav. 2025 May;15(5): e70511. doi: 10.1002/brb3.70511*
4. Polman C. H., Stephen C. R., Edan G., Filippi M., Hartung H. P., Kappos L., Lublin F. D., Metz L. M., McFarland H. F., O'Connor P.W., Sandberg-Wollheim M., Thompson A. J., Weinshenker B. G., Wolinsky J. S. *Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 Revisions to the «McDonald» Criteria. Ann Neurol. 2005;(58):840-6. <https://doi.org/10.1002/ana.20703>*
5. Alrushid E. S., Alhowaish T. S., Alamri N., Bensaheed N. Z., Alanazi A., Abulaban A. *Clinical profile of seizures among multiple sclerosis patients in a tertiary care center. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2025;100:106509. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2025.106509>.*

6. Белова Ю. А., Якушина Т. И., Рудакова И. Г., Котов С. В. Эпилепсия у больных рассеянным склерозом: особенности диагностики и терапии. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2015;7(1S):41-46. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2015-1S-41-46>
7. Завалишин И. А., Невская О. М. Эпилептические приступы у пациентов с рассеянным склерозом. *Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова*. 1984;84(6):868-71. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6431727/>
8. Gasparini S., Ferlazzo E., Ascoli M., Sueri C., Cianci V., Russo C., Pisani L. R., Striano P., Elia M., Beghi E., Colica C., Aguglia U. Risk factors for unprovoked epileptic seizures in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis. *Neurol Sci*. 2017;38(3):399-406. <https://doi.org/10.1007/s10072-016-2803-7>
9. Sponsler J. L., Kendrick-Adey A. C. Seizures as a manifestation of multiple sclerosis. *Epileptic Disord*. 2011 Dec; 13(4):401-10. <https://doi.org/10.1684/epd.2011.0468>
10. Polman C. H., Reingold S. C., Banwell B., Clanet M., Cohen J. A., Filippi M., Fujihara K., Havrdova E., Hutchinson M., Kappos L., Lublin F. D., Montalban X., O'Connor P., Sandberg-Wollheim M., Thompson A. J., Waubant E., Weinshenker B., Wolinsky J. S. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria. *Ann Neurol*. 2011;69(2):292-302. <https://doi.org/10.1002/ana.22366>
11. Thompson A. J., Banwell B. L., Barkhof F., Carroll W. M., Coetzee T., Comi G., Correale J., Fazekas F., Filippi M., Freedman M. S., Fujihara K., Galetta S. L., Hartung H. P., Kappos L., Lublin F. D., Marrie R. A., Miller A. E., Miller D. H., Montalban X., Mowry E. M., Sorensen P. S., Tintoré M., Traboulsee A. L., Trojano M., Uitdehaag B. M. J., Vukusic S., Waubant E., Weinshenker B. G., Reingold S. C., Cohen J. A. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol*. 2018;17(2):162-173. [https://doi.org/10.1016/S1474-4422\(17\)30470-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30470-2)
12. Толстых Н. В., Королева Н. Ю., Шкильнюк Г. Г., Катаева Г. В., Столяров И. Д. Симптоматическая эпилепсия у больных рассеянным склерозом (обзор литературы и разбор собственных клинических случаев). *Международный неврологический журнал*. 2018;5(99):77-85. <https://doi.org/10.22141/2224-0713.5.99.2018.142969>
13. Alluqmani M. Multiple Sclerosis: A Comprehensive Spectrum of Symptoms Beyond Motor Dysfunction. *Clinical and Translational Neuroscience*. 2025; 9(1):19. <https://doi.org/10.3390/ctn9010019>
14. Popescu B. F., Lucchinetti C. F. Meningeal and cortical grey matter pathology in multiple sclerosis. *BMC Neurol*. 2012;12:11. <https://doi.org/10.1186/1471-2377-12-11>

15. Lucchinetti C. F., Popescu B. F., Bunyan R. F., Moll N. M., Roemer S. F., Lassmann H., Brück W., Parisi J. E., Scheithauer B. W., Giannini C., Weigand S. D., Mandrekar J., Ransohoff R. M. Inflammatory cortical demyelination in early multiple sclerosis. *N Engl J Med.* 2011;365(23):2188-2197. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1100648>
16. Stypulkowski P. H., Stanslaski S. R., Denison T. J., Giftakis J. E. Chronic evaluation of a clinical system for deep brain stimulation and recording of neural network activity. *Stereotact Funct Neurosurg.* 2013;91(4):220-232. <https://doi.org/10.1159/000345493>
17. Fisher R., Salanova V., Witt T., Worth R., Henry T., Gross R., Oommen K., Osorio I., Nazzaro J., Labar D., Kaplitt M., Sperling M., Sandok E., Neal J., Handforth A., Stern J., DeSalles A., Chung S, Shetter A, Bergen D, Bakay R, Henderson J, French J, Baltuch G, Rosenfeld W, Youkilis A, Marks W, Garcia P, Barbaro N., Fountain N., Bazil C., Goodman R., McKhann G., Babu Krishnamurthy K, Papavassiliou S, Epstein C, Pollard J, Tonder L, Grebin J, Coffey R, Graves N. Electrical stimulation of the anterior nucleus of thalamus for treatment of refractory epilepsy. *Epilepsia.* 2010;51(5):899-908. <https://doi.org/10.1111/j.1528-1167.2010.02536.x>
18. Ebrahim A. A., Tungu A. Neuromodulation for temporal lobe epilepsy: a scoping review. *Acta Epileptologica* 2022;4:25. <https://doi.org/10.1186/s42494-022-00086-0>
19. Weeda M. M., Pruis I. J., Westerveld A. S.R., Brouwer I., Bellenberg B., Barkhof F., Vrenken H., Lukas C., Schneider R., Pouwels P. J.W. Damage in the Thalamocortical Tracts is Associated With Subsequent Thalamus Atrophy in Early Multiple Sclerosis. *Front Neurol.* 2020; 11:575611. <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.575611>
20. Kremen V., Sladky V., Mivalt F., Gregg N. M., Brinkmann B. H., Balzekas I., Marks V., Kucewicz M., Lundstrom B. N., Cui J., St Louis E. K., Croarkin P., Alden E. C., Joseph B., Fields J., Crockett K., Adolf J., Bilderbeek J., Hermes D., Messina S., Miller K. J., Van Gompel J., Denison T., Worrell G. A. Modulating limbic circuits in temporal lobe epilepsy: impacts onceptions, memory, mood and sleep. *Brain Communications.* 2025;7(2):fcaf106. <https://doi.org/10.1093/braincomms/fcaf106>
21. Ismail F. S., Lechrich C. A., Dik A., Strippel C., Racza A., Fuest S., Muller C., Johnen A., Kovac S., Knake S., Surges R., Welmer J., Elger C. E., Meuth S. G., Melzer N. Temporal Lobe Epilepsy in Multiple Sclerosis Resembling Autoimmune Limbic Encephalitis. *Archives of Clinical and Medical Case Reports.* 2021;5: 941-949. <https://doi.org/10.26502/acmcr.96550438>
22. Li J., Qi H., Chen Y., Zhu X. Epilepsy and demyelination: Towards a bidirectional relationship. *Progress in Neurobiology.* 2024;234:102588.

DOI 10.34660/INF.2026.25.90.175

**МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА
К БАЗОВЫМ МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ
ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЁННЫМ ЛИЦАМ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

Мухамадиев Даврон Мансурович

*доктор медицинских наук, заведующий научно-организационным
отделом*

*Научно-исследовательский клинический институт детства
(НИКИ детства)*

Мордовин Александр Станиславович

менеджер по программам и операциям

*Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца*

Аннотация. Вынужденные перемещения населения являются значимым детерминантом здоровья и благополучия. Беженцы и мигранты нередко сталкиваются с ксенофобией, дискриминацией, неблагоприятными условиями проживания и труда, а также недостаточным доступом к медицинской помощи при наличии физических и психических проблем со здоровьем. В настоящей статье анализируются результаты долгосрочной комплексной программы Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), реализованной совместно с Российским Красным Крестом в период 2017-2021 гг., ориентированной на обеспечение доступа наиболее уязвимых вынужденно перемещённых лиц к базовым медицинским и социальным услугам. Проанализированы метадаанные отчётности, результаты мониторинга до и после внедрения, а также опросы удовлетворённости получателей. В 2017-2021 гг., 640 уязвимых вынужденно перемещённых лиц без определённого правового статуса, включая 206 взрослых с хроническими заболеваниями, получили доступ к регулярной медицинской помощи через выдачу полисов добровольного медицинского страхования. Была установлена высокая востребованность амбулаторной помощи и стоматологических услуг среди наиболее

уязвимых категорий вынужденно перемещенных лиц; по данным мониторинга, удовлетворённость получателей составила 100%, а 71% респондентов отметили медицинское страхование как наиболее важный фактор обеспечения качества жизни, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, снижения уровня тревожности и финансовой нагрузки на индивидуальный бюджет получателей помощи.

Ключевые слова: вынужденно перемещённые лица; хронические заболевания; доступ к медицинской помощи; медицинское страхование; защита; гуманитарные программы.

Abstract. Forced population movement is a significant determinant of health and well-being. Refugees and migrants often face xenophobia, discrimination, poor living and working conditions, as well as limited access to medical care when experiencing physical and mental health issues. This article analyses the results of a long-term comprehensive program of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), implemented jointly with the Russian Red Cross from 2017 to 2021, aimed at ensuring access to basic medical and social services for the most vulnerable forcibly displaced persons. Metadata from reporting, monitoring results before and after implementation, as well as beneficiary satisfaction surveys, were analysed. From 2017 to 2021, 640 vulnerable displaced persons without a defined legal status, including 206 adults with chronic illnesses, gained access to regular medical care through the issuance of voluntary health insurance policies. A high demand for outpatient care and dental services was observed among the most vulnerable categories of displaced persons; according to monitoring data, recipient satisfaction reached 100%, and 71% of respondents identified medical insurance as the most important factor in ensuring quality of life, stability, and confidence in the future, as well as in reducing anxiety levels and the financial burden on the individual budgets of aid recipients.

Keywords: Forcibly displaced persons; chronic diseases; access to medical care; health insurance; protection; humanitarian programs.

Введение.

Опыт вынужденного перемещения — ключевой детерминант здоровья и благополучия. В настоящее время беженцы и мигранты продолжают оставаться наиболее уязвимыми группами населения, часто сталкиваясь с ксенофобией и дискриминацией, неблагоприятными условиями проживания и труда и недостаточным доступом к базовой медицинской помощи. По данным Управления Верховного Комиссара по делам беженцев ООН К концу 2024 года число перемещенных лиц в мире достигло 123,2 миллиона человек — это самый высокий уровень за последнее десятилетие.

Обеспечение медицинских потребностей наиболее уязвимых категорий вынужденно перемещённых групп населения остаётся одним из важных гуманитарных приоритетов. Перемещённые лица часто сталкиваются с дискриминацией, ограниченным доступом к услугам и высоким уровнем заболеваний (World Health Organization, 2021, 2022).

Согласно Elnakib et al. (2024), интеграция беженцев в национальные системы здравоохранения стала глобальным политическим приоритетом, однако приоритизация данной политики не всегда приводит к универсальному охвату страхованием.

Всеобщий охват услугами здравоохранения предполагает равный доступ к базовым медицинским услугам без финансовых трудностей. Abubakar and Zumla (2018) подчёркивают, что ни один мигрант или беженец не должен быть «оставлен без внимания».

Severoni et al. (2025) отмечают, что традиционные национальные страховые системы недостаточны в условиях масштабной миграции и предлагают равный подход к финансированию и координации здравоохранения.

Araoz et al. (2024) указывают, что достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения невозможно без разработки и внедрения современных инклюзивных страховых и финансовых механизмов.

В контексте комплексного оказания гуманитарной помощи медицинское страхование играет критическую роль в устранении разрыва между потребностями вынужденно — перемещённых лиц и базовыми услугами здравоохранения. Традиционные системы здравоохранения часто не обладают достаточными возможностями для эффективной интеграции вынужденно перемещённых лиц, что делает важным и необходимым разработку специализированных моделей медицинского страхования данной категории лиц. В ответ на это неправительственные организации и гуманитарные агентства изучают и разрабатывают схемы медицинского страхования на уровне сообществ, чтобы преодолеть существующие барьеры в доступе к услугам здравоохранения.

Например, исследование сенегальских мигрантов в Испании показало, что мигрантские организации «воссоздавали традиционные механизмы солидарности» для создания механизмов страхования здоровья на базе их сообщества, когда их исключали из официальной системы здравоохранения (Dior and Sobczyk, 2024). Авторы описывают данные модели, как социальные инновации, которые обеспечивают как финансовую защиту, так и расширение возможностей через коллективную самоорганизацию. Такие примеры демонстрируют потенциал инициатив, исходящих от самих сообществ, для восполнения структурных пробелов, существующих в национальных системах здравоохранения.

Такие инициативы и на национальном уровне. В Иране государственная программа всеобщего медицинского страхования для афганских беженцев представляет собой важный шаг в политике; однако по данным Amuzadeh-Araei и соавт. (2025), «экономические трудности, ограниченная осведомленность и инфраструктурные барьеры по-прежнему препятствуют полному охвату». Эти данные показывают, что одной разработки политики недостаточно без устойчивой политической приверженности и операционной поддержки.

Такие программы могут быть разработаны для охвата широкого спектра медицинских услуг, начиная от профилактического ухода и заканчивая предоставлением помощи лицам с хроническими заболеваниями, тем самым удовлетворяя разнообразные потребности в здоровье вынужденно перемещенных лиц. Вместе с тем, необходимо отметить, что традиционные гуманитарные подходы к финансированию становятся все менее устойчивыми, особенно в условиях долгосрочного перемещения. Spiegel и соавт. (2018) отмечают, что инновационные стратегии финансирования — включая государственно-частные партнерства, финансирование на основе результатов и страховые модели — жизненно важны для обеспечения продолжительного и справедливого доступа к медицинской помощи. Кроме того, Stevenson и соавт. (2024) обнаружили, что в странах Европейского региона ВОЗ «незарегистрированные мигранты и перемещенные лица сталкиваются с фрагментированным покрытием, высокими расходами из собственного кармана и ограниченной финансовой защитой», что подчеркивает срочную необходимость «страховых схем, явно включающих перемещенные население».

Эти подходы предлагают более устойчивые решения для финансирования здравоохранения беженцев и перемещенных лиц, позволяя принимающим системам перейти от реактивной экстренной помощи к устойчивому, интегрированному предоставлению медицинских услуг.

По мере того, как потребности связанные со здоровьем вынужденно перемещенных лиц продолжают эволюционировать, механизмы страхования должны быть адаптируемыми и в зависимости от конкретных внешних факторов: культурные и языковые барьеры, экономическая нестабильность и индивидуальные потребности людей в сфере здоровья. Эти программы могут повысить уровень медицинской грамотности и дать возможность людям активно вовлекаться в решение вопросов своего здоровья, способствуя укреплению устойчивости в условиях объективных сложностей, связанных с перемещением. Подобные инициативы всё чаще внедряются в странах приёма, включая Россию, для улучшения доступа к медицинской помощи для беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Поддержание необходимого уровня состояния здоровья является критически важным фактором для защиты как самих мигрантов и беженцев, так

и принимающего населения. Право на здоровье является правом человека, и государства обязаны обеспечивать доступ беженцев и мигрантов к базовым услугам здравоохранения.

В 2014-2015 гг. вследствие конфликта на юго-востоке Украины более 1,1 млн человек переместились в Российскую Федерацию. Среди регионов, принявших наибольшее число перемещённых лиц, были Белгородская, Липецкая, Воронежская и Волгоградская области. По оценкам Российского Красного Креста, к 2017 г. более 50 тыс. перемещённых лиц в этих регионах не получили никакого правового статуса в РФ. Лица без правового статуса (с нерегулируемым статусом) относились к наиболее уязвимым, поскольку не имели доступа к базовым медицинским и социальным услугам.

К наиболее уязвимым категориям относились пожилые люди, семьи с детьми до 16 лет (особенно многодетные семьи с тремя и более детьми), а также люди с хроническими заболеваниями. Ситуация осложнялась отсутствием доступа к социальным льготам, пенсиям и медицинской помощи ввиду отсутствия российского гражданства, а так же легального статуса, дающего права на получение услуг наравне с гражданами страны. Исключение из национальной системы здравоохранения и невозможность получить бесплатную медицинскую помощь, кроме экстренной, создавали существенные риски для жизни и здоровья.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 марта 1992 г. N 135 «О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам», действующего с изменениями от 17 июля 1995 г., 28 февраля 1996 г., 16 июня 1997 г., правом на получение помощи обладают беженцы и лица, получившие временное убежище. Согласно отчету UNHCR “Global Trends 2014: World at War” только 7 тысяч человек обратились за статусом беженца в РФ на конец 2014 года и еще 267800 — за статусом временного убежища. По данным ФМС РФ на июнь 2015 года такие статусы получили 336 тыс. граждан Украины¹, что составляет примерно 30% перемещённых. При этом временное убежище предоставляется сроком на один год и по истечении этого срока его необходимо продлевать ежегодно, если сохраняются обстоятельства, препятствующие возвращению в страну гражданства (Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 № 274 «Об утверждении Положения о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации»). Несмотря на то, что в период 2014-2016 гг. для граждан Украины действовал упрощённый порядок продления, многие их переселенцев отказывались от его продления, чтобы сохранить возможность беспрепятственного перемещения в случае необходимости.

¹ <https://tass.ru/obschestvo/2034000>

Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения дополнительно затронули вынужденно перемещённых лиц из Украины, поскольку многие из них не попадали под различные формы государственной поддержки. По данным Российского Красного Креста, до 70% перемещённых лиц без определённого правового статуса существенно или полностью потеряли доход из-за приостановки деятельности или потери работы во время режима самоизоляции, введённого в связи со вспышкой COVID-19.

Описание программы и подход к предоставлению помощи.

Для удовлетворения потребностей наиболее уязвимых категорий перемещённых лиц, МФОККиКП совместно с Российским Красным Крестом реализовали долгосрочную комплексную программу, направленную на поддержку уязвимых перемещённых лиц в доступе к медицинским услугам и социальным льготам.

МФОККиКП и Российский Красный Крест рассматривали данную программу в качестве неотъемлемого компонента интеграции перемещённых лиц в новую социальную среду, обеспечения их безопасности и достоинства при получении гуманитарной помощи. В рамках подхода использовались принципы качественного программного подхода и принципа «не навреди». Программа также улучшала доступ к информации и поддержку социальной интеграции и адаптации.

Цель исследования.

Цель настоящей статьи — проанализировать результаты программы предоставления медицинских услуг 640 перемещённым лицам в период 2017-2021 гг., и оценить эффективность медицинского страхования как инструмента обеспечения доступа к базовой медицинской помощи для уязвимых групп, включая лиц с хроническими заболеваниями.

Материал и методы.

Были проанализированы итоги программы предоставления медицинских услуг 640 перемещённым лицам за пятилетний период. В категорию получателей входили лица со следующими хроническими заболеваниями: *сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания, сопровождающиеся сниженным иммунитетом, ВИЧ-инфекция* и другие состояния, для которых жизненно важна непрерывность медицинской помощи. Также в качестве наиболее уязвимых учитывались *семьи с детьми до 16 лет и беременные женщины*.

Источники данных включали: метаданные отчётов о реализации программы, результаты мониторинга до и после внедрения мероприятий, а также опросы удовлетворённости получателей помощи.

Результаты и обсуждение

В 2017-2021 гг. 640 уязвимых перемещённых лиц без определённого правового статуса, включая 206 взрослых с хроническими заболеваниями, получили доступ к регулярной медицинской помощи через выдачу сертификатов медицинского страхования.

Анализ рынка и выбор страховщика

На начальном этапе был проведен комплексный анализ местного рынка страховых продуктов и проведены переговоры с предварительно отобранными страховыми компаниями, чтобы обеспечить географическую доступность медицинских услуг и широкое покрытие по состоянию здоровья и нозологическим единицам. Был разработан специальный страховой пакет для тех категорий, которые обычно не охватываются стандартными страховыми программами: пожилые, старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями и дети и подростки до 18 лет.

Процесс отбора был более сложным и длительным, чем ожидалось, поскольку страховые компании, как правило, не заинтересованы в медицинском страховании перемещённых лиц с нерегулируемым статусом, пожилых старше 65 лет, детей младше 18 лет и людей с хроническими заболеваниями — то есть основную целевую аудиторию программы. Региональный подход к выбору провайдеров позволил страховым компаниям предложить специальные программы, в том числе для детей и пожилых.

Российский Красный Крест во взаимодействии с органами здравоохранения реализовал мероприятия по развитию базовых медицинских услуг, поддерживающих различные группы, особенно в контексте недостатка услуг, ресурсов и средств к существованию, которые могут повышать риски для здоровья у данных категорий лиц.

По результатам комплексного анализа стоимость медицинского страхования для целевых регионов была определена на уровне примерно 16 000 рублей (эквивалент 200 Евро на момент реализации проекта). Каждый страховой сертификат (полис) имел срок действия 1 год и покрывал базовые медицинские услуги: амбулаторную и экстренную помощь, стационарное лечение, транспортную поддержку по медицинским показаниям, экстренную стоматологическую помощь.

Все медицинские услуги, покрываемые страхованием, предоставлялись уполномоченными государственными и муниципальными медицинскими организациями в соответствии с национальными и международными стандартами, принятыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Структура потребностей и предоставленных услуг

По данным мониторинга, осуществленного после предоставления вышеуказанных услуг, наиболее востребованными были: (1) амбулаторная помощь, включая консультации специалистов (врач общей практики, хирург)

и диагностические исследования — 60%; (2) стоматологическая помощь — 45%; (3) скорая медицинская помощь — 25%; (4) стационарная помощь — 5%.

Эти группы испытывали значительные финансовые трудности, что ограничивало их возможности оплачивать медицинские расходы из собственного кармана. Поэтому включение в льготную систему медицинского страхования было необходимо для улучшения справедливости в доступе к здравоохранению. Сосредоточив внимание на этих категориях населения, программа ставила целью устранение структурных различий в здравоохранении и обеспечение распределения ресурсов среди людей, сталкивающихся с наибольшими медицинскими и социально-экономическими рисками.

Мониторинг после предоставления помощи (post-distribution monitoring) и опрос удовлетворённости (beneficiary satisfaction survey) показали 100% удовлетворённость получателей предоставленными медицинскими услугами. Все участники также отмечали, что наличие страхования даёт сильное чувство стабильности и защищённости. Многие родители характеризовали предоставленное медицинское страхование как своеобразный «сберегательный счёт», который можно использовать в случае болезни ребёнка, что повышает психологическое ощущение защищённости и уверенности в завтрашнем дне.

71% получателей указали, что предоставление медицинского страхования, обеспечившее доступ к медицинским услугам, является ключевым фактором повышения безопасности и достоинства; оно позволяет принимать более самостоятельные решения относительно собственного здоровья, снижает тревожность и финансовую нагрузку.

Результаты, представленные в настоящей статье, полностью отражают тенденции передовой международной практики, направленной на долгосрочную интеграцию вынужденно перемещённых лиц в национальную систему здравоохранения. Использование существующей инфраструктуры здравоохранения и сотрудничество с национальными страховыми провайдерами повышает как устойчивость, так и оперативную эффективность предоставляемой помощи.

Учитывая продемонстрированный успех целевых программ медицинского страхования, важно подчеркнуть роль многостороннего сотрудничества в решении сложных медицинских потребностей вынужденно — перемещённых лиц. Партнёрства, включающие гуманитарные организации, государственные учреждения и представителей частного сектора, создают возможности для совместного использования ресурсов, обмена опытом и разработки инновационных механизмов финансирования, которые могут быть масштабированы и адаптированы к различным условиям. Такие совместные усилия не только повышают устойчивость медицинских программ помощи, но и способствуют согласованности политики, обеспечивая, чтобы перемещённые лица получали интегрированный уход, включающий профилактику, лечение и психосоциальную поддержку.

Заключение.

Программа медицинского страхования продемонстрировала высокую эффективность, обеспечив своевременную и адресную поддержку вынужденно перемещённым лицам с хроническими заболеваниями. Программа была адаптирована и реализована как пациент-ориентированная, направленная на индивидуальные потребности в отношении здоровья целевых групп и их интеграцию в национальную систему здравоохранения. Медицинское страхование существенно способствовало формированию уверенности

в индивидуальной медицинской защищённости в кратко- и среднесрочной перспективе и лучшей адаптации людей к жизни в условиях перемещения.

Полученные результаты имеют важное практическое значение для специалистов различных гуманитарных организаций и организаторов здравоохранения, поскольку они демонстрируют возможность воспроизведения этой инновационной модели медицинского страхования для других уязвимых групп населения. Более того, данные программы и сопутствующие исследования показывают, что модель медицинского страхования является наиболее эффективной, учитывая сложный характер медицинских и юридических проблем, с которыми сталкиваются перемещенные лица.

Список литературы

1. Abubakar, I. and Zumla, A. (2018), “Universal health coverage for refugees and migrants in the twenty-first century”, *BMC Medicine*, Vol. 16 No. 1, p. 216. <https://doi.org/10.1186/s12916-018-1208-2>.

2. Aljadeeah, S., Hosseinalipour, S.M., Khanyk, N., Szocs, E., Traianou, A., Tomas, A., Tatsi, C., Czapka, E., Verona, A., van Boekholt, T., Chesov, I. and Veizis, A. (2025), “Healthcare provision for displaced people in transit: analyses of routinely collected data from INTERSOS clinics at the Ukrainian border with Moldova and Poland”, *Journal of Migration and Health*, Vol. 11 No. 1, 100287. <https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100287>.

3. Amuzadeh-Araei, S., Takian, A., and Jabbari, A. (2025), “Universal public health insurance for Afghan refugees in Iran: a contextual analysis”, *Globalization and Health*, Vol. 21 No. 1, p.46). <https://doi.org/10.1186/s12992-025-01143-2>.

4. Araoz, C., Marotta, C., and Severoni, S. (2024), “Advancing Universal Health Coverage for refugees and migrants: highlights from the fifth edition of the Global School”, *The Lancet Regional Health — Americas*, Vol. 41, 100983. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2024.100983>

5. Diop, M., and Sobczyk, R. (2024), “Social innovation in access to healthcare: community-based health insurance among Senegalese migrants in Spain”, *BMC Health Services Research*, Vol. 24 No. 1, 11926. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11926-9>.

6. Elnakib, S., Jackson, C., Lalani, U., Shawar, Y.R., and Bennett, S. (2024), “How integration of refugees into national health systems became a global priority: a qualitative policy analysis”, *Conflict and Health*, Vol 18, 31. <https://doi.org/10.1186/s13031-024-00587-4>.

7. Severoni, S., Marotta, C., and Borghi, J. (2025), “Universal health coverage in the context of migration and displacement: a cosmopolitan perspective”, *The Lancet Public Health*, Vol. 10 No. 8, pp.e712-e715. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(25\)00117-3](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00117-3).
8. Spiegel, P., Chanis, R. and Trujillo, A. (2018), “Innovative health financing for refugees”, *BMC Medicine*, Vol. 16 No. 1, p. 90. <https://doi.org/10.1186/s12916-018-1068-9>.
9. Stevenson, K., Antia, K., Burns, R., Mosca, D., Gencianos, G., Rechel, B., Norredam, M., LeVoy, M., and Blanchet, K. (2024), “Universal health coverage for undocumented migrants in the WHO European Region: a scoping review”, *The Lancet Regional Health — Europe*, Vol. 41, 100803. <https://doi.org/10.1016/j.lanep.2023.100803>.
10. United Nations High Commissioner for Refugees (2024a), “Ukraine refugee situation.” *Operational Data Portal*, August, available at: <https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine> (accessed 23, February 2026).
11. United Nations High Commissioner for Refugees (2024b), “Global trends report 2023”, available at: <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2023> (accessed 23, February 2026).
12. Новый доклад ООН: количество перемещенных лиц в мире удвоилось, при этом финансирование сокращается | *Новости ООН* (accessed 23, February 2026)
13. World Health Organization (2021), “Mental health and forced displacement”, available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-and-forced-displacement> (accessed 23, February 2026).
14. World Health Organization (2022), “WHO report shows poorer health outcomes for many vulnerable refugees and migrants”, available at: <http://www.who.int/news/item/20-07-2022-who-report-shows-poorer-health-outcomes-for-many-vulnerable-refugees-and-migrants> (accessed 23, February 2026).

DOI 10.34660/INF.2026.26.19.240

**ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ
У ЖЕНЩИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА**

Дударева Лариса Андреевна

кандидат медицинских наук, доцент

Ткачёв Александр Васильевич

доктор медицинских наук, профессор

Мискарян Давид Камоевич

студент

Заморий Полина Алексеевна

студент

Ростовский государственный медицинский университет

Аннотация. *Взаимосвязь гиперандрогении (ГА) и психоэмоциональных расстройств у женщин репродуктивного возраста остается недостаточно изученной. Цель исследования — оценить частоту тревожно-депрессивных нарушений у женщин молодого возраста с клиническими признаками ГА. Обследовано по разработанному опроснику 127 женщин возрасте от 18 до 30 лет. Установлено, что при сочетании ГА с нарушениями менструального цикла (НМЦ) депрессия выявлена у 71,4% пациенток, высокая личностная тревожность — у 52,4%, дисфункциональные паттерны временной перспективы — у 42,9-80,9%. Изолированная ГА ассоциирована с высокой тревожностью (63,2%), изолированные НМЦ — с минимальной частотой депрессии (18,9%). Полученные данные обосновывают необходимость психологического скрининга у пациенток с ГА, особенно при наличии НМЦ, и междисциплинарного подхода к их ведению.*

Ключевые слова: *гиперандрогения, нарушения менструального цикла, депрессия, тревожность, временная перспектива.*

Abstract. *The relationship between hyperandrogenism (HA) and psychoemotional disorders in women of reproductive age remains insufficiently studied. The aim of this study was to assess the frequency of anxiety and depressive*

disorders in young women with clinical signs of HA. A total of 127 women (aged 18-30 years) were examined using the Beck Depression Inventory, the Spielberger-Khanin Anxiety Scale, and the Zimbardo Time Perspective Inventory. It was found that in the group with combined HA and menstrual cycle disorders (MCD), depression was detected in 71.4% of patients, high trait anxiety in 52.4%, and dysfunctional time perspective patterns in 42.9-80.9%. Isolated HA was associated with high anxiety (63.2%), while isolated MCD showed the lowest frequency of depression (18.9%). The obtained data substantiate the need for psychological screening in patients with HA, especially in the presence of MCD, and justify an interdisciplinary approach to their management.

Keywords: *hyperandrogenism, menstrual cycle disorders, depression, anxiety, time perspective.*

Введение: гиперандрогения (ГА) — это эндокринопатия, сопровождающаяся косметическими дефектами, нарушениями менструального цикла (НМЦ) и бесплодием. Данное состояние может рассматриваться как предиктор тревожных и депрессивных расстройств у пациенток молодого возраста [1, 2].

Научная гипотеза: сопутствуют ли психогические нарушения гиперандрогении? У женщин молодого возраста с клиническими признаками ГА, по сравнению со здоровыми сверстницами, достоверно чаще выявляется клинически значимый психоэмоциональный дистресс, характеризующийся коморбидностью депрессивных и тревожных симптомов, а также сформированной негативно-фаталистической временной перспективой. Предполагается, что данная связь опосредована как прямым нейротропным действием андрогенов на лимбическую систему мозга, так и хроническим психосоциальным стрессом, вызванным видимыми проявлениями ГА.

Цель исследования: оценить необходимость клинического определения психоэмоциональных нарушений у женщин с клиническими признаками ГА.

Материалы и методы: обследовано 127 женщин в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 24,3±3,1 года). Критерии включения: наличие или отсутствие клинических признаков ГА (гирсутизм, акне, себорея), наличие или отсутствие НМЦ. Критерии исключения: органическая патология ЦНС, эндогенные психические заболевания. Психодиагностическое обследование включало: шкалу депрессии Бека (BDI); опросник Спилбергера–Ханина (STAI); опросник временной перспективы Зимбардо (ZTPI). Статистическая обработка выполнена с использованием критерия χ^2 Пирсона (различия значимы при $p < 0,05$).

Результаты исследования: в зависимости от клинической картины все обследованные женщины были распределены на четыре группы. Контрольную группу ($n=50$) составили практически здоровые женщины, у которых отсутствовали как НМЦ (альгодисменорея, олигоменорея, опсоменорея,

аме́норея), так и клинические признаки ГА (гирсутизм, акне, алопеция). Во вторую группу (ГА без НМЦ) (n=19) вошли пациентки с изолированной ГА: у них наблюдались такие симптомы, как гирсутизм, акне, алопеция, галакторея или нарушения либидо, однако менструальный цикл оставался регулярным без жалоб на бесплодие. Третья группа (НМЦ без ГА) (n=37) была представлена женщинами с изолированными НМЦ: в анамнезе отмечались альгодисменорея, олигоаме́норея, опсо́мено́рея, вплоть до аме́нореи и бесплодия, тогда как внешние (косметические) проявления ГА отсутствовали. Четвертую группу (НМЦ с ГА) (n=21) составили пациентки с сочетанной патологией, то есть имеющие как клинические признаки ГА (гирсутизм, акне, себорея), так и документально подтвержденные НМЦ.

1. Оценка депрессивной симптоматики (шкала Бека).

Распределение показателей депрессии в группах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Частота депрессивных расстройств по шкале Бека, абс. (%).

Уровень депрессии	Контроль (n=50)	ГА без НМЦ (n=19)	НМЦ без ГА (n=37)	НМЦ с ГА (n=21)
Отсутствие депрессии	27 (54,0%)	12 (63,2%)	30 (81,1%)	6 (28,6%)
Легкая/умеренная депрессия	18 (36,0%)	7 (36,8%)	5 (13,5%)	12 (57,1%)
Тяжелая депрессия	5 (10,0%)	0 (0%)	2 (5,4%)	3 (14,3%)
Всего с депрессией	23 (46,0%)	7 (36,8%)	7 (18,9%)	15 (71,4%)

Анализ показал статистически значимые различия между группами ($\chi^2 = 18,7$; $p < 0,001$). Наибольшая частота депрессивных расстройств зарегистрирована в группе «НМЦ с ГА» — 71,4%. В группе изолированной ГА частота депрессии составила 36,8% (различия с контролем статистически не значимы, $p = 0,48$).

2. Уровень тревожности (опросник Спилбергера–Ханина).

Таблица 2. Уровни личностной тревожности (ЛТ), абс. (%).

Уровень ЛТ	Контроль (n=50)	ГА без НМЦ (n=19)	НМЦ без ГА (n=37)	НМЦ с ГА (n=21)
Низкий	6 (12,0%)	2 (10,5%)	2 (5,4%)	1 (4,8%)
Умеренный	29 (58,0%)	5 (26,3%)	15 (40,5%)	9 (42,9%)
Высокий	15 (30,0%)	12 (63,2%)	20 (54,1%)	11 (52,4%)

Высокий уровень личностной тревожности во всех группах с ГА и/или НМЦ значительно превышает контрольный показатель. Наиболее выражен прирост в группе «ГА без НМЦ» — 63,2% ($p=0,009$).

Статистически значимых различий по частоте высокой **реактивной тревожности** между группами не выявлено ($p>0,05$). Во всех группах около трети пациенток демонстрируют клинически значимый уровень ситуативной тревоги.

3. Временная перспектива (опросник Зимбардо).

Таблица 3. Распределение по шкале «Негативное прошлое», абс. (%).

Уровень	Контроль (n=50)	ГА без НМЦ (n=19)	НМЦ без ГА (n=37)	НМЦ с ГА (n=21)
Высокий (риск)	9 (18,0%)	5 (26,3%)	7 (18,9%)	9 (42,9%)

Частота высокого уровня «Негативного прошлого» максимальна в группе «НМЦ с ГА» — 42,9%, что в 2,4 раза выше, чем в контроле ($p=0,02$).

Таблица 4. Распределение по шкале «Гедонистическое настоящее», абс. (%).

Уровень	Контроль (n=50)	ГА без НМЦ (n=19)	НМЦ без ГА (n=37)	НМЦ с ГА (n=21)
Неблагоприятный (высокий)	26 (52,0%)	10 (52,6%)	17 (45,9%)	17 (80,9%)

Группа «НМЦ с ГА» характеризуется максимальной частотой неблагоприятно высокого гедонистического настоящего — 80,9% ($p=0,03$).

Проведенное исследование выявило отчетливые различия в психоэмоциональном статусе женщин в зависимости от наличия и сочетания ГА и НМЦ. Ключевым результатом является максимальная частота и выраженность тревожных расстройств в группе коморбидной патологии (НМЦ с ГА). У 71% этих пациенток диагностирована депрессия (в 14% — тяжелая), у 52% — клинически значимая личностная тревожность, у 43% — негативное восприятие прошлого, у 81% — дисфункционально высокий гедонизм. Сочетание ГА и НМЦ выступает фактором, ассоциированным с наиболее неблагоприятным психологическим профилем.

Изолированная ГА (без НМЦ) также сопряжена с высокой личностной тревожностью (63%), однако частота депрессии в этой группе не превышает контрольную. Это может указывать на то, что тревога является первичной реакцией на косметические проявления ГА (гирсутизм, акне, алопеция),

в то время как депрессивная симптоматика развивается преимущественно при дополнительном нарушении репродуктивной функции.

Изолированные НМЦ (без ГА) парадоксально сопровождаются наименьшей частотой депрессии (18,9%), хотя уровень тревожности остается высоким (54%). Возможно, женщины с НМЦ без эндокринных стигм воспринимают свое состояние как более контролируемое и менее стигматизирующее, чем пациентки с видимыми проявлениями ГА.

Полученные данные согласуются с исследованиями, демонстрирующими высокий риск депрессии и тревоги при синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) [1, 2], но уточняют, что именно сочетание ГА и НМЦ является наиболее прогностически неблагоприятным. Ключевым моментом представляется коморбидность ГА с тревожными расстройствами, что предположительно связано как с прямым нейротропным действием андрогенов на лимбическую систему, так и с хроническим психосоциальным стрессом, вызванным видимыми проявлениями заболевания и репродуктивной дисфункцией.

Выводы: проведенное исследование подтвердило, что клинические признаки ГА у женщин молодого возраста, особенно при их сочетании с НМЦ, ассоциированы с достоверно более высокой частотой тревожных расстройств. Максимальная распространенность депрессии (71,4%), клинически значимой личностной тревожности (52,4%), а также дисфункциональных паттернов временной перспективы, таких как негативное восприятие прошлого (42,9%) и импульсивный гедонизм (80,9%), зарегистрирована именно в группе коморбидной патологии (НМЦ с ГА). Изолированная ГА (без НМЦ) сопряжена преимущественно с высоким уровнем личностной тревожности (63,2%) без существенного роста депрессивной симптоматики, тогда как изолированные НМЦ (без ГА) характеризуются минимальной частотой депрессии (18,9%) при сохранении повышенной тревожности. Коморбидность ГА с аффективными нарушениями, вероятно, связана как с изменением функциональной активности оси гипоталамус–гипофиз–яичники и модуляцией нейромедиаторных систем, так и с хроническим психосоциальным стрессом, обусловленным внешними проявлениями заболевания и репродуктивной дисфункцией. На основании полученных данных обоснована необходимость скрининговой оценки психоэмоционального статуса у всех пациенток с клиническими проявлениями ГА, особенно при наличии НМЦ, а практическая реализация междисциплинарного взаимодействия гинеколога, эндокринолога и психиатра является важным условием для повышения эффективности репродуктивной реабилитации и улучшения качества жизни данной категории больных.

Список литературы:

1. Абсатарова Ю. С., Андреева Е. Н., Евсеева Ю. С., Зеленкова-Захарчук Т. А., Шереметьева Е. В., Григорян О. Р., Михеев Р. К. /Эндокринные и психосоматические нарушения у пациенток с аменореей //Проблемы Эндокринологии.—2023.- том. 69 № .6.—С. 121-131.
2. Yoshimoto K., Shimizu N., Hanyu S. et al./ Menstrual cycle-related psychosis in bipolar I disorder, remitting with a combined oral contraceptive // *Frontiers in Psychiatry*.— 2025.—Vol. 16.— P. 90-91.

DOI 10.34660/INF.2026.26.35.276

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНГИОСОМНОЙ ТЕОРИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ИХ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ

Ваганов Алексей Геннадьевич

кандидат медицинских наук, доцент

Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х. М. Бербекова,

Нальчик, Россия

SPIN-код: 2202-0746, ORCID ID: 0000-0001-8191-2551

Асланов Ахмед Дзенович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой

Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х. М. Бербекова,

Нальчик, Россия

SPIN код: 1452-7020, ORCID ID: 0000-0002-7051-0917

Косенков Александр Николаевич

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой

Национальный институт организации медицинской деятельности

ORCID ID: 0000-0002-6975-5802

Аннотация: *Актуальность. В настоящее время актуальным является изучение эффективности ангиосомной концепции реваскуляризации конечностей. Материалы и методы. В проспективном исследовании приняло участие 20 человек, с ХИНК IV и язвенно-некротического поражения стопы. Пациентам выполнялась дистальная гибридная операция, с восстановлением кровоснабжения в «ключевой» артерии голени, согласно ангиосомному принципу. Предоперационно и после операций пациентам выполнялось измерение тканевой люменесценции для оценки тканевой деструкции. Результаты исследования. В послеоперационном периоде необходимо отметить снижение тканевой люменесценции в области язвенного дефекта практически в 2 раза, у всех пациентов отмечено значимое повышение уровня ЛПП. К концу 3 месячного наблюдения у 18 человек (90%) из группы наблюдение отмечалось полное рубцевание язвенного дефекта. **Заключение.** Применении ангиосомной концепции, как тактической основы дистальных гибридных операций, показало свою абсолютную эффективность.*

Ключевые слова: Ангиосомная теория, критическая ишемия нижних конечностей, трофическая язва, люминесценция, генгрена нижней конечности, гибридная операция на артериях нижних конечностей.

Введение. В настоящее время ангиосомная концепция ревазуляризации нижней конечности является наиболее эффективной при восстановлении кровоснабжения в атеросклеротически пораженных артериях голени. Однако, несмотря на эффективность ангиосомного принципа ревазуляризации, являющегося «золотым стандартом» лечения пациентов с критической ишемией нижней конечности, данная теория содержит в себе достаточно много противоречий [1,2]. Одним из них является явная недооценка коллатерального кровотока на голени и стопе, который вносит существенный вклад в кровоснабжение пораженных участков [3]. В этой связи улучшение степени коллатерализации за счет изолированного открытия магистрального кровотока на бедре, без расширения объема вмешательства в виде БАП артерий голени, зачастую имеют сопоставимую эффективность по сравнению с ревазуляризацией голени по ангиосомному принципу [4,5].

Вторым противоречием является выбор ключевой артерии при наличии нескольких трофических дефектов на голени или стопе, имеющих различные источники кровоснабжения [6]. Существуют варианты, при которых зоны ишемии на голени и стопе имеют субклинические проявления и не реализуются в виде язвенно-некротических дефектов [7]. Эта ситуация ставит перед необходимостью выбора восстановления кровоснабжения сразу по нескольким «ключевым» артериям. Однако, четкие критерии выбора такого варианта вмешательства в литературе не определены, а результаты — не оценены.

Целью нашего исследования явилось оценка эффективности классического ангиосомного принципа в качестве тактической основы хирургической ревазуляризации у пациентов с критической ишемией нижних конечностей и язвенно-некротическими изменениями стопы.

Материалы и методы.

В проспективном исследовании приняло участие 20 человек, с ХИНК IV, наличием язвенно-некротического поражения стопы, отсутствием признаков гангрены, которым выполнялась дистальная гибридная операция, с восстановлением кровоснабжения в «ключевой» артерии голени, согласно ангиосомному принципу. Мужчин было 18 (90%), женщин 2 (10%). Средний возраст составил $63,5 \pm 2,0$ лет. Пациенты были сопоставимы по сопутствующей патологии.

С целью оценки тканевой ишемии и деструкции пациентам выполнялась люминесцентная спектроскопия с использованием установки, состоящей из источника ультрафиолетового лазера и спектрометра. Накачка лазером проводилась в течение 10 с на всех уровнях голени с шагом 1 см по наружной,

внутренней, передней и задней поверхностям, а так же в 7 ангиосомах пораженной стопы. Лазерное излучение и детектор были смонтированы в одном зонде, длиной 1 м. Измерение тканевой люминесценции проводилось на расстоянии 1см от поверхности кожи в диапазоне 370-560нм.

Анатомическая характеристика пораженных артерий подколенно-берцового сегмента (ПкБС), а так же локализация язвенно-некротических изменений на стопе представлена в таблице 1.

Таблица 1 — Характеристика язвенно-трофического поражения в группах исследования в зависимости от поражения ангиосомной артерии

Локализация поражения	Кровоснабжение	Пациенты
1 палец стопы	Передняя большеберцовая артерия	3 (15%)
2-5 палец стопы	Задняя большеберцовая артерия	9 (45%)
Латеральная поверхность стопы	Малоберцовая артерия	0
Тыльная поверхность стопы	Передняя большеберцовая артерия	6 (30%)
Подошвенная поверхность стопы	Задняя большеберцовая артерия	1 (5%)
Пяточная область	Задняя большеберцовая артерия	1 (5%)

В процессе обработки трофического дефекта перед операцией и в послеоперационном периоде, после получения информированного согласия пациента, выполнялась биопсия краев трофического дефекта.

Срок послеоперационного наблюдения за пациентами всех групп составил 3 месяца. Клинические результаты проведенной гибридной реконструкции оценивались при помощи критериев, описанных А. В. Покровским (1987) (табл. 2).

Таблица 2 — Клинические критерии ближайших результатов реваскуляризации конечности при критической ишемии нижних конечностей IV ст. по А. В. Покровскому.

Степень ишемии/ результат лечения	IV степень
Хороший	Уменьшение (исчезновение) болей, отека, цианоза. Успешная некрэктомия или экономная ампутация. Заживление язв.
Удовлетворительный	Стабилизация процесса. Явных симптомов прогрессирования процесса нет. Заживление ран после дополнительных операций вторичным натяжением. Уменьшение болей в покое, потепление кожи при сохранении небольшого отека или цианоза. Очищение, вялые грануляции язв.

Прогрессирование Язвенно-некротического процесса носит локальный характер	Ампутация голени. Повторные малые ампутации.
Неудовлетворительный	Прогрессирование ишемии. Нарастание болевого синдрома, трофических, язвено-некротических изменений, ухудшение общего состояния (нарастание интоксикации, анемии, полиорганной недостаточности). Ампутация бедра.

К моменту выписки, и далее ежемесячно, при активном вызове пациентов на консультацию оценивалась степень заживления язвенных дефектов, количество повторных операций на конечности, количество и объем ампутаций, измерялся ЛПИ и интенсивность люминисценции в каждом ангиосоме.

Для статистической обработки данных при сравнении групп исследования было использовано программное обеспечение SPSS Statistics 17.0. Результаты исследования были разнесены по шкале среднеарифметических значений (mean) ± стандартное отклонение (SD). Различия средних значений (p) в основных показателях послеоперационного периода оценивали с применением парного t-критерия Стьюдента, который считали достоверным при $p < 0,05$.

Результаты исследования.

Интенсивность аутолюминисценции имела значение $1,5 \times 10^5$ фотон и более только в ангиосоме, несущим язвенно-некротический дефект. В остальных ангиосомах стопы — не превышала $0,7 \times 10^5$ фотон (частота 410 нм). При этом в гистологических препаратах отмечалось наличие клеточно-тканевых некрозов.

Технический успех операции наблюдался у 100% респондентов. В раннем послеоперационном периоде осложнений отмечено не было. При измерении интенсивности люминисцентного свечения в области пораженного ангиосомы на 2 сутки послеоперационного периода отмечено ее снижение до $0,65 \pm 0,04 \times 10^5$ фотон (частота 410 нм). При измерении в других ангиосомах стопы отмечается аналогичная, хоть и не столь выраженная, тенденция. Средняя амплитуда аутолюминисценции там составила $0,52 \pm 0,05 \times 10^5$ фотон (частота 410 нм).

Так же необходимо отметить увеличение показателя ЛПИ. Перед операцией он составлял $0,31 \pm 0,02$, а после дистальной гибридной реконструкции — $0,73 \pm 0,08$. Необходимо отметить сильную прямую корреляционную связь между показателями интенсивности люминисценции и уровнем ЛПИ ($r=0,76$ при $p<0,001$).

В течение 3 месяцев послеоперационного периода проводилось измерение размеров язвенного эффекта с соотношением данного показателя с количеством госпитализаций, в ходе которых проводились этапные некрэктомии, а так же повторные БАП. Кроме того, оценивалась скорость заживления язвенного дефекта в зависимости реваскуляризации той или иной «ключевой» артерии. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Результаты изучения размеров язвенного дефекта и количества некрэктомий в зависимости от реваскуляризации ангиосомной артерии при наблюдении в динамике

Локализация «ключевой» артерии	Параметры оценки	2 недели	4 недели	8 недель	12 недель
ПББА	Уменьшение диаметра язвы, см	2,24±0,12	2,52±0,22	0,72±0,21	0,24±0,08
	Количество некрэктомий	2,33±0,14	1,24±0,11	0,44±0,09	0,21±0,04
ЗББА	Уменьшение диаметра язвы, см	1,97±0,14*	1,87±0,13*	0,44±0,03*	0,09±0,01*
	Количество некрэктомий	2,62±0,16	1,54±0,09	0,52±0,01	0,18±0,02
МБА	Уменьшение диаметра язвы, см	1,76±0,13*	1,65±0,08*	0,51±0,03*	0,11±0,04*
	Количество некрэктомий	2,11±0,07	1,81±0,04	0,54±0,09	0,22±0,06

Обсуждение

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что при реваскуляризации ПББА, в качестве ангиосомной артерии, скорость заживления язвенного дефекта происходит быстрее, чем при восстановлении кровообращения в остальных артериях голени ($p < 0,05$). При этом важно подчеркнуть отсутствие достоверной разницы в количестве некрэктомий между респондентами у которых «ключевыми» артериями являлись разные сосуды.

При измерениях интенсивности люминисценции в разные сроки наблюдения у данных пациентов, необходимо отметить сильную прямую корреляционную связь между амплитудой люминисцентного свечения и диаметром язвенного дефекта на стопе ($r = -0,8$ при $p < 0,05$).

К концу 3 месячного наблюдения у 18 человек (90%) из группы наблюдение отмечалось полное рубцевание язвенного дефекта. Среднее количество госпитализаций с целью некрэктомий составило $2,67 \pm 0,81$.

За время наблюдения ранних реокклюзий зон ангиопластики артерий голени не отмечено, повторных эндоваскулярных реваскуляризаций пациентам не потребовалось.

Заключение

Таким образом, применении ангиосомной концепции в классическом прочтении, как тактической основы дистальных гибридных операций, при условии имеющегося трофического дефекта, в рамках одного или нескольких ангиосомов, имеющих один источник кровоснабжения, показало свою абсолютную эффективность.

Список литературы.

1. Chaudery MA, Patel SD, Zayed H. Outcomes of open and hybrid treatments in below the knee pathology for critical limb threatening ischemia. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2021 Apr;62(2):111-117. doi: 10.23736/S0021-9509.21.11654-4. Epub 2021 Jan 19. PMID: 33463145.
2. Щеголев А. А., Папоян С. А., Мутаев М. М., Сыромятников Д. Д., Комарова Д. С. Роль гибридных вмешательств при атеросклеротическом поражении артерий нижних конечностей. *Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова*. 2023;(9):103109.
3. Behroozian A, Beckman JA. Microvascular disease increases amputation in patients with peri pheral artery disease. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2020 Mar;40(3):534-40. doi: 10.1161/ATVBAHA.119.312859
4. Троицкий А. В., Бехтев А. Г., Хабазов Р. И., и др. Гибридная хирургия при многоэтажных атеросклеротических поражениях артерий аорто-подвздошного и бедренно-подколенного сегментов. *Журнал Диагностическая и интервенционная радиология*. 2012; 6(4): с. 67-77.
5. Асланов, А. Д. Опыт лечения критической ишемической болезни нижних конечностей на фоне диффузного поражения артерий / А. Д. Асланов, О. Е. Логвина, А. Г. Куготов, Л. И. Таукенова, Л. Н. Исхак [и др.] // *Ангиология и сосудистая хирургия*. — 2012. — Том 18, № 4. — С. 125-127.
6. Переходов С. Н., Карпун Н. А., Сницарь А. В., Зеленин Д. А., Горбенко М. Ю., Варфаломеев С. И., Панкратов А. А. Опыт применения стентирования артерий голени в лечении критической ишемии // *Кремлевская медицина. Клинический вестник*. 2021. Т. № 4. С. 70-77.
7. Lai S. H., Fenlon J., Roush B. B., Munn J., Rummel M., Johnston D. et al. Analysis of the retrograde tibial artery approach in lower extremity revascularization in an office endovascular center. *J. Vasc. Surg*. 2019; 70 (1): 157-65. <https://doi.org/10.1016/j.jvs.2018.10.114>

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРЕБИОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Корчагина Татьяна Валентиновна

*преподаватель химии высшей квалификационной категории,
Тамбовский областной медицинский колледж,
г. Тамбов, Россия*

Грачёва Марина Петровна

*преподаватель специальных дисциплин
Тамбовский областной медицинский колледж,
г. Тамбов, Россия*

Ксенофонтова Светлана Ефимовна

*преподаватель специальных дисциплин
Тамбовский областной медицинский колледж,
г. Тамбов, Россия*

Шель Виктор Викторович

*студент
Тамбовский областной медицинский колледж,
г. Тамбов, Россия*

АННОТАЦИЯ. В современном мире, где рацион питания часто обеднён клетчаткой и богат обработанными продуктами, пребиотики играют ключевую роль в поддержании здорового кишечника и организма в целом. Целью данной работы является анализ с нарративным обзором литературы и различных научных публикаций. В статье рассматриваются ключевые биохимические, физико-химические свойства углеводов, фрагменты различных молекул, свойства пребиотиков, а также пищевые волокна, их значение и роль в питании человека.

Ключевые слова: пребиотик, микробиом кишечника, ферментация, здоровье человека, питание, биохимические свойства.

ABSTRACT. Nowadays diets are often low in fiber and high in processed foods and prebiotics play a crucial role in maintaining a healthy gut and overall well-being. The aim of this review is to provide a narrative analysis of the literature and various scientific publications. The article discusses the key biochemical and physicochemical

properties of carbohydrates, fragments of various molecules, prebiotic properties, as well as dietary fibers, their significance, and role in human nutrition.

Keywords: *prebiotic, gut microbiome, fermentation, human health, nutrition, biochemical properties.*

Введение

В последние годы всё больше внимания уделяется роли микробиоты кишечника в поддержании здоровья. Микробиота представляет собой сложную экосистему, состоящую из триллионов микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и археи. Микробиота играет важную роль в иммунной системе организма и защите здоровья человека от патогенов.

Мы должны питаться разнообразно и употреблять различные компоненты продуктов питания, такие как: жиры, белки, углеводы, минеральные вещества, витамины и пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, зерновых оболочках злаковых культур.

Пищевые волокна благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт. Они способствуют продуцированию желудочного сока, усилению перистальтики кишечника, выводя многие продукты обмена.

Еда в ЖКТ подвергается химической обработке с помощью ферментов и в дальнейшем расщепляется на более простые компоненты, которые всасываются слизистой оболочкой в лимфу и кровь.

Рассмотрим пищевые волокна с точки зрения химии. Они представляют собой сложные углеводы или полисахариды — молекулы полимерных углеводов, соединённые длинной цепочкой моносахаридных остатков, которые объединяются вместе гликозидной связью [2, с. 150].

Имеют либо линейную форму (C₆H₁₀O₅) n (целлюлоза) (Рисунок 1), либо разветвлённую форму (амилопектин) (Рисунок 2) [2, с. 151].

Рисунок 1. Структурная формула (А) и форма (Б) молекулы целлюлозы

Рисунок 2. Структурная формула (а) и форма (б) молекулы амилопектина

Полисахариды чаще всего неоднородны, так как состоят из смеси непрочных повторяющихся остатков. В зависимости от своей структуры эти микромолекулы могут обладать различными свойствами: они могут быть аморфными или нерастворимыми в воде.

Цель и методология обзора

Целью настоящего исследования является анализ и обобщение научного опыта в изучении механизмов действия пребиотиков на микробиоту кишечника и их влияния на различные аспекты здоровья человека.

Обзор выполнен в формате нарративного анализа литературы, что позволило систематизировать существующие концепции и подходы без проведения мета-анализов.

В настоящее время специалисты приписывают неперевариваемым углеводам различные функции, в зависимости от их строения и свойств. М. Ю. Ветров подчёркивал, что: «Важными компонентами здорового питания человека являются неусвояемые углеводы, прежде всего клетчатка и пектин» [1, с. 59]. Здоровье человека тесно связано с состоянием микробиоты кишечника — сложного сообщества микроорганизмов, населяющих желудочно-кишечный тракт.

Пребиотики, как неперевариваемые пищевые ингредиенты, способствуют росту и активности полезных бактерий, таких как «Bifidobacteria» и «Lactobacilli». Увеличение количества этих бактерий приводит к конкретному исключению патогенных микроорганизмов и улучшению баланса микробиоты кишечника [5, с. 176].

Стимулируют выработку IgA (иммуноглобулин, класс антител) (Рисунок 3), усиливают барьерную функцию кишечника и снижают воспаление.

Рисунок 3. Иммуноглобулин IgA

Понимание биохимических свойств пребиотиков и механизмов их воздействия является критически важным для разработки эффективных стратегий применения пребиотиков в профилактике и лечении различных заболеваний.

Для того, чтобы классифицировать пребиотик, вещество должно соответствовать нескольким критериям:

- устойчивость к перевариванию в верхних отделах ЖКТ: пребиотики должны быть устойчивы к воздействию желудочной кислоты, ферментов тонкого кишечника и желчи, чтобы достичь толстой кишки в неизменённом виде;

- избирательная ферментация микробиотой толстой кишки: должны избирательно стимулировать рост или активность полезных бактерий, такие как бифидобактерии или лактобациллы;

- положительное влияние на здоровье: ферментация пребиотиков должна приводить к образованию метаболитов, оказывающих положительное влияние на обмен веществ в организме человека.

К наиболее распространённым пребиотикам относят

1. Инулин и олигофруктозу. Полисахариды, состоящие из фруктозных остатков (хорошо ферментируются бифидобактериями).
2. Фруктоолигосахариды (ФОС): короткоцепочные фруктозные полимеры.
3. Галактоолигосахариды (ГОС): олигосахариды, которые содержат глюкозу.
4. Лактулозу: синтетический дисахарид, состоящий из фруктозы и галактозы.

5. Устойчивый крахмал: резистентный крахмал типа 2 (РС2), резистентный крахмал типа 3 (РС3).

6. Пищевые волокна: пектины, β-глюканы.

Все пребиотики обеспечивает отличную перистальтику кишечника, исключая запоры. Клетчатка замедляет транзитное время, которое способствует постепенному перевариванию пищи. Сдерживает опорожнение желудка и переваривание крахмала, из-за чего глюкоза медленнее усваивается — это помогает избежать резких перепадов уровня сахара в крови. Исходя из этого, пациентам с сахарным диабетом (СД), рекомендуют употреблять в пищу орехи, овощи [6, с. 138].

Основной механизм действия пребиотиков

Основной механизм действия пребиотиков связан с их ферментацией микробиотой кишечника. Ферментация пребиотиков приводит к образованию КЦЖК (короткоцепочные жирные кислоты), таких как ацетат, пропионат и бутират.

Эти КЦЖК (короткоцепочные жирные кислоты) — оказывают множественное положительное воздействие на организм, так как: бутират — является основным источником энергии для колоноцитов, поддерживая здоровье слизистой оболочки толстой кишки. КЦЖК обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Пропионат влияет на метаболизм глюкозы и липидов в печени, снижая уровень холестерина и глюкозы в крови; ацетат служит источником энергии для периферических тканей и участвует в регуляции аппетита [7, с. 106].

Гемицеллюлоза является нерастворимым полисахаридом. Она образована конденсацией пентозных и гексозных остатков, с которыми связаны остатки арабинозы, глюкуроновой кислоты и её метилового эфира.

В состав различных типов гемицеллюлоз входят разнообразны пентозы и гексозы. Главная гемицеллюлоза в пищевых продуктах — ксилан. Ксиланами называют группу гемицеллюлоз, обнаруженных в клеточной стенке растений (Рисунок 4).

Рисунок 4. Формула структуры ксилана

Пектин — имеет способность связывать органические вещества, к примеру: желчные кислоты, а также выводит из организма холестерин, тяжёлые металлы (кадмий, ртуть, свинец, стронций), радионуклеиды и канцерогенные вещества, переводя их в безвредные комплексы, которые в дальнейшем выводятся из организма. Пектины обладают вяжущими и обволакивающими свойствами, оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие, способствуют заживлению язв желудка (язвенная болезнь желудка).

Наибольшим эффектом в связывании радиоактивных металлов обладают пектины яблок, поэтому большинству работающих на химических, промышленных предприятиях, рекомендуют употреблять данный продукт.

Заключение

Из выше написанного следует, что пищевые волокна играют важную роль в питании человека. Пребиотики представляют собой перспективные пищевые ингредиенты, оказывающие благоприятное воздействие на здоровье человека за счёт модуляции микробиоты кишечника. Понимание биохимических свойств пребиотиков и механизмов их действия позволяет разрабатывать эффективные стратегии применения пребиотиков в профилактике и лечении различных заболеваний человека.

В рамках анализа литературного обзора авторы подтверждают важную роль пребиотиков. Дальнейшие исследования необходимы для разработки индивидуальных назначений и рекомендаций по их применению.

Список литературы:

1. *Ветров М. Ю. Разработка технологии производства функционального желе из садового паслена Санберри / М. Ю. Ветров // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. — 2016. — № 2. — С. 58-63. — EDN WKFJKX.*
2. *Голубев В. Н. Пектин: Химия, технология, применение / В. Н. Голубев. — М.: 1995. — 155 с.*
3. *Малкоч, А.В., Бельмер, С.В., Гасилина, Т. В. Значение пребиотиков для функционирования кишечной микрофлоры. РМЖ. 2008. — N 3. — С. 151-153.*
4. *Оводов Ю. С. Современные представления о пектиновых веществах // Биорг. химия. — 2019. — Т. 35., № 3. — С. 293-310.*
5. *Плотникова Е. Ю., Захарова Ю. В. Иммуномодулирующие эффекты пробиотиков. Медицинский совет. 2020;(15):135-144. doi: 10.2151/8/2079-701X-2020-15-135-144. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/immunomoduliruyuschie-effekty-probiotikov/viewer>*

6. Ronald P. D'Amelia, Alexander E. Bleich, Lee Honig, William F. Nirode. *Synthesis and Characterization of Mixed Short Chain Fatty Acid Triacylglycerols as a Potential Dietary Food Lipid Source. American Journal of Food Science and Technology.* 2014; 2(6):175-178. doi: 10.12691/ajfst-2-6-1.

7. Сапожникова Е. В. Пектиновые вещества и вектиновые ферменты // *Итоги науки Сер. Биохимия.* — 1971. — Т. 5. — С. 137-143.

8. Hamer, H. M., et al. «Review article: the role of butyrate on colonic function». *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 2007; 104-119 с.

9. Hamer, H.M.; Jonkers, D.; Venema, K.; VanHoutoin, S.; Troost, F.J.; Brummer, R. J. Review article: The Role of Butyrate on Colonic Function. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 27, 104-110, 2008.

10. Schultz, M., et al. «Immunomodulatory effects of probiotics as measured by cytokine production» *International Journal of Food Microbiology* 59.1-2. 2000: 115-121 с.

11. Щербак И. Г. Биологическая химия / И. Г. Щербак. СПб.: Изд-во СПбГМУ, 2017. 327 с.

DOI 10.34660/INF.2026.26.64.041

ИММЕРСИВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ЦИФРОВОЙ МОСТ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И ТРАВМАТОЛОГОВ

Шеметов Александр Владимирович

ассистент, сотрудник

*Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр (МАСЦ) Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк, Российская Федерация
ORCID ID: 0000-0003-2051-6568*

Корниенко Людмила Васильевна

*кандидат медицинских наук, и. о. заведующего кафедрой Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк, Российская Федерация
ORCID ID: 0009-0009-1764-3399*

Самсонова Елена Владимировна

*Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр (МАСЦ) Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей — филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Новокузнецк, Российская Федерация
ORCID ID: 0009-0000-5142-6456*

Аннотация. Актуальность исследования связана с сохраняющейся дисциплинарной разобщённостью в медицинском образовании, которая препятствует формированию у будущих врачей навыков эффективного командного взаимодействия. Особенно остро эта проблема проявляется при оказании помощи пациентам с жизнеугрожающими травмами, где успех зависит от согласованности действий анестезиолога и травматолога. В статье обосновывается концепция «цифрового моста», объединяющего эти специальности в общем образовательном пространстве на базе иммерсивных (Im) платформ, интегрирующих виртуальную реальность и искусственный интеллект. Анализ литературы последних лет и эмпирические данные подтверждают, что такие платформы позволяют моделировать совместную

деятельность специалистов в «золотой час», объективно оценивать командные действия и развивать *soft skills*. Рассмотрены основные барьеры внедрения подобных технологий в российских вузах и возможные пути их преодоления. Сделан вывод о необходимости перехода от изолированного обучения к синергетической модели, где платформа выступает интегратором междисциплинарного взаимодействия.

Ключевые слова: междисциплинарное обучение, командное взаимодействие, иммерсивные технологии, виртуальная реальность, искусственный интеллект, анестезиология, травматология, жизнеугрожающие травмы, цифровой мост, симуляционное обучение.

Abstract. *The relevance of this study stems from the persisting disciplinary fragmentation in medical education, which hinders the development of effective team interaction skills among future physicians. This problem is particularly acute in the care of patients with life-threatening injuries, where outcomes depend on the coordinated efforts of anesthesiologists and traumatologists. The article substantiates the concept of a «digital bridge» uniting these specialties within a shared educational environment based on immersive (Im) platforms integrating virtual reality and artificial intelligence. A review of recent literature and empirical evidence confirms that such platforms can simulate joint activities during the «golden hour,» objectively assess team performance, and foster soft skills. Key barriers to implementing these technologies in Russian universities and possible solutions are discussed. The conclusion emphasizes the need to shift from isolated training to a synergistic model where the platform acts as an integrator of interdisciplinary interaction.*

Keywords: *interdisciplinary education, team interaction, immersive technologies, virtual reality, artificial intelligence, anesthesiology, traumatology, life-threatening injuries, digital bridge, simulation-based learning.*

Введение

В современной клинической практике исход лечения всё чаще определяется не столько индивидуальным мастерством отдельного врача, сколько слаженностью работы мультидисциплинарной команды. Особенно отчётливо это прослеживается при оказании помощи пациентам с жизнеугрожающими травмами. Так называемый «золотой час» — критический промежуток времени, от которого зависят жизнь и здоровье пострадавшего, — требует синхронных и скоординированных действий травматолога и анестезиолога-реаниматолога. Принимаемые ими решения находятся в сложной взаимосвязи:

так, травматолог, стремясь быстрее остановить кровотечение, может настаивать на углублении миорелаксации, тогда как анестезиолог в этот момент борется с нестабильной гемодинамикой [1].

Парадокс заключается в том, что традиционная система медицинского образования продолжает готовить этих специалистов изолированно друг от друга. Междисциплинарное взаимодействие, коммуникация в стрессовой ситуации, распределение ролей и совместное принятие решений остаются за рамками учебных программ. Такой разрыв между реальными потребностями клинической практики и содержанием подготовки становится источником предотвратимых ошибок [2].

Цифровая трансформация здравоохранения открывает возможности для преодоления этого разрыва. Речь идёт о создании своего рода «цифрового моста» между специальностями, роль которого могут сыграть иммерсивные (Im) платформы, объединяющие технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) с искусственным интеллектом (ИИ). Такие платформы позволяют воссоздать общее командное пространство — виртуальную операционную или противошоковую палату, где анестезиолог и травматолог учатся работать как единое целое, понимать логику действий друг друга и совместно отвечать за результат.

Цель настоящей работы — обосновать возможность использования Im-платформ в качестве интегратора междисциплинарного обучения в анестезиологии и травматологии, проанализировать их потенциал для формирования командных компетенций и определить условия, при которых их внедрение в российских медицинских вузах станет эффективным.

1. Проблема междисциплинарного разрыва в подготовке специалистов

Помощь пациенту с жизнеугрожающей травмой представляет собой сложный многоступенчатый процесс, требующий одновременного выполнения диагностических и лечебных процедур. За рубежом травматологическая бригада включает специалистов разного профиля — анестезиологов, травматологов, радиологов, — и у каждого из них свои задачи и приоритеты [1]. В идеале работа такой команды должна быть отлажена до автоматизма, но на практике достичь синхронности оказывается крайне трудно.

Исследователи неоднократно подчёркивали необходимость регулярных межпрофессиональных тренингов для эффективной работы команды [1, 2]. Однако международный опрос, проведённый Vento с коллегами, выявил выраженный дефицит таких тренировок [3]. Основные причины — нехватка кадров, высокая стоимость организации очных симуляций и невозможность отрывать персонал от клинической работы [1]. Ординаторы зачастую вообще не имеют возможности участвовать в междисциплинарных

тренингах, из-за отсутствия достаточно разработанных обучающих программ и алгоритмов.

Суть проблемы ещё и в том, что традиционные симуляторы — манекены, фантомы — хорошо подходят для отработки так называемых жёстких навыков (*hard skills*), но не позволяют моделировать коммуникативные сбои и конфликты интересов, которые неизбежно возникают в реальной клинической обстановке. Согласно исследованиям по безопасности пациентов, до 70 % критических инцидентов в операционной связаны не с дефицитом технических навыков, а с нарушением коммуникации и недостаточной координацией действий членов команды [4].

В стрессовой ситуации приоритеты анестезиолога и травматолога могут не совпадать, а иногда и вступать в противоречие. Травматолог сосредоточен на операционном поле и механической остановке кровотечения, анестезиолог — на показателях монитора и поддержании перфузии жизненно важных органов. Если у специалистов не сформирован навык «видеть ситуацию глазами коллеги» и согласовывать свои действия, эффективность помощи неизбежно снижается. Традиционная образовательная парадигма «увидел — сделал — научил» (*see one, do one, teach one*) в условиях современной травматологии и анестезиологии представляется не просто устаревшей, но и потенциально опасной [5].

Таким образом, объективно назрела потребность в создании единого командного пространства — образовательной среды, в которой специалисты разного профиля могли бы отрабатывать совместные действия в реалистичных, но контролируемых и многократно повторяемых условиях. Именно такую функцию способны выполнить иммерсивные платформы нового поколения.

2. Эволюция технологий обучения как путь к интеграции

2.1. Первое поколение: изолированные симуляторы

Классические симуляторы — от простых фантомов до сложных манекенов — сыграли важную роль в становлении безопасного медицинского образования. Они позволили многократно повторять манипуляции, не подвергая пациентов риску. Метаанализ 77 исследований подтвердил, что симуляционное обучение значимо улучшает знания ($SMD = 0,92$), практические навыки ($SMD = 0,92$) и клиническое поведение ($SMD = 0,70$) [6]. Однако все эти эффекты касались индивидуальной подготовки. Междисциплинарное взаимодействие оставалось за рамками возможностей таких симуляторов.

2.2. Второе поколение: иммерсивные среды как общее пространство

Появление иммерсивных технологий (VR/AR) создало предпосылки для преодоления изолированности. Виртуальная реальность позволяет полностью погрузить пользователя в цифровую среду, где могут одновременно находиться несколько участников [7]. Один из показательных примеров — разработка

прототипа VR-тренажёра для отработки алгоритмов работы в травматологическом зале, выполненная в Университетском медицинском центре Майнца с участием анестезиологов и травматологов [1].

Исследование с участием 31 анестезиолога продемонстрировало не только высокий уровень погружения (в среднем 6 баллов из 7), но и, что особенно важно, изменение паттернов профессионального восприятия. Анализ движений глаз (айтрекинг) показал: начинающие специалисты фокусировались преимущественно на действиях координатора, тогда как опытные врачи распределяли внимание между пациентом, монитором и действиями коллег [1]. Иными словами, VR-тренинг способствует формированию ситуационной осведомлённости (situational awareness) — умения одновременно отслеживать несколько потоков информации, включая действия членов команды.

2.3. Третье поколение: ИИ-платформы как интеллектуальный интегратор команды

Интеграция искусственного интеллекта превращает общую виртуальную среду в интеллектуального помощника, способного анализировать и оценивать именно командное взаимодействие. Можно выделить несколько ключевых направлений применения ИИ в этом контексте:

- Объективная оценка командных действий. Алгоритмы машинного обучения анализируют не только правильность выполнения отдельных манипуляций, но и синхронность действий участников, распределение ролей, своевременность коммуникации [8, 9].

- Генерация сценариев, требующих совместных решений. Генеративный ИИ способен создавать уникальные клинические случаи, где успех зависит именно от согласованности действий травматолога и анестезиолога — например, массивная кровопотеря на фоне коагулопатии или жировая эмболия при скелетном вытяжении [10].

- Виртуальные пациенты и коллеги. Платформы на основе больших языковых моделей позволяют моделировать диалог не только с пациентом, но и с «виртуальной коллегой», отрабатывая навыки замкнутой коммуникации, чёткой передачи информации и совместного принятия решений [11, 12].

В качестве отечественного примера можно привести симулятор XR-Clinic. Исследование с участием ординаторов показало, что даже однократное его использование улучшает соблюдение клинических алгоритмов: полное выполнение правил гигиенической безопасности отмечалось в 4 раза чаще, сбор ключевых данных анамнеза — в 1,5-5,2 раза чаще, а ошибочный выбор тактики лечения — в 3 раза реже [13]. Хотя это исследование было ориентировано на индивидуальную работу, сам формат симуляции создаёт базу для последующего внедрения командных сценариев.

3. ИТ-платформы как интегрированная среда для формирования командных компетенций

Концепция единого командного пространства предполагает, что в виртуальной среде воссоздаётся полная картина клинической ситуации, доступная всем членам команды, но с учётом их ролевых функций. Анестезиолог видит операционную рану и понимает, почему травматолог в данный момент не может отвлечься на другие задачи. Травматолог, в свою очередь, видит динамику показателей на мониторе и осознаёт, с какими проблемами сталкивается анестезиолог. Такая взаимная видимость формирует эмпатию и более глубокое понимание действий коллеги — то, чего невозможно достичь в традиционной лекционной аудитории или на изолированном тренажёре.

В таком пространстве отрабатываются критически важные командные компетенции:

1. Распределённое внимание. Участники учатся одновременно отслеживать свою зону ответственности и действия коллеги, предвосхищая его возможные потребности.

2. Замкнутая коммуникация. Отрабатывается навык чёткой передачи информации с обязательным подтверждением получения («Я понял, начинаю вводить адреналин»).

3. Совместное принятие решений. Моделируются ситуации, в которых ни один из специалистов не обладает всей полнотой информации, и верное решение может быть найдено только в диалоге.

4. Гибкое лидерство. Отрабатывается смена лидера в зависимости от этапа помощи: на этапе остановки кровотечения лидирует травматолог, на этапе стабилизации гемодинамики — анестезиолог.

Согласно имеющимся данным, иммерсивная среда обладает значительным потенциалом для тренировки лидерских и коммуникационных навыков в условиях ограниченного времени и стрессовых факторов [14]. Это подтверждается и опытом программ поддержания сертификации, таких как МОСА (Maintenance of Certification in Anesthesiology), где модули, направленные на отработку командного взаимодействия, пользуются устойчивым спросом у практикующих врачей [15].

4. Эмпирические данные эффективности командного обучения на ИТ-платформах

Накопленные к настоящему времени результаты позволяют говорить о доказанной эффективности иммерсивных платформ именно для формирования междисциплинарных компетенций:

В исследовании Anetzberger с соавторами (2022) было показано, что VR-тренинг навыков артроскопии у ординаторов привёл к сокращению числа

интраоперационных осложнений в реальной клинической практике. Этот эффект можно объяснить не только лучшим пониманием анатомии, но и, косвенно, более эффективным взаимодействием с анестезиологом при возникновении нештатных ситуаций [16].

Работа Vergauer и коллег (2024) с использованием айтрекинга продемонстрировала, что VR-тренинг меняет паттерны зрительного внимания у ординаторов, приближая их к паттернам опытных специалистов, которые отслеживают не только свои действия, но и работу коллег [1].

Данные, полученные на платформе Vantari VR, свидетельствуют о снижении количества медицинских ошибок на 40%, повышении вовлечённости обучающихся на 400% и улучшении долговременного удержания знаний на 75% [17]. Хотя эти показатели относятся преимущественно к индивидуальным навыкам, их перенос на командное взаимодействие представляется вполне обоснованным.

5. Вызовы и перспективы интеграции Im-платформ в российское медицинское образование

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение Im-платформ как инструмента междисциплинарного обучения сталкивается с рядом серьёзных барьеров. В работе Рыкалиной и соавторов [18] они проанализированы достаточно подробно:

- Финансовые и инфраструктурные ограничения. Высокая стоимость оборудования и разработки качественного контента, неравномерность технического оснащения медицинских вузов.
- Кадровый дефицит. Нехватка преподавателей, готовых осваивать новые роли фасилитаторов и интерпретаторов данных, генерируемых ИИ.
- Проблема контента. Отсутствие ситуативных сценариев, соответствующих реалиям организации экстренной медицинской помощи в РФ.
- Методологические трудности. Незаработанность стандартизированных методик оценивания командных компетенций.

Для преодоления этих барьеров необходимы системные решения. Среди них — создание консорциумов медицинских вузов для совместной разработки русскоязычного контента, унификация критериев оценки командной работы, внедрение сервисной модели владения оборудованием (например, аренда или аутсорсинг), а также обязательная подготовка преподавателей по работе с иммерсивными технологиями [18].

Заключение

Цифровая трансформация медицинского образования открывает реальную возможность преодолеть дисциплинарную разобщённость, которая долгие годы

воспроизводилась традиционной системой подготовки кадров. Иммерсивные платформы, объединяющие виртуальную реальность и искусственный интеллект, способны сыграть роль того самого «цифрового моста», который соединит анестезиологию и травматологию в общем образовательном пространстве.

Концепция единого командного пространства позволяет моделировать совместную деятельность специалистов в условиях, максимально приближённых к реальным. При этом формируются не только технические навыки, но и критически важные для успешной работы компетенции: распределённое внимание, ситуационная осведомлённость, замкнутая коммуникация, способность к совместному принятию решений. Имеющиеся эмпирические данные подтверждают, что такой подход способствует снижению числа ошибок, повышению уверенности молодых специалистов и улучшению клинических исходов.

Дальнейшее развитие этого направления требует скоординированных усилий медицинских вузов, разработчиков технологий, профессиональных сообществ и регулирующих органов. В числе приоритетных задач — создание библиотек валидированных междисциплинарных сценариев, разработка единых стандартов оценки командной работы, подготовка преподавателей новой формации и обеспечение доступности технологий для региональных образовательных учреждений. Только при выполнении этих условий «цифровой мост» станет реально работающим инструментом, позволяющим готовить анестезиологов и травматологов, способных эффективно взаимодействовать в «золотой час» и спасти жизни пациентов с жизнеугрожающими травмами.

Список литературы

1. Hanke L. I., Vradelis L., Boedecker C., et al. *Immersive virtual reality for interdisciplinary trauma management — initial evaluation of a training tool prototype* // *BMC Medical Education*. — 2024. — Vol. 24. — P. 769. DOI: 10.1186/s12909-024-05764-w.
2. McGaghie W. C., Issenberg S. B., Petrusa E. R., Scalese R. J. *A critical review of simulation-based medical education research: 2003-2009* // *Medical Education*. — 2010. — Vol. 44, No. 1. — P. 50-63.
3. Bento A., Ferreira L., Yáñez Benítez C., et al. *Worldwide snapshot of trauma team structure and training: an international survey* // *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*. — 2023. — Vol. 49, No. 4. — P. 1771-1781. DOI: 10.1007/s00068-022-02166-9.
4. Dieckmann P., Rall M. *Simulators in anaesthetic training to enhance patient safety* // *Recent Advances in Anaesthesia and Intensive Care*. — 2007. — Vol. 24. — P. 213-232.

5. *Transforming Surgical Training With AI Techniques for Training, Assessment, and Evaluation: Scoping Review // JMIR.* — 2025. — Vol. 27. — e58966.
6. *Elendu C., Amaechi D. C., Okatta A. U., et al. The impact of simulation-based training in medical education: A review // Medicine (Baltimore).* — 2024. — Vol. 103, No. 27. — e38813. DOI: 10.1097/MD.0000000000038813.
7. *Why Involve XR Is Better Training for Medical Workers // UMA Technology.* — 2025. — URL: <https://umatechnology.org/why-involve-xr-is-better-training-for-medical-workers/> (дата обращения: 25.02.2026).
8. *Banskota B., Bhusal R., Yadav P. K., et al. Artificial intelligence in orthopaedic education, training and research: a systematic review // BMC Medical Education.* — 2025. — Vol. 25. — P. 1594. DOI: 10.1186/s12909-025-08162-y.
9. *Khakpaki A. Advancements in artificial intelligence transforming medical education: a comprehensive overview // Medical Education Online.* — 2025. — Vol. 30, No. 1. — 2542807. DOI: 10.1080/10872981.2025.2542807.
10. *Бондаренко Е. В., Хоронько Л. Я. Симуляционное обучение как ведущее направление развития медицины // Мир науки. Педагогика и психология.* — 2022. — Т. 10, № 3. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/simulyatsionnoe-obuchenie-kak-vedushee-napravlenie-razvitiya-medititsiny> (дата обращения: 25.02.2026).
11. *Yu H., Zhou J., Li L., et al. Simulated patient systems powered by large language model-based AI agents offer potential for transforming medical education // Communications Medicine.* — 2025. — Vol. 6, No. 1. — P. 27. DOI: 10.1038/s43856-025-01283-x.
12. *Королева Н. Г., Лопатин З. В., Воздвиженская А. В., Королев К. Ю. Формирование коммуникативной компетенции врача с использованием виртуальных пациентов // Медицинское образование и профессиональное развитие.* — 2022. — № 3 (47). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentsii-vracha-s-ispolzovaniem-virtualnyh-patsientov> (дата обращения: 25.02.2026).
13. *Punn T. M., Punn E. G., Духовный Ю. С., и др. Влияние использования симулятора виртуальной реальности XR-Clinic на развитие профессионального мышления врача // Медицинское образование и профессиональное развитие.* — 2025. — № 1 (57). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ispolzovaniya-simulyatora-virtualnoy-realnosti-xr-clinic-na-razvitie-professionalnogo-myshleniya-vracha> (дата обращения: 25.02.2026).
14. *Таттыгина Е. В. Процесс формирования soft skills в медицинском вузе // Медицинское образование и профессиональное развитие.* — 2018. — № 2 (32). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-formirovaniya-soft-skills-v-medititsinskom-vuze> (дата обращения: 25.02.2026).

15. Rothkrug A., Mahboobi S. K. *Simulation Training and Skill Assessment in Anesthesiology* // StatPearls [Internet]. — Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. — URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557711/> (дата обращения: 25.02.2026).

16. Anetzberger H., Reppenhagen S., Eickhoff H., et al. *Virtual reality simulation training of mastership reduces the rate of intra-articular lesions in knee arthroscopy for beginners: a multicenter randomized controlled trial* // *Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy*. — 2022. — Vol. 30, No. 4. — P. 1471-1479.

17. University of Virginia Department of Anesthesiology. *How Virtual Reality is Reshaping Medical Education at UVA*. — 2025. — URL: <https://med.virginia.edu/anesthesiology/how-virtual-reality-is-reshaping-medical-education-at-uva/> (дата обращения: 25.02.2026).

18. Рыкалина О. А., Резватов А. П., Ростовский П. А., Харин С. В. *Роль технологий виртуальной и дополненной реальности в формировании профессиональных компетенций студентов медицинских вузов* // *Современные проблемы науки и образования*. — 2025. — № 5. — URL: <https://s.science-education.ru/pdf/2025/5/34324.pdf> (дата обращения: 25.02.2026).

DOI 10.34660/INF.2026.27.62.109

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЫРТҚА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЖАРТЫЛАЙ ҚАТТЫ ДӘРІЛІК ТҮРЛЕРДІҢ РЕЕСТРЛІК ТАЛДАУЫ

Исмаил-оглы Мелек Камаловна

*С. Ж. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина
университеті,*

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

Устенова Гульбарам Омаргазиевна

*С. Ж. Асфендияров атындағы қазақ ұлттық медицина
университеті,*

Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Сыртқа қолдануға арналған жұмсақ дәрілік түрлер клиникалық тәжірибеде өз маңызын сақтап, қабыну және ауырсыну симптомдарын, дерматологиялық ауруларды, сондай-ақ тері зақымдануларын емдеу үшін кеңінен қолданылады. Ұсынылып отырған шолудың мақсаты — Қазақстан Республикасының Дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы (ДЗСҰО) деректеріне сүйене отырып, сыртқа қолданылатын жұмсақ дәрілік түрлердің тіркелген ассортимент құрылымын сипаттау және гелдер мен эмульгельдер сегментін фармацевтикалық әзірлеу тұрғысынан жеке талдау [1-3].

Зерттеу ДЗСҰО реестрлік деректері негізінде жүргізілді. Реестрде сыртқа қолданылатын жұмсақ дәрілік түрлердің жалпы саны 430, сондай-ақ гелдердің саны 120 екені анықталып, босатылу тәртібі (рецептсіз босатылатын дәрілік заттар (ОТС)/дәрігер рецепті бойынша босатылатын дәрілік заттар (Rx)) мен атауында «эмульгель» термині кездесетін сауда атауларының ұсынылу деңгейі бағаланды. Іріктеме құрылымында кремдер басым үлеске ие болды (44,1%), ал гелдер (27,6%) мен жақпа майлардың (27,4%) үлестері өзара шамалас екені анықталды. Гелдер сегментінде рецептсіз босатылатын препараттар мөлшері жоғары екені анықталды (79,2% ОТС), ал фармакотерапиялық құрылым бойынша бұлыңқет-буын ауыруында сыртқа қолданылатын препараттар (M02) тобының үлесі (66,7%) тіркелді, бұл ассортименттің негізінен бұлыңқет-буын ауруларын симптоматикалық емдеуге негізделгенін көрсетеді. «Эмульгель» атауы

деректерде шектеулі түрде ұсынылған: іс жүзінде бір ғана брендпен («Вольтарен Эмульгель») 9 тіркелген препарат анықталды [1-3].

Алынған нәтижелер Қазақстан Республикасында сыртқа қолданылатын жұмсақ дәрілік түрлер нарығында дәстүрлі дәрілік формалар (крем, гель, жақпа май) басымдылық көрсетті, ал гелдердің елеулі үлесі көбінесе ОТС сегмент бойынша босатылатыны байқалды. «Эмульгель» терминінің реестрде сирек қолданылуы жаңа препараттарды әзірлеу және оларды позициялау барысында эмульсиялық-гельдік жүйелерді технологиялық әрі регуляторлық тұрғыдан негіздеудің маңызын арттырады [4, 5, 6].

Түйін сөздер: ДЗСҰО; мемлекеттік тізім; жұмсақ дәрілік түрлер; сыртқа қолданылатын препараттар; гель; эмульгель; крем; жақпамай.

Abstract. Topical semisolid dosage forms for external use retain their clinical relevance and are widely employed to manage inflammatory and painful symptoms, dermatological conditions, and skin lesions. The aim of this review is to describe the registered assortment structure of topical semisolid dosage forms based on data from the Drug Register of Republic of Kazakhstan and the National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices, and to provide a focused analysis of the gel and emulgel segments from the perspective of pharmaceutical development [1-3].

The study was conducted using registry data from the National Center. The register contained a total of 430 topical semisolid medicinal products, of which 120 were gels; the release modality (over-the-counter, OTC / prescription, Rx) and the frequency of trade names using the term “emulgel” were evaluated. In the sample composition, creams predominated (44.1%), while the shares of gels (27.6%) and ointments/pastes (27.4%) were approximately comparable. Within the gel segment, a large proportion of products were available OTC (79.2% OTC). By pharmacotherapeutic classification, products for muscle and joint pain (group M02) accounted for 66.7% of the gel assortment, indicating that the range is predominantly oriented toward symptomatic treatment of musculoskeletal pain. The term “emulgel” was registered infrequently: in practice, nine registered preparations were identified under this name, essentially representing a single brand (“Voltaren Emulgel”) [1-3].

The results indicate that traditional dosage forms (creams, gels, ointments/pastes) dominate the topical semisolid market in the Republic of Kazakhstan, with a substantial share of gels distributed via the OTC segment. The rare occurrence of the “emulgel” denomination in the register underscores the increased importance of providing both technological and regulatory justification when developing and positioning emulsion-gel platforms for topical pharmaceuticals [4, 5, 6].

Keywords: *NDDA; drug register; semisolid dosage forms; topical products; gel; emulgel; cream; ointment.*

Кіріспе. Сыртқа қолдануға арналған жұмсақ дәрілік түрлер (жақпамайлар, кремдер, гелидер және т.б.) амбулаториялық тәжірибеде жоғары сұранысқа ие дәрілік түрлердің бірі болып табылады. Жұмсақ дәрілік түрлердің кең қолданылуы жергілікті әсер ету мүмкіндігіне, жүйелік дәрілік жүктеменің салыстырмалы төмендеуіне және ұзақ емдеу курстарында қолдану ыңғайлылығына байланысты. Дерматологияда және тірек-қимыл аппараты ауруларында сыртқа қолданылатын препараттар симптоматикалық және демеуші ем құралдары ретінде дәстүрлі түрде маңызды орын алады.

Фармацевтикалық технология тұрғысынан сыртқа арналған жартылай қатты дәрілік түрлердің тиімділігі мен сапасы тек негізгі әсер етуші субстанцияға ғана байланысты болмайды. Олар негіздің ерекшеліктері және алу технологиясына байланысты күрделі көпкомпонентті композициялар болып табылады. Көмекші заттардың құрамы немесе технологиялық процестің параметрлеріндегі аздаған өзгерістердің өзі біртектілікке, тұтқырлыққа, теріге сіну қабілетіне, әсер етуші заттың босап шығуына және сақтау кезіндегі тұрақтылыққа ықпал етуі мүмкін. Сондықтан қазіргі тәжірибеде сыртқа қолдануға арналған жартылай қатты препараттарды әзірлеу «Жобалау арқылы сапа» тұжырымдамасы (QbD) аясында, дәрілік препараттың мақсатты сапа профилі (QTPP) қалыптастыру, сапаның критикалық атрибуттарын (CQA) анықтау және бақылау стратегиясын құру арқылы қарастырылады [7-9, 10, 11].

Дәрілік қалыпты таңдау және әзірлеуді негіздеу кезінде тіркелген асортименттің нақты құрылымын ескеру маңызды. Реестрдегі деректер нарықта ұсынылған дәрілік қалыптар, олардың босатылу тәртібі, сондай-ақ өндірушілер туралы мәліметтерді береді. Қазақстан Республикасында нақты препараттарды талдау үшін ресми база дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі ДЗСҰО-ке сәйкес талданды [1-3].

Қазіргі таңда жартылай қатты дәрілік түрлер ішінде гелидік дәрілік түрлер ерекше қызығушылық тудыруда. Олар теріге жаққан кезде майлы із қалдырмайды және қолданылуы жеңіл болғандықтан пациенттер тарапынан ыңғайлы қалып ретінде жиі қолданылады. Сонымен қатар, гелидер ауырсынуды басуда және қабынуға қарсы симптоматикалық терапияда кеңінен қолданылады. Реестрге тіркелген гелидердің ішінде стероидты емес қабынуға қарсы дәрілер, соның ішінде жергілікті қолдануға арналған Дикофенак препараты жоғары үлеске ие екені анықталды [13, 14]. Дегенмен, классикалық гелидік матрица липофильді компоненттерді енгізуде технологиялық тұрғыдан шектеулі болуы мүмкін, сол себепті біріктірілген қалыптарды немесе қосымша технологиялық шешімдерді қолдану маңызды болып келеді [15].

Осы тұрғыда эмульсиялық-гельдік жүйелер (эмульгельдер) перспективалы технологиялық платформа ретінде қарастырылады. Эмульгель эмульсияның қасиеттерін (май фазасын енгізу мүмкіндігі) және гельдің артықшылықтарын (жағу ыңғайлылығы, реологиялық сипаттамалар) біріктіреді, бұл әсіресе гидрофобты ингредиенттер үшін маңызды болып келеді [16-18]. Алайда, мұндай жүйелердің технологиялық артықшылықтарын тәжірибеге дейін айқындалған деп есептеуге болмайды, себебі эмульсиялық жартылай қатты дәрілік қалыптар физикалық тұрақсыз болуы мүмкін, ал өнім сапасы көбіне микроқұрылым және реологиялық профиль сипаттамалары арқылы анықталады [13, 19-21]. Қосымша түрде таралу қабілеті және онымен байланысты тұтынушылық сипаттамалар сыртқа қолданылатын жартылай қатты жүйелер сапасының маңызды элементі ретінде қарастырылады [15, 22-23]. Осыған байланысты эмульгельдерді әзірлеуде негізгі міндеттерге тұрақтылықты қамтамасыз ету, технологиялық үдерістің қайталанғыштығы және микроқұрылым бақылауы жатады [13, 14].

Дәрілік заттарды халықаралық және мемлекеттік стандарттар негізінде әзірлеу олардың сапасының талаптарға сәйкестігін қамтамасыз етеді және тұтынушыларға сенімді препараттарды жеткізуге мүмкіндік береді.

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) шеңберіндегі нормативтердің біріктірілуі жергілікті қолданылатын жұмсақ дәрілік формалардың сапасын тұрақтандыруға және нарыққа сенімді өнім жеткізуге мүмкіндік береді. Good Manufacturing Practice (GMP) қағидаттарының өмірлік циклге бағытталған дамуы сапаны әзірлеуден бастап өндіріс пен бақылауға дейін жүйелі басқаруға мүмкіндік береді. Осы препараттар үшін құрам мен технологияның ғылыми дәлелденуі — эмульсия тұрақтылығы, реология және белсенді заттың сіңірілуі сияқты критикалық параметрлердің сенімді бақылауын қамтамасыз ету үшін міндетті. CQA-ны анықтап, процесі валидациялау өнімнің біртектілігі мен терапевтикалық тиімділігін сақтауға көмектеседі [4, 5].

Шолудың мақсаты — ДЗСҰО деректері негізінде Қазақстан Республикасындағы сыртқы қолданылатын жұмсақ дәрілік қалыптардың тіркелген ассортиментін талдау және гельдер мен эмульгельдер сегментін фармацевтикалық әзірлеу және позициялау бойынша сипаттау.

Материалдар мен әдістер. Зерттеу дизайны. Зерттеу мемлекеттік реестр тізімінің деректерін пайдалана отырып орындалған сипаттамалық-аналитикалық шолу болып табылады.

Деректердің көзі. Ақпараттың ресми көзі ретінде Қазақстан Республикасының дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі (ДЗСҰО) деректері, сондай-ақ тіркелген препараттарды іздеу мәселелеріне қатысты ақпараттық материалдары пайдаланылды [1-3].

Қазақстан Республикасының дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі (ДЗ-СҰО) деректері негізінде сыртқы қолдануға арналған жұмсақ дәрілік қалыптарға аналитикалық талдау жүргізілді. Талдауға крем, гель, май, паста және линимент түрінде тіркелген препараттар енгізілді. Сонымен қатар, гельдер сегментіне егжей-тегжейлі талдау жүргізілді [1-3].

Талдау көрсеткіштері. Бағаланған көрсеткіштер:

- дәрілік түрлер бойынша ассортимент құрылымы (абсолюттік мән-дер және үлестік көрсеткіштер);
- босатылу тәртібі бойынша бөліну (OTC/Rx);
- гельдер сегментінің фармакотерапиялық құрылымы (Анатомо-терапевтикалық-химиялық жіктеу (АТХ) классификациясы бойынша);
- гельдер сегментінде атауында «Эмульгель» термині бар сауда атаула-рының ұсынылуы [1-3].

Деректерді өңдеу. Сипаттамалық статистика әдістері қолданылды (абсо-люттік мән-дер, пайыздық үлестер). Нәтижелерді интерпретациялау сыртқы қолданылатын жартылай қатты дәрілік түрлерді фармацевтикалық әзірлеудің заманауи тәсілдерін және сапа талаптарын ескере отырып жүргізілді [5, 8-11].

Нәтижелер. 1. Сыртқы қолдануға арналған жұмсақ дәрілік қалып-тардың тіркелген ассортиментінің құрылымы

ДЗСҰО тізімдік деректері бойынша сыртқа қолданылатын жұмсақ дәрілік қалыптардың тіркелген ассортименті негізінен үш басты дәрілік қа-лыппен ұсынылған: кремдер, гельдер және майлар. Алынған тізімде крем-дердің үлесі 44,1%, гельдердің — 27,6%, майлардың — 27,4% құрады. Ал, пасталар мен линименттер айтарлықтай сирек кездеседі және ассортимент-тің шағын бөлігін ғана құрайды [1-3].

Кесте 1 — ДЗСҰО деректері бойынша жұмсақ сыртқы дәрілік қалыптардың құрылымы

Дәрілік қалып	Саны	Үлесі, %
Кремдер	190	44,1
Гельдер	119	27,6
Майлар	117	27,4
Пасталар	2	0,5
Линименттер	2	0,5

1-кесте деректері 2026 жылғы 13 қаңтардағы реестр мәліметтері негізін-де жазылды.

Сурет 1 — Қазақстан Республикасында тіркелген сыртқы жұмсақ дәрілік қалыптар ассортиментінің құрылымы

2. Негізгі дәрілік қалыптар бойынша босатылу шарттары (рецептсіз босатылатын дәрілік заттар (ОТС)/дәрігер рецепті бойынша босатылатын дәрілік заттар (Rx)).

Босатылу шарттарының тізімдік талдауы ОТС/Rx бөлінуінің дәрілік қалыпқа тәуелді екенін көрсетті. Гельдер сегментіне рецептсіз босатылатын препараттар басым (79,2% — ОТС), ал кремдер тобында рецепт бойынша босатылатын позициялардың үлесі едәуір жоғары (41,1% — Rx). Бұл айырмашылық әртүрлі дәрілік қалыптардың құрамы мен қолданылу аймақтарының ерекшеліктерімен байланысты болуы мүмкін.

Гельдер сегментіндегі босатылу шарттары.

Мемлекеттік реестрде жалпы 120 гелдік препарат тіркелген. Гельдер сегментін талдау барысында 95 препараттың (79,2%) Рецептсіз босатылатын дәрілік

заттар (ОТС) санатына, ал 25 препараттың (20,8%) Дәрігер рецепті бойынша босатылатын дәрілік заттар (Rx) санатына жататыны анықталды [1-3].

3. Гельдер сегментінің АТХ бойынша фармакотерапевтикалық құрылымы

Тіркелген гельдердің фармакотерапевтикалық қасиеттерін (АТХ жіктемесі) талдау ассортименттің M02 тобында айқын шоғырланғанын көрсетті (бұлшықет-буын ауыруында қолданылатын сыртқы препараттар). Бұл топтың үлесі гельдердің жалпы санының 66,7%-ын құрады [1-3]. Қалған позициялар басқа фармакотерапевтикалық бағыттар (дерматологиялық құралдар, антисептиктер және басқалары) болып табылады.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер Қазақстан Республикасындағы сыртқа арналған жұмсақ дәрілік қалыптар нарығы бәсекелі және дәрілік қалыптар мен босатылу шарттары бойынша әртүрлі. Ал, гельдер сегменті кең ұсынылған және басым түрде симптоматикалық ОТС-препараттарға бағытталған. Бұл эмульгель

түріндегі әзірленетін дәрілік қалыптың құрамы мен технологиялық параметрлерін таңдауды негіздеу, сондай-ақ ұлттық және ұлтаралық регуляторлық талаптарды ескере отырып сапа, тиімділік және қауіпсіздік дәлелдемесін әзірлеу стратегиясын қалыптастыру үшін әдіснамалық негізді жасайды [1-3].

Кесте 2 — Гельдердің фармакологиялық бағытталуы бойынша бөлінуі (Қазақстан Республикасының дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі бойынша)

Гельдердің фармакологиялық топтары	Саны	Үлесі (%)	Сауда атауларының мысалдары
Қабынуға қарсы	81	67,5	Дип Рилиф; ФАНИГАН® ФАСТ; Вольтарен Эмульгель; Фастум® гель; Найз® гель; Диклак; Долгит; Кетонал; Индовазин; Диклофенак гель
Антимикробтық / зенге қарсы	12	10,0	Метрогил® гель; Клиндацин® гель; Катеджель лидокаинмен; Мундерм гель және т.б.
Жара жазушы	2	1,7	Тромбоштад® және т.б.
Басқалары	25	20,8	Гепарин натрийі, троксерутин және т.б.

Алынған нәтижелер қабынуға қарсы қолданылатын гельдердің үлесі 67,5% көрсетеді, бұл бұрын анықталған АТХ құрылымымен сәйкес келеді, мұнда M02 тобы жетекші орын алады. Бұл нәтиже жұмсақ тіндер мен тірек-қимыл аппараты ауруларын симптоматикалық емдеуге арналған гельдердің нарықта кең таралғанын көрсетеді.

Сонымен қатар, тізімде антимикробтық белсенділігі бар гельдердің үлесі небәрі 10,0%, ал жара жазушы гельдер өте шектеулі ұсынылған (1,7%), бұл инфекциялық-қабынулық сипаттағы тері зақымдануларын және тері бүтіндігі бұзылған жағдайларды емдеуге бағытталған гельдік жүйелер ассортиментінің шектеулі екенін дәлелдейді.

Сурет 2 — Фармакологиялық бағыт бойынша сыртқа қолданылатын гельдердің үлесі

Осылайша, жүргізілген талдау нәтижесінде қалыптасқан нарық құрылымы қабынуға қарсы және антимикробтық әсерді біріктіретін гелдер мен эмульгельдерді әзірлеудің перспективалы бағыт екенін көрсетеді. Мұндай біріктірілген фармакологиялық әсер клиникалық практикада жиі кездесетін қабыну үдерістерімен қатар жүретін микробтық асқинулар жағдайында терапевтік тұрғыдан негізді шешім ұсына алады.

Біріншіден, бұл тәсіл жоғары сұранысқа ие терапевтік сәйкестікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Екіншіден, нарықта жеткіліксіз ұсынылған немесе кешенді әсері шектеулі фармакологиялық бағыттарды толықтыруға жағдай жасайды.

4. Гельдердің тізімдік сегментіндегі эмульгельдердің ұсынылуы

Гельдер сегментін талдау аясында «эмульгель» термині бар сауда атауларының ұсынылуы қосымша бағаланды. ДЗСҰО деректеріне сәйкес гельдер ассортиментінде 9 тіркелген эмульгель позициясы анықталды, олардың барлығы іс жүзінде бір — «Вольтарен Эмульгель» брендiмен көрсетілген [1-3].

Алынған нәтижелер «эмульгель» терминінің ДЗСҰО мемлекеттік тізіміндегі деректерде шектеулі қолданылатынын және сыртқа қолданылатын гелдер сегментінде кең таралған атаулар қатарына жатпайтынын көрсетеді. Сонымен қатар, бұл фактіні сақтықпен интерпретациялау қажет: технологиялық тұрғыдан эмульсиялық негізіндегі компоненттер тізімде «гель» ретінде көрсетілген препараттардың құрамында да болуы мүмкін, алайда «эмульгель» термині сауда атауында көрсетілмеуі мүмкін. Демек, айқындалған шектеу, ең алдымен, тізімдегі атау беру және препараттарды нарықта позициялау ерекшеліктерін сипаттайды.

Талқылау. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі реестрлік құрылым сыртқа қолданылатын жұмсақ дәрілік нысандар арасында дәстүрлі формалардың басым екенін айқын көрсетеді; бұл сыртқы препараттар ассортиментінің қалыпты ұйымдасуына сәйкес келеді. Практикалық мәні — мұндай деректер негізгі дәрілік формалардың нарықтағы “қаньғу” деңгейін жылдам бағалауға мүмкіндік беріп, әзірлеу барысында дәрілік форманы таңдау үшін бастапқы нүкте бола алады [1-3].

ОТС пен Rx бойынша бөлінудің айырмашылықтары (мысалы, гелдердің көпшілігінің рецептсіз форматында, ал кремдердің көбісінің рецептурлық форматта шығуы) реестрде препараттардың тағайындалу мақсаты мен құрамдық ерекшеліктерінің көрінісі ретінде байқалады. Дегенмен бұл көрсеткіштерді себеп-салдарлық тұрғыдан талдау үшін әрбір препараттың нақты құрамын және көрсеткіштерін тереңірек зерттеу қажет — яғни реестр жалпы тенденцияны береді, бірақ индуктивті қорытынды үшін қосымша деректер қажет болады [1-3].

Тіркелген гелдердің ішінде M02 фармакотерапиялық тобының 66,7% үлеске ие болуы олардың елеулі бөлігінің бұлшықет-буын ауруларын

симптоматикалық емдеуге бағытталғанын көрсетеді. Бұл сегментте жергілікті қолданылатын стероидты емес қабынуға қарсы заттар, атап айтқанда топикалық диклофенак, тарихи түрде маңызды рөл атқарғанына көз жетеді, сондықтан гельдік препараттарды әзірлеу кезінде M02 сегментінің жоғары бәсекелестігін ескеру қажет; инновацияларды негіздеу тек белсенді ингредиентті таңдау арқылы шектелмей, технологиялық сипаттамалар арқылы да жүзеге асуы тиіс [10, 11].

Эмульгельдер — технологиялық жағынан пайдалы, бірақ күрделі жүйе: олар липофильді компоненттерді енгізуге мүмкіндік беріп, эмульсия мен гелдің артықшылықтарын біріктіреді, алайда бұл жүйелер физикалық тұрақтылық пен микроқұрылымды бақылауды күшейтуді талап етеді. Дисперстік фазаның қасиеттері, реологиялық профиль және өндірістік параметрлер өнім сапасына айтарлықтай әсер ететіндіктен, жартылай тұтқыр жүйелерді әзірлеуде QbD әдістемесін, QTPP/CQA анықтауды және мақсатты бақылау стратегиясын қолданысқа енгізу әдіснамалық тұрғыдан маңызды [8-12].

ДЗСҰО деректерінде «эмульгель» терминінің шектеулі ұсынылуы эмульсиялық технологиялық шешімдердің нарықта жоқтығын тікелей көрсететін белгі ретінде емес, реестрлік атау беру мен позициялау ерекшеліктерінің көрінісі ретінде түсіндірілгені дұрыс [1-3]. Соған қарамастан, фармацевтикалық әзірлеу тұрғысынан бұл нәтижелердің практикалық маңызы бар: эмульсиялық-гельдік платформаны таңдау кезінде технологиялық негіздеумен қатар, дәрілік түрді құжаттамада дұрыс сипаттау және нарықтық позициялау мәселелерін алдын ала ескеру қажет, бұл әсіресе ЕАЭО талаптарының үйлесуі және Good Manufacturing Practice бағытталған сапа талаптары жағдайында маңызды [4, 5].

Қорытынды. ДЗСҰО деректері негізінде Қазақстан Республикасында сыртқа қолдануға арналған жұмсақ дәрілік қалыптардың тіркелген ассортиментіне тізімдік талдау жүргізілді. Талдау барысында кремдердің басымдығы (44,1%) анықталды, ал гелдер (27,6%) мен майлардың (27,4%) үлестері өзара шамалас, бұл тіркелген сегментте дәстүрлі сыртқы дәрілік қалыптардың тұрақты ұсынылуын көрсетеді [1-3].

Гельдердің көп бөлігі негізінен рецептсіз босатылатын препараттармен ұсынылған (79,2%), ал кремдер арасында рецепт бойынша босатылатын позициялардың үлесі басым (41,1%). Гельдердің фармотерапевтикалық профилі M02 тобының басымдығымен сипатталады (66,7%), бұл бұлшықет-буын ауыруының симптоматикалық еміне арналған препараттардың маңызды рөлін көрсетеді [1-3].

Жекелеген позицияларда «эмульгель» атауының шектеулі қолданылуы (9 позиция, негізінен бір бренд) реестрдегі атау беру мен позициялаудың ерекшелігін көрсетеді және бұл эмульсиялық-гельдік платформа таңдағанда

құжаттаманы және нарықтық орналастыруды алдын ала дұрыс жоспарлаудың қажеттілігін растайды [1-3].

Жалпы алғанда, шолу нәтижелері ДЗСҰО реестрлік тәсілінің сыртқа қолданылатын дәрілік түрлер ассортиментін және бәсекелестік өрісті бастапқы бағалауда практикалық маңызға ие екенін растайды. Липофильді ингредиенттер үшін перспективалы платформа ретінде эмульсиялық-гельдік жүйелерді әзірлеу барысында тұрақтылыққа, микроқұрылымға және технологиялық үдерістің қайталанғыштығына, сондай-ақ ЕАЭО және GMP талаптары шеңберінде регуляторлық сүйемелдеудің дұрыстығына назар аудару орынды болып табылады [4, 5, 8-12].

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Дәрілік заттардың мемлекеттік тізімі (ДЗСҰО): дәрілік заттардың ресми тізімі [Электрондық ресурс]. — Қолжетімділік режимі: <https://register.ndda.kz/> (қаралған күні: 13.01.2026).

2. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы (ДЗСҰО). Қазақстан Республикасының Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізімі туралы [Электрондық ресурс]. — Қолжетімділік режимі: https://www.ndda.kz/special/category/about_reestr (қаралған күні: 13.01.2026).

3. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы (ДЗСҰО). Қазақстан Республикасының дәрілік заттар тізілімі: ХПА/дәрілік түр/өндіруші бойынша іздеу [Электрондық ресурс]. — Қолжетімділік режимі: https://www.ndda.kz/register.php/mainpage/snn_vi/lang/kz (қаралған күні: 13.01.2026).

4. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 03.11.2016 ж. № 77 шешімі «Еуразиялық экономикалық одақтың тиісті өндірістік практикасы қағидаларын бекіту туралы» (өзгерістер мен толықтыруларымен) [Электрондық ресурс]. — Қолжетімділік режимі: <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=93251> (қаралған күні: 15.01.2026).

5. Еуразиялық экономикалық комиссия. *Guidelines on Pharmaceutical Development of Medicines* [Электрондық ресурс]. — Қолжетімділік режимі: <https://eec.eaeunion.org/upload/files/deptexreg/LSMI/Guidelines%20on%20Pharmaceutical%20Development%20of%20Medicines.pdf> (қаралған күні: 15.01.2026).

6. Talat M., Zaman M., Khan R., Jamshaid M., Akhtar M., Mirza A. Z. *Emulgel: an effective drug delivery system // Drug Development and Industrial Pharmacy*. — 2021. — Vol. 47, № 8. — P. 1193-1199. — DOI: 10.1080/03639045.2021.1993889.

7. Nair B., Taylor-Gjevre R. *A review of topical diclofenac use in musculoskeletal disease // Pharmaceuticals.* — 2010. — Vol. 3, № 6. — P. 1892-1908. — DOI: 10.3390/ph3061892.
8. Namjoshi S., Dabbaghi M., Roberts M. S., Grice J. E., Mohammed Y. *Quality by Design: Development of the Quality Target Product Profile (QTPP) for Semisolid Topical Products // Pharmaceutics.* — 2020. — Vol. 12, № 3. — Art. 287. — DOI: 10.3390/pharmaceutics12030287.
9. Chang R.-K., Raw A., Lionberger R., Yu L. *Generic development of topical dermatologic products: formulation development, process development, and testing of topical dermatologic products // The AAPS Journal.* — 2013. — Vol. 15, № 1. — P. 41-52. — DOI: 10.1208/s12248-012-9411-0.
10. Kligman A. M., Christophers E. *Preparation of isolated sheets of human stratum corneum // Archives of Dermatology.* — 1963. — Vol. 88. — P. 70-73. — DOI: 10.1001/archderm.1963.01590240026005.
11. *International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). ICH Harmonised Guideline Q8(R2): Pharmaceutical Development (Step 5). 2009 [Электрондық ресурc]. — Қолжетімділік режимі: https://database.ich.org/sites/default/files/Q8_R2_Guideline.pdf (қаралған күні: 16.01.2026).*
12. *European Medicines Agency. ICH Q8 (R2) Pharmaceutical development — Scientific guideline [Электрондық ресурc]. — Қолжетімділік режимі: <https://www.ema.europa.eu/en/ich-q8-r2-pharmaceutical-development-scientific-guideline> (қаралған күні: 16.01.2026).*
13. Wiffen P. J., Xia J. *Systematic review of topical diclofenac for the treatment of acute and chronic musculoskeletal pain // Current Medical Research and Opinion.* — 2020. — Vol. 36, № 4. — P. 637-650. — DOI: 10.1080/03007995.2020.1716703.
14. Al-Barghouthy E. Y., Hamed S., Mehayar G. F., AlKhatib H. S. *Comparative evaluation of spreadability measurement methods for topical semisolid formulations: a scoping review // Gels.* — 2025. — Vol. 11, № 12. — Art. 1006. — DOI: 10.3390/gels11121006.
15. Badruddoza A. Z.M., Yeoh T., Shah J. C., Walsh T. *Assessing and Predicting Physical Stability of Emulsion-Based Topical Semisolid Products: A Review // Journal of Pharmaceutical Sciences.* — 2023. — Vol. 112, № 7. — P. 1772-1793. — DOI: 10.1016/j.xphs.2023.03.014.
16. Chang R.-K., Raw A., Lionberger R., Yu L. *Generic Development of Topical Dermatologic Products, Part II: Quality by Design for Topical Semisolid Products // The AAPS Journal.* — 2013. — Vol. 15, № 3. — P. 674-683. — DOI: 10.1208/s12248-013-9472-8.

17. Jain A., Kumar P., Verma A., Mohanta B. C., Ashique S., Pal R., Kumar S., Mishra N. *Emulgel: A Cutting Edge Approach for Topical Drug Delivery System // Current Drug Research Reviews.* — 2025. — Vol. 17, № 2. — P. 217-236. — DOI: 10.2174/0125899775278612240129055753.
18. Krishnaiah Y. S. R., Xu X., Rahman Z., Yang Y., Katragadda U., Lionberger R., Peters J. R., Uhl K., Khan M. A. *Development of performance matrix for generic product equivalence of acyclovir topical creams // International Journal of Pharmaceutics.* — 2014. — Vol. 475, № 1-2. — P. 110-122. — DOI: 10.1016/j.ijpharm.2014.07.034.
19. Lehman P. A., Franz T. J. *Assessing Topical Bioavailability and Bioequivalence: A Comparison of the In vitro Permeation Test and the Vasoconstrictor Assay // Pharmaceutical Research.* — 2014. — Vol. 31, № 12. — P. 3529-3537. — DOI: 10.1007/s11095-014-1439-7.
20. Yousef S., Liu X., Mostafa A., Mohammed Y., Grice J. E., Anissimov Y. G., Sakran W., Roberts M. S. *Estimating maximal in vitro skin permeation flux from studies using non-sink receptor phase conditions // Pharmaceutical Research.* — 2016. — Vol. 33, № 9. — P. 2180-2194. — DOI: 10.1007/s11095-016-1955-8.
21. Díez-Sales O., Watkinson A. C., Santoyo S., Pons R., Escribano E., Garrigues T. M., Martín-Villodre A., Doménech J. *In vitro percutaneous penetration of drugs from Carbopol 971-P hydrogels: influence of propylene glycol // Journal of Pharmaceutical Sciences.* — 2005. — Vol. 94, № 5. — P. 1039-1047. — DOI: 10.1002/jps.20317.

DOI 10.34660/INF.2026.27.82.258

**REDUCING THE IMPACT OF NEW CONSTRUCTION
ON EXISTING BUILDINGS IN THE COASTAL ZONE
OF THE SOUTHERN REGIONS OF THE RUSSIAN FAR EAST**

Kudryavtsev Sergey Anatolyevich

Doctor of Technical Sciences, Professor

Far Eastern State Transport University

Shestakov Ilya Viktorovich

Candidate of Technical Sciences, Senior tutor

Far Eastern State Transport University

Peters Anastasia Aleksandrovna

Senior tutor

Far Eastern State Transport University

Grinev Pavel Evgenievich

Senior tutor

Far Eastern State Transport University.

Abstract. *The development of coastal construction is inextricably linked to the dynamics of engineering-geological conditions and the risk of hazardous geological processes. In conditions of dense urban development, changes in the stress-strain state of the soil mass caused by the construction of new foundations and underground structures become critical. This paper presents the results of field tests conducted at a site in Khabarovsk, Russia, and substantiates the necessity of evaluating the physical and mechanical properties of soils throughout the entire lifecycle of a facility. It is demonstrated that a comprehensive analysis of changes in mechanical characteristics enables the selection of the most effective design solutions to ensure the structural reliability of buildings. Particular attention is paid to soil stabilization methods and the mitigation of anthropogenic impacts. The use of modeling of negative impacts is proposed as a justified tool for verifying protective measures, which, despite its complexity, is an essential prerequisite for preventing emergency situations in coastal areas.*

Keywords: *Coastal areas, engineering and geological conditions, hydrogeological conditions, foundations and bases, underground structures, soil research, clay soils, stress-strain state, stamp tests, stability of the soil mass, impact of new development.*

Introduction

The construction of buildings and structures in coastal zones is a complex process due to the presence of numerous hazardous geological and hydrological processes, as well as the potential for abrupt changes in the physical and mechanical properties of the surrounding soil and deformation of underground structures. The predominant active soil layer in Khabarovsk, Russia, and the coastal zone of the southern regions of the Russian Far East in general, consists of clays and loams with varying proportions of clay particles. [1,2].

Mainly clay and loamy soils are water-resistant layers that prevent the penetration of water above, below the soil is a drainage layer of sandy or gravelly soils [2,3,4]. During the construction of foundations or underground structures, not only the structure of the soil is disrupted, but also its stable position, including humidity. It is worth noting that the upper layers of soil in coastal areas have alluvial genesis, they consist of alluvial silt deposits, having turned into clays and loams, the main active layer is in a stable state, having unchanged characteristics, however, when exposed and interacting with water, these characteristics decrease [1, 2, 3, 4]. Figures 1a and 1b show a graph of changes in the mechanical characteristics of clay soils at various humidity levels.

Fig. 1. Physical and mechanical characteristics: a) clay soils with a change in natural moisture content of 23-35 %, b) loams with a change in natural moisture content of 22-28 %.

As can be seen from the graph, even a slight increase in the humidity of clay and loamy soils can reduce their strength characteristics, both during construction and during operation, in addition, it is possible to reduce the characteristics of soil conditions for the surrounding buildings. The difficulty in this case lies in the fact that without a reliable foundation, and it must be either buried or piled, the construction of facilities in coastal conditions is impossible [4, 5, 6].

An example of the geological conditions of the coastal zone in Khabarovsk, Russia is shown in Figure 2.

Fig. 2. An example of the geological conditions of the coastal zone in Khabarovsk, Russia

In the conditions shown in Figure 2, in addition to the mechanical characteristics of the soil, the following factors must be taken into account: hydrological conditions, the presence of buildings and structures near the new construction site, and the distance at which the impact on nearby buildings will be minimal.

To determine the conditions, there are certain conditions that allow you to calculate the distance from the construction site to the nearby buildings [7]:

$$R \text{ areas of influence} = 4 \text{ excavation depths} \quad (1)$$

This equation allows us to estimate the list of existing facilities that may be affected by changes in the stress-strain state of the ground. As a rule, in such cases, protective measures are used, such as soil reinforcement and fencing. They allow to avoid deformation of the ground, according to the prism of collapses. However, there are situations in which the construction of foundations leads to changes in the mechanical characteristics of the soil, as mentioned above, this is due, as already mentioned, to the formation of stratified soil conditions in coastal areas [3, 4, 5, 6, 8].

To reduce the impact of new construction, they seek to reduce the depth of the excavation, while using piles as the foundation. However, since the bearing capacity due to the friction of the lateral surface is small at a shallow depth of the active layer, the piles rest with their heels or tips on the underlying denser layers, which may be aquifers. These solutions, as a rule, lead to water logging of previously natural clay and loam soils, which causes a decrease in their strength characteristics. It is also worth noting that groundwater in coastal areas is directly dependent on the fluctuations in the flood level of open water bodies located nearby, which, as a result of the violation of the integrity of soil conditions, leads to changes in the mechanical characteristics of the soil at the construction site and nearby objects [6, 9, 10, 11]. Below are the values of groundwater depth using the city of Khabarovsk, Russia, as an example [2, 3, 4].

The distribution of groundwater depth in the coastal zone of Khabarovsk, Russia, is shown in the Figure 3.

Percentage of the territory

Fig. 3. Distribution of groundwater depth on the territory of Khabarovsk, Russia

It is also worth noting that the amount of building settlement is determined based on geological data, not always taking into account the possible deterioration of the mechanical properties of clay soils, both from possible groundwater inflow and from the impact of precipitation, when the underlying soil layers are exposed. Below are the conditions for determining the precipitation of a building under construction [7, 12].

$$\Delta = (30.0 - 0.01) / f_u \quad (2)$$

where: f_u — maximum horizontal movement of the building, mm;

$$f_u = H / 500 \quad (3)$$

where: H — the height of the building is equal to the distance from the top of the foundation to the top of the coating, mm.

In addition, the following conditions must be met:

$$R_{\max} > P_{\max} \quad (4)$$

where: R_{\max} — calculated ground resistance of the base kN/m²;

P_{\max} — maximum predicted pressure under the base of the foundation kN/m².

As mentioned above, the characteristics of the soil may change during the construction process. Figure 4 shows the results of stamp tests of ground exposed to atmospheric precipitation.

Fig. 4. The resulting graph of stamp tests of clay ground

The test process is shown in the figure 5.

Fig. 5. The test process, Khabarovsk, Russia

According to the test results, the deformation modulus E was 2,1 MPa. Figure 5 shows that cracks have appeared on the surface of the soil due to excess moisture. When testing soils with a stamp, the modulus of deformation was determined by the following dependence [13, 14]:

$$E = (1 - \nu^2) \cdot K_p \cdot K_1 \cdot D \frac{\Delta p}{\Delta S} \quad (6)$$

where: ν — the Poisson's ratio, assumed to be 0.27, is for coarse-grained soils;
 K_p — the coefficient assumed depending on the depth of the stamp h/D (h is the depth of the stamp relative to the ground surface, cm $h = 0$ cm; D is the diameter of the stamp, cm $D = 56,2$ cm);

K_1 — the coefficient assumed to be 0,79 for a rigid round stamp;

Δp — increment of pressure on the stamp, MPa;

ΔS — the increment of the stamp draft corresponding to Δp , sm.

The characteristics of the soil conditions are shown in Table 1.

As can be seen from the table and the results of stamp tests, the value of the deformation modulus differs by 10 times.

It is worth noting that the stamp tests of the soils were carried out next to the static load testing of the piles, while the piles are arranged with passage through

the active layer, relying on low-compressible gravelly soils. Taking into account the fact that gravelly soils are an aquifer, as well as the testing period during the seasonal increase in flood, there is a risk of groundwater penetration into the soil, which caused a decrease in mechanical properties [4, 5, 6, 8].

Table 1. Physical and mechanical characteristics of soils

Classification of the soil, its condition	Ground density, g/sm ³	Porosity coefficient	Modulus of deformation (uniaxial compressive strength), MPa	Slice parameters	
				Specific adhesion, kPa	Specific adhesion, kPa
Technogenic ground	2,09	-	26,3	48,2	21,6
Clays and loams are heavy	1,9-2,0	-	21-22	22-31	18-23
Loams and sandy loams are dry and gravelly	2,09	-	26,3	48,2	21,6
Gravelly soils with loam and sandy loam	2,2	-	38,5	27,7	24
Siliceous-clay shales	-	-	1,5	-	-

Figure 6 shows a design solution showing the position of the foundations in the soil mass under consideration.

Fig.6. The scheme of foundations with a pile base, Khabarovsk, Russia

To verify the actual modulus of deformation, an additional study was performed separately from the installation of piles for testing, in order to avoid flooding of the active soil layer. The test results are shown in Figure 7, the test progress is shown in Figure 8.

Fig. 7. The resulting graph of stamp tests of clay ground

Fig. 8. The test process, Khabarovsk, Russia

As can be seen from the graph, the modulus of deformation is at the level of values corresponding to Table 1, since due to the absence of the influence of humidity, the strength properties of the active soil layer have sufficiently high mechanical characteristics. In order to reduce the effect of an increase in the

2. Varnavsky V. G., Dammer A. E., Podgornaya T. I. *Geological structure and engineering-geological conditions of Khabarovsk and its environs*. Khabarovsk: ITIG FEB RAS, 1991. 113 p. Варнавский В. Г., Даммер А. Э., Подгорная Т. И. *Геологическое строение и инженерно-геологические условия Хабаровска и его окрестностей*. Хабаровск: ИТИГ ДВО РАН, 1991. 113 с.
3. Podgornaya, T. I. *Factors of modern activation of natural and man-made geological processes in Khabarovsk / T. I. Podgornaya // Sergeev readings. Engineering geology and geoecology. Fundamental problems and applied tasks: Anniversary conference dedicated to the 25th anniversary of the foundation of IGE RAS, Moscow, March 24-25, 2016 / Editor-in-chief V. I. Osipov. Volume Issue 18. — Moscow: Peoples' Friendship University of Russia, 2016. — P. 188-192.*
4. *Rheological properties of clayey soils / V. I. Osipov, F. S. Karpenko, R. G. Kalbergenov [et al.] // Geoecology. Engineering geology, hydrogeology, geocryology. — 2017. — No. 6. — P. 41-51.*
5. Kudryavtsev, S. A. *Construction of low-load buildings on heaving foundations in Khabarovsk / S. A. Kudryavtsev, A. A. Peters, I. V. Shestakov // Preventive geotechnical measures to reduce natural and man-made disasters: collection of papers of the IV International Geotechnical Symposium, Khabarovsk, July 26-29, 2011. — Khabarovsk: DVGUPS, 2011. — P. 336-338.*
6. *Experimental study of a loaded foundation made of water-saturated reinforced loam / V. F. Bai, A. V. Nabokov, V. V. Vorontsov, A. N. Kraev // News of higher educational institutions. Oil and Gas. — 2008. — No. 1 (67). — P. 102-104.*
7. *GOST 30416-2020. Soils. Laboratory tests. General Provisions. — M.; Russian Institute of Standardization, 2021. — 15 p.*
8. *The influence of changes in the physical and mechanical characteristics of the foundation on the life cycle of buildings and structures in the southern regions of the Far East / S. A. Kudryavtsev, T. Yu. Valtseva, A. A. Peters [et al.] // Engineering in the Russian Far East: Conference Proceedings, Vladivostok, January 21-27, 2024. — Vladivostok: Far Eastern Federal University, 2024. — P. 33-47.*
9. *S. A. Kudryavtsev, I. V. Shestakov, A. V. Kazharsky, Monitoring and protection of the foundations of buildings of dangerous production plants on seasonally heaving ground 191-196 (Proc. 8th Asian young geotechnical engineers conf., Astana, Kazakhstan).*
10. *Construction of high-rise buildings in the Far East of Russia / S. Kudryavtsev, S. Bugunov, E. Pogulyaeva [et al.] // E3S Web of Conferences, Samara, 04-08 сентября 2017 года. Vol. 33. — Samara: EDP Sciences, 2018. — P. 02008. — DOI 10.1051/e3sconf/20183302008.*

11. Kudriavtcev, S. A. *The influence of changes in the physical and mechanical characteristics of foundations on the construction of buildings and structures in conditions of waterlogged soils* / S. A. Kudriavtcev, I. V. Shestakov, A. A. Peters // *Science. Education. Practice: Proceedings of the International Science Conference, Delhi, 10 сентября 2025 года.* — Delhi: Scientific publishing house Infinity, 2025. — P. 196-205. — DOI 10.34660/INF.2025.61.40.150.

12. SP 20.13330.2016. *Loads and impacts.* — М.; Standartinform, 2020. — 17 p.

13. GOST 25100-2020. *Soils. Classification.* — М.; Standartinform, 2020. — 38 p.

14. GOST 20276.1-2020. *Soils. Stamp testing methods.* — М.; Standartinform, 2020. — 17 p.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОЦЕНКА ВЫГРЫША МОДЕЛИ КОМБИНАТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭМУЛЯЦИИ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Тырышкин Сергей Юрьевич

кандидат технических наук, доцент

Алтайский государственный технический университет

им. И. И. Ползунова

Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей и преимуществ моделей комбинаторной оптимизации на основе эмуляции квантовых вычислений. Рассматриваются основные подходы к реализации квантовых алгоритмов: квантовый отжиг и гейтовая модель. Приводится подробная характеристика метода квантового ускорения для решения практических задач комбинаторной оптимизации. Представлены результаты практического внедрения квантовых технологий в процессы промышленного производства, демонстрирующие сокращение времени планирования, снижение нарушений технологических процессов и повышение устойчивости производственного графика. Анализируются особенности энергетической поверхности квантовых оптимизационных задач и проблемы выбора начальных условий. Делается вывод о перспективности комбинированных квантово-классических подходов для повышения качества производственно-планировочных решений.

Ключевые слова: Квантовые вычисления, комбинаторная оптимизация, алгоритм QAOA, квантовый отжиг, промышленное производство, ограничение ресурсами, устойчивость плана, производительность

Abstract. The article is devoted to studying the possibilities and advantages of combinatorial optimization models based on quantum computing emulation. The main approaches for implementing quantum algorithms are considered: quantum annealing and gate-based model. A detailed description of the method of quantum acceleration for solving practical problems of combinatorial optimization is provided. The results of practical implementation of quantum technologies in industrial production processes are presented, demonstrating a reduction in planning time, fewer violations of technological processes, and increased stability

of the production schedule. Features of the energy surface of quantum optimization tasks and issues related to choosing initial conditions are analyzed. It is concluded that hybrid quantum-classical approaches have promising potential for improving the quality of scheduling decisions in industry.

Keywords: Quantum computing, combinatorial optimization, QAOA algorithm, quantum annealing, industrial production, resource constraints, plan robustness, productivity

Введение

Основой квантовых вычислений являются элементарные двухуровневые квантовые системы [1]. Каждая такая система представляет собой кубит — элементарный строительный блок квантовых компьютеров. Система из L двухуровневых квантовых систем обладает $2L$ линейно независимыми состояниями, образующими $2L$ -мерное гильбертово пространство. Одна операция в квантовых вычислениях эквивалентна повороту вектора состояния регистра в данном пространстве.

Благодаря специальным наборам операций состояние системы постепенно сосредотачивается вблизи правильного решения. Большинство задач демонстрируют значительное ускорение при переходе на квантовые компьютеры, часто достигающее квадратичного или даже полиномиального улучшения по сравнению с классическими методами (рис. 1) [2].

Задача	Классический алгоритм	Квантовый алгоритм
Факторизация	$2^{O(n^{1/3})}$	$O(n^3)$
Дискретный логарифм	$2^{O((\log n)^{1/3}(\log \log n)^{2/3})}$	$O(\log n)^2(\log \log n)(\log \log \log n)$
Матричные степени	$\text{polylog}(n)$?
Системы линейных уравнений	$O(n)$	$\text{polylog}(n)$
Поиск в БД	$O(n)$	$O(\sqrt{n})$
Поиск паттернов в строках	$O(n + m)$	$O(\sqrt{n} + \sqrt{m})$
Глобальная оптимизация (имитация отжига)	$\text{poly}(n)$	$\text{poly}(n)$
Симуляция квантовых систем	$\text{exp}(n)$	$\text{poly}(n)$

Рисунок 1 — Сравнение скоростей решения задач классическими и квантовыми алгоритмами

Существует два главных подхода к решению оптимизационных задач на квантовых устройствах:

1. Квантовый отжиг (*Quantum Annealing*). Технология компании *D-Wave*, направленная исключительно на решение задач оптимизации. Она работает путем постепенной эволюции начального состояния в оптимальное путём минимизации энергетического функционала [3].

2. Гейтовая модель (*QAOA — Quantum Approximate Optimization Algorithm*). Этот метод используется на универсальных квантовых компьютерах компаний IBM, Google и др., где классический компьютер настраивает и контролирует работу квантового устройства посредством повторяющихся измерений и корректировок параметров [4].

Таким образом, квантовая оптимизация позволяет эффективно решать широкий спектр задач, включая логистику, планирование ресурсов и многие другие области промышленности.

Алгоритм квантового ускорения

Рассмотрим подробнее схему работы алгоритма квантового ускорения для конкретных комбинаторных задач. Допустим, имеется следующая постановка задачи оптимизации:

$$\min_{x \in \{0,1\}^n} f(x),$$

при ограничениях:

$$g_i(x) \leq 0,$$

где x — бинарные управляющие решения (выбор маршрута, операции, ресурса и т.д.).

Задача переформатируется в форму квадратично-булевой оптимизации (QUBO):

$$\min \left(\sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j \right),$$

Ограничения включаются через штрафные функции [4]:

$$f'(x) = f(x) + \lambda \sum_k g_k^2(x).$$

Затем строится схема квантового отжига или гейтового метода (например, QAOA), в которой состояние системы задаётся в виде:

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{k=1}^p e^{-i\beta_k H_M} e^{-i\gamma_k H_C} |+\rangle^{\otimes n},$$

где H_c — гамильтониан задачи, — оператор «перемешивания», γ_k, β_k — вариационные параметры, p — число пар таких вариационных параметров.

Практическая реализация

Оценка эффективности предложенных методов производится с помощью специализированных библиотек и платформ:

- o *Qiskit* (IBM),
- o *Cirq* (Google),
- o *PennyLane* (Xanadu),
- o *D-Wave Ocean SDK*.

Аппаратные средства включают как универсальные квантовые компьютеры, так и специализированные устройства типа квантового отжига *D-Wave*. Эти инструменты обеспечивают возможность тестирования и проверки гипотез в реальных производственных ситуациях.

Например, рассмотрим применение квантовых технологий в фармацевтическом производстве компании Pfizer совместно с системой *D-Wave*:

- o Десятки этапов технологического процесса,
- o Жесткие ограничения по ресурсам (оборудованию, фильтрам, реакторам),
- o Стохастические факторы (задержки, сбои),
- o Высокие штрафы за нарушения сроков.

Используя архитектуру *D-Wave Advantage* (~4000 кубитов, топология Pegasus), удалось достичь следующих результатов:

- o Сокращение времени планирования и оптимизации на 30-40%,
- o Снижение количества нарушений ограничений более чем на 30%,
- o Повышение стабильности плана при возникновении непредвиденных ситуаций,
- o Увеличение общей производительности при увеличении сложности задачи.

Эти данные показывают, что квантово-классический гибридный подход значительно улучшает качество планового расписания в условиях реальной производственной среды.

Анализ экспериментов

Алгоритмы QAOA работают в многомерном параметрическом пространстве, и выбор начальных условий существенно влияет на эффективность поиска оптимального решения. Например, характер энергетического ландшафта QUBO сильно зависит от числа вариационных параметров (p) (рис. 2).

При малых значениях p ландшафт относительно простой, тогда как при большем количестве параметров возникают многочисленные локальные минимумы, затрудняя поиск глобально оптимального решения.

Кроме того, типичный график сходимости QAOA показывает быстрое уменьшение значения гамильтониана уже после нескольких десятков итераций (рис. 3), однако дальнейшее уточнение требует значительных вычислительных затрат.

Рисунок 2 — Энергетический ландшафт QUBO при малом числе пар вариационных параметров γ , β

Рисунок 3 — График сходимости при квантовом «отжиге»

Заключение

Результаты исследования подтверждают преимущество квантово-классических подходов перед традиционными эвристиками в случае сложных оптимизационных задач реального масштаба. Ключевые преимущества связаны с возможностью одновременного изучения множества альтернативных решений, быстрой адаптации к изменениям внешних факторов и улучшением масштабируемости для крупных промышленных проектов.

Литература

1. Борзунов, С. В. Основы квантовых вычислений и квантовой теории информации / С. В. Борзунов, С. Д. Кургалин. — Санкт-Петербург: БХВ-ПЕТЕРБУРГ, 2025. — 248 с. — ISBN 978-5-9775-2035-5.
2. *The emerging commercial landscape of quantum computing* / E. R. Macquarrie, Ch. Simon, S. Simmons, E. Maine // *Nature Reviews Physics*. — 2020. — Vol. 2, No. 11. — P. 596-598. — DOI 10.1038/s42254-020-00247-5. — EDN IKIBVW.
3. Wang, B. *Optimization of quantum computing models inspired by D-wave quantum annealing* / B. Wang, F. Hu, Ch. Wang // *Tsinghua Science & Technology*. — 2020. — Vol. 25, No. 4. — P. 508-515. — DOI 10.26599/tst.2019.9010030. — EDN RQVMMT.
4. Тырышкин, С. Ю. Технологии комбинаторной оптимизации АСУ ТП современных производств на основе квантовых технологий и однородных вычислительных сред: Монография / С. Ю. Тырышкин. — Москва: Издательский Дом «Академия Естествознания», 2025. — 240 с. — ISBN 978-5-605-46713-7. — DOI 10.17513/np.647. — EDN XMCQJM.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Овчинникова Виктория Ильинична

школьница

Школа № 15, г. Тюмень, Россия

Кудайбергенов Нурлан Баязитович

доктор технических наук, профессор

Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева,

Республика Казахстан

Овчинников Игорь Георгиевич

доктор технических наук, профессор

Тюменский индустриальный университет,

г. Тюмень, Россия

Аннотация. На примере Эйфелевой башни обсуждается проблема обеспечения информационной безопасности инженерных сооружений. Отмечается, что в информационном мире появляются фейковые сообщения о сносе Эйфелевой башни, которые не имеют под собой никакого основания. Кратко рассматривается история сооружения башни. Приводится письмо 1987 года от видных представителей французской интеллигенции с целью помешать возведению Эйфелевой башни. Указывается, что фейковая новость про снос башни была шуткой, которая оказалась широко растиражированной. Но башня подвергается постоянному мониторингу и периодической антикоррозионной защите и потому исправно функционирует. Обсуждается необходимость разработки стратегии информационной защиты важных ответственных сооружений, обеспечивающих доверие к ним. Отмечается, что информационная безопасность может рассматриваться как важное новое направление строительной экспертизы

Ключевые слова: Эйфелева башня, мониторинг башни, информационная безопасность сооружений,

Известно, что в 2024 году во Франции появились сообщения о готовности Парижа выполнить демонтаж Эйфелевой башни, как указывалось, из-за «структурного износа» и «дорогостоящего обслуживания». Эти сообщения привели

к появлению множества эмоциональных комментариев о том, что наступил «конец эпохи» и что готовится снос «главного символа Парижа, да и всей Франции», который был сооружен к Всемирной выставке 1889 года.

Напомним кратко историю создания этого сооружения. Первоначально сотрудники фирмы Густава Эйфеля Маврикий Коэшлин и Эмиль Нутье 6 июня 1884 года подписали предварительный проект башни высотой 300 метров, образованной четырьмя перфорированными колоннами, раздвинутыми в основании и соединяющимися в вершине, связанными между собой через регулярные промежутки металлическими стержнями. Эйфель сначала проявлял очень мало энтузиазма к этому проекту, позволяя своим инженерам заниматься им самостоятельно. Но 18 сентября 1884 года он взял обратно свое решение и подписал со своими двумя компаньонами патент на «новое предложение, позволяющее строить опоры и металлические пилоны высоты, превосходящей 300 метров». Эйфель подписывает контракт со своими компаньонами 12 декабря 1884 года, согласно которому он обязывается выплатить им 1% от сметной стоимости башни и всегда упоминать их имена взамен уступки ими их прав. Правительством Франции установлен порядок Всемирной выставки, а министр торговли и индустрии Эдуард Локруа назначен главным комиссаром. 2 мая 1885 года устраивается конкурс, на котором комиссия, утвержденная Локруа, изучает около 700 комплектов документов и 12 июня 1885 года единогласно выбирает проект Эйфеля.

Рис. 1. Вид на Эйфелеву башню [2]

8 января 1887 года Государство, Город и Эйфель подписывают договор, согласно которому Густав Эйфель обязывается построить башню и сдать ее в эксплуатацию ко дню открытия выставки. И 6 мая 1889 года все было готово к официальной инаугурации (рис. 1).

Но если вы думаете, что со строительство башни все было нормально, то вы ошибаетесь. Процесс строительства и возникающие коллизии описаны в книге [1], а вот с общественным мнением все было не так просто. В феврале 1887 года появилось письмо сорока видных представителей французской интеллигенции (Ги де Мопассана, А. Дюма-сына, Ш. Гуно, Ш. Леконта де Лиллем, П. Верлена, Ш. Гарнье и других), адресованное руководителю работ по г. Парижу Альфану для передачи министру торговли и генеральному комиссару Выставки 1889 г. Локруа с целью помешать осуществлению проекта Эйфелевой башни. Вот это письмо [3] (рис. 2).

«Во имя подлинного вкуса, во имя искусства, во имя истории Франции, находящихся сейчас под угрозой, мы – писатели, художники, скульпторы, архитекторы, страстные поклонники до сих пор безукоризненной красоты Парижа – с глубоким возмущением протестуем против сооружения в самом сердце нашей столицы бесполезной и чудовищной Эйфелевой башни, которую общественное мнение со свойственным ему острословием, проникнутым здравым смыслом и чувством справедливости, уже окрестило «Вавилонской башней».

Не впадая в преувеличение, мы имеем право заявить во все услышанное, что Париж является городом, не имеющим себе равных в мире.

Над его улицами и широкими бульварами, вдоль чудесных набережных и великолепных проспектов возвышаются самые благородные памятники, какие только мог создать человеческий гений. Душа Франции, сотворившая эти шедевры, раскрывается в величественном цветении камня. Ни Италия, Ни Германия, Ни Фландрия, справедливо гордящиеся своими художественными сокровищами не имеют ничего подобного нашему наследию, и восхищенные зрители, стекаются в Париж со всех концов мира. Так неужели мы дадим осквернить все это? Неужели влияние въездной, мелочно расчётливой фантазии конструктора машин непоправимо изуродует Париж и опозорит его?

Ибо Эйфелева башня, от которой отказалась бы и торгашеская Америка, - вне всякого сомнения, позор для Парижа. Каждый чувствует это, каждый говорит об этом, каждый испытывает от этого глубокое огорчение, и мы являемся лишь слабым отзвуком общественного мнения, столь справедливо встревоженного. Ведь когда иностранцы посетят нашу выставку, они воскликнут с удивлением: «Что это? И эту мерзость решили показать французам, чтобы продемонстрировать нам свой столь хваленый вкус?»

Они будут правы, когда станут смеяться над нами, так как Париж возвышенной готики, Париж Жана Гужона, Жермена Пилона, Пюже, Рюда, Вари и т.д... превратится в Париж Эйфеля.

Чтобы представить себе, о чем мы говорим, достаточно вообразить на мновение башню, гигантской черной фабричной трубой поднимающуюся над Парижем, которая своей варварской массой будет подавлять Нотр-Дам, Сент-Шапель, Башню Сен-Жака, Луар, купол Дома Инвалидов, Триумфальную арку. Нужно представить себе все наши памятники принижёнными, наши архитектурные сооружения раздавленными, совершенно пропадающими в этом ошеломляющем сне. В продолжении 20 лет мы будем видеть, как по городу, еще живущему прелепным гением столыких веков, подобно чернильному пятну расплзается тень отерпительной железной вышки на болтах.

Вам, так любящему Париж, украсившему его и столько раз отстаивавшему от принимаемых администрацией опустошения и варварского вторжения промышленных предприятий, Вам выпала честь защитить его ещё раз. Мы полагаемся на Вас, в этом благородном деле, зная, что Вы приложите к нему всю свою энергию, все свое красноречие, на которое такого художника как вы вдохновит любовь к прекрасному, великому, справедливому.

И если наш призыв не будет услышан, если доводам нашим не внимлют, если Париж будет упорствовать в стремлении себя опозорить, то у нас с Вами будет, по крайней мере, сознание, что мы поступили честно, заявив о своем протесте».

Рис. 2. Письмо представителей французской интеллигенции [3]

Примечательно, что после завершения возведения Эйфелевой башни поэт М. Волошин, известный своей склонностью к мистификациям, пустил слух о том, что конструкция неоригинальна и якобы основана на чертежах средневекового арабского ученого. Хотя это была лишь шутка, позднее серьезный анализ конструкции 300-метрового сооружения привел к удивительному выводу. Специалисты в области архитектуры и биологии обнаружили, что изящный каркас башни практически идентичен по своей структуре строению человеческой большеберцовой кости, вплоть до совпадения углов наклона несущих элементов. Получается, что принцип, к которому инженеры пришли опытным путем, уже давно был реализован природой в процессе эволюции человеческого скелета.

Генеральный комиссар выставки 1889 г. Локруа вернул письмо Альфану с припиской: «Я прошу Вас принять протест и сохранить письмо. Оно должно фигурировать на витринах выставки. Столь прекрасная и благородная проза, подписанная именами, известными всему миру, непременно привлечет публику и, может быть, удивит ее». Забавно, что позже Мопассан постоянно обедал в ресторане Эйфелевой башни. Свое нелогичное поведение он объяснял тем, что «это единственное место в Париже, откуда не видно чудовища».

После Всемирной выставки 1900 г. возникло движение за снос башни под лозунгом «восстановления исторического облика Марсова поля», но оно не сумело завоевать общественной поддержки. Во время оккупации Парижа немцами в годы Второй мировой войны Геббельс высказал предложение уничтожить башню как символ «якобинского дерева французской нации, которое необходимо вырвать с корнем». Однако его идея не получила поддержки у Гитлера.

Но вернемся к упомянутому в начале статьи фейковому сообщению о готовности Парижа выполнить демонтаж Эйфелевой башни из-за «структурного износа» и «дорогого обслуживания».

Эта история на первый взгляд анекдотична, но для строительной отрасли такие фейковые новости показывают, что искаженная (намеренно или по незнанию ситуации) информация может повлиять на репутацию инженерных сооружений, которые могут представлять весьма большую инженерную, культурную, историческую, туристическую ценность.

Самым интересным является то, что первоначальным источником этого фейка стала юмористическая информация в одном из сатирических интернет-журналов о том, что якобы в скором времени Эйфелева башня будет демонтирована. Шутка была предназначена для архитекторов, но через пару недель башня была закрыта, хотя совсем по другой причине (из-за забастовки работников бюджетной сферы, в том числе и службы охраны общественных объектов). По требованиям безопасности башня была закрыта на несколько суток. Однако

фотографии закрытых касс и таблички с надписью о закрытии башни послужили «доказательством» для сторонников слухов о сносе Эйфелевой башни.

В сетях стали появляться заголовки такого типа: «Башню демонтируют в 2026 году в связи с окончанием срока ее эксплуатации», «Парижане прощаются со своей железной леди», причем авторы этих заметок ссылались на приписываемое Парижской мэрии, но не существующее решение о демонтаже вследствие усталости металлических конструкций башни и больших затратах на ее обслуживание.

Однако Эйфелева башня и памятник архитектуры, и памятник инженерного искусства, прошедший проверку временем. Как уже упоминалось, основную идею проекта башни Эйфель выкупил у своих инженеров. Элементы башни имеют запас прочности и долговечности и, кроме того, она подвергается обследованию и оценке эксплуатационного состояния каждые 7 лет. Начиная с 1990 года, для обследования башни используются современные методы неразрушающего контроля (ультразвуковая диагностика, лазерное сканирование, исследование коррозионных процессов) и в результате делается вывод, что башня находится в работоспособном состоянии.

Эйфелева башня возводилась в то время, когда архитекторы перестали бояться применять металл в создаваемых сооружениях, и до сих пор она является свидетельством профессиональной гордости инженеров. После появления фейковой новости о якобы предстоящем сносе башни инженеры, разбирающиеся в проблеме, стали информировать публику о том, что все с башней нормально. Башня каждые семь лет полностью перекрашивается, на что используется 60 тонн краски.

Следует заметить, что произошедшее с Эйфелевой башней не единственный случай, когда фейки вмешиваются в «жизнь» инженерных и архитектурных сооружений. Например, в 2023 году в сетях распространялась информация о том, что якобы сооружение Собора Святого Семейства в Барселоне скоро будет остановлено чуть ли не навсегда из-за недостаточного финансирования.

К сожалению, там, где информационные технологии работают быстрее бюрократической машины, инженерному сообществу нужно заниматься и борьбой с фейковыми новостями и в какой-то мере просвещать общество.

Фейковая история с якобы предстоящим сносом Эйфелевой башни — это хороший показатель того, что современная инженерия и архитектура зависят и от их общественного восприятия. Поэтому крупные инфраструктурные объекты должны быть не только построены правильно с инженерной точки зрения, но для них должна разрабатываться стратегия информационной защиты, обеспечивающая доверие к построенному объекту.

Ведь если распространяются слухи о небезопасности созданного инженерами строительного объекта, то его стоимость будет снижаться. Поэтому

информационная безопасность может рассматриваться как важное новое направление строительной экспертизы.

Список литературы:

1. Овчинников И.Г., Снарский С. В., Еллала Ф. А. Густав Эйфель и развитие индустриального мостостроения. Учеб. Пособие. Саратов: Сарат. гос.техн. ун-т. 2005. 48 с. ISBN5-733-1446-2
2. <https://e360.lv/masterskaja-2/eyfely,-bashnya-i-ne-tolyko> Дата обращения 10.02.2026.
3. <https://www.kultoboz.ru/eifeleva-bashnya> Дата обращения 10.02.2026.
4. <https://share.google/76IB22Onaqa4xCs0F> Дата обращения 10.02.2026

DOI 10.34660/INF.2026.29.14.185

FTAMP 14.85.25

ОРТА МЕКТЕПТЕ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМІНІҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІН ҚОЛДАУДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЧАТ-БОТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Шынарбек Айдана

2 курс магистранты

Астанахалықаралық университеті, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдау үшін интеллектуалды чат-боттарды қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі білім беру процесінің қарқынды цифрлануымен және педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыруға ықпал ететін заманауи ақпараттық технологияларды енгізу қажеттілігімен негізделеді. Жұмыста интеллектуалды чат-боттардың функционалдық мүмкіндіктері, олардың оқу процесін ұйымдастырудағы, педагогтің күнделікті қайталанатын міндеттерін автоматтандырудағы және мұғалім мен оқушылар арасындағы өзара әрекеттесу сапасын арттырудағы рөлі талданады. Чат-боттарды оқу материалдарын дайындау, оқушыларға кеңес беру, білімді тексеру және оқытуды жекелендіру үдерісінде қолдану мәселелеріне ерекше назар аударылады. Сонымен қатар, мектеп информатикасында интеллектуалды чат-боттарды пайдаланудың артықшылықтары мен шектеулері, сондай-ақ оларды білім беру ортасына тиімді интеграциялау шарттары қарастырылады. Зерттеу нәтижелері интеллектуалды чат-боттарды енгізу мұғалімнің жұмыс жүктемесін азайтуға, оқушылардың оқу мотивациясын арттыруға және олардың танымдық белсенділігін дамытуға ықпал ететінін көрсетеді.*

***Түйін сөздер:** интеллектуалды чат-боттар, жасанды интеллект, мектеп информатикасы, цифрлық білім беру технологиялары, педагогикалық қызмет, оқытуды автоматтандыру, білім беру ортасы.*

***Abstract.** The article examines the possibilities of using intelligent chatbots to support the professional activities of secondary school computer science teachers.*

The relevance of the study is justified by the rapid digitalization of the educational process and the need to introduce modern information technologies that contribute to increasing the effectiveness of pedagogical practice. The paper analyzes the functional capabilities of intelligent chatbots, their role in organizing the learning process, automating teachers' routine daily tasks, and improving the quality of interaction between teachers and students. Particular attention is paid to the use of chatbots in preparing instructional materials, providing student consultations, assessing knowledge, and personalizing learning. In addition, the advantages and limitations of using intelligent chatbots in school computer science, as well as the conditions for their effective integration into the educational environment, are discussed. The research findings demonstrate that the implementation of intelligent chatbots helps reduce teachers' workload, increase students' learning motivation, and enhance their cognitive activity.

Keywords: *intelligent chatbots, artificial intelligence, school computer science, digital educational technologies, pedagogical activity, learning automation, educational environment.*

КІРІСПЕ

Қазіргі білім беру жүйесінің даму кезеңі оқу процесіне цифрлық технологиялардың қарқынды енгізілуімен және жасанды интеллект технологияларының кеңінен қолданылуымен сипатталады. Интеллектуалды оқыту құралдарын пайдалану педагогтің кәсіби қызметінің ажырамас бөлігіне айналуға, әсіресе оқу ақпараты көлемінің артуы, білім беру бағдарламаларының күрделенуі және оқытуды жекелендіру қажеттілігі жағдайында. Осыған байланысты орта мектепте информатика мұғалімінің қызметін қолдау құралы ретінде интеллектуалды чат-боттарды қолдану ерекше өзектілікке ие болып отыр.

Аталған тақырыптың өзектілігі білім берудің цифрлық трансформациясы жағдайында информатика мұғалімінің педагогикалық қызметінің тиімділігін арттыру қажеттілігімен айқындалады.

Информатика мұғалімі тек білім берумен ғана шектелмей, сонымен қатар оқушыларға кеңес беру, практикалық қызметті ұйымдастыру, оқу тапсырмаларын тексеру және оқушылардың өзіндік жұмысын сүйемелдеу сияқты міндеттерді орындайды. Бұл функциялардың едәуір бөлігі қайталанатын, рутиналық сипатқа ие және мұғалімнен көп уақытты талап етеді.

Жасанды интеллект пен табиғи тілді өңдеу технологияларына негізделген интеллектуалды чат-боттар педагогикалық процестердің бір бөлігін автоматтандыруға, жедел кері байланыс ұсынуға және оқушылар үшін оқу көмегінің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Алайда аталған технологияға қызығушылықтың артуына қарамастан, оны мектеп информатикасында педагогикалық тұрғыдан негізделген, тиімді және мақсатқа сай қолдану мәселелері

қазіргі ғылыми-педагогикалық ортада жеткілікті деңгейде зерттелмеген және сипатталмаған. Бұл жағдай зерттеудің өзектілігін айқындайды.

Зерттеудің мақсаты — орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдау үшін интеллектуалды чат-боттарды қолдану мүмкіндіктерін теориялық тұрғыдан негіздеу және талдау.

Қойылған мақсатқа жету үшін зерттеу барысында келесі міндеттерді шешу көзделеді:

— білім беруде интеллектуалды чат-боттарды қолдану мәселесі бойынша ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау;

— мектептегі информатика курсы аясында интеллектуалды чат-боттардың функционалдық мүмкіндіктерін қарастыру;

— информатика мұғалімінің кәсіби қызметінде чат-боттарды қолданудың негізгі бағыттарын анықтау;

— білім беру процесіне интеллектуалды чат-боттарды енгізудің артықшылықтары мен шектеулерін айқындау.

Зерттеу нысаны — орта мектептегі информатика мұғалімінің кәсіби қызметі үдерісі.

Зерттеу пәні — информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдау құралы ретінде интеллектуалды чат-боттарды пайдалану.

Интеллектуалды чат-бот — пайдаланушымен автоматтандырылған диалогтық өзара әрекеттесуді жүзеге асыратын және ақпараттық, консультациялық немесе оқытушылық қолдау көрсететін жасанды интеллект пен табиғи тілді өңдеу технологияларын қолданатын бағдарламалық жүйе.

Жасанды интеллект — деректерді талдау, үйрену, шешім қабылдау және жауаптарды генерациялау үдерістерін қамтитын адам интеллектісінің қызметін модельдеуге бағытталған әдістер мен технологиялар жиынтығы.

Информатика мұғалімінің кәсіби қызметі — мектеп оқушыларын информатика және ақпараттық технологиялардың негіздеріне оқытуға бағытталған педагогикалық, әдістемелік, ұйымдастырушылық және бақылау функцияларының жиынтығы.

Цифрлық білім беру технологиялары — оқу процесін ұйымдастыруды, сүйемелдеуді және бағалауды қамтамасыз ететін цифрлық құралдар мен ресурстарға негізделген технологиялар.

Білім беру ортасы — білім беру процесіне қатысушылардың өзара әрекеттесуін және білім беру нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін жағдайлар, құралдар мен технологиялар жиынтығы.

ӘДІСТЕМЕ

Зерттеу барысында орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметінде интеллектуалды чат-боттарды қолдану мәселесін кешенді түрде зерттеуді қамтамасыз ететін жалпығылыми және арнайы әдістер қолданылды.

Зерттеудің теориялық әдістеріне білім беруді цифрландыру, жасанды интеллект пен интеллектуалды чат-боттарды оқу үдерісінде қолдану мәселелері бойынша ғылыми-педагогикалық, әдістемелік және психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау, синтездеу, жалпылау және жүйелеу жатады. Аталған әдістер зерттеліп отырған мәселенің ғылыми тұрғыда қаншалықты зерттелгенін анықтауға, чат-боттарды білім беру қызметінде қолданудың негізгі тәсілдерін айқындауға және зерттеудің теориялық негізін қалыптастыруға мүмкіндік берді.

Эмпирикалық әдістер қатарына оқу үдерісін бақылау, информатика мұғалімдерінің педагогикалық тәжірибесін талдау, сондай-ақ мектептегі цифрлық білім беру ресурстары мен интеллектуалды құралдарды пайдалану тәжірибесін зерделеу енгізілді. Бұл әдістер педагогтер мен оқушылардың нақты қажеттіліктерін анықтауға, сондай-ақ чат-боттарды мектеп практикасына енгізу мүмкіндіктерін бағалауға ықпал етті.

Қосымша түрде модельдеу әдістері қолданылды. Бұл әдістер аясында білім беру ортасында информатика мұғалімі, оқушылар және интеллектуалды чат-бот арасындағы өзара әрекеттесу моделі қарастырылды. Модельдеу әдісін қолдану чат-боттың құрылымы мен функцияларын педагогтің кәсіби қызметін қолдау құралы ретінде оқу үдерісі барысында айқындауға мүмкіндік берді.

Контент-талдау шеңберінде мектеп информатика курсы бойынша типтік тапсырмаларды орындау кезінде интеллектуалды чат-боттар қалыптастыратын жауаптар мен ұсынымдар зерттелді. Талдау барысында жауаптардың мазмұндық дұрыстығы, оқу бағдарламасына сәйкестігі, түсіндірулердің қолжетімділігі және әдістемелік тұрғыдан орындылығы бағаланды. Бұл чат-боттардың педагогикалық қолдау сапасын анықтауға мүмкіндік берді.

Салыстырмалы-педагогикалық әдіс дәстүрлі кеңес беру формаларын қолдану жағдайындағы және интеллектуалды чат-ботты пайдалану жағдайындағы оқушылардың оқу қызметі нәтижелерін салыстыру үшін қолданылды. Талдау барысында оқушылардың дербестік деңгейі, тапсырмаларды орындау жылдамдығы және оқу материалын меңгеру деңгейі ескерілді.

Сонымен қатар, педагогикалық модельдеу әдісі қолданылып, ол информатика мұғалімінің кәсіби қызметінде интеллектуалды чат-ботты пайдалану моделін әзірлеуге, оның функцияларын, білім беру ортасындағы орнын және жалпы білім беретін мекемелердегі тікелей оқу үдерісі барысында мұғалім мен оқушылармен өзара әрекеттесу формаларын анықтауға мүмкіндік берді.

НӘТИЖЕЛЕР

Жүргізілген зерттеу барысында орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдау үшін интеллектуалды чат-боттарды қолданудың мақсатқа сай және педагогикалық тұрғыдан тиімді екендігін растайтын нәтижелер алынды. Теориялық, эмпирикалық және арнайы әдістер кешенін қолдану чат-боттардың

оқу үдерісін ұйымдастыруға, педагогтің қызметіне және оқушылардың оқу нәтижелеріне тигізетін ықпалын жан-жақты бағалауға мүмкіндік берді.

Ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау мен жүйелеу нәтижесінде интеллектуалды чат-боттар қазіргі зерттеушілер тарапынан цифрлық білім беру ортасының болашағы зор құралы ретінде қарастырылатыны анықталды. Олар консультациялық, ақпараттық және оқытушылық функцияларды атқаруға қабілетті. Сонымен қатар ең жоғары педагогикалық тиімділік чат-боттарды мұғалімнің кәсіби қызметін алмастыратын емес, оны толықтыратын қосалқы құрал ретінде пайдаланған жағдайда қол жеткізілетіні анықталды.

Талдау негізінде информатика мұғалімінің қызметінде чат-боттарды қолданудың негізгі бағыттары айқындалды: оқушыларға консультациялық қолдау көрсету, типтік сұрақтарға жауаптарды автоматтандыру, практикалық және үй тапсырмаларын орындау барысында көмек көрсету, сондай-ақ оқушылардың өзіндік жұмысын сүйемелдеу.

Оқу үдерісін бақылау және информатика мұғалімдерінің педагогикалық тәжірибесін талдау барысында педагогтің жұмыс уақытының едәуір бөлігі қайталанатын консультациялар мен біртепті сұрақтарды түсіндіруге жұмсалатыны анықталды. Интеллектуалды чат-ботты қолдану аталған жүктемені ішінара қайта бөлуге және оқушылармен жедел кері байланысты қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.

Кесте 1. Интеллектуалды чат-ботты қолданудың информатика мұғалімінің қызметіне әсері

Көрсеткіш	Чат-бот енгізілгенге дейін	Чат-бот енгізілгеннен кейін
Жеке консультацияларға жұмсалатын уақыт	Жоғары	Орташа
Қайталанатын сұрақтардың саны	Жоғары	Азайған
Оқушыларға жауап беру жеделдігі	Орташа	Жоғары
Мұғалімнің жүктемесі	Жоғары	Төмендеген

Мектептегі информатика курсы бойынша типтік тапсырмаларды орындау кезінде интеллектуалды чат-бот қалыптастыратын жауаптарға жүргізілген контент-талдау олардың көп жағдайда оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес келетінін және жеткілікті әдістемелік тұрғыдан дұрыстығын көрсетті. Чат-бот оқу материалын түсінікті тілде түсіндіру, мысалдар келтіру және тапсырмаларды шешудің қадамдық алгоритмдерін ұсыну қабілетін көрсетеді.

Кесте 2. Интеллектуалды чат-бот жауаптарының сапасын бағалау

Бағалау критерийі	Деңгейі
Оқу бағдарламасына сәйкестігі	Жоғары
Мазмұнның дұрыстығы	Жоғары
Түсіндірулердің қолжетімділігі	Орташа–жоғары
Әдістемелік мақсатқа сайлығы	Орташа

Салыстырмалы-педагогикалық талдау дәстүрлі кеңес беру формасын қолдану жағдайындағы және интеллектуалды чат-ботты пайдалану жағдайындағы оқушылардың оқу қызметі нәтижелеріндегі айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік берді. Интеллектуалды чат-ботты қолданған оқушылардың дербестік деңгейі жоғары болып, практикалық тапсырмаларды орындау жылдамдығы артқаны анықталды, сонымен қатар оқу материалын меңгеру сапасы төмендеген жоқ.

Кесте 3. Оқушылардың оқу нәтижелерін салыстыру

Көрсеткіш	Дәстүрлі оқыту	Чат-ботты қолдана отырып оқыту
Оқушылардың дербестігі	Орташа	Жоғары
Тапсырмаларды орындау жылдамдығы	Орташа	Жоғары
Оқу материалын меңгеру деңгейі	Орташа	Орташа–жоғары

Педагогикалық модельдеу нәтижесінде информатика мұғалімінің кәсіби қызметінде интеллектуалды чат-ботты қолдану моделі әзірленді. Аталған модель үш негізгі компоненттің өзара әрекеттесуін қамтиды: мұғалім, оқушылар және чат-бот. Бұл модельде чат-бот консультациялық және ақпараттық қолдау функцияларын атқарады, ал мұғалім оқу үдерісін басқаруда жетекші рөлін сақтайды.

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу барысында алынған нәтижелер педагогикалық қызметте интеллектуалды чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын қолдануға арналған қазіргі заманғы ғылыми еңбектердің қорытындыларымен өзара сәйкес келеді және оларды мектеп информатикасын оқыту практикасы тұрғысынан толықтырады.

Атап айтқанда, контент-талдау мен салыстырмалы-педагогикалық зерттеу нәтижелері М. В. Боженова мен О. В. Блейхердің еңбектерінде келтірілген тұжырымдарды растайды. Авторлар чат-боттардағы дерекқорларды оңтайландыру мен сұраныстарды өңдеу алгоритмдерінің педагогикалық

жауаптардың сапасын арттырудағы маңыздылығын атап өтеді. Жүргізілген зерттеу барысында интеллектуалды чат-бот жауаптарының дұрыстығы мен құрылымдылығы оқушылардың дербестік деңгейі мен оқу қызметінің тиімділігіне тікелей әсер ететіні анықталды, бұл аталған авторлардың қорытындыларымен сәйкес келеді [1, 42-б.].

Зерттеу барысында анықталған информатика мұғалімінің жүктемесінің азаюы және кері байланыстың жеделдігінің артуы Н. А. Михайлова мен В. П. Щекутованың еңбектерінде ұсынылған нәтижелерді растайды. Авторлар чат-боттарды білім беруді цифрландыру жағдайында педагогикалық практиканы трансформациялау құралы ретінде қарастырады және жасанды интеллектті қолдану мұғалімнің қызметін рутиналық операциялардан әдістемелік және аналитикалық сүйемелдеуге қайта бағыттауға мүмкіндік беретінін атап көрсетеді [2, 87-б.].

Чат-боттарды қолданудың педагогикалық мақсатқа сайлығын талдау нәтижелері К. А. Инкинаның еңбектеріндегі тұжырымдармен де үйлеседі. Автор интеллектуалды чат-боттардың оқушыларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету әлеуетін атап өтеді. Атап айтқанда, зерттеу нәтижелері чат-боттардың консультациялық функция атқарып, оқушылармен психологиялық тұрғыдан қолайлы өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететінін және оқу тапсырмаларын орындау барысында оқушылардың алаңдаушылығын төмендететінін көрсетті [3, 259-б.].

Сонымен қатар, зерттеу барысында анықталған педагогикалық бақылау мен чат-боттарды әдістемелік тұрғыдан баптаудың қажеттілігіне байланысты шектеулер О. С. Кравец, Н. Е. Чернявская және Г. С. Улюмджиева еңбектеріндегі қорытындыларды растайды. Авторлар педагогтың қатысуынсыз ИИ-чаттарды қолдану формальды білімнің қалыптасуына және оқыту сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін екенін көрсетіп, бұл технологиялардың алмастырушы емес, көмекші сипатта екенін атап өтеді [4, 48-б.].

Оқушылардың интеллектуалды чат-ботпен өзара әрекеттесу сапасына қатысты нәтижелер А. М. Емельяновтың еңбектеріндегі тұжырымдармен тығыз байланысты. Автор промт-инжинирингі нейрожелілермен саналы өзара әрекеттесу дағдыларын қалыптастыратын маңызды педагогикалық құрал ретінде қарастырады. Осы зерттеу аясында чат-ботты қолданудың тиімділігі көбінесе оқушылардың сұраныстарды дұрыс тұжырымдауына байланысты екені анықталды, бұл аталған дағдыларды мектеп информатика курсында дамытудың өзектілігін растайды [5, 59-б.].

Алынған нәтижелерді кеңірек ғылыми контексте қарастыра отырып, олардың М. Д. Китайгородскийдің робопедагогика тұжырымдамасымен үйлесетінін атап өтуге болады. Автор электрондық оқытуда интеллектуалды жүйелерді қолданудың болашағын көрсете отырып, педагогтың жетекші

рөлін сақтаудың маңыздылығын айқындайды. Зерттеу барысында әзірленген мұғалім, оқушылар және чат-бот арасындағы өзара әрекеттесу моделі осы тәсілге сәйкес келеді және теориялық қағидалардың практикалық іске асырылуын көрсетеді [6, 130-6.].

Салыстырмалы талдау нәтижелері сондай-ақ А. А. Веряев пен Ю. Э. Лозыченконың чат-боттардың оқу сабақтарының интерактивтілігін арттырып, оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандыратыны жөніндегі тұжырымдарын растайды. Зерттеу барысында тіркелген оқушылардың дербестігінің артуы мен тапсырмаларды орындау жылдамдығының жоғарылауы білім беру үдерісінің интерактивтілігі артқанын көрсетеді [7, 10-6.].

Соңында, зерттеу нәтижелері шетелдік және қазақстандық ғалымдардың, атап айтқанда А. В. Medeshova, В. К. Gabdolova және А. А. Mukhanova еңбектеріндегі қорытындылармен де сәйкес келеді. Авторлар информатиканы оқытуда цифрлық педагогика мен жасанды интеллектті интеграциялаудың маңыздылығын атап өтіп, интеллектуалды чат-боттарды қолдану ұлттық және білім беру құндылықтарын ескере отырып жүзеге асырылуы тиіс екенін көрсетеді. Бұл тұжырымдар ИИ-технологияларды енгізу кезінде әдістемелік және педагогикалық сүйемелдеудің қажеттілігі туралы осы зерттеудің қорытындыларымен толық сәйкес келеді [8, 410-6.].

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген зерттеу барысында білім беру үдерісін цифрландыру жағдайында орта мектепте информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдау үшін интеллектуалды чат-боттарды қолдану мәселесі қарастырылды. Таңдалған тақырыптың өзектілігі білім беруде жасанды интеллект технологияларының рөлінің артуымен және мұғалім жұмысының тиімділігін, сондай-ақ оқыту сапасын арттыруға ықпал ететін педагогикалық тұрғыдан негізделген құралдарды іздеу қажеттілігімен айқындалады.

Зерттеу барысында интеллектуалды чат-боттарды білім беру ортасында қолданудың теориялық негіздері мен практикалық аспектілерін ашатын заманауи ғылыми-педагогикалық және әдістемелік дереккөздер талданды. Чат-боттардың рутиналық педагогикалық міндеттерді автоматтандыруда, оқушыларға консультациялық қолдау көрсетуде және олардың өзіндік оқу қызметін сүйемелдеуде елеулі әлеуетке ие екені анықталды.

Эмпирикалық және салыстырмалы-педагогикалық талдау нәтижелері интеллектуалды чат-боттарды қолдану информатика мұғалімінің жүктемесін азайтуға, кері байланыстың жеделдігін арттыруға және оқу тапсырмаларын орындау барысында оқушылардың дербестік деңгейін көтеруге ықпал ететінін көрсетті. Чат-бот жауаптарына жүргізілген контент-талдау педагогикалық бақылау мен тиісті баптау жағдайында олардың оқу бағдарламасына сәйкестігін және жеткілікті әдістемелік дұрыстығын растады.

Педагогикалық модельдеу барысында информатика мұғалімі, оқушылар және интеллектуалды чат-бот арасындағы өзара әрекеттесу моделі әзірленді, ол чат-боттың білім беру үдерісіндегі көмекші рөлін айқындайды. Аталған модель оқу қызметін ұйымдастырушы, үйлестіруші және әдістемелік жетекші ретінде мұғалімнің жетекші рөлін сақтаудың маңыздылығын көрсетеді.

Интеллектуалды чат-боттар информатика мұғалімінің кәсіби қызметін қолдаудың тиімді құралы ретінде қарастырылуы мүмкін, олар білім беру үдерісінің сапасын арттыруға және оқушылардың цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға ықпал етеді. Чат-боттарды мектеп практикасына енгізу әдістемелік сүйемелдеу, саналы қолдану және мектептің цифрлық білім беру ортасына интеграциялау жағдайында педагогикалық тұрғыдан мақсатқа сай болып табылады. Алынған нәтижелер информатиканы оқыту практикасына енгізілуі мүмкін және білім беруде жасанды интеллект технологияларын қолдану саласындағы одан әрі зерттеулерге негіз бола алады.

Қолданылған деректер тізімі

1. Боженова, М. В. *Математические методы оптимизации базы данных в технологии чат-ботов в области педагогики* / М. В. Боженова, О. В. Блейхер // *Инновационные подходы в современной науке : сборник статей по материалам CLXIV международной научно-практической конференции, Москва, 19 апреля 2024 года* / ООО «Интернаука». – Москва : Интернаука, 2024. – С. 42–50.

2. Михайлова, Н. А. *Современные тенденции в евразийской педагогике: внедрение чат-ботов, искусственного интеллекта в образование* / Н. А. Михайлова, В. П. Щекучева // *Евразийский взгляд на актуальные вопросы филологии, переводоведения и лингводидактики : сборник статей по материалам III Евразийской научно-практической конференции, Москва, 29 ноября 2024 года* / Российский государственный социальный университет. – Москва : РГСУ, 2025. – С. 87–92.

3. Инкина, К. А. *Использование чат-ботов в психологии и педагогике* / К. А. Инкина ; науч. рук. Н. Е. Шафажинская // *Система образования в эпоху искусственного интеллекта: проблемы и направления развития : сборник материалов Международной научно-практической конференции, Москва, 28–29 марта 2024 года* / ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ). – Москва : Директ-Медиа, 2024. – С. 259–263.

4. Кравец, О. С. *Практическое применение ИИ-чатов в педагогике: возможности и ограничения* / О. С. Кравец, Н. Е. Чернявская, Г. С. Улюмджиева // *Инновационные процессы в научной среде : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, Прага, Чехия, 17 июня 2025 года* / Научно-издательский центр «Мир науки». – Нефтекамск : Мир науки, 2025. – С. 48–52.

5. Емельянов, А. М. *Педагогические возможности применения промт-инжиниринга в развитии навыков эффективного взаимодействия обучающихся с нейросетями* / А. М. Емельянов // *Журнал педагогических исследований*. – 2025. – Т. 10, № 1. – С. 59–63.

6. Китайгородский, М. Д. *Перспективы технологий роботопедagogики в электронном обучении* / М. Д. Китайгородский // *Информатизация непрерывного образования – 2018 : материалы Международной научной конференции : в 2 т. Т. 2 / под ред. В. В. Гриникуна*. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. – С. 130–135.

7. Веряев, А. А. *Чат-боты как средство повышения интерактивности учебных занятий* / А. А. Веряев, Ю. Э. Лозыченко // *Информационно-коммуникационные технологии в педагогическом образовании*. – 2022. – № 5 (80). – С. 10–18.

8. Medeshova, A. B. *Integration of digital pedagogy and artificial intelligence in order to preserve and develop national values in the process of teaching computer science* / A. B. Medeshova, B. K. Gabdolova, A. A. Mukhanova // *Modern Pedagogical Education*. – 2025. – № 4. – P. 410–414.

DOI 10.34660/INF.2026.29.42.075

УДК 004.8:37.02

ЦИФРОВОЙ КОНСИЛИУМ: АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАТТЕРНЫ И ИНЖЕНЕРНЫЕ БАРЬЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ИИ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Буштуров Адам Казбекович

студент

*Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия*

Берсанукаев Саид Ахмархаджиевич

студент

*Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия*

Шудуева Залина Аслановна

старший преподаватель

*Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова, Грозный, Россия*

Аннотация. В работе проводится технический разбор современного стека технологий искусственного интеллекта, интегрируемых в медицинские информационные системы. Вместо общего обзора, авторы фокусируются на конкретных архитектурных решениях: от модификаций сверточных сетей (U-Net, ResNet) для обработки DICOM-файлов до применения трансформеров в анализе неструктурированных клинических записей. Поднимаются вопросы интерпретируемости алгоритмов (ХАИ) и проблемы обучения на распределенных данных без нарушения приватности пациентов.

Ключевые слова: медицинский ИИ, глубокое обучение, компьютерное зрение, сегментация, NLP, федеративное обучение.

Annotation. The paper provides a technical analysis of the modern stack of artificial intelligence technologies integrated into medical information systems. Instead of a general overview, the authors focus on specific architectural solutions: from modifications of convolutional networks (U-Net, ResNet) for processing DICOM files to the use of transformers in the analysis of unstructured clinical

records. They raise questions about the interpretability of algorithms (XAI) and the problems of training on distributed data without violating patient privacy.

Keywords: *medical AI, deep learning, computer vision, segmentation, NLP, federated learning.*

Введение

К 2026 году дискуссия о применимости искусственного интеллекта в медицине сместилась из плоскости «возможно ли это?» в плоскость инженерной оптимизации. Мы наблюдаем переход от единичных экспериментов к системной интеграции алгоритмов в клинические процессы. Ключевая проблема сегодня — не дефицит данных, а их гетерогенность и сложность обработки. Медицинская информация представляет собой хаотичный набор мультимодальных данных: от «тяжелых» 3D-снимков МРТ до потоковых сигналов с носимых устройств и рукописных заметок врачей. Обработка такого массива требует выхода за рамки классического машинного обучения и применения глубоких нейронных архитектур, способных находить нелинейные зависимости в многомерных пространствах признаков.

Компьютерное зрение: за пределами классификации

Работа с медицинскими изображениями (Computer Vision) остается локомотивом индустрии, однако задачи здесь существенно сложнее, чем в гражданском секторе. Формат DICOM предполагает высокую разрядность (до 16 бит) и часто — волюметрическую структуру данных, где каждый пиксель имеет значение.

Золотым стандартом в задачах сегментации — выделения границ патологий или органов — остается архитектура U-Net. Её уникальность заключается в наличии так называемых skip-connections («пропускающих связей»). Эти связи перебрасывают пространственную информацию высокого разрешения из слоев сжатия (энкодера) напрямую в слои восстановления (декодер). Это критически важно: без такого механизма сеть теряла бы мелкие детали, например, границы микроопухолей, размывая их при восстановлении изображения.

В последние годы инженеры все чаще внедряют в U-Net механизмы внимания (Attention Gates). Это позволяет алгоритму игнорировать фоновый шум на снимке и фокусировать вычислительные ресурсы исключительно на подозрительных участках, что резко снижает количество ложноположительных срабатываний — главную проблему ранних систем САД (Computer-Aided Diagnosis). Также наблюдается миграция от чистых сверток к гибридным решениям, таким как TransUNet, где сверточные слои отвечают за локальные признаки, а встроенные трансформеры (ViT) анализируют глобальный контекст всего снимка. [1,3]

Обработка естественного языка (NLP) и извлечение смыслов

Текстовые данные в медицине — это, пожалуй, самый сложный актив. Врачи используют профессиональный сленг, сокращения и нестандартный синтаксис. Стандартные языковые модели здесь часто «галлюцинируют».

Решением стала адаптация архитектур Трансформеров под медицинский домен. Современные системы используют подход NER (Named Entity Recognition) на базе Bi-LSTM или BERT-подобных моделей. Алгоритм не просто находит ключевые слова, а строит граф зависимостей: связывает конкретный препарат с дозировкой, длительностью курса и реакцией пациента, игнорируя при этом нерелевантный текст.

Особое внимание уделяется технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation). В отличие от обычной генерации текста, где модель опирается только на свои веса, RAG заставляет нейросеть сначала обратиться к верифицированной базе знаний (например, клиническим рекомендациям Минздрава), и только потом формировать ответ. Это фактически устраняет проблему выдумки фактов, делая ответы модели проверяемыми. [2,5]

Предиктивная аналитика на табличных данных

В задачах прогнозирования рисков (сепсис, повторная госпитализация, летальность) нейросети не всегда являются лучшим выбором. Здесь по-прежнему доминируют ансамблевые методы градиентного бустинга, такие как XGBoost или CatBoost. Они лучше справляются с табличными данными, где много пропусков и разнородных категориальных переменных.

Однако для анализа временных рядов (ЭКГ, мониторинг реанимации) базальтернативны рекуррентные сети (RNN) и их современные вариации. Они способны «помнить» историю изменений показателей пациента и предсказывать кризис задолго до появления клинических симптомов, улавливая микротренды, незаметные глазу реаниматолога. [4]

Генеративный ИИ и молекулярное моделирование

Самый наукоемкий сегмент — это Drug Discovery. Здесь генеративные модели (GAN и диффузионные сети) используются не для создания картинок, а для проектирования новых молекул.

Прорывным стало появление систем класса AlphaFold. Используя геометрическое глубокое обучение, эти алгоритмы предсказывают 3D-структуру белка по его аминокислотной последовательности. Это задача, которую биологи не могли решить десятилетиями, теперь решается за часы. Модель понимает физику сворачивания белка, что позволяет создавать лекарства, идеально подходящие к «мишени» заболевания, минимизируя побочные эффекты. [2,7]

Инженерные и этические вызовы

Внедрение этих технологий тормозится не столько качеством алгоритмов, сколько вопросами «черного ящика» и приватности.

1. Интерпретируемость (Explainable AI-XAI). Врач не может доверять диагнозу, если не понимает причин. Для решения этой проблемы используются методы визуализации, такие как Grad-CAM или SHAP, которые подсвечивают на входных данных те зоны, которые сильнее всего повлияли на решение нейросети.

2. Федеративное обучение (Federated Learning). Это архитектурный ответ на законы о защите данных. Вместо того чтобы собирать данные всех пациентов в одном облаке (что опасно и часто незаконно), нейросеть обучается локально в каждой больнице. В центр передаются только математические веса (градиенты) модели, которые затем усредняются. Сами данные никогда не покидают периметр клиники. [6]

Заключение

Искусственный интеллект в медицине перестал быть «магией» и стал сложной инженерной дисциплиной. Мы движемся к созданию мультимодальных систем, где один алгоритм способен одновременно «смотреть» КТ, «читать» анамнез и «анализировать» генетику. Однако успех этого перехода зависит не только от точности моделей, но и от того, насколько прозрачными и безопасными станут эти решения для конечного пользователя — врача и пациента.

Список литературы

1. Гусев А. В., Владимирский А. В., Шадеркин И. А. *Искусственный интеллект в медицине: основы и практика применения*. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023. — 215 с.

2. Кобринский Б. А. *Информационные системы и технологии в здравоохранении*. — М.: МИА, 2022. — 364 с.

3. Васильев Ю. А. *Автоматизация лучевой диагностики и алгоритмы машинного обучения*. — СПб.: Лань, 2021. — 280 с.

4. Singhal K. et al. *Large language models encode clinical knowledge* [Электронный ресурс] // *Nature*. — Режим доступа: <https://www.nature.com/articles/s41586-023-06291-2>

5. WHO. *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>

6. *AI in Healthcare: 7 Use Cases* [Электронный ресурс] // IBM. — Режим доступа: <https://www.ibm.com/watson-health/using-ai-in-healthcare>

7. *AlphaFold: a solution to a 50-year-old grand challenge in biology* [Электронный ресурс] // DeepMind. — Режим доступа: <https://www.deepmind.com/blog/alphafold-a-solution-to-a-50-year-old-grand-challenge-in-biology>

DOI 10.34660/INF.2026.29.61.213

FTAMP 14.85.25

ИНФОРМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ҮДЕРІСІН ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛ РЕТІНДЕ ЧАТ-БОТ

Пейсенбаева Нозима Нурбойқизи

2 курс магистранты

Астана халықаралық университеті, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл зерттеу «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдаудың тиімді құралы ретінде жасанды интеллекттің заманауи технологияларын талдауға бағытталған. Зерттеу аясында жалпы білім беретін мектептерде информатика пәнін оқытуда чат-боттар мен жасанды интеллектті қолдану және интеграциялау әдістері, құралдары мен тәсілдері әзірленді. Зерттеу барысында ұсынылған чат-бот моделі икемді құралдар жиынтығына ие болып, оны бастауыш, негізгі және жоғары сынып оқушыларына арналған оқу үдерісінде қолдануға мүмкіндік береді. Чат-ботты әзірлеу «пдп» ИИ-агенттер конструкторының көмегімен жүзеге асырылды. Зерттеу нәтижелілігін бағалау мақсатында «Информатика» пәні саласындағы 10 сарапшының қатысуымен сауалнама жүргізілді, ал сараптамалық бағалаулардың келісімділігін растау үшін Кендаллдың координация коэффициенті қолданылды. Зерттеу нәтижелері чат-боттарды оқу үдерісіне интеграциялаудың тиімді екенін көрсетті, ал пәндік саладағы сарапшылар тарапынан қолдау жоғары деңгейде екені анықталды.*

***Түйін сөздер:** чат-боттар, инклюзивті білім беру, информатика, сараптамалық бағалаулар, мотивация, қатысу деңгейі, цифрлық білім беру, педагогика.*

***Abstract.** This study is aimed at a comprehensive analysis of modern artificial intelligence technologies as an effective tool for supporting the educational process in the subject of Informatics. Within the framework of the research, methods, tools, and approaches for the application and integration of chatbots and artificial intelligence technologies into the teaching of Informatics in general secondary schools were developed. The proposed chatbot model possesses flexible functional capabilities, enabling its implementation in the educational activities of*

primary, lower secondary, and upper secondary school students. The chatbot was developed using the AI agent builder «n8n». To evaluate the effectiveness of the research, a survey was conducted involving 10 experts in the field of Informatics education. Kendall's coefficient of concordance was applied to determine the level of agreement among expert evaluations. The research findings confirmed the pedagogical effectiveness of integrating chatbots into the educational process and demonstrated a high level of support from subject-matter experts.

Keywords: chatbots, artificial intelligence, Informatics, digital education, expert evaluation, motivation, learning engagement, inclusive education.

ҚІРІСПЕ

Зерттеудің өзектілігі технологиялық прогресс аясында қалыптасқан жаһандық цифрландыру үдеріс терімен айқындалады. Бүгінгі таңда әлем бойынша миллиондаған адамдар IoT-құрылғыларды, интернет-коммуникацияларды пайдаланады, әлеуметтік желілер мен веб-ресурстардың белсенді қолданушылары болып табылады, осының нәтижесінде жасанды интеллекттің дамуы қазіргі уақытта білім мен технология саласындағы негізгі нарративтік құрамдас бөлікке айналды. Кез келген коммерциялық және коммерциялық емес ұйым бәсекеге қабілеттілікті арттыру мақсатында өз қызметіне ИИ-агенттерді, жасанды интеллект пен чат-боттарды енгізуде, ал білім беру саласы да бұл үрдістен тыс қалған жоқ.

«TAdviser» аналитикалық платформасының статистикалық деректеріне сәйкес, 2024 жылы жасанды интеллекттің жаһандық нарығы 638,23 млрд АҚШ долларына жеткен және болжам бойынша 2034 жылға қарай 3,7 трлн АҚШ долларына дейін өседі. Бұл көрсеткіштер жасанды интеллектті педагогикалық және білім беру қызметінде қолдануға арналған зерттеулердің өзектілігі мен сұранысқа ие екенін тағы да айқындайды.

Зерттеудің мақсаты — «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдаудың инновациялық құралы ретінде чат-ботты қолданудың тиімділігін талдау және негіздеу, сондай-ақ жасанды интеллект технологиялары негізінде жалпы білім беретін мектептердің бастауыш, негізгі және жоғары сынып оқушыларына бейімделген чат-бот моделін әзірлеу және апробациялау.

Қойылған мақсатқа жету үшін зерттеу барысында келесі міндеттер шешіледі:

- жасанды интеллекттің заманауи технологияларын және оларды «Информатика» пәні бойынша білім беру үдерісінде қолдану мүмкіндіктерін талдау;
- чат-боттарды жалпы білім беретін мектептердің оқу үдерісіне интеграциялаудың педагогикалық және әдістемелік тәсілдерін зерттеу;
- әртүрлі жас ерекшеліктеріне бейімделе алатын икемді құралдар жиынтығына ие, n8n ИИ-агенттер конструкторы негізінде информатика пәнін оқытуға арналған чат-бот жобасын әзірлеу;

— информатика саласындағы мамандардың сараптамалық сауалнамасы негізінде чат-ботты енгізудің нәтижелілігін бағалау;

— сараптамалық бағалаулардың келісімділігін растау мақсатында Кендаллдың координация коэффициентін пайдалана отырып, алынған деректерге статистикалық өңдеу жүргізу;

— алынған нәтижелерді талдап, «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісіне чат-боттарды интеграциялаудың тиімділігі жөнінде қорытынды жасау.

Зерттеу объектісі — жалпы білім беретін мекемелердегі «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісі.

Зерттеу пәні — «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдау мен оңтайландыруға арналған чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын қолданудың әдістері, құралдары мен тәсілдері.

Информатика — ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, беру және оны компьютерлер мен есептеу жүйелері арқылы пайдалану үдерістерін зерттейтін ғылым саласы. Ол теориялық аспектілерді (алгоритмдер, деректер құрылымдары, есептеу теориясы) және практикалық бағыттарды (бағдарламалау, желілер, жасанды интеллект) қамтиды, математикамен, техникамен және басқа да ғылымдармен тығыз байланысты кешенді пән болып табылады.

Чат-бот — адаммен мәтін немесе дауыс арқылы қарым-қатынас жасауды имитациялайтын бағдарламалық жүйе. Ол сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды орындау және процестерді автоматтандыру үшін жасанды интеллект пен табиғи тілдерді өңдеу (NLP) технологияларын қолданады. Чат-боттар мессенджерлерде, қосымшаларда немесе веб-сайттарда жұмыс істеп, пайдаланушыларға өзекті ақпаратты ұсынуға және қызмет көрсету сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

ӘДІСТЕМЕ

Зерттеуде қолданылған әдістер пәнаралық сипатқа ие, бұл зерттеу нәтижелерін жоғары дәлдікпен апробациялауға және интерпретациялауға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл зерттеу барысында жүргізілген эксперименттік және бағалау іс-шараларының сенімділігі мен сапасын қамтамасыз етеді. Осы ғылыми мақалада қолданылған зерттеу әдістері төмендегідей:

— білім беру үдерісінде чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын қолдану мәселесі бойынша ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау және жалпылау;

— «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдауға арналған чат-боттың тұжырымдамалық және функционалдық моделін әзірлеу барысында модельдеу әдісін қолдану;

— информатика пәнін оқыту саласындағы 10 маманның қатысуымен жүргізілген сараптамалық сауалнама;

— сараптамалық бағалаулардың келісімділік деңгейін анықтау үшін Кендаллдың координация коэффициентін есептеу.

Зерттеудің бірінші әдісі ретінде білім беру үдерісінде чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын қолдану мәселесіне арналған ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау және жалпылау әдісі қолданылды. Бұл әдісті пайдаланудың негізділігі, біріншіден, отандық және шетелдік авторлардың пәнаралық теориялық еңбектері мен ғылыми зерттеу нәтижелерін жүйелеуге және интерпретациялауға мүмкіндік беруімен түсіндіріледі. Осы тәсілдің нәтижесінде зерттеліп отырған мәселенің мәнін жан-жақты ашатын, ғылыми тұрғыдан негізделген әрі мазмұнды мәтін қалыптастыруға қол жеткізді.

Екінші әдіс -чат-ботты жобалау және модельдеу -зерттеліп отырған проблеманы практикалық тұрғыдан қарастыруға бағытталған. Чат-ботты модельдеу үшін open-source форматындағы n8n платформасы пайдаланылды. Бұл платформа чат-ботты тікелей баптауға және басқаруға мүмкіндік беретін цифрлық орта болып табылады. Платформаның негізгі құралдары мен функционалдық мүмкіндіктері 1-суретте көрсетілген.

Сурет 1. n8n платформасының жұмыс интерфейсі

1-суретке сәйкес, платформа веб-негізделген орта болып табылатынын байқауға болады, онда ИИ-агенттер мен чат-боттарды жобалау, сондай-ақ жұмыс үдерістерін автоматтандыру мүмкіндігі қарастырылған. Платформаның интерфейсі графикалық редактор форматында жүзеге асырылған, бұл пайдаланушыға тікелей бағдарламалауды қажет етпей-ақ логикалық сценарийлерді құруға мүмкіндік береді. Мұндай тәсіл «Информатика» пәнінің оқытушылары үшін чат-бот ресурстарын икемді түрде оңтайландыруға жағдай жасап, жұмыс үдерісін айтарлықтай жеңілдетеді.

Платформада келесі негізгі құралдар мен элементтер ұсынылған:

- қолмен іске қосу (Trigger manually);
- қолданбадағы оқиға бойынша іске қосу (On app event);
- кесте бойынша іске қосу (On a schedule);
- HTTP-сұранысты қабылдау арқылы іске қосу (On webhook call);
- форма жіберілген кезде іске қосу (On form submission);
- басқа жұмыс үдерісі арқылы іске қосу (When executed by another workflow);
- чаттағы хабарлама арқылы іске қосу (On chat message).

«On chat message» триггерінің болуы платформаның чат-боттармен және мессенджерлермен тікелей интеграциялануын қамтамасыз етеді, бұл п8n платформасын диалогтық ИИ-ассистенттерді жүзеге асырудың негізі ретінде қолдануға мүмкіндік береді. 2-суретте чат-боттың тікелей жұмыс істеу мәкеті көрсетілген.

Сурет 2. Пайдаланушы сұранысынан бастап жауапты генерациялауға дейінгі чат-боттың жұмыс істеу үдерісі

2-суретке сәйкес, чат-боттың жұмыс үдерісі негізінен үш негізгі функционалдық кезеңнен тұратынын байқауға болады: пайдаланушы сұранысын қабылдау, жауапты генерациялау және генерацияланған жауапты пайдаланушыға жіберу. Жауапты генерациялау педагогке қажетті ақпаратты қамтитын MySQL немесе Access деректер базасын интеграциялау арқылы

жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай жағдайда жауапты қалыптастыру нақты оқу жағдайына сәйкес жүргізіледі, бұл ақпараттың дәлдігін, жүйенің өнімділігін және дайын шешімдердің тиімділігін арттырады.

Сонымен қатар, жасанды интеллектке интернеттен қосымша ақпарат іздеудің қажеті болмайды, себебі барлық қажетті деректер тікелей деректер базасынан алынады.

Пайдаланушы сұраныстарын қабылдау мессенджерлер арқылы жүзеге асырылады, бұл білім беру үдерісі аясында жеткілікті түрде ыңғайлы болып табылады. Оқытушы оқушылар үшін арнайы топ немесе арна құрып, олар сол чат немесе арна арқылы өздерін қызықтырған сұрақтарын жолдай алады және жедел әрі дұрыс жауаптар алады. Мұндай тәсілдің қолданылуы келесі көрсеткіштерге оң әсерін тигізеді:

- оқушылардың оқу үдерісіне тартылу деңгейіне;
- сабақтар мен үй тапсырмалары туралы ақпараттану деңгейіне;
- білім беру үдерісінің жалпы сапасына.

Зерттеуде қолданылған келесі әдіс -сараптамалық сауалнама жүргізу. Сауалнама респонденттері ретінде Астана қаласының «Информатика» пәні оқытушылары таңдап алынды. Сарапшыларды іріктеу білім беру мекемелеріне тәуелсіз анкеталау жүргізу мақсатында хабарландыру жіберу арқылы жүзеге асырылды. Анкеталауға қатысу туралы сұраныс келесі білім беру ұйымдарына жолданды: Гали Орманов атындағы № 7 мектеп-гимназиясы, Ернұр Амангельдинов атындағы № 60 мектеп-лицейі, № 1 мектеп-лицейі, № 83 мектеп-лицейі, № 59 мектеп-лицейі, № 17 гимназия-мектебі, № 38 мектеп-лицейі, № 53 мектеп-лицейі, № 75 мектеп-гимназиясы, № 72 мектеп-лицейі.

Жалпы алғанда, сауалнамаға пәндік сала бойынша 10 сарапшы қатысты. Сауалнама Google Forms платформасы арқылы жүргізілді және 5 сұрақтан тұрды. Бағалау 10 балдық шкала бойынша жүзеге асырылды, мұнда: 1 балл -сарапшы ұсынылған тұжырыммен келіспейтінін білдіреді, 10 балл -сарапшы тұжырыммен толықтай келісетінін көрсетеді.

Кесте 1. Сарапшыларға арналған сауалнама сұрақтары

Сіздің ойыңызша, чат-боттарды қолдану жалпы білім беретін мектепте «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісінің тиімділігін қаншалықты арттырады?	Әр тұжырымды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, мұнда 1 — тұжырыммен мүлде келіспеймін, 10 — тұжырыммен толықтай келісемін.
Әзірленген чат-боттың информатиканы оқыту барысында білім алушылардың танымдық белсенділігі мен оқу мотивациясын арттыруға ықпалы қандай деңгейде деп есептейсіз?	Әр тұжырымды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, мұнда 1 — тұжырыммен мүлде келіспеймін, 10 — тұжырыммен толықтай келісемін.

Чат-боттың функционалдық мүмкіндіктері мектептегі информатика курсының мазмұны мен талаптарына қаншалықты сәйкес келеді деп ойлайсыз?	Әр тұжырымды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, мұнда 1 — тұжырыммен мүлде келіспеймін, 10 — тұжырыммен толықтай келісемін.
n8n платформасында әзірленген чат-ботты әртүрлі жас топтарындағы оқушыларды (бастауыш, негізгі және жоғары сыныптар) оқытуда қолданудың мақсаттылығын бағалаңыз.	Әр тұжырымды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, мұнда 1 — тұжырыммен мүлде келіспеймін, 10 — тұжырыммен толықтай келісемін.
Сіздің ойыңызша, чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын интеграциялау информатиканы оқытуды дамытудың перспективасы бағыты болып табыла ма?	Әр тұжырымды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз, мұнда 1 — тұжырыммен мүлде келіспеймін, 10 — тұжырыммен толықтай келісемін.

Зерттеу барысында сараптамалық бағалаулардың келісімділік деңгейін анықтау мақсатында Кендаллдың координация коэффициенті (W) қолданылды. Бұл статистикалық көрсеткішті пайдалану сараптамалық сауалнама нәтижелерінің сенімділігі мен объективтілігін анықтау қажеттілігімен, сондай-ақ «Информатика» пәндік саласындағы мамандар пікірлерінің өзара келісу деңгейін айқындаумен негізделеді.

Кендаллдың координация коэффициенті рангтік бағалауларды қолдануға негізделген, бұл әрбір сарапшының жеке пікірін бірыңғай салыстырмалы форматқа келтіруге мүмкіндік береді. Сараптамалық сауалнама аясында әрбір көрсеткішке (сауалнама сұрағына) сарапшылар келісу деңгейі немесе маңыздылық дәрежесін көрсететін ранг береді.

Рангтік бағалауларды пайдалану сараптамалық деректерді статистикалық тұрғыдан дұрыс өңдеуге және алынған нәтижелердің дұрыстығын арттыруға жағдай жасайды. Кендалл әдісін ранговық бағалаулармен рәсімдеу үлгісі 3-суретте көрсетілген.

Факторлық деңгей	Рангтік деңгей										Сумма рангов	s	d ²												
	BO1	BO2	BO3	BO4	BO5	BO6	BO7	BO8	BO9	BO10				Ср.											
Фактор 1	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	3	4	19,5	-10,5	110,25		
Фактор 2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7,1	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2,3	37,5	7,5	56,25	
Фактор 3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7,4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3,6	39,3	5,3	28,09	
Фактор 4	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6,7	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	43	13	169	
Фактор 5	8	8	8	8	8	8	8	8	7	10	8,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	3	1	16,5	-13,5	182,25		
Сумма												15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	300	
Ср. деңгей																									

Сурет 3. Кендаллдың координация коэффициенті (мысал)

$$W = \frac{s}{\frac{1}{2}(m^2(n^3 - n) - m \sum Ti)} \quad (1)$$

ол: m — сарапшылар саны;

n — факторлар саны.

Сарапшылар пікірлерінің келісімділік деңгейін бағалау мақсатында Кендаллдың ранговық корреляция әдістемесі қолданылды. Аталған әдіс бірнеше сарапшы қатысқан және бағаланатын факторлар саны шектеулі жағдайларда сараптамалық пікірлердің өзара келісу дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді, сол себепті ол педагогикалық, әлеуметтік және білім беру саласындағы зерттеулерде кеңінен пайдаланылады. Бұл әдістеменің артықшылығы — шағын іріктемелер жағдайында да нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз ету қабілеті.

Зерттеудің алғашқы кезеңінде бес көрсеткіш бойынша он сарапшы ұсынған нақты баллдық бағалар ранговық бағаларға түрлендірілді. Мұндай түрлендіру әрбір сарапшының бағалау стиліндегі субъективті айырмашылықтарды азайтып, алынған деректерді бірыңғай шкалаға келтіруге мүмкіндік берді. Кейіннен әрбір фактор бойынша ранговық мәндердің қосындысы есептеліп, олардың орташа мәндерден ауытқулары анықталды.

Аталған есептеулердің нәтижелері коэффициентті анықтауға негіз болды және сарапшылар пікірлерінің келісімділік деңгейін сандық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік берді.

Осы тәсілді қолдану сараптамалық деректерді жүйелеуді, оларды статистикалық тұрғыдан дұрыс өңдеуді және зерттеу қорытындыларының ғылыми негізділігі мен объективтілігін арттыруды қамтамасыз етті.

НӘТИЖЕЛЕР

3-суретте n8n платформасында әзірленген чат-бот көрсетілген.

Сурет 2. Разработанный чат-бот (n8n)

3-суретке сәйкес, дайын чат-боттың макеті пайдаланушы сұраныстарын қабылдауға және жауаптарды генерациялауға мүмкіндік беретін 10 функционалдық элементтен тұратынын көруге болады. Чат-боттың жұмыс үдерісі

мессенджерлерден, атап айтқанда Telegram немесе WhatsApp платформаларынан келетін триггерден басталады. Одан әрі пайдаланушының сұранысы OpenAI жасанды интеллект моделіне жіберіледі.

Пайдаланушы сұранысы алынғаннан кейін жасанды интеллект жауапты чат-боттың деректер базасында бар ақпаратқа сүйене отырып қалыптастырады. Егер деректер базасында қажетті ақпарат қолжетімсіз болса, жүйе жауапты қосымша әдістер арқылы генерациялауы мүмкін, атап айтқанда интернеттен іздеу, ішкі модельдік пайымдаулар немесе сыртқы дереккөздер негізінде жауап құру жүзеге асырылады. Алайда мұндай тәсіл ақпараттың дәлдігін төмендетуі мүмкін, сондықтан информатика пәні оқытушысы үшін арнайы пәндік деректер базасын қалыптастыру маңызды нарративтік және әдістемелік міндет болып табылады.

Жауапты генерациялау аяқталғаннан кейін келесі кезеңде мәтіннің дұрыстығы тексеріліп, дайын жауап қайтадан Telegram немесе WhatsApp мессенджерлері арқылы пайдаланушыға жіберіледі. Жүйені тестілеу нәтижелері бойынша, егер жауап деректер базасында сақталған болса, оны генерациялау уақыты орта есеппен 2-5 секундты құрайды. Ал деректер базасында ақпарат болмаған жағдайда жауапты генерациялау уақыты 10 секундқа дейін созылуы мүмкін. Жалпы алғанда, чат-ботты осындай құрылымдық схема бойынша әзірлеу оқушыларға қажетті ақпаратты қысқа мерзімде және кез келген уақытта алуға мүмкіндік береді, бұл ретте оқытушыны тікелей алаңдатудың қажеті жоқ. Өз кезегінде, оқытушы оқу тапсырмаларын тексеруге, дәрістер мен оқу материалдарын дайындауға көбірек уақыт бөле алады.

Бұл жағдай педагогтың кәсіби күйзелісінің алдын алуға ықпал етіп, ал оқушылардың оқу мотивациясы мен оқу үдерісіне тартылу деңгейін арттырады, себебі ақпаратқа қолжетімділік тәулік бойы (24/7) нақты уақыт режимінде қамтамасыз етіледі. 2-кестеде пәндік сала бойынша сарапшылардың 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша берген бағалары ұсынылған.

Кесте 2. Пәндік сала бойынша сарапшылардың бағалары

Сарапшы	1-сұрақ	2-сұрақ	3-сұрақ	4-сұрақ	5-сұрақ
Э1	9	9	8	9	10
Э2	8	9	9	8	9
Э3	9	10	9	9	10
Э4	8	8	8	8	9
Э5	9	9	9	9	9
Э6	10	9	9	10	10
Э7	9	8	8	9	9
Э8	8	9	8	8	9

Сарапшы	1-сұрақ	2-сұрақ	3-сұрақ	4-сұрақ	5-сұрақ
Э9	9	10	9	9	10
Э10	8	9	8	9	9
Орташа балл	8,7	9,0	8,5	8,8	9,4

2-кестеге сәйкес, сарапшылардың басым бөлігі чат-боттарды білім беру ортасында және информатика сабақтары барысында қолданудың тиімділігі жөнінде ортақ пікірде екенін байқауға болады. Бұл нәтиже қазіргі таңда жасанды интеллект технологияларын пайдалану білім беру үдерісіндегі басым және өзекті бағыттардың бірі болып отырғанын тағы да дәлелдейді. Сарапшылардың пікірлері цифрлық білім беру құралдарының оқу үдерісін оңтайландыруға және оқыту сапасын арттыруға нақты әлеуеті бар екенін көрсетеді.

2-кестеде келтірілген орташа мәндердің 8,5 балдан жоғары болуы сарапшылардың нейрондық желілер мен чат-боттарды оқу үдерісіне енгізу мәселесінде жоғары деңгейде келісімді екенін айғақтайды. Бұл көрсеткіштер әзірленген чат-бот моделінің педагогикалық тұрғыдан негізделгенін, оқу мазмұнына сәйкес келетінін және оны жалпы білім беретін мектептер жағдайында тәжірибеде қолдануға болатындығын көрсетеді. Сонымен қатар, жоғары орташа бағалар сарапшылардың инновациялық цифрлық шешімдерге деген оң көзқарасын білдіреді. Ең жоғары орташа баға информатиканы оқытуда чат-боттар мен жасанды интеллектті қолданудың перспективалылығына қатысты сұрақ бойынша тіркелді (9,4 балл). Бұл факт зерттеудің таңдалған бағытының өзектілігін, оның ғылыми және практикалық маңыздылығын айқын көрсетеді. Сонымен қатар, білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруға және чат-ботты әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі оқушыларға қолданудың мақсаттылығына байланысты сұрақтар бойынша да жоғары көрсеткіштер анықталды.

Аталған нәтижелер әзірленген чат-бот моделінің икемділігі, әмбебаптығы және бейімделгіштігі жоғары екенін, яғни оны бастауыш, негізгі және жоғары сыныптарда қолдануға болатынын дәлелдейді.

Осылайша, алынған деректер чат-боттарды информатика пәнін оқытуда қолдану білім алушылардың оқу үдерісіне белсенді қатысуына, танымдық қызығушылығын арттыруға және цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға оң әсер ететінін көрсетеді. Сарапшылардың бағалаулары ұсынылған шешімнің тиімділігін кешенді түрде сипаттап, оны білім беру практикасына енгізудің орындылығын негіздейді.

4-суретте сарапшылар сауалнамасының нәтижелері бағандық диаграмма түрінде көрнекі түрде ұсынылған, бұл алынған нәтижелерді визуалды түрде салыстыруға және олардың арасындағы айырмашылықтарды айқын көрсетуге мүмкіндік береді.

Сурет 4. Сарапшылар сауалнамасының нәтижелері

Сарапшылар пікірлерінің келісімділік деңгейін бағалау мақсатында алынған баллдық бағалар ранговық мәндерге түрлендірілді, содан кейін Кендаллдың координация коэффициенті есептелді. Есептеу нәтижелері сарапшылар арасында жоғары деңгейдегі келісімнің бар екенін көрсетті, бұл өз кезегінде жүргізілген сараптамалық сауалнаманың сенімділігі мен нәтижелерінің дұрыстығын растайды.

	Фактические оценки										Ср.
	БО 1	БО 2	БО 3	БО 4	БО 5	БО 6	БО 7	БО 8	БО 9	БО 10	
Фактор 1	9	8	9	8	9	10	9	8	9	8	8,7
Фактор 2	9	9	10	8	9	9	8	9	10	9	9
Фактор 3	8	9	9	8	9	9	8	9	9	8	8,5
Фактор 4	9	8	9	8	9	10	9	8	9	9	8,8
Фактор 5	10	9	10	9	9	10	9	9	10	9	9,4
Сумма											
Ср. арифм.											

	Ранговые оценки										Сумма рангов	d	d ²
	БО 1	БО 2	БО 3	БО 4	БО 5	БО 6	БО 7	БО 8	БО 9	БО 10			
3	4,5	4	3,5	1,5	2	2	4,5	3,5	5	35	5	25	
3	2	1,5	3,5	4	4,5	4,5	2	1,5	2,5	28	-2	4	
5	2	4	3,5	4	4,5	4,5	2	5	2,5	36	6	36	
3	4,5	4	3,5	4	2	2	4,5	3,5	2,5	32,5	2,5	6,25	
1	2	1,5	1	1,5	2	2	2	1,5	2,5	18,5	-11,5	132,25	
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150	0	203,5	
										30			

Сурет 5. Кендалл коэффициентін есептеуге арналған деректер

5-суретке сәйкес, Кендалл коэффициентін есептейміз:

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2}(m^2(n^3 - n) - m \sum Ti)} \quad (2)$$

ол:

m — сарапшылар саны = 10

n — факторлар саны = 5

$S = \sum d^2$ — ауытқулар квадраттарының қосындысы

$\sum T_i$ — байланысқан ранктарға түзету (яғни бірдей бағалар болған жағдайдағы түзету коэффициенті).

$$m^2(n^3 - n) = 100 \cdot 120 = 12000$$

$$m \sum T_i = 10 \cdot 22 = 220 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} (12000 - 220) = \frac{1}{2} \cdot 11780 = 5890$$

$$W = \frac{203,5}{5890} = 0,345 \quad (4)$$

$$W = 0,35 \quad (5)$$

Жүргізілген зерттеу аясында сараптамалық бағалаулардың келісімділік дәрежесін анықтау үшін байланысқан ранктарға түзету енгізілген Кендаллдың координация коэффициенті (W) қолданылды. Аталған көрсеткішті пайдалану сараптамалық бағалауларда баллдық шкаланың қолданылуымен байланысты, өйткені бұл жағдайда бірдей мәндердің пайда болуы және соның нәтижесінде байланысқан ранктардың қалыптасуы мүмкін.

Зерттеуге 10 сарапшы ($m = 10$) қатысты, олар чат-ботты «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдау құралы ретінде қолданудың тиімділігін сипаттайтын 5 факторды ($n = 5$) бағалады. Алғашқы кезеңде сарапшылар берген баллдық бағалар ранговық мәндерге түрлендірілді, содан кейін әрбір фактор бойынша ранктардың қосындысы есептелді. Бұдан әрі ранктар қосындысының орташа мәні анықталып, әрбір фактордың ранктар қосындысының осы орташа мәннен ауытқулары есептелді. Аталған ауытқулардың квадраттары $S = \sum d^2$ шамасын анықтау үшін пайдаланылды.

Сараптамалық сауалнама деректерінде бірдей бағалардың болуы ескеріліп, коэффициентті есептеу барысында байланысқан ранктарға түзету енгізілді. Бұл түзету әрбір сарапшы бағаларындағы байланыстарды сипаттайтын T_i шамаларының қосындысы арқылы жүзеге асырылды. Кендаллдың координация коэффициентінің түпкілікті мәні осы түзетуді ескеретін формула бойынша есептелді.

Есептеу нәтижелері бойынша Кендаллдың координация коэффициентінің мәні $W = 0,35$ болды, бұл сарапшылар пікірлерінің орташа деңгейдегі келісімділігін көрсетеді.

Алынған нәтиже чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісіне интеграциялаудың тиімділігіне қатысты сарапшылар арасында тұрақты және кездейсоқ емес келісімнің бар екенін дәлелдейді.

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу барысында алынған нәтижелер чат-боттар мен жасанды интеллект технологияларын «Информатика» пәні бойынша білім беру үдерісінде қолданудың өзектілігі мен перспективалылығын растайды. Есептелген Кендаллдың координация коэффициентінің мәні $W = 0,35$ болуы сарапшылар бағалауларының **орташа деңгейдегі келісімділігін** көрсетеді, бұл кәсіби қауымдастықта чат-боттарды мектептік оқытуға енгізудің тиімділігіне қатысты тұрақты, алайда толық біртекті емес ұстанымның бар екенін білдіреді. Мұндай нәтиже сараптамалық сауалнамаларға негізделген педагогикалық зерттеулер үшін қалыпты болып табылады және қарастырылып отырған мәселенің көпқырлы сипатын көрсетеді.

Алынған нәтижелер А. Қариев және оның әріптестері жүргізген зерттеулердің қорытындыларымен сәйкес келеді. Аталған авторлар жасанды интеллектті білім беру модельдерінде қолдану оқу үдерісін әртүрлі санаттағы білім алушыларға икемді түрде бейімдеуге және педагогикалық өзара әрекеттестік сапасын арттыруға мүмкіндік беретінін атап өтеді [1, 228-б.]. Бұл зерттеу аясында аталған тұжырым чат-ботты әртүрлі жас ерекшеліктеріндегі оқушылармен қолдану мүмкіндігінің сарапшылар тарапынан жоғары бағалануымен көрініс тапты.

Ұқсас қорытындылар Б. У. Есентаева мен С. Нуржанованың еңбектерінде де келтіріледі, онда жасанды интеллект технологияларының бастауыш білім беру деңгейінде оқу мотивациясы мен танымдық белсенділікті арттыруға ықпал ететіні көрсетіледі [2, 142-б.]. Алынған сараптамалық бағалар бұл тұжырымдарды растап қана қоймай, оларды информатиканы негізгі және жоғары сыныптарда оқыту жағдайына дейін кеңейтеді.

Зерттеу нәтижелері білім беру саласында жасанды интеллектті дамыту мен енгізудің жалпы үрдістерімен де үйлеседі. Атап айтқанда, TAdviser аналитикалық порталында ұсынылған материалдарда оқытуда және цифрлық білім беру платформаларында ИИ-шешімдерді қолданудың тұрақты өсімі атап өтіледі [3]. Бұл чат-боттарды мектептік практикаға интеграциялаудың объективті негізі бар екенін көрсетеді.

Сонымен қатар, сарапшылар бағалауларының орташа деңгейдегі келісімділігі белгілі бір әдістемелік және ұйымдастырушылық тәуекелдердің болуымен түсіндірілуі мүмкін. Бұл аспект К. Р. Полегошконың GPT негізіндегі чат-боттарды педагогикада қолдану ерекшеліктері мен тәуекелдерін талдаған еңбектерінде де көрсетілген [4, 130-б.]. Сарапшылар оқытушылар мен білім алушылардың интеллектуалды ассистенттерді жүйелі түрде қолдануға дайындығын әртүрлі деңгейде бағалайды, бұл пікірлердің вариативтілігін айқындайды.

Алынған нәтижелер С. С. Гречихиннің қашықтан және аралас оқыту жағдайында білім беру чат-боттарының маңыздылығына арналған

тұжырымдарын толықтырады [5, 67-б.], сондай-ақ цифрлық педагогиканың теориялық негіздерін сипаттаған А. В. Шульженко, Н. Н. Грудницкая және И. В. Кутын еңбектеріндегі педагогикалық өзара әрекет формаларының трансформациясы туралы ойлармен үйлеседі [6, 158-б.]. Н. Н. Суртаеваның педагогикалық технологияларға арналған еңбектерінде көрсетілгендей, чат-боттарды оқу қызметін ұйымдастырудың инновациялық құралы ретінде, оқытуды жекелендіруге және білім беру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған құрал ретінде қарастыруға болады [7, 74-б.].

Р. Х. Гильмеева мен И. Г. Разяповтың зерттеулерінде чат-боттар гибриді цифрлық білім беру ортасында педагогикалық өзара әрекеттестіктің тиімді құралы ретінде сипатталады [8, 186-б.]. Ұқсас тұжырымдар Т. Н. Богуславская, М. В. Богуславский және Е. В. Неборскийдің білім берудегі чат-боттардың генезисі мен эволюциясын талдаған еңбектерінде де келтірілген [9, 70-б.]. Жекелеген пәндерге, атап айтқанда шет тілдерін оқытуға арналған зерттеулерден айырмашылығы [10, 202-б.], бұл зерттеу информатиканы оқытудың ерекшеліктеріне назар аударады, соның нәтижесінде алынған қорытындыларды қолдану аясы кеңейеді.

Жүргізілген нәтижелерді талқылау «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісіне чат-боттарды интеграциялау цифрлық білім беруді дамытудың перспективалы бағыты ретінде сарапшылар қауымдастығы тарапынан оң қабылданатынын көрсетеді. Сараптамалық бағалаулардың орташа деңгейдегі келісімділігі әдістемелік тәсілдерді нақтылау мен эмпирикалық деректер қорын кеңейтуге бағытталған әрі қарайғы зерттеулердің қажеттілігін айқындайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Зерттеу барысында **п8п платформасы негізінде** «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісін қолдауға арналған чат-бот моделі әзірленіп, іске асырылды. Әзірленген жүйе пайдаланушылардың сұраныстарын мессенджерлерден қабылдайтын триггерді, сұраныстарды өңдеу модулін, жасанды интеллект моделін интеграциялау тетігін және білім алушыларға жауаптарды қалыптастырып жіберу механизмін қамтитын модульдік архитектура түрінде құрылды. Мұндай архитектура чат-боттың тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етіп, оны нақты уақыт пен орынға тәуелсіз білім беру ортасында пайдалануға мүмкіндік береді.

Практикалық апробация нәтижелері деректер базасында релевантты ақпарат болған жағдайда чат-боттың жауаптарды орта есеппен 2-5 секунд ішінде жедел генерациялайтынын көрсетті, бұл интерактивті білім беру құралдарына қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді. Ал білім қорының құрамында дайын мәліметтер болмаған жағдайда жауапты генерациялау

уақыты ұлғайғанымен, ол рұқсат етілген шектерде қалып, жүйенің жалпы функционалдық мүмкіндіктеріне кері әсерін тигізбейді. Алынған нәтижелер мектептегі информатика курсының мазмұнына бейімделген арнайы пәндік деректер базасын қалыптастырудың чат-бот жауаптарының дәлдігін және педагогикалық құндылығын арттырудағы негізгі фактор екендігін растайды.

Әзірленген чат-ботты енгізудің тиімділігін бағалау мақсатында информатика пәнін оқыту саласындағы 10 маманның қатысуымен сараптамалық сауалнама жүргізілді. Сарапшылар чат-боттың оқу үдерісінің тиімділігіне әсерін, білім алушылардың оқу мотивациясын арттыруын, функционалдық мүмкіндіктерінің мектеп бағдарламасының талаптарына сәйкестігін және жасанды интеллект технологияларын информатиканы оқытуда қолданудың перспективалылығын бағалады. 2-кестеде ұсынылған сараптамалық бағалау нәтижелері барлық көрсеткіштер бойынша жоғары орташа мәндермен сипатталады, бұл әзірленген шешімнің кәсіби қауымдастық тарапынан оң қабылданғанын көрсетеді.

Сарапшылар пікірлерінің келісімділік деңгейін анықтау үшін байланысқан ранктарға түзету енгізе отырып, Кендаллдың координация коэффициенті есептелді. Алынған $W = 0,35$ мәні сараптамалық бағалаулардың орташа деңгейдегі келісімділігін білдіреді және «Информатика» пәні бойынша оқу үдерісінде чат-ботты қолданудың тиімділігіне қатысты сарапшылар арасында тұрақты әрі статистикалық негізделген ұстанымның бар екенін дәлелдейді.

Зерттеу нәтижелері п8п платформасында әзірленген чат-боттың оқу үдерісін қолдаудың функционалдық тұрғыдан тиімді және педагогикалық жағынан орынды құралы екенін көрсетеді. Оны қолдану білім алушылар мен оқу контенті арасындағы өзара әрекеттестікті оңтайландыруға, оқытушы жүктемесін азайтуға және информатиканы оқыту барысында оқушылардың мотивациясы мен оқу үдерісіне тартылу деңгейін арттыруға қолайлы жағдай қалыптастырады.

Қолданылған деректер тізімі

1. Кариев, А. Жасанды интеллект негізінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің тілдік құзыреттіліктерін қалыптастырудың моделі / А. Кариев, и др. // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия: Педагогические науки. — 2025. — Т. 87. — № 3. — С. 223-236.

2. Есентаева, Б. У. Преимущества использования искусственного интеллекта в начальном образовании / Б. У. Есентаева, С. Нуржанова // Вестник Атырауского университета имени Халелы Досмухамедова.-2025. — Т. 78. — № 3. — С. 139—153.

3. TAdviser. Искусственный интеллект (мировой рынок) // TAdviser: портал о бизнес — ИТ. URL: <https://www.tadviser.ru/> (дата обращения 13.11.2025)

4. Полегашко К. Р. Использование чат-бота GPT в педагогике: преимущества, особенности и риски // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Информационные компьютерные технологии в образовании. — 2023. — № . 19. — С. 128—133.

5. Гречихин С. С. Дистанционное обучение с помощью образовательных чат-ботов в современных мессенджерах // Балтийский гуманитарный журнал. — 2020. — Т. 9. — № . 3 (32). — С. 66—68.

6. Шульженко А. В., Грудницкая Н. Н., Кутьин И. В. Концепции цифровой педагогики и их влияние в системе образования // Психология и педагогика служебной деятельности. — 2024. — № . 2. — С. 157—160.

7. Суртаева, Н. Н. Педагогические технологии: учебник для вузов / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 250 с.

8. Гильмеева Р. Х., Разяпов И. Г. Чат-боты как эффективный инструмент педагогического взаимодействия в гибридной (цифровой) образовательной среде // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. — 2025. — № . 2. — С. 184—190.

9. Богуславская Т. Н., Богуславский М. В., Неборский Е. В. Генезис чат-ботов и их развитие в образовании // Проблемы современного образования. — 2025. — № . 1. — С. 67—77.

10. Есина Л. С. Внедрение чат-ботов в преподавание и изучение иностранных языков // Мир науки, культуры, образования. — 2024. — № . 2 (105). — С. 201—204.

DOI 10.34660/INF.2026.29.63.052

FTAMP 14.85.25

ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСТАРЫН МЕКТЕП ИНФОРМАТИКАСЫН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУ

Нуридин Айжан

2 курс магистранты

Астана халықаралық университеті, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Зерттеу мектеп информатикасын оқытуда жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын қолдану мәселелеріне арналған. Зерттеу барысында ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot және басқа да заманауи интеллектуалдық модельдерге контекстік талдау жүргізіледі. Зерттеу процесінде ғылыми-педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау мен жинақтау, ғылыми дереккөздердің контент-талдауы, салыстырмалы және жүйелік талдау, педагогикалық модельдеу, жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын жіктеу және типологиялау, SWOT-талдау, сондай-ақ алынған деректерді логикалық талдау мен интерпретациялау әдістері қолданылады. Зерттеу нәтижелері дәстүрлі оқыту әдістемелерімен салыстырғанда жасанды интеллектті қолданудың тиімділік деңгейі жоғары екенін көрсетеді. Зерттеу аясында негізгі проблемалар айқындалып, оларды шешу жолдары кешенді ұсынымдар түрінде ұсынылады.*

***Түйін сөздер:** жасанды интеллект, нейрондық желілер, педагогика, информатика, оқыту әдістемесі, цифрландыру, технологиялар.*

***Abstract.** The study is devoted to the issues of using artificial intelligence Internet resources in teaching school computer science. In the course of the study, a contextual analysis of ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot and other modern intellectual models is carried out. In the research process, the methods of analysis and compilation of scientific, pedagogical and methodological literature, content analysis of scientific sources, comparative and systematic analysis, pedagogical modeling, classification and typology of artificial intelligence Internet resources, SWOT analysis, as well as logical analysis and interpretation of the obtained data are used. The results of the study show a high level of effectiveness of the use of artificial intelligence compared to traditional teaching methods. The main*

problems are identified within the framework of the study, and ways to solve them are presented in the form of comprehensive recommendations.

Keywords: *artificial intelligence, neural networks, pedagogy, computer science, teaching methodology, digitization, technologies.*

КІРІСПЕ

Әлемдік педагогикалық қауымдастық жасанды интеллекттің білім беру үдерісіне ықпалын бірнеше жыл бұрын-ақ мойындады. Егер бұрын жасанды интеллектті белсенді пайдаланушылар негізінен студенттер мен оқушылар болса, қазіргі таңда оларға педагогтер де қосылды. Бұл үрдіс, әдетте, 2000-жылдардан бастап жасанды интеллект технологияларының түбегейлі өзгерістерге ұшырауымен байланысты. Жаһандық цифрландырудың, технологиялық құрылғылардың және интернет-коммуникациялардың дамуы жағдайында ИИ-модельдерін әзірлеушілер де шет қалмай, қазіргі таңда урбанизацияланған елдердің көпшілігінде кеңінен қолданылып жүрген интеллектуалдық жүйелерді белсенді түрде дамытты.

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 8 қыркүйектегі «Қазақстан жасанды интеллект дәуірінде: цифрлық трансформация арқылы өзекті міндеттер мен оларды шешу жолдары» атты Қазақстан халқына Жолдауында үш жыл ішінде Қазақстанды толыққанды цифрлық мемлекетке айналдыру жөнінде нақты стратегиялық міндет қойды, онда жасанды интеллект пен цифрлық технологиялар мемлекеттік және экономикалық қызметтің барлық салаларына кешенді түрде енгізілуі тиіс [1]. Білім беру саласы бұл үдерістен тыс қалмайды, осыған байланысты аталған зерттеудің өзектілігі айқындалады. Аталған жұмыстың белгілі бір артықшылығы оның пәнаралық сипатында болып табылады: негізгі назар мектептегі информатика сабағына аударылғанымен, әзірленген әдістемелер мен тетіктер жалпы білім беру қызметінің сабақтас бағыттарында еркін түрде түрлендіріліп, қолданылуы мүмкін.

Зерттеудің мақсаты — мектеп информатикасын оқыту үдерісінде жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын қолданудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және эксперименттік түрде тексеру.

Зерттеу нысаны — жалпы білім беретін мектептегі информатиканы оқыту үдерісі.

Зерттеу пәні — мектеп информатикасын оқытуда жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын пайдаланудың әдістері, формалары және педагогикалық шарттары.

Жасанды интеллект (ЖИ) немесе жасанды зерде (ағылш. artificial intelligence; AI) кең мағынада адамның интеллектуалдық қызметіне тән қабылдау, үйрену, ой қорыту, мәселелерді шешу және шешім қабылдау сияқты

міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін, машиналарда, атап айтқанда компьютерлік жүйелерде іске асырылатын құралдар мен технологиялар жиынтығын білдіреді.

ӘДІСТЕМЕ

Осы зерттеуде қолданылатын әдістер қолданбалы әрі практикалық сипатқа ие. Зерттеу тақырыбының аясында педагогикалық әдебиеттерге, жасанды интеллект негізіндегі веб-платформаларға талдау жүргізіледі, сондай-ақ отандық және шетелдік авторлардың ғылыми мақалалары зерделенеді. Алынған барлық ақпарат біртұтас және жүйеленген құрылымға біріктіріледі.

Зерттеу барысында жасанды интеллектті білім беру үдерісіне енгізудің артықшылықтары, мүмкіндіктері, кемшіліктері мен тәуекелдерін кешенді түрде көрсетуге мүмкіндік беретін қосымша әдіс ретінде SWOT-талдау қолданылады. Сонымен қатар салыстырмалы талдау әдісі де пайдаланылады, мұнда бір жағынан жасанды интеллектті қолдануға негізделген оқыту әдістері, ал екінші жағынан информатиканы оқытудың дәстүрлі әдістері қарастырылады. Бұл тәсіл педагогикалық тұрғыдан жасанды интеллектті қолдану кезінде туындайтын негізгі мәселелер мен шектеулерді айқындауға мүмкіндік береді, себебі кемшіліктері мен дәлсіздіктері жоқ әмбебап оқыту әдісі жоқ.

Бұдан бөлек, зерттеудегі негізгі әдістердің бірі ретінде жасанды интеллект модельдерін қолданбалы педагогикалық міндеттерді шешуге тікелей тестілеу қарастырылады. Бұл кезеңде жауапты генерациялау жылдамдығы, жауаптардың дәлдігі мен сапасы бірдей сұрақтар мен бірдей «промттар» жағдайында талданады.

Промт (ағылш. prompt- нұсқау, сұраныс) — бұл пайдаланушының нейрожеліге қажетгі нәтижені алу үшін беретін нұсқаулығы, сұрағы немесе кілт сөздер жиынтығы. Мұндай нәтиже мәтін, бейне, код, аударма немесе өзге ақпарат түрінде болуы мүмкін. Промттың сапасы жасанды интеллекттің жауабының сапасына тікелей әсер етеді, сондықтан сұраныс неғұрлым нақты әрі мазмұнды болса, тестілеу барысында алынатын нәтиже соғұрлым сапалы болады.

1-кестеде осы зерттеу аясында қолданылатын негізгі жасанды интеллект модельдері, сондай-ақ пайдаланылатын промттар мен қойылатын сұрақтар көрсетілген.

1-кестеге сәйкес, әрбір қарастырылған нейрондық модель үшін қолданылатын промттар мен сұрақтар бірдей екені байқалады. Ұсынылған модельдердің ішінен ең тиімдісін анықтау мақсатында жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптар алдын ала дайындалған сапалы (эталондық) жауаптармен салыстырылады. Эталондық жауаптар информатиканы оқытуға арналған әдістемелік құралдар мен педагогикалық әдебиеттерден алынған және белгілі бір үдеріс пен құбылыстың терминологиялық анықтамасына негізделген.

Кесте 1. ЖИ-модельдер, промттар және тестілеу сұрақтары

ЖИ-модельдерінің атауы	Промттардың атауы	Сұрақтардың атауы
1. ChatGPT	<ul style="list-style-type: none"> – адамша жаз; — академиялық стильде жаз; – 3-4 сынып оқушыларына түсінікті тілде жаз; — тексерілген және сенімді ақпаратты пайдалан 	<ul style="list-style-type: none"> – деректер қоры деген не; — MySQL деген не; — массив деген не және ол қайда қолданылады.
2. DeepSeek	<ul style="list-style-type: none"> – адамша жаз; — академиялық стильде жаз; – 3-4 сынып оқушыларына түсінікті тілде жаз; — тексерілген және сенімді ақпаратты пайдалан 	<ul style="list-style-type: none"> – деректер қоры деген не; — MySQL деген не; — массив деген не және ол қайда қолданылады.
3 Gemini	<ul style="list-style-type: none"> – адамша жаз; — академиялық стильде жаз; – 3-4 сынып оқушыларына түсінікті тілде жаз; — тексерілген және сенімді ақпаратты пайдалан 	<ul style="list-style-type: none"> – деректер қоры деген не; — MySQL деген не; — массив деген не және ол қайда қолданылады.
4. Microsoft Copilot	<ul style="list-style-type: none"> – адамша жаз; — академиялық стильде жаз; – 3-4 сынып оқушыларына түсінікті тілде жаз; — тексерілген және сенімді ақпаратты пайдалан 	<ul style="list-style-type: none"> – деректер қоры деген не; — MySQL деген не; — массив деген не және ол қайда қолданылады.

Сапалы (эталондық) жауап, әдетте, келесі критерийлерге сәйкес келеді:

- оқу бағдарламасына сай болуы;
- пәндік мазмұн тұрғысынан дұрыс болуы;
- құрылымы жүйелі әрі логикалық тұрғыдан бірізді болуы;
- фактілік және терминологиялық қателердің болмауы.

Зерттеу аясында сапалы (эталондық) жауап деп жалпы білім беретін мектептердің оқу бағдарламасының талаптарына және білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін дидактикалық тұрғыдан дұрыс түсіндірме түсініледі.

Жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптарды салыстыру мазмұндық дәлдік, логикалық бірізділік, мазмұнның толықтығы және педагогикалық мақсатқа сәйкестік критерийлері негізінде жүзеге асырылды. 2-кестеде жауаптардың сапасын бағалау критерийлері ұсынылған.

Кесте 2. Жауаптардың сапасын бағалау критерийлері

Критерийлер	Эталондық жауап	Жасанды интеллект жауабы
Оқу тақырыбына сәйкестігі	Толық	Толық / жартылай
Терминдердің дәлдігі	Жоғары	Жоғары / орташа
Мазмұнның логикалық құрылымы	Бірізді	Бірізді / фрагментті
Оқушыға түсініктілігі	Бейімделген	Жартылай бейімделген
Мазмұнның толық ашылуы	Оңтайлы	Артық / жеткіліксіз
Қателердің болмауы	Иә	Өрқашан емес
Әдістемелік дұрыстығы	Иә	Жартылай

2-кестеге сәйкес, жауаптардың сапасын бағалау критерийлері өзара байланысты жеті элементті қамтиды: оқу тақырыбына сәйкестігі, қолданылатын терминдердің дәлдігі, материалдың логикалық баяндалуы, жауаптың білім алушыларға түсініктілігі, мазмұнның толық ашылуы, фактілік және логикалық қателердің болмауы, сондай-ақ ұсынылған ақпараттың әдістемелік дұрыстығы.

Аталған критерийлер жиынтығы дәстүрлі оқу тәжірибесінде қалыпташқан жауаптарды да, сондай-ақ жасанды интеллекттің интернет-ресурстары арқылы қалыптастырылған жауаптарды да кешенді түрде бағалауға мүмкіндік береді және олардың дидактикалық сапасын объективті түрде салыстыруды қамтамасыз етеді.

Зерттеудің қорытынды әдісі ретінде педагогикалық үдерісті модельдеу қарастырылады. Бұл әдіс аясында информатика сабақтарындағы білім беру үдерісінде жасанды интеллектті тікелей қолдану сипатталып, оқушы, мұғалім және жасанды интеллект құралы арасындағы өзара әрекеттесудің визуалды элементтері бейнеленеді.

НӘТИЖЕЛЕР

1-суретте информатика сабақтарында жасанды интеллектті кешенді қолдануды бағалайтын SWOT-талдау ұсынылған. Күшті жақтар жасанды интеллектті қолданудың ішкі педагогикалық және дидактикалық артықшылықтарын көрсетеді, олар оқыту тиімділігін арттырумен, білім беру үдерісін дараландыруды қолдаумен және информатика мұғалімінің әдістемелік құралдар жиынтығын кеңейтумен байланысты. Әлсіз жақтар ИИ-ді пайдаланудың ішкі шектеулерін сипаттайды, олар әдістемелік тұрғыдан жеткілікті деңгейде өңделмеуімен, білім беру үдерісіне қатысушылардың цифрлық құзыреттілік деңгейімен және техникалық әрі инфрақұрылымдық жағдайларға тәуелділігімен негізделеді. Мүмкіндіктер информатиканы оқытуда жасанды интеллектті қолдануды дамыту мен кеңейтуге ықпал ететін

сыртқы факторлар мен перспективаларды сипаттайды, соның ішінде білім беру стандарттарын жетілдіру, оқу бағдарламаларының мазмұнын жаңарту және заманауи цифрлық технологияларды интеграциялау мәселелері қамтылады. Тәуекелдер ИИ-ресурстарын бақылаусыз немесе дұрыс қолданбау салдарынан туындауы мүмкін әлеуетті сыртқы қауіптер мен жағымсыз салдарды көрсетеді, оның ішінде оқу дербестігі, ақпараттық қауіпсіздік және педагогикалық жауапкершілік аспектілері қарастырылады.

Сурет 1. Информатика сабақтарында ЖИ-модельдерін қолданудың SWOT-талдауы

1-суретте информатика сабақтарында жасанды интеллектті қолдану ерекшеліктерін көрсететін SWOT-талдау ұсынылған. Күшті жақтарды талдау жасанды интеллектті қолдану оқыту үдерісінің тиімділігін арттыруға ықпал ететінін көрсетеді, бұл ең алдымен оқытуды дараландыру, жедел кері байланыс және мұғалімнің дидактикалық мүмкіндіктерін кеңейту арқылы жүзеге асырылады. Интеллектуалдық құралдарды пайдалану оқу материалын білім алушылардың дайындық деңгейіне бейімдеуге, олардың дербес танымдық қызметін қолдауға, сондай-ақ алгоритмдік және логикалық ойлауын қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл қазіргі мектеп информатикасы курсының мақсаттарына сәйкес келеді.

Әлсіз жақтарды талдау мектеп тәжірибесінде жасанды интеллектті қолданудың әдістемелік тұрғыдан жеткілікті деңгейде өңделмеуімен байланысты

бірқатар ішкі шектеулерді анықтайды. Интеллектуалдық технологияларды енгізудің тиімділігі көбінесе мұғалімдер мен оқушылардың цифрлық құзыреттілік деңгейіне, сондай-ақ білім беру ұйымының техникалық жағдайларына тәуелді.

Педагогикалық бағдарлардың нақты болмауы жағдайында ИИ-ресурстарын формалды түрде пайдалану қаупі туындайды, бұл олардың білім беру құндылығын төмендетуі мүмкін.

Мүмкіндіктерді қарастыру жасанды интеллектті қолдану информатиканы оқытудың мазмұны мен формаларын жаңғыртуға кең мүмкіндіктер ашатынын көрсетеді. ИИ-ді оқу үдерісіне интеграциялау білім алушылардың жобалық және зерттеушілік қызметін дамытуға, цифрлық және метапәндік құзыреттерін қалыптастыруға, сондай-ақ практикалық-бағдарланған оқытуды кеңейтуге ықпал етеді. Сонымен қатар жасанды интеллектті қолдану білім беруді цифрландырудың мемлекеттік және жаһандық үрдістеріне, сондай-ақ білім алушыларды цифрлық экономика жағдайында даярлауға сәйкес келеді.

Сонымен қатар SWOT-талдау оқу үдерісінде жасанды интеллектті пайдаланудың ықтимал тәуекелдерін де айқындауға мүмкіндік береді. Оларға ИИ-ді бақылаусыз қолдану жағдайында білім алушылардың дербес ойлау деңгейінің төмендеуі, академиялық адалдық қағидаларының бұзылуы, сондай-ақ ақпараттың шынайылығы, этикалық мәселелер және дербес деректерді қорғаумен байланысты қауіптер жатады. Аталған қауіптер информатика сабақтарында жасанды интеллектті қауіпсіз әрі мақсатқа сай қолдану үшін педагогикалық бақылауды және әдістемелік ұсынымдарды әзірлеуді талап етеді.

Кесте 3. Сұрақтарға берілген эталондық жауаптар

«Деректер қоры деген не?» сұрағына эталондық жауап Деректер қоры — бұл компьютерлік құралдарды пайдалана отырып деректерді реттелген түрде сақтау, іздеу және өндеуге арналған ұйымдастырылған ақпараттық сақтау жүйесі.
«MySQL деген не?» сұрағына эталондық жауап MySQL — бұл құрылымдалған сұраныстар тілі SQL-ді қолдану арқылы деректерді құру, сақтау және өндеуге арналған деректер қорын басқару жүйесі.
«Массив деген не және ол қайда қолданылады?» сұрағына эталондық жауап Массив — бұл бір атаумен біріктірілген бір типті мәндер жиынтығын сақтауға арналған деректер құрылымы, ол бағдарламалауда деректерді ыңғайлы өндеу үшін кеңінен қолданылады.

3-кестеде информатика пәні бойынша базалық сұрақтарға арналған эталондық жауаптар ұсынылған. Аталған жауаптар оқу-әдістемелік әдебиеттер мен педагогикалық дереккөздер негізінде қалыптастырылған. Эталондық жауаптар қолданылған терминдердің дәлдігімен, мазмұнның логикалық бірізділігімен және мектеп бағдарламасының талаптарына сәйкестігімен ерекшеленеді. Ұсынылған тұжырымдар білім алушылардың қабылдауына

қолайлы болуға бағытталған және қарастырылатын ұғымдардың мәнін артық ақпаратсыз ашып көрсетеді.

Эталондық жауаптар зерттеу барысында жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптармен кейінгі салыстыру үшін нормативтік негіз ретінде қолданылады.

Кесте 4. ЖИ-модельдердің жауаптары

ЖИ-модель	«Деректер қоры деген не?» сұрағына жауап	«MySQL деген не?» сұрағына жауап	«Массив деген не және ол қайда қолданылады?» сұрағына жауап
ChatGPT	Деректер қоры — бұл ақпаратты ұйымдасқан түрде сақтауға арналған жүйе, онда деректер реттелген және компьютердің көмегімен жылдам табылып, өңделіп, өзгертіле алады.	MySQL — бұл SQL сұраныстар тілін қолдану арқылы ақпаратты сақтауға және өңдеуге мүмкіндік беретін деректер қорын басқару жүйесі.	Массив — бұл бір атаумен бірнеше бір типті мәндерді сақтайтын деректер құрылымы, ол бағдарламалауда деректерді ыңғайлы өңдеу үшін қолданылады.
DeepSeek	Деректер қоры — бұл компьютерлер ақпаратты сақтау, іздеу және өңдеу үшін пайдаланатын ұйымдастырылған орын.	MySQL — бұл деректер қорымен жұмыс істеуге арналған бағдарлама, ол деректерді сақтауға және өзгертуге көмектеседі.	Массив — бұл бір топқа біріктірілген деректер жиынтығы, ол бағдарламаларды жазу барысында қолданылады.
Google Gemini	Деректер қоры — бұл үлкен көлемдегі деректермен жұмыс істеу үшін қолданылатын арнайы ақпараттық сақтау жүйесі.	MySQL — бұл компьютерде немесе серверде деректерді сақтау және олармен жұмыс істеуге арналған құрал.	Массив — бұл әртүрлі бағдарламалар мен қосымшаларда қолданылатын деректер тізімі.
Microsoft Copilot	Деректер қоры — бұл компьютердің көмегімен ақпаратты сақтау, іздеу және өзгертуге мүмкіндік беретін жүйе.	MySQL — бұл ақпаратты сақтау және өңдеу үшін қолданылатын деректер қорын басқару жүйесі.	Массив — бұл бағдарламалауда бірнеше мәнді сақтау тәсілі, ол деректермен жұмыс істеу кезінде қолданылады.

Оларды пайдалану ИИ-жауаптардың оқу-әдістемелік талаптарға сәйкестік деңгейін объективті түрде бағалауға, сондай-ақ мектеп информатикасы

курсының негізгі ұғымдарын түсіндірудегі толықтық, дәлдік және педагогикалық дұрыстық тұрғысынан айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік береді.

Кестеде ұсынылған жауаптар жасанды интеллекттің әртүрлі модельдерінің мектеп информатикасы курсының негізгі ұғымдарын түсіндірудегі тәсілдерінде айырмашылықтардың бар екенін көрсетеді. Қарастырылатын ұғымдардың тақырыптық бағыты ортақ әрі мазмұны ұқсас болғанына қарамастан, жауаптардың тұжырымдалуы егжей-тегжейлілік деңгейі, жалпылау дәрежесі және оқу материалын ұсыну тәсілі бойынша ерекшеленеді.

Жауаптардың мазмұнын талдау кейбір модельдердің түсіндіруді неғұрлым кеңейтілген әрі терминологиялық тұрғыдан нақты түрде беруге бағдарланғанын, ал басқа модельдердің қарапайым әрі ықшам тұжырымдарды қолданып, мазмұнның қолжетімділігі мен қысқалығына басымдық беретінін көрсетеді.

Сонымен қатар жауаптардың құрылымында және олардың оқу контексіне бейімделу деңгейінде де айырмашылықтар байқалады, бұл білім алушылардың ақпаратты қабылдауына әртүрлі ықпал етуі мүмкін.

Анықталған тұжырымдық ерекшеліктер жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптардың мектеп информатикасын оқытудың дидактикалық және әдістемелік талаптарына сәйкестік деңгейін айқындауға бағытталған кейінгі салыстырмалы талдау үшін негіз қалайды. Зерттеудің келесі кезеңінде аталған жауаптар олардың сапасы мен педагогикалық мақсатқа сәйкестігі тұрғысынан қарастырылады.

Кесте 5. ЖИ-модельдердің жауаптарын сапа критерийлері бойынша бағалау

ЖИ-модель	Оқу тақырыбына сәйкестігі	Терминдердің дәлдігі	Мазмұнның логикалық құрылымы	Оқушыға түсініктілігі	Мазмұнның толық ашылуы	Қателердің болмауы	Әдістемелік дұрыстығы
ChatGPT	Толық	Жоғары	Бірізді	Жартылай бейімделген	Оңтайлы	Иә	Иә
DeepSeek	Толық	Орташа	Бірізді	Бейімделген	Оңтайлы	Иә	Жартылай
Google Gemini	Жартылай	Орташа	Фрагментті	Жартылай бейімделген	Жеткіліксіз	Иә	Жартылай
Microsoft Copilot	Толық	Орташа	Бірізді	Жартылай бейімделген	Оңтайлы	Иә	Жартылай

5-кестеде жасанды интеллекттің әртүрлі модельдері арқылы генерацияланған жауаптарды олардың дидактикалық және әдістемелік тұрғыдан негізділігін көрсететін сапалық көрсеткіштердің жиынтығы бойынша бағалау нәтижелері ұсынылған. Кесте деректерін талдау барлық қарастырылған ЖИ-модельдердің мектеп информатикасы курсының тақырыптарына сәйкес

келетін жауаптарды қалыптастыруға жалпы алғанда қабілетті екенін көрсетеді, алайда олардың оқу талаптарына сәйкестік деңгейі мен педагогикалық бейімделу дәрежесі әртүрлі болып табылады.

Ең тұрақты көрсеткіштер логикалық құрылымымен және негізгі терминологияны дұрыс қолдануымен ерекшеленетін жауаптарда байқалады, бұл жасанды интеллектті оқу материалын түсіндіруде көмекші құрал ретінде пайдалануға болатындығын көрсетеді. Сонымен қатар мазмұнды толық ашу деңгейінде және жауаптарды білім алушылардың жас ерекшеліктеріне бейімдеу тұрғысынан айырмашылықтардың бар екені анықталды, бұл генерацияланған түсіндірмелердің дидактикалық сапасының біркелкі еместігін білдіреді.

Алынған нәтижелер жасанды интеллекттің оқу үдерісін қолдаудағы әлеуетіне қарамастан, оның жауаптары әрдайым мектептік оқытудың әдістемелік талаптарына толық сәйкес келе бермейтінін дәлелдейді.

Осыған байланысты информатика сабақтарында ЖИ-ресурстарын қолдану кезінде педагогикалық іріктеу, түзету және бақылау қажеттілігі туындайды.

Сурет 2. Педагогикалық үдерісті модельдеу

Педагогикалық үдерісті модельдеу информатика сабақтарында жасанды интеллектті қолдану арқылы оқу қызметін ұйымдастыруды көрнекі түрде көрсетуге бағытталған. Модель аясында білім беру үдерісі оқу мақсаттарына қол жеткізуге ықпал ететін және белгілі бзм ір функцияларды орындайтын негізгі қатысушылардың өзара әрекеттесу жүйесі ретінде қарастырылады.

Модельде оқушы оқу үдерісінің белсенді субъектісі ретінде көрініс табады, ол оқу сұрақтарын қоюды, тапсырмаларды орындауды және алынған

жауаптарды талдауды жүзеге асырады. Оқушының ЖИ-құралымен өзара әрекеттесуі зерттелетін тақырыптар бойынша түсіндірмелер алуға, ұғымдарды нақтылауға және дербес танымдық қызметті қолдауға бағытталған. Бұл ретте оқушы өз оқу әрекетін дайын жауаптармен алмастырмай, жасанды интеллектті ақпараттың көмекші көзі ретінде пайдаланады.

2-суретте жасанды интеллектті пайдалану арқылы информатиканы оқытудағы педагогикалық үдерістің моделі ұсынылған. Бұл модель білім беру үдерісінің негізгі қатысушылары — оқушы, мұғалім және ЖИ-құралы — арасындағы өзара әрекеттесу құрылымы мен сипатын, сондай-ақ олардың арасындағы ақпарат алмасу бағыттарын көрсетеді.

Модельге сәйкес мұғалім оқу мақсаттары мен тапсырмаларын қоюды жүзеге асыра отырып, сабақтың мазмұнын айқындайтын және жасанды интеллектті қолдану формаларын реттейтін жетекші ұйымдастырушы және үйлестіруші рөл атқарады. Мұғалім білім алушылардың оқу қызметін бағыттап, алынған нәтижелерге педагогикалық бақылау жүргізеді.

Ұсынылған модельде оқушы оқу қызметінің белсенді субъектісі ретінде қарастырылады. Ол оқу тапсырмаларын орындау, түсіндірмелер алу және меңгеріліп жатқан оқу материалын нақтылау барысында ЖИ-құралымен өзара әрекеттеседі. Бұл ретте оқушы курстың мазмұнын меңгеруде дербестігін сақтап, жасанды интеллектті оқытуды қолдаудың көмекші құралы ретінде пайдаланады.

Модельде жасанды интеллект құралы ақпараттық және консультациялық қолдау көрсететін цифрлық білім беру ресурсы ретінде қарастырылады. Ол оқу сұрақтарына жауап береді, теориялық ұғымдарды түсіндіруге ықпал етеді және практикалық тапсырмаларды орындауға көмектеседі, алайда мұғалімнің педагогикалық басшылығын алмастырмайды.

Суретте ұсынылған визуалды байланыстар оқушы мен ЖИ-құралы арасындағы өзара әрекеттесудің екіжақты сипатын, сондай-ақ осы үдерісті басқаруда мұғалімнің жанама рөлін көрсетеді. Мұндай модель жасанды интеллекттің информатиканы оқыту жүйесіндегі орнын көрнекі түрде айқындап, оны қазіргі білім беру үдерісінің педагогикалық тұрғыдан мақсатқа сай элементі ретінде қолданудың негізділігін дәлелдейді.

ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеу нәтижелері білім беру үдерісінде, әсіресе информатиканы оқыту барысында жасанды интеллектті пайдаланудың өзектілігі мен әдістемелік маңыздылығын растайды. Жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптарды эталондық педагогикалық тұжырымдармен салыстыру және жүргізілген аналитикалық шолу ИИ-құралдарын оқытуда саналы әрі бақылаумен енгізуді талап ететін көмекші құрал ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері М. Дж. Кобо, А. Г. Лопес-Эррера, Э. Эррера-Вьедма және Ф. Эррера еңбектерінде ұсынылған тұжырымдармен үйлеседі, онда интеллектуалдық жүйелерді қоса алғанда, цифрлық құралдарды пайдалану арқылы ғылыми ақпаратты өңдеу мен интерпретациялауда аналитикалық және жүйелік тәсілдің маңыздылығы атап өтіледі [2, 1610-б.]. Мұндай тәсілдерді педагогикалық зерттеулерде қолдану жасанды интеллект көмегімен алынған деректерді құрылымдауға және оларды объективті түрде бағалауға мүмкіндік береді.

Информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесі тұрғысынан алғанда, зерттеу нәтижелері Н. В. Софронова мен А. А. Бельчусов ұсынған қорытындылармен сәйкес келеді. Аталған авторлар оқу материалының білім беру бағдарламасының талаптарына және білім алушылардың жас ерекшеліктеріне қатаң сәйкестігін қамтамасыз ету қажеттігін атап көрсетеді [3, 112-б.]. ЖИ-жауаптарды талдау олардың сырттай қолжетімді болып көрінгенімен, әрдайым жеткілікті әдістемелік дәлдікті қамтамасыз ете бермейтінін көрсетті, бұл эталондық педагогикалық түсіндірмелердің маңыздылығын растайды.

Жасанды интеллекттің дамуындағы жалпы мәселелер тұрғысынан алғанда, зерттеу қорытындылары Г. И. Колесникова ұсынған көзқараспен сәйкес келеді, онда ИИ-дің қызмет тиімділігін арттыра алатын құрал болумен қатар, оны қолданудың нақты регламенттері болмаған жағдайда жаңа қауіптер тудыруы мүмкін екендігі көрсетіледі [4, 36-б.]. Ұқсас пікірді С. А. Соменков та білдіріп, жасанды интеллектті білім беру үдерісінің толыққанды субъектісі ретінде емес, педагогикалық басқарудың объектісі ретінде қарастыру қажет екенін атап өтеді [5, 79-б.].

Талдау нәтижелері жасанды интеллектті практикалық тұрғыда қолдануға арналған заманауи педагогикалық зерттеулерде де өз дәлелін табады. Мәселен, Е. Н. Полюдова білім беруде жасанды интеллектті пайдаланудың тиімділігі оқытушының цифрлық құрал мен білім алушы арасындағы медиатор ретіндегі рөліне тікелей байланысты екенін көрсетеді [6, 12-б.]. Осыған ұқсас тұжырымдар Ю. М. Царапкина және оның әріптестерінің еңбектерінде де ұсынылған, онда жасанды интеллектті білім беру қызметіне дұрыс интеграциялау үшін кәсіби-педагогикалық құзыреттерді дамыту қажеттігіне ерекше назар аударылады [7, 5-б.].

В. С. Никольский қарастырған білім алушылардың интеллектуалдық жүйелермен өзара әрекеттесуінің тұжырымдамалық аспектілері жасанды интеллектті оқытудағы дәстүрлі коммуникация формаларын қайта қарастыруды талап ететін жаңа білім беру шындығының элементі ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді [8, 158-б.]. Осы тұрғыда жүргізілген зерттеу нәтижелері информатика сабақтарында жасанды интеллектті пайдалану білім алушыларда сыни ойлауды және ақпаратты бағалау дағдыларын қалыптастырумен қатар жүруі тиіс екенін растайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген зерттеу барысында мектеп информатикасын оқытуда жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын қолдану мәселесі педагогикалық мақсатқа сәйкестік және қалыптастырылатын оқу жауаптарының сапасы тұрғысынан қарастырылды. Таңдалған тақырыптың өзектілігі білім беру жүйесіне цифрлық технологиялардың белсенді енгізілуімен және жасанды интеллектті оқу үдерісіне интеграциялауда ғылыми негізделген тәсілдің қажеттілігімен айқындалады.

Зерттеу аясында білім беруде жасанды интеллектті қолдануға арналған заманауи ғылыми және әдістемелік дереккөздер талданды, сондай-ақ әртүрлі ЖИ-модельдер арқылы генерацияланған жауаптар алдын ала дайындалған эталондық педагогикалық жауаптармен аналитикалық тұрғыда салыстырылды. Зерттеу әдістері ретінде ғылыми әдебиеттерді талдау, салыстырмалы және жүйелік талдау, контент-талдау, SWOT-талдау, сондай-ақ жасанды интеллектті қолдану негізінде информатиканы оқытудағы педагогикалық үдерісті модельдеу әдістері пайдаланылды.

Зерттеу нәтижелері қазіргі заманғы ЖИ-модельдердің мектеп информатикасы курсының тақырыптарына сәйкес келетін және білім алушылар үшін жеткілікті деңгейде қолжетімді жауаптар қалыптастыра алатынын көрсетті. Сонымен қатар жасанды интеллект арқылы генерацияланған жауаптардың әрдайым терминологиялық дәлдігімен, мазмұнды оңтайлы толық ашуымен және әдістемелік дұрыстығымен ерекшелене бермейтіні анықталды. Кейбір жағдайларда түсіндірмелердің артық немесе, керісінше, шамадан тыс қарапайым берілуі байқалып, педагогикалық сүйемелдеусіз олардың дидактикалық құндылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Жүргізілген SWOT-талдау информатика сабақтарында жасанды интеллектті қолданудың күшті және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері мен тәуекелдерін анықтауға мүмкіндік берді. Жасанды интеллекттің оқытуды дараландыруда және білім алушылардың дербес жұмысын қолдауда елеулі әлеуетке ие екені анықталды, алайда оны қолдану қатаң педагогикалық бақылауды, нақты регламенттеуді және оқушыларда цифрлық ақпарат көздеріне сыни көзқарасты қалыптастыруды талап етеді.

Педагогикалық үдерісті модельдеу информатика пәнін оқыту жүйесінде жасанды интеллекттің мұғалім мен білім алушының қызметін толықтыратын көмекші құрал ретінде қарастырылуы тиіс екенін көрнекі түрде көрсетті. Білім беру үдерісін ұйымдастыру мен басқаруда жетекші рөл мұғалімге тиесілі болып қала береді, ол оқу мақсаттарын, мазмұнын және жасанды интеллектті қолданудың рұқсат етілген формаларын айқындайды.

Зерттеу нәтижелері мектеп информатикасын оқытуда жасанды интеллекттің интернет-ресурстарын әдістемелік тұрғыдан негізделген және

педагогикалық бақылаумен қолдану жағдайында олардың тиімділігін растайды. Алынған қорытындыларды одан әрі ғылыми зерттеулерде, сондай-ақ жалпы білім беретін ұйымдарда ИИ-технологияларды білім беру үдерісіне енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеуде пайдалануға болады.

Қолданылған деректер тізімі

1. Токаев К.-Ж. К. *Послание Главы государства Народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» [Электронный ресурс]. — Официальный сайт Президента Республики Казахстан. — Режим доступа: <https://www.akorda.kz/ru/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-kazahstan-v-epohu-iskusstvennogo-intellekta-aktualnye-zadachi-i-ih-resheniya-cherez-cifrovuyu-transformaciyu-885145> (дата обращения: 14.12.2025).*

2. Cobo M. J., López-Herrera A. G., Herrera-Viedma E., Herrera F. *SciMAT: A new science mapping analysis software tool* / M. J. Cobo, A. G. López-Herrera, E. Herrera-Viedma, F. Herrera // *Journal of the American Society for Information Science and Technology*. — 2012. — Vol. 63, no. 8. — Pp. 1609-1630. — DOI: 10.1002/asi.22688.

3. Софронова, Н. В. *Теория и методика обучения информатике: учебник для вузов* / Н. В. Софронова, А. А. Бельчусов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 469 с

4. Колесникова Г. И. *Искусственный интеллект: проблемы и перспективы* // *Видеонаука*. — 2018. — № . 2 (10). — С. 34-39.

5. Соменков С. А. *Искусственный интеллект: от объекта к субъекту?* // *Вестник университета имени ОЕ Кутафина*. — 2019. — № . 2 (54). — С. 75-85.

6. Полудова Е. Н. *Искусственный интеллект в преподавании иностранных языков: опыт использования в высшем образовании* // *Открытое образование*. — 2025. — Т. 29. — № . 4. — С. 4-18.

7. Царапкина Ю. М. и др. *Применение искусственного интеллекта в профессионально-педагогической деятельности как основа саморазвития педагога* // *Мир науки. Педагогика и психология*. — 2024. — Т. 12. — № . 3. — С. 41.

8. Никольский В. С. *Коммуникативный искусственный интеллект: концептуализация новой реальности в образовании* // *Высшее образование в России*. — 2025. — Т. 34. — № . 6. — С. 152-168.

DOI 10.34660/INF.2026.29.82.297

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Муртузалиев Муртузали Магомедович

*доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник*

*Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан,
Дагестанский государственный медицинский университет*

Муртузалиева Мариям Курбановна

кандидат экономических наук, доцент

Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Аннотация. *В течение последних нескольких десятилетий резко возрос интерес к проблемам, связанным с экономическим развитием, ростом народонаселения и последствиями антропогенных воздействий на мировую окружающую среду. По мере роста трудностей в масштабе планеты многие исследователи и организации начали изучать и воздействовать на те или иные стороны изменяющейся мировой ситуации. Однако большая часть активности оказалась направленной на отдельные грани функционирования мировой системы. И только небольшая часть исследователей старалась показать, как многие механизмы и силы, воздействуя друг на друга, вызывают те тотальные последствия, которые мы и воспринимаем. Сейчас, однако, многие люди начали понимать, что взаимодействия внутри целого более важны, чем простая сумма отдельных его частей. Эта работа представляет собой одну из попыток, имеющую целью показать, как поведение мировой системы в целом обуславливается взаимодействием ее демографической, индустриальной и сельскохозяйственной подсистем. И здесь важно соотношение между численностью населением и произведённой продукцией.*

Ключевые слова: *экономическое развитие, население, продовольственная безопасность, модель, оптимум.*

Abstract. *Over the past few decades, there has been a sharp increase in interest in issues related to economic development, population growth, and the consequences of anthropogenic impacts on the global environment. As global challenges have emerged, many researchers and organizations have begun to*

study and address various aspects of the changing global landscape. However, most of the focus has been on individual aspects of the global system's functioning. Only a small number of researchers have attempted to understand how multiple mechanisms and forces interact to produce the overall consequences we perceive. Now, however, many people have begun to realize that the interactions within the whole are more important than the simple sum of its individual parts. This work is an attempt to show how the behavior of the global system as a whole is determined by the interactions of its demographic, industrial, and agricultural components. And here it is important the ratio between population and produced products

Keywords: *economic development, population, food security, model, optimum.*

Работа основывается на базе 25-летней программы, исследования динамических структур социальных систем и сегодня делаю попытку озвучить прежние теневые проблемы в быстро прогрессирующие стрессовые ситуации в нашей самой большой социальной системе — ми-ровом сообществе. Динамическая модель мировых взаимодействий, описанная в этой работе, была предложена как основа для дискуссии. Ее следует рассматривать лишь в качестве предварительной попытки моделирования таких систем. Заметим, что модель будет оставаться лишь некоторым приближением к действительности. Поскольку точная и окончательная модель мировой системы никогда не может быть построена, а интерес к этим попыткам все более и более растёт, и мне кажется уместным изложить используемые предположения и полученные выводы. Здесь обсуждаются только самые общие аспекты функционирования мировой системы, но не трудности, связанные с осуществлением изменений, которые будут необходимы, если сохранятся современные тенденции развития человеческого общества. Многие важные переменные опущены. Агрегирование переменных проведено на таком высоком уровне, что отличительные особенности между развитыми и развивающимися странами несущественны. Большинство концепций в мировой модели отражает положения и мотивации недавнего прошлого и настоящего. Поэтому в работе не учитываются возможные изменения в человеческих стремлениях и ценностях, которые могут возникнуть вследствие широкого понимания затруднений, встающих перед человечеством. Все эти проблемы —объекты будущего исследования. Несмотря на экспериментальный характер описанной здесь мировой модели, с ее помощью получен ряд определенных выводов. Человек всегда действует на основе моделей, имеющихся в его распоряжении. Мысленные образы— это тоже модели. Мы в настоящее время широко используем такие мысленные модели в качестве основы для действия. Каждый человек, который предлагает политику, закон или последовательность действий, делает это на основе модели, которой он в данный момент питает наибольшее доверие. Установив

границы применимости изложенной здесь модели и проверив ее динамическое поведение и выводы, я отношусь с большим доверием к этой модели мировой системы, чем к каким-либо другим, имеющимся в настоящий момент в моем распоряжении. Поэтому именно данную модель я стал бы использовать для рекомендации к действиям. Хочется надеяться, что те, кто полагают, что они уже имеют некоторую другую модель, которая является более справедливой, представят ее с той же степенью подробной детализации, чтобы таким образом можно было сравнить и проверить заложенные в ней предположения и полученные из неё выводы. Отвергнуть эту модель вследствие ее недостатков, без предложения конкретных реальных альтернатив, было бы эквивалентно высказыванию, что время может быть остановлено. Но земной шар будет продолжать вращаться. И в каждый момент времени мы используем наиболее подходящую модель. Но как мы удостоверимся в том, что из имеющихся в нашем распоряжении самая признанная модель и есть самая лучшая? Нам следует попытаться использовать три подхода. Во-первых, лучшая из существующих моделей должна быть идентифицируемой для любого момента времени. Во-вторых, лучшая на современном этапе модель должна заменять менее ясные и менее точные традиционные модели. И в-третьих, следовало бы приложить энергичные усилия по не-прерывному совершенствованию уже имеющихся моделей мировой системы.

Мировая система сталкивается с новыми трудностями. Под «мировой системой» мы понимаем человека, его социальные системы, технологию и естественную окружающую среду. Взаимодействие этих элементов определяет рост, изменения и напряжённость. Существование серьёзных проблем в социально-экономико-природной среде не является новостью. Явным выражением напряженности в мировой системе являются рост населения, возрастающее загрязнение и различие в уровнях жизни. Неравномерное распределение продовольствия, где то переизбыток, где то недостаток. Однако растущее население, загрязнение и экономическое неравенство- это симптомы или причины? Можно ли на них воздействовать с целью улучшения ситуации непосредственно, или причины стресса нужно искать в другом месте мировой системы?

В настоящий момент все более осознаётся тот факт, что попытки, направленные на ослабление стрессовых ситуаций в наших социальных системах, часто предпринимались ретроспективно, подавляя только симптомы и не затрагивая основных причин. Элементы мировой системы становятся все более тесно взаимосвязанными. Воздействие на один сектор системы может вызвать последствия в другом. И часто последствия непредвиденные и неприятные. Если мы хотим быть уверены, что наши действия будут приводить скорее к улучшению, чем к ухудшению ситуации, то нам нужно понять связи, посредством которых основные факторы влияют друг на друга в планетарном

масштабе. Предлагаемая динамическая модель теоретически позволяет вычислить \inf и \sup для продовольственной безопасности. X - условно численность населения. Y - объемы потребления. При интегрировании указываются временные показатели. γ - дисконта.

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta y + \gamma$$

$$X = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$Y = G(y_1, y_2, \dots, y_m)$$

Наши знания и предположения относительно компонент систем (даже таких сложных, как наша социальная система) могут быть проверены на основе методов, развитых в течение нескольких последних десятилетий. Но рост производства продуктов питания, промышленных товаров и занимаемой территории способствует не только поддержанию, но и увеличению количества населения. Рост населения с сопровождающими его индустриализацией и загрязнением является следствием циклических процессов, в которых каждый сектор способствует росту других секторов и обеспечивает свое развитие за их счет. Но со временем рост наталкивается на пределы, налагаемые природой. Почва и природные ресурсы истощаются, а способность биосферы Земли разлагать загрязнения не беспредельна.

Противоречие между концепцией роста и природными ограничениями может быть разрешено несколькими путями. Человек, если он достаточно хорошо это понимает и действует разумно, может выбрать траекторию развития, которая должна приводить к стабилизации мировой системы. И задача состоит в том, чтобы выбрать наилучший из возможных вариантов перехода от динамического роста к состоянию мирового равновесия.

Обеспеченность пищей может и не быть первым барьером, ограничивающим растущее население. Другие силы в структуре мировой социально-технологической системы могут прекратить дальнейший рост населения.

Население, капиталовложения (фонды), загрязнение, потребление пищи и уровень жизни экспоненциально возрастают на протяжении всей известной нам истории¹. Человек исходит из предполагаемого роста, рассматривает его как естественную основу человеческого поведения и ассоциирует рост с «прогрессом». Мы говорим о ежегодном проценте прироста валового национального продукта (GNP) и населения. Величины, имеющие постоянный годовой процентный прирост, демонстрируют «экспоненциальный» рост. Но экспоненциальный рост не может продолжаться безгранично. Экспоненциальный рост, в строгом смысле его определения, обладает характерным свойством, называемым «время удвоения». Это некоторый интервал времени,

за который происходит удвоение значения соответствующей переменной величины системы. Экспоненциальный рост выглядит безобидным и способен вводить в заблуждение. Переменная, характеризующая систему может пройти через многие периоды удвоения без достижения заметного значения. Но через несколько периодов удвоения, следуя тому же самому закону экспоненциального роста, эта переменная внезапно оказывается громадной величиной. Психологическому аспекту экспоненциального роста редко отдают должное. Предположим, что имеется некоторый максимальный физический предел для величины, растущей экспоненциально. Во все предшествующие достижению предела времена значение величины будет много ниже предела, само существование которого может казаться нереальным. Нет конфликта между возрастающей величиной и пределом, что могло бы обратить внимание на возникающие трудности. Затем неожиданно, в течение одного интервала удвоения, величина возрастает от половины предельного до предельного значения. Стрессовые воздействия от «сверхроста» становятся весьма ощутимыми; они не могут более игнорироваться. Если возникающие при приближении к пределу тормозящие силы слабы, то рост будет продолжаться до тех пор, пока новые факторы, появляющиеся при превышении предела, не затормозят его.

Библиографический список

- 1. Meadows D Dynamics of Growth in a Finte World. Cambridge? Mass/ Whright Allen 1976*
- 2. Геловани В. А. Решение одной задачи управления для глобальной динамической модели АНССР 1978.*
- 3. Пригожин И., Порядок из хаоса., М., Прогесс, 1988.*

DOI 10.34660/INF.2026.30.69.157

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ УСКОРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Григорьева Яна Ивановна

кандидат экономических наук, начальник финансово-экономического управления

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

***Аннотация.** Статья посвящена оценке влияния принятых законодательных и нормативных актов за последние годы на структуру банковской системы Республики Беларусь в контексте ускорения технологического развития и цифровой трансформации. В статье автором определена проблема влияния частных платежных платформ и FinTech-компаний на структуру финансового посредничества и финансовую стабильность в качестве дальнейшего направления экономического исследования.*

***Ключевые слова:** Цифровая трансформация, технологическое развитие, технологический суверенитет, банки, криптобанки*

***Abstract:** The article focuses on assessing the impact of recent legislative and regulatory acts on the structure of the banking system in the Republic of Belarus in the context of accelerating technological development and digital transformation. In this article, the author identifies the impact of private payment platforms and FinTech companies on the structure of financial intermediation and financial stability as a further area of economic research.*

***Keywords:** Digital transformation, technological development, technological sovereignty, banks, crypto banks*

Банковская система Республики Беларусь, в соответствии с Банковским кодексом, является составной частью финансово-кредитной системы страны и является двухуровневой [1, ст. 5]. Национальный банк Республики Беларусь — это центральный банк и государственный орган, занимает первый уровень в структуре банковской системы. Ко второму уровню относятся 21 белорусский банк (в том числе с учетом странового места юридической регистрации акционеров: 4 государственных банка, 14 банков с иностранным

капиталом и 3 банка с локальным капиталом), ОАО «Банк развития Республики Беларусь», а также две небанковские кредитно-финансовые организации (Таблица 1).

Таблица 1: Структура банковской системы Республики Беларусь

Уровень	Банковская система
1	Национальный банк Республики Беларусь ↓
2	21 банк, в т.ч.:
	- 4 («государственные банки»)
	- 14 («иностранные банки»)
	- 3 («частные банки»)
	ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
	2 небанковские кредитно-финансовые организации, в т.ч.:
	- ОАО «НКФО «Белинкасгруп»
- ОАО «НКФО «ЕРИП»	
	Криптобанки
	Парк высоких технологий ↑

Источник: собственная разработка автора на основе [1, 2]

Однако в январе 2026 года Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был подписан Указ № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)» (далее — Указ). Подписание Указа стало очередным серьезным шагом страны на пути к цифровой трансформации экономики, формированию технологического суверенитета страны, современным трендам развития платежных технологий и цифровой финансовой инфраструктуры.

Проведенный автором комплексный анализ законодательных и нормативных актов Республики Беларусь в области процесса цифровой трансформации страны, принятых за последние 20 лет, показал, что Республика Беларусь достигла значимого продвижения в области цифрового развития и в стране созданы все необходимые условия для следующего технологического рывка.

За проанализированный автором период в стране было дано развитие цифровым банковским технологиям, создан специальный правовой режим («цифровая песочница») для резидентов Парка высоких технологий, разработана Концепция информационной безопасности, определен орган государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации, сформирована правовая основа для создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, утверждена

Концепция обеспечения суверенитета Республики Беларусь в сфере цифрового развития до 2030 года, разработана государственная программа «Цифровая Беларусь на 2026-2030 годы» [3, с. 61-62].

Важным документом, принятым Всебелорусским народным собранием в декабре 2025 года, также стала Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы, в которой в качестве одного из семи ключевых приоритетов на предстоящую пятилетку был определен «Рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация» [4].

Однако Указ о криптобанках определил важный вектор трансформации также и банковской системы Республики Беларусь, с учетом внедрения современных финансовых IT-технологий и легализации условий деятельности в стране нового вида акционерного общества, совмещающего в своей деятельности как операции с цифровыми знаками, так и банковские, а также платежные операции.

Указом определено, что контроль за деятельностью криптобанков будет распределен сразу между двумя регулирующими органами (Таблица 1). Секретариат Наблюдательного совета Парка высоких технологий будет контролировать проведение финансовых операций с цифровыми знаками (токенами) без использования денежных средств, а Национальный банк Республики Беларусь будет осуществлять контроль за проведением финансовых операций [2, с. 10].

Операции с цифровыми знаками (токенами) были легализованы в Республике Беларусь с подписанием в декабре 2017 года Президентом Республики Беларусь Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» в целях развития Парка высоких технологий, инновационной сферы и построения современной цифровой экономики [5]. За последние 8 лет белорусский крипторынок расширил свои функции до возможностей майнинга криптовалют, их хранения в виртуальных кошельках, обмена, приобретения, отчуждения, а также дарения и завещания. Однако новый Указ о криптобанках позволит совместить в одной организации как функции классического банка, так и функционал криптобиржи.

Другими словами, с принятием Указа уже в ближайшей перспективе банковская система Республики Беларусь будет функционировать на стыке цифровой экономики, платежных систем и необходимости сохранения финансовой стабильности.

Быстрое развитие технологий безналичных платежей, рост доли мобильных и QR-платежей (сервис «КРОК» в Республике Беларусь), мировой тренд на формирование крупных экосистем BigTech и FinTech, а также необходимость выработки регуляторных подходов контролирующими органами, учитывающих влияние новых платежных моделей на финансовую стабильность и технологический суверенитет, будут влиять в целом на новый

вид финансовой архитектуры Республики Беларусь, а также на ее непосредственных участников — банков (криптобанков).

По мнению автора, перед современной экономической наукой важным для разрешения будет проблематика влияния частных платежных платформ и FinTech-компаний на структуру финансового посредничества и финансовую стабильность.

Кроме того, современные тренды на консолидацию рынка вокруг крупных экосистем и связанные с этим процессом риски концентрации, высокий уровень зависимости от зарубежных (импортных) технологий и потребность в выстраивании собственной цифровой инфраструктуры с применением отечественных программных разработок, в том числе в контексте ESG-повестки и социально-ответственного банкинга, определяют новые направления для дальнейшего исследования в контексте ускорения технологического развития и цифровой трансформации.

Список источников:

1. *Банковский кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 25 окт. 2000 г. N 441-3 (в ред. Закона Республики Беларусь от 30.06.2020 N 36-3) (с доп. и изм.) // ИЛЕХ: Информационно-аналитический портал [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2025;*

2. *О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов). Указ Президента Республики Беларусь от 16 января 2026 г. № 19, рег. номер в НРПА 3-1/22319 от 17 января 2026 г. [Электронный ресурс] // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. — URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32600019>. — Дата доступа: 17.01.2026;*

3. *Григорьева, Я. И. Цифровая трансформация как необходимость достижения технологического и экономического суверенитета (часть 1) / Я. И. Григорьева // Банк. весн. — 2026. — № 1/750. — С. 58-67;*

4. *Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы: решение Всебел. нар. собр. от 19.12.2025 № 1 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. — URL: <https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P925v0001>. — Дата доступа: 03.01.2026;*

5. *О развитии цифровой экономики. Декрет № 8 от 21 декабря 2017 г. [Электронный ресурс] // Сайт Национального банка Республики Беларусь. — URL: <https://president.gov.by/ru/documents/dekret-8-ot-21-dekabrj-a-2017-g-17716>. — Дата доступа: 20.10.2025.*

DOI 10.34660/INF.2026.33.41.167

КАК ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ СПРАВЛЯЕТСЯ С ВНЕШНИМИ ВЫЗОВАМИ И ВНУТРЕННИМИ РИСКАМИ

Иваницкая Ирина Ивановна

кандидат экономических наук, доцент

Сыктывкарский лесной институт — филиал Санкт-

*Петербургского государственного лесотехнического университета
имени С. М. Кирова*

Аннотация: в статье проведен анализ состояния лесопромышленного комплекса Республики Коми с целью определения наиболее значимых внешних и внутренних рисков, влияющих на эффективность деятельности лесопромышленных предприятий региона, и разработки рекомендаций по их минимизации, что позволит не просто сохранить предприятия в тяжелый для лесной отрасли период, но и обеспечит их дальнейшее стратегическое развитие.

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, инвестиционные проекты, деревообрабатывающие предприятия, деревянное домостроение, логистика сбыта лесопроизводства.

Annotation: the article contains an abstract that analyzes the forestry complex of the Komi Republic with the aim of identifying the most significant external and internal risks affecting the performance of forestry enterprises in the region and developing recommendations for their minimization, which will not only save enterprises during a difficult period for the forestry industry, but also ensure their further strategic development.

Key words: forestry complex, investment projects, woodworking enterprises, wooden housing construction, forest products sales logistics.

Республика Коми является одним из ведущих лесопромышленных регионов России и обладает возможностями наращивания объемов производства продукции. Леса занимают 92-94% территории республики (36 млн га, около 84% — хвойные породы). Допустимый объем изъятия древесины составляет 33,7 млн м³.

На территории Республики Коми осуществляется использование лесов для заготовки древесины на основании 222 договоров аренды лесных участков на площади 7,5 млн га с ежегодным объёмом заготовки 14,7 млн м³, годовой объём фактической заготовки составляет 8,0 млн м³, средний процент освоения расчётной лесосеки составляет 55 %, средняя стоимость арендной платы составляет — 198,30 руб. за 1 м³. Основным объём древесины (более 85 %) на территории Республики Коми заготавливается арендаторами лесных участков.[1]

Структурно лесопромышленное производство представлено организациями лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Деревообрабатывающие предприятия в 2024 году отгрузили продукцию на сумму 44,1 млрд рублей. Относительно 2023 г. стоимость отгруженной продукции увеличилась на 20,2%. По итогам 2024 г. целлюлозно-бумажные предприятия отгрузили продукцию на сумму 82,9 миллиарда рублей. Относительно 2023 г. стоимость отгруженной продукции увеличилась на 11 %. Инвестиции в деревообработку за 2024 год составили 2,28 миллиарда рублей (без субъектов малого предпринимательства), что составляет 115,1 % к 2023 году, но в производство бумаги и бумажных изделий по итогам 2024 года инвестиции снизились на 2,6%. [2]

Республика ориентирована на поддержку проектов по глубокой переработке древесины. Развитие отрасли деревянного домостроения в рамках инвестиционных проектов рассматривается как необходимое условие для развития внутреннего рынка продукции предприятий лесопромышленного комплекса. Индустриальный способ строительства является одним из наиболее перспективных, поскольку заводское изготовление домокомплектов, используемых при строительстве индивидуального жилья, в том числе по типовым проектам, обеспечивает высокое качество и минимальные сроки строительства.

В лесоперерабатывающей отрасли важное место занимает реализация приоритетных инвестиционных проектов, среди которых наиболее значимыми являются:

1) «Модернизация и расширение производственных мощностей ООО «Лузалес», инвестор ООО «Лузалес». Объём инвестиций составит порядка 3,3 млрд руб. В рамках проекта будет создано 546 новых рабочих мест.

2) «Модернизация с расширением объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры «Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината» в Республике Коми», инвестор проекта ООО «СЛДК». Общая стоимость проекта 2,3 млрд руб., в рамках проекта будет создано 256 новых рабочих мест.

3) «Модернизация действующего лесоперерабатывающего производства ООО «Промтех-инвест» для переработки низкосортной древесины и выпуска

OSB-плит в Республике Коми», инвестор ООО «Промтех-инвест». Общая стоимость проекта — 2,1 млрд руб., в рамках проекта будет создано 151 новое рабочее место.

4) Проект «Модернизация лесоперерабатывающего производства и организация комплексной переработки древесины с выпуском готовой продукции высокой добавленной стоимости на ООО «Печора Север Лес» в январе 2024 года включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса. Планируемый объем инвестиций — 2 млрд руб., с созданием 112 новых рабочих мест. [3]

К концу 2025 года компаниями, функционирующими в лесопромышленном секторе, инвестировано уже более 7,5 млрд руб., создано более 370 новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы.

Несмотря на имеющиеся положительные результаты по отдельным направлениям развития лесной отрасли, за последние несколько лет возникли серьезные проблемы, препятствующие эффективному развитию лесопромышленного комплекса. Среди них следует отметить такие, как:

— старые материалы лесоустройства, которые имеют срок давности более 10 лет. На текущий момент 28 лесничеств на площади 33,0 млн га имеют срок давности материалов лесоустройства более 10 лет, что составляет 87,5% от общей площади земель лесного фонда. Данное обстоятельство серьезно препятствует предоставлению лесных участков в аренду. В настоящее время на проведение лесоустроительных работ требуется более 5,7 млрд руб.;

— очень низкая степень обеспеченности транспортной инфраструктурой. Слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования ограничивает возможности более полного освоения эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность древесных лесных ресурсов;

— нарушение торговых потоков и логистики сбыта лесопродукции. На фоне увеличения количества пунктов пропуска для экспорта отдельных видов лесоматериалов в дружественные страны сохраняется проблема отправки готовой продукции на экспорт. Соответственно деревообрабатывающие предприятия вынуждены снижать объемы производства из-за риска затоваривания складов готовой продукцией;

— негативное влияние на динамику производства потребительского ценового демпинга из-за поступающей из Китая аналогичной продукции;

— система платежей за поставленную продукцию, отсутствие четких механизмов расчетов по экспортным поставкам, которые не оплажены до настоящего времени из-за постоянного изменения внутренней политики финансовых учреждений;

— емкость внутреннего рынка биотоплива недостаточна для того, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей предприятий

лесопромышленного комплекса, ориентированных ранее на европейский рынок;

— невозможность для отдельных предприятий замены без потерь поставщиков лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования и технологий. Крупные компании в настоящее время находятся в поиске альтернативных решений по обслуживанию, замене и обновлению средств производства.

Правительством региона совместно с федеральными органами принимаются активные меры по стимулированию развития лесной отрасли и оказанию мер поддержки в целях адаптации комплекса ЛПК к изменившимся внешнеэкономическим условиям. Например, для решения логистических проблем в Республике Коми был создан «Логистический центр» при Министерстве экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми, который оказывает содействие в решении проблем, связанных с грузоперевозками для промышленных предприятий республики.

В 2025 году были внесены коррективы в стратегию социально-экономического развития Республики Коми на 2025-2030 годы, учитывающие в том числе федеральные меры поддержки отрасли.

Для решения ряда вышеперечисленных проблем можно рекомендовать следующее:

1. Внести предложение об изменении редакции ст. 29 Лесного кодекса РФ с целью недопущения предоставления лесозаготовителям лесных участков для заготовки древесины, если таксация лесов и проектирование мероприятий по их сохранению на данных участках проведены более десяти лет назад (исходя из года подготовки имеющейся лесоустроительной документации соответствующего лесного участка), за исключением случаев, когда арендатором лесного участка принимаются обязательства за счет собственных средств выполнять работы по таксации и проектированию мероприятий по сохранению лесов.

По нашему мнению, соответствующие изменения в Лесной кодекс РФ обеспечат поддержку предприятий лесопромышленной отрасли, осуществляющих свою лесозаготовительную деятельность и переработку древесины на территории Республики Коми.

2. Обеспечить дальнейшее развитие деревянного домостроения, которое в Республике Коми имеет большой потенциал и позволит задействовать существенные резервы внутреннего спроса на древесину.

Следует отметить, что в рамках региональной концепции развития деревянного домостроения до 2030 года отдельные предприятия уже осуществляют строительство социально-культурных объектов: в Воркуте, Корткеросском и Койгородском районах ведется строительство домов с использованием

быстровозводимых деревянных домокомплектов для целей переселения из аварийного и ветхого жилья; в Сысольском, Прилузском и Ижемском районах — домов для медицинских работников в целях привлечения кадров на работу в села. Разработан типовый проект под участковые лесничества.

3. Разрабатывать транспортно-производственную инфраструктуру и менять логистику поставок готовой продукции с учетом того факта, что из-за введенных санкций единственным стабильным рынком для продажи продукции республиканского ЛПК остались страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан.

При сложившейся геополитической обстановке в стране и в мире у деревообрабатывающих предприятий Республики Коми, производящих строительные материалы, возникают финансово-логистические сложности. Серьезные затруднения испытывают предприятия лесопромышленного комплекса при сбыте продукции по причине перегруженности железной дороги в направлении восточных дружественных стран, например, в Китайскую Народную Республику. Кроме того, изменения в тарифной политике ОАО «РЖД», связанные с индексацией железнодорожного тарифа с 01.12.2024, увеличением «композитного» индекса с 01.01.2025 и увеличение тарифа на порожний пробег для владельцев полувагонов, легли неподъемным бременем на предприятия ЛПК. С учетом всех факторов следует отметить, что для лесной промышленности республики крайне актуальным является проект строительства глубоководного морского порта в Архангельске с возможностью перевалки контейнерных лесных грузов. Совместная работа с Правительством Архангельской области позволит разгрузить восточное направление, модернизировать имеющуюся железную дорогу и использовать возможности нового порта.

Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми в рамках изменений, вносимых в стратегию развития региона, предлагается продление действия на период до 2030 года транспортной субсидии для лесной отрасли, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2023 № 1215 «Об утверждении Правил предоставления субсидий в 2023 и 2024 годах российским организациям, осуществляющим поставки промышленной продукции лесопромышленного комплекса через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные в морских портах на территории Северо-Западного федерального округа, в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции».

Следует также рекомендовать правительству региона возобновить проект «Северный широтный ход», что позволит увеличить загрузку Северной железной дороги внутри самой Республики Коми.

4. Привлекать финансовые ресурсы для технологического развития производства и обеспечения стабильного роста предприятий в долгосрочной перспективе.

В настоящее время в проработке Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми находится ряд новых высокотехнологичных инвестиционных проектов в области лесопромышленного комплекса, нацеленных на еще более глубокую переработку древесины и претендующих на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в целях развития лесного комплекса.

Например, Сыктывкарский лесопромышленный комбинат намерен построить завод по производству флафф-целлюлозы мощностью 60 тысяч тонн в год с объемом инвестиций 3,4 млрд рублей. Под Сыктывкаром ведётся строительство индустриального парка лесопромышленной направленности. [4]

Таким образом, следует констатировать, что стратегическое развитие отрасли требует в настоящее время особого внимания и развития.

Ключевыми направлениями развития являются: деревянное домостроение; инфраструктурное и инвестиционное развитие. В этой связи представляется крайне важным продолжение и расширение мер государственной поддержки приоритетных проектов, направленных на стимулирование инвестиционной активности и создание условий для устойчивого развития лесопромышленного комплекса республики.

От динамичности происходящих изменений, от скорости и своевременности принимаемых решений будут зависеть перспективы отрасли в целом и каждого предприятия в отдельности.

Список источников:

1. Информация о развитии лесной промышленности Республики Коми, с указанием проблемных вопросов и предложений в проект решений Президента Российской Федерации и предложения по определению перспективных рынков сбыта продукции лесопромышленного комплекса и формированию региональных моделей развития лесной промышленности. / Официальная страница Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми // econotyu.rkomi.ru (через общий портал gov.rkomi.ru)

2. *Январские слушания о подведении итогов в промышленности, предпринимательстве и экспорте за 2025 год. Доклад исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности РК А. Просужих 29 января 2026года/ Официальная страница Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми // esopotu.rkomi.ru (через общий портал gov.rkomi.ru)*

3. *Материалы стратегической сессии 18-19 февраля 2026 года «Развитие экономического и промышленного потенциала Республики Коми в 2026 году» / Официальная страница Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми // esopotu.rkomi.ru (через общий портал gov.rkomi.ru)*

4. *«Инвестиционные проекты» / Инвестиционный портал Республики Коми // <https://www.investinregions.ru>*

DOI 10.34660/INF.2026.31.28.241

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С КАТЕГОРИЕЙ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Углов Дмитрий Алексеевич

аспирант

Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию понятий благополучия и качества жизни населения, их взаимосвязям и методам измерения. Автор рассматривает эволюцию подходов к определению благополучия, начиная с классических экономических моделей, основанных на доходах и потреблении, и заканчивая современными интегративными моделями, включающими культурные, социальные и психологические факторы. Анализируются три основных подхода к измерению благополучия: мониторинг показателей без учета субъективизма, сводный индекс и композитный индекс, взвешенный респондентами. Обосновывается необходимость включения субъективных оценок и психологических характеристик в оценку благополучия. Подчеркивается важность различения объективного, субъективного и субъектного измерений благополучия, каждое из которых играет свою роль в формировании общего представления о благополучии и качестве жизни населения.

Ключевые слова: качество жизни населения, благополучие, показатели благополучия, показатели качества жизни, измерения благополучия, подходы к определению благополучия.

Abstract. The scientific article explores the concepts of well-being and quality of life among the population, their interconnections, and methods for measuring them. The author examines the evolution of approaches to defining well-being, starting from classical economic models based on income and consumption and moving towards modern integrative models that include cultural, social, and psychological factors. Three main approaches to measuring well-being are analyzed: monitoring indicators without considering subjectivity, a composite index, and an index weighted by respondents themselves. The necessity of including subjective evaluations and

psychological characteristics in assessing well-being is emphasized. The importance of distinguishing between objective, subjective, and subjective dimensions of well-being is highlighted, each playing a unique role in shaping overall perceptions of well-being and quality of life among the population.

Keywords: *quality of life of the population, well-being, well-being indicators, quality of life indicators, measurements of well-being, approaches to defining well-being*

В современных психологических подходах проблемно-ориентированные методы в социальных науках были заменены подходами, которые подчеркивают сильные стороны личности и благополучие [1]. Одним из ключевых элементов позитивной психологии, подчеркивающих положительные и сильные стороны личности, является концепция благополучия [2]. С включением позитивной психологии в нашу жизнь благополучие привлекло внимание к концепциям психологического и субъективного благополучия. Психологическое благополучие составляет основу исследований, которые начались в 1980-х годах и продолжались в дальнейшем, уделяя особое внимание способности людей преодолевать трудности, используя свои собственные способности и полностью реализуя себя [3]. С другой стороны, субъективное благополучие основано на общем восприятии индивидами своей жизни и своих эмоциональных состояний. Когнитивные суждения, которые люди делают при оценке своего жизненного опыта и своих эмоциональных переживаний, составляют основу этой концепции. Как центральный компонент позитивной психологии, субъективное благополучие служит важным руководством к пониманию счастья и удовлетворенности жизнью.

Категория благополучие является междисциплинарной и на сегодняшний день не имеет единого общепризнанного определения. Представления о благополучии противоречивы, а попытки концептуализации данной категории вызывают дискуссии в научных кругах. Тем не менее несмотря на то, что подходы к оценке и понятия благополучия отличаются, существует ряд аспектов благополучия, с которым согласны большинство исследователей. Например, если до 1970-х годов материальное благосостояние, которое выражалось в показателе дохода на душу населения — ВВП считался важнейшим показателем благополучия населения, то современные исследования доказали, что этот показатель не является достаточным для оценки благополучия населения, так как он не учитывает неравномерность распределения дохода между разными категориями по уровню дохода (богатыми и бедными); в развитых странах связь материального благосостояния и уровня жизни с благополучием не линейна; наряду с материальным благосостоянием на благополучие активно влияют социальные показатели, вокруг которых и происходят основные

дискуссии в научной среде. Однако, большинство исследователей признают, что категория благополучие не может быть определена лишь экономическими показателями и должна изучаться на грани экономики, социологии и психологии, подтверждением чему является расширение перечня субъективных индикаторов благополучия. В исследовании Леонтьева Д. А. [4] приводятся примеры эмпирически выявленных дополнительных социальных факторов, нарушающих линейную зависимость благополучия от материального благосостояния: степень развития социальных связей и уровень доверия в обществе; социальная стабильность — в России в конце 1980-х произошло резкое снижение удовлетворенности населения, вопреки уровню экономического развития; культура и традиции — в некоторых странах существует культ позитивных эмоций, поэтому субъективное благополучие населения существенно выше, чем должно быть согласно материальному благосостоянию; свобода и возможности выбора — материальное благосостояние и рост доходов является лишь средством для расширения возможностей выбора в той мере, в которой их осознает индивид.

На высоком политическом уровне так же была признана необходимость оценки благополучия населения не только экономическими показателями. Ярким примером, свидетельствующим данный факт является создание президентом Франции Н. Саркози в 2007 году специальной комиссии, разрабатывающей критерии оценки успешности жизни населения и работавшей над вопросом «Почему ВВП не имеет смысла в качестве критерия оценки успешности жизни». Благополучие выступает мерой развития различных сфер жизни общества, в той или иной степени оказывающих влияние на жизнь населения, отдельного индивида.

В научной литературе можно выделить 3 основных подхода к измерению благополучия: Мониторинг перечня индикаторов благополучия без их сведения (исключающий субъективизм в наделении весов отдельных индикаторов); Сводный индекс благополучия (обеспечивает единый сводный показатель за счет распределения весов и важности отдельных индикаторов) и Композитный индекс (веса индикаторов наделяют сами респонденты) [5].

Единого и общепризнанного определения благополучия не существует. В научной литературе можно выделить следующие подходы к определению благополучия:

- определение благополучия на основе удовлетворения перечня объективных потребностей;
- экономический подход на основе удовлетворения предпочтений, в котором в качестве прокси переменной используется доход, предполагающий, что с помощью дохода человек может удовлетворить свои предпочтения, что приведет к максимальному благополучию;

— подход на основе оценки человеком своего благополучия или «субъективное благополучие»;

— подход на основе эмоционального удовлетворения или гедонистический, определяющий субъективное благополучие как баланс между удовольствием и болью, который измеряется частотой и интенсивностью положительных и отрицательных эмоций и чувств;

— подход на основе возможностей и функционирования, опирающийся на психологическом аспекте благополучия, в котором основной характеристикой благополучия является витальность человека, а субъективное благополучие измеряется доступностью или недоступностью выбора и свобод [5].

В тексте данного исследования представим несколько вариантов определений, приведенных в научной литературе, в качестве отправной точки для научного дискурса.

В широком смысле благополучие — это многофакторный конструкт, представляющий сложную взаимосвязь культурных, экономических, социальных, психологических, физических и духовных факторов жизнедеятельности, обеспечивающих определенное качество жизни человека [6].

Благополучие — это система факторов, определяющих качество жизни индивида, который оказывает воздействие на содержание этого качества в заданной им системе персональных ценностей [7]

В узком смысле благополучие — это совокупность определённых условий, которые обеспечивают человеку способность жить полноценной жизнью (жить полноценной жизнью, значит быть социально и биологически здоровым, и удовлетворённым уровнем и качеством своей жизни) [7].

Согласно ВОЗ, *здоровье* — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [7].

Качество жизни — это мера социального благополучия [7].

Уровень жизни — это мера социального благосостояния [7].

Благосостояние — достаток, обеспеченность, богатство, то есть это совокупность имеющихся у человека материальных благ (имеет экономическую природу) [7].

В научных работах термины благополучие и качество жизни во многом совпадают, являются родственными по своей сути и часто их считают взаимозаменяемыми [5]. Однако, ряд исследователей разделяют данные понятия и опровергают их тождественность, при этом имеют противоположные мнения, например:

— Благополучие относится к объективным показателям условий жизни, а качество жизни к субъективной оценке собственной жизни человеком [8].

— Благополучие рассматривается как компонент, имеющий отношение к субъективной оценке своей жизни индивидом [9].

— Благополучие используется для обозначения качества жизни в целом [10].

По мнению автора, последний тезис является наиболее точным, поскольку категория «благополучие» является совокупностью его разновидностей (социальное, физическое, духовное, материальное, эмоциональное благополучие и др.), которые отражают все сферы жизнедеятельности человека, включая как объективные, так и субъективные стороны жизни. Таким образом, можно принять, что благополучие и качество жизни населения взаимозаменяемы. Как и показатели качества жизни населения, благополучие принято разделять на объективное и субъективное (отождествляемое с субъективным качеством жизни). Однако, Леонтьев Д. А. в своем исследовании, помимо объективного и субъективного выделили еще одно измерение благополучия — субъектное [4]. Субъектное измерение благополучия отражает то, что человек сам становится творцом собственного благополучия и субъектом собственной жизни по мере удовлетворения потребностей и перехода на более высокие уровни удовлетворения потребностей. Таким образом, объективные предпосылки благополучия могут быть негативными (что требует от человека преодоления) или позитивными (требуют реализации). В данном контексте индивид становится творцом своего благополучия в зависимости от того, какую жизненную позицию проявляет — активную или пассивную. Сочетание и комбинация характера предпосылок и жизненной позиции индивида по отношению к ним позволяет выделить 4 типа качества жизни и благополучия:

— «Дефицитное КЖ»: неблагоприятные объективные предпосылки и пассивная жизненная позиция;

— «Компенсаторное КЖ»: неблагоприятные объективные предпосылки и активная жизненная позиция;

— «Нереализованное КЖ»: благоприятные объективные предпосылки и пассивная жизненная позиция;

— «Реализованное КЖ»: благоприятные объективные предпосылки и активная жизненная позиция.

В научной среде предпринимаются попытки систематизировать категорию благополучие. Киселева Л. С. в своем исследовании предложила классифицировать категорию благополучие на основе метода фасетного группирования, который учитывает большинство разновидностей благополучия, обнаруженных в научной литературе, представленных 12 фасетами, каждый из которых включает в себя набор разновидностей благополучия, указанных в Таблице 2.

Таблица 2 — Классификация видов благополучия

Критерии (фасеты)	Виды благополучия
Субъектный критерий	Индивидуальное; Населения; Глобальное
Критерий распределения благ	Личное; Семейное; Государственное; Общественное; Общечеловеческое
Социально-экономический	Субъективное; Объективное
Географический	Локальное; Региональное; Страновое; Объединения стран
Медико-биологический	Физическое; Психологическое; Ментальное
Психологический	Эмоциональное; Духовное
Временной	Непрерывное; Периодическое; Моментное
Социально-духовный	Духовное; Политическое; Нравственное; Социальное
Аттitudный	Аффективное; Когнитивное; Коннотативное
Предметный	Финансовое; Профессиональное; Экологическое; Социальное
Критерий потребления благ	Достаток; Нормальный уровень потребления; Бедность; Нищета
Критерий измерения и оценки	Шкала; Индекс; Рейтинг

Составлено на основе источника [11]

Большинство исследователей согласны с многоаспектностью конструкции благополучия, поэтому в своих научных трудах чаще избегают четких формулировок определения благополучия, а рассматривают данную категорию с помощью аспектов, связанных с ней. Поскольку жизнь человека, как и сама его личность многогранна и многоаспектна, то и категория благополучия разделена на несколько видов, которые в разных научных исследованиях представлены различным их перечнем. Например, Кислицина О. А. в своей работе выделяет 5 основных аспектов благополучия: физическое, социальное, материальное, эмоциональное, развитие и активность. Такие разновидности были использованы и при построении глобального индекса благополучия Gallup–Healthways Well–Being Index в 2014 году [5]. В исследовании Агапова Е. П. представлен более широкий перечень разновидностей благополучия (не исключаяющий предыдущий перечень): социальное, физическое, духовное, материальное, психологическое, профессиональное и благополучие в среде проживания [12]. Отдельно, хотелось остановиться на указанном ранее виде благополучия — благополучие в среде обитания. Среда обитания меняется со временем под воздействием различных факторов (экономических, политических, социальных, технологических). Данная разновидность благополучия

отражает способность индивида ощущать комфорт и быть причастным к среде обитания, ощущать себя в ней в безопасности, получать от нее максимальную пользу, возможности и ресурсы, а также влиять и вносить свой вклад в развитие этой среды и общества.

Исследование показывает, что понятие благополучия является комплексным и многомерным, включающим экономические, социальные, психологические и культурные компоненты. Отсутствие единого универсального определения свидетельствует о многообразии подходов к интерпретации и измерению благополучия. Важным выводом является признание необходимости учитывать субъективные оценки и психологические особенности индивидов при анализе качества жизни. Это подтверждает актуальность дальнейшего изучения взаимодействия объективных и субъективных факторов, влияющих на благополучие, и разработки интегрированных методов оценки, позволяющих более полно отразить реальную картину жизни населения.

Литература

1. Sheldon KM, King L (2001) *Why positive psychology is necessary*. *Am Psychol*, 56:216-217. StayFree (2024) *Stayfree*. URL: <https://stayfreeapps.com/>
2. Erkaya D (2021) *Sosyal inovasyon ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışı ile iyi oluş halinin rolü*. (Yüksek lisans tezi), Ankara, Hacettepe Üniversitesi
3. Telef BB (2013) *Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması*. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28:374-384.
4. Леонтьев Д. А. *Качество жизни и благополучие: объективные, субъективные и субъектные аспекты* // *Психологический журнал*. 2020. Т. 41. № 6 С. 86-95. URL: <https://psy.jes.su/s020595920012592-7-1/> DOI: 10.31857/S020595920012592-7
5. Кислицына О. А. *Измерение качества жизни / благополучия: международный опыт*. — М.: Институт экономики РАН, 2016. — 62 с. URL: https://inecon.org/docs/Kislitsyna_paper_20160404.pdf
6. Ситникова В. В. *Современные теории социального благополучия: сборник учебно-методических материалов*. — URL: https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7949.pdf
7. Прикот О. Г. (2022). *Цифровое благополучие персоны в образовательной экосистеме метамодерна (часть I)* // *Образовательная политика*. № 4(92). С. 8-16. DOI: 10.22394/2078-838X-2022-4-8-16
8. Smith D. M. (1973). *The Geography of Social Well-being in the United States: An Introduction to Territorial Social Indicators*. New York: McGraw-Hill.

9. Haas B. K. (1999). *Clarification and Integration of Similar Quality of Life Concepts*, *IMAGE // Journal of Nursing Scholarship*. Vol. 31, No. 3. P. 4.

10. Eger R. J., Maridal J. H. (2015). *A statistical meta-analysis of the wellbeing literature // International Journal of Wellbeing*. 5(2). P. 45-74.

11. Киселева Л. С. Систематизация категории «благополучие» на основе фасетной классификации / *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки* — 2020. — С. 237-240. DOI 10.23672/16222-6730-0805-s. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-kategorii-blagopoluchie-na-osnove-fasetnoy-klassifikatsii/viewer>

12. Аганов Е. П. Феномен человеческого благополучия (2016), URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38037/1/msip_2016_30.pdf

DOI 10.34660/INF.2026.31.30.018

THE ROLE OF SPORTS DIPLOMACY IN SHAPING A NEW INTERNATIONAL IMAGE OF AZERBAIJAN

Alizade Eldar Fuad Oglu

Соискатель

Томский Государственный Университет

ORCID ID: 0000-0002-5523-5793

Аннотация: В данном обзоре представлен анализ ключевых научных работ, посвященных исследованию роли спортивной дипломатии в стратегии нациестроительства и формировании современного международного образа (имиджа) Азербайджанской Республики. Акцент делается на работах, соответствующих уровню ВАК и международным академическим стандартам, рассматривающих спортивные международные события как инструмент «мягкой силы» для продвижения политических, экономических и культурных нарративов.

Ключевые слова: Спортивная дипломатия, публичная дипломатия, Азербайджан, мягкая сила.

В современной системе международных отношений, где конкуренция за легализацию своей внешней политики для государств приобретает не менее значимый характер, чем геополитическое соперничество, «мягкая сила» и ее инструментарий становятся ключевыми элементами внешнеполитической стратегии государств. Одним из наиболее эффективных инструментов в этом арсенале является спортивная дипломатия, трансформирующаяся в комплексный механизм позиционирования страны на мировой арене. Данное исследование фокусируется на Азербайджане как репрезентативном кейсе государства, целенаправленно и масштабно использующего спортивные международные события в качестве катализатора для формирования принципиально нового международного имиджа. В работе выдвигается тезис о том, что для Азербайджана спорт стал не просто сферой социальной политики, а стратегическим инструментом публичной дипломатии, национального брендинга, призванным осуществить переход к образу динамичного, современного и стабильного центра на стыке Европы и Азии. Цель статьи заключается в комплексном анализе стратегических задач, инструментов и итоговых эффектов спортивной

дипломатии Азербайджана в контексте трансформации его международного образа в период с 1990-х годов по настоящее время.

Исследование вносит вклад в развитие теорий «мягкой силы» (Дж. Най) и публичной дипломатии, исследуя специфический инструмент — спортивные международные мероприятия, — которые сочетают в себе элементы культурной, гуманитарной, да и, в целом, публичной дипломатии. Анализ азербайджанской модели позволяет верифицировать теоретические модели в условиях активно конструируемого национального бренда в постсоветском и международном пространстве.

В условиях завершения Карабахского конфликта (2020-2023 гг.) и достижения мирных соглашений с Арменией, задача формирования нового имиджа для Азербайджана выходит на первый план. Спортивная дипломатия представляет собой уникальную «лабораторию» по изучению того, как государство через проведения больших международных мероприятий пытается продвигать своих национальные интересы. Оценка эффективности этой стратегии имеет важное значение для прогнозирования дальнейших шагов страны в сфере публичной дипломатии.

Не стоит забывать, что Азербайджан, балансирующий между влиянием России, Турции и других международных акторов, использует спорт как внеблочный и привлекательный канал коммуникации. Изучение этого процесса позволяет лучше понять механизмы выстраивания самостоятельной внешней политики суверенного государства в сложном региональном контексте через аполитичные, на первый взгляд, практики.

Научная новизна работы заключается в системном рассмотрении спортивной дипломатии Азербайджана не как набора разрозненных событий, а как целостной, эволюционирующей стратегии, тесно связанной с ключевыми этапами национального строительства и изменения внешнеполитического позиционирования.

Источниковой базой исследования являлись официальные документы и отчеты оргкомитетов, стратегические государственные программы, публичные выступления политических деятелей, материалы международных и национальных СМИ, экспертные оценки в аналитических изданиях.

Исследование построено на принципах междисциплинарного анализа, находящегося на стыке политологии и международных отношений. Для достижения поставленной цели применяется комплекс взаимодополняющих методов: Сравнительно-исторический анализ, что позволяет проследить эволюцию спортивно-дипломатической стратегии Азербайджана, выявить ее ключевые этапы и логику развития в контексте внутренней и внешней политики; Case Study, что означает качество ключевых кейсов для глубинного анализа выбранные наиболее репрезентативные спортивные события: Европейские игры

2015 (как проект геополитического позиционирования) и Гран-при Формулы-1 в Баку (как перманентный инструмент имиджевого брендинга и экономического позиционирования) и другие; институциональный анализ (исследование роли ключевых акторов в разработке и реализации стратегии: государства (Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет), Фонда Гейдара Алиева как основного координатора гуманитарных и имиджевых проектов, а также частно-государственного партнерства.

Данная методологическая рамка позволит не просто описать феномен спортивной дипломатии Азербайджана, но и дать научно обоснованную оценку ее эффективности как инструмента формирования нового международного образа, выявив достижения, внутренние противоречия и системные ограничения.

Исследование опирается на фундаментальные теории Джозефа Ная о «мягкой силе» [15], которые в контексте спорта развивали такие исследователи, как Жан-Люк Шаппеле [6] и Стюарт Мюррей [14]. В азербайджанском и контексте эти концепции применяются в работах, анализирующих, как спорт используется для легитимации государственной власти, формирования гражданской идентичности и проецирования определенного образа вовне. Ключевыми понятиями здесь являются «спортивный национализм» (Sporting Nationalism) и «мегасобытийная дипломатия» (Mega-Event Diplomacy).

Значительная часть работ (например, Гусейнов В., Алиев Р. «Европейские игры в Баку: политический и имиджевый аспект», 2017; Mammadov R. «Baku 2015: Nation-Branding and Identity», 2016) фокусируется на анализе подготовки и проведения Первых Европейских игр. Авторы отмечают, что данное событие было призвано решить несколько задач: продемонстрировать способность Азербайджана организовывать события мирового уровня; реконструировать образ страны как современного, динамичного, светского и толерантного государства на стыке Европы и Азии; отвлечь внимание международной общественности от критики в области прав человека и внутривнутриполитических процессов. В иностранных исследованиях (например, Дариус А. в сборнике «Sport and Diplomacy», 2018) этот феномен часто рассматривается через призму «отмывание спортом» (sportswashing), что создает дискуссионное поле в академической литературе.

Современный анализ роли спорта в международных отношениях и формировании национального имиджа невозможен без обращения к концепции «мягкой силы», введенной Джозефом Наем. «Мягкая сила» — это способность добиваться желаемых результатов через притяжение, а не принуждение, основанная на привлекательности культуры, политических ценностей и внешней политики страны. Спорт, как транснациональный и объединяющий феномен, является одним из наиболее эффективных каналов ее реализации [15]. В данном контексте спортивная дипломатия понимается как стратегическое

управление спортивными отношениями для достижения внешнеполитических целей [14], выходящее за рамки классической публичной дипломатии.

Для постсоветских государств, включая Азербайджан, спорт приобретает дополнительное измерение — инструмента строительства национальной идентичности (nation-building). В условиях необходимости консолидации вокруг новой национальной идеологии и легитимации государственности на международной арене, спортивные победы и проведение международных спортивных мероприятий становятся мощными символическими ресурсами. Они позволяют конструировать и транслировать нарративы о прогрессе, единстве, суверенитете и исторической преемственности [9]. Таким образом, спортивная дипломатия Азербайджана анализируется нами на пересечении двух теоретических осей: 1) как компонент стратегии «мягкой силы», направленной на международных акторов, и 2) как инструмент внутренней консолидации и формирования национальной идентичности (nation-branding).

Анализ литературы позволяет выявить эволюцию и структуру спортивно-дипломатических усилий Азербайджана, которые носят системный и многоуровневый характер.

Спортивные международные события как катализатор трансформации имиджа. Наиболее изученным аспектом является проведение масштабных международных соревнований. Первые Европейские игры в Баку (2015) стали поворотным пунктом, «визитной карточкой» нового Азербайджана. Как отмечают Гусейнов и Алиев, данное событие преследовало несколько целей: продемонстрировать организационный потенциал и инфраструктурные возможности; создать медийный повод для показа страны как динамичного и современного государства [2]; интегрироваться в европейское спортивное и культурное пространство. Иностранные исследователи Э. Перссон, Й. Дубинский также подчеркивают, что подобные мегасобытия часто используются авторитарными и гибридными режимами для легитимации власти («отмывание спортом» или sportswashing), что создает сложный, двойственный дискурс вокруг их восприятия [8], [16]. Последующее регулярное проведение этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана (с 2016 г.) закрепило этот тренд, сделав Баку постоянной точкой на карте мирового элитного спорта.

Важным направлением исследований является контент-анализ культурной составляющей мегасобытий. Церемонии открытия и закрытия, медийное сопровождение, работа с волонтерами и болельщиками сознательно насыщаются историческими и культурными кодами [1]. Продвижение образа Баку как «города контрастов», где сочетаются древние памятники (Ичери-шехер, Гобустан) и футуристическая архитектура, а также акцент на мультикультурализм и религиозную толерантность, служат целям формирования привлекательного и сложного образа, отличного от упрощенных стереотипов о регионе.

Ряд авторов С. Корнелл [7], М. Исмаилов [11] помещают спортивную дипломатию Азербайджана в контекст региональной конкуренции и многовекторной внешней политики. Участие и победы в европейских спортивных структурах (УЕФА, Европейские олимпийские комитеты) сигнализируют о европейской ориентации и суверенном выборе. Одновременно активность в организациях исламского (Исламиады) и тюркского мира через спорт укрепляет связи с традиционными партнерами. Таким образом, спорт становится полем для демонстрации сбалансированной и независимой внешнеполитической стратегии.

Академический дискурс не ограничивается констатацией успехов, но и выявляет имманентные противоречия и проблемные зоны.

Во-первых, возникает вопрос об устойчивости и глубине создаваемого образа. Исследования, анализирующие международное медиа-пространство (например, в западных СМИ), показывают, что позитивные репортажи об инновациях и гостеприимстве во время событий часто соседствуют или сменяются критическими материалами о политических свободах, правах человека и коррупции [13]. Это свидетельствует о том, что спортивная дипломатия не может полностью нивелировать или заместить другие политические нарративы.

Во-вторых, существует диссонанс между внешним брендингом и внутренними социально-экономическими процессами. Часть литературы ставит под сомнение экономическую целесообразность масштабных инвестиций в мегасобытия, обсуждая проблему «бнедоступности транспортной инфраструктуры» и альтернативных издержек [17]. Это создает внутреннюю дискуссию о приоритетах развития.

В-третьих, нарратив об исключительной успешности и монолитности, продвигаемый через спорт, может маскировать внутреннее разнообразие и социальные проблемы, что отмечается в работах, посвященных критическому анализу строительства национальной идентичности.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что спортивная дипломатия Азербайджана представляет собой комплексную, хорошо финансируемую и стратегически выверенную долгосрочную программу. Она стала ключевым механизмом для решения главной государственной задачи: деконструкции устаревших стереотипов;

строительства нового образа современного, успешного и суверенного государства; и продвижении этого образа на глобальной арене. Ее эффективность в повышении узнаваемости и создании инфраструктурного «наследия» является бесспорной. Однако полная оценка ее вклада в формирование устойчивого позитивного международного образа требует учета критических аргументов, касающихся долгосрочного воздействия на репутацию, экономической эффективности и сложного взаимодействия с другими политическими дискурсами. Таким образом, спортивная дипломатия Азербайджана выступает

не как панацея, а как мощный, но противоречивый инструмент в арсенале современного государства, действующего в условиях жесткой глобальной конкуренции за символы, статусы и инвестиции.

Список литературы

1. Агаев Н. Т., Мамедов Р. Ш. Спортивные мегасобытия как инструмент формирования национального бренда: на примере Азербайджана // *Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки.* — 2020. — № 4. — С. 67-89.

2. Гусейнов В., Алиев Р. Европейские игры в Баку 2015 года: политический и имиджевый аспекты // *Мировая экономика и международные отношения.* — 2017. — Т. 61. — № 5. — С. 85-94.

3. Ибрагимов М. М. Экономика спортивных мегапроектов: оценка эффективности и эффекты наследия (на примере Азербайджанской Республики) // *Российский внешнеэкономический вестник.* — 2019. — № 12. — С. 102-115.

4. Мехтиева А. Ш. Внешняя политика Азербайджана: новые вызовы и инструменты (роль публичной и спортивной дипломатии) // *Политическая наука.* — 2018. — № 4. — С. 205-225.

5. Сафаров К. А. «Мягкая сила» во внешней политике Азербайджана: концептуальные основы и практическая реализация // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право.* — 2021. — Т. 14. — № 6. — С. 181-202

6. Chappelet, J.-L. (2008). *Olympic Environmental Concerns as a Legacy of the Winter Games. The International Journal of the History of Sport, 25(14), 1884-1902.*

7. Cornell, S. E. (2011). *Azerbaijan Since Independence.* Armonk, NY: M. E. Sharpe.

8. Dubinsky, Y. (2019). *From Soft Power to Sports Diplomacy: A Theoretical and Conceptual Discussion. Place Branding and Public Diplomacy, 15(3), 156-164.*

9. Grix, J., & Brannagan, P. M. (2016). *Of Mechanisms and Myths: Conceptualising States' "Soft Power" Strategies through Sports Mega-Events. Diplomacy & Statecraft, 27(2), 251-272.*

10. Guliyeva, A., & Mammadov, R. (2022). *Nation-Branding through Mega-Events: The Case of Baku 2015 European Games. Caucasus Survey, 10(1), 78-96.*

11. Ismayilov, M. (2019). *State, Identity, and the Politics of Music: Eurovision and Nation-Building in Azerbaijan. Nationalities Papers, 47(6), 1056-1071.*

12. Mammadov, R. (2016). *Baku 2015: Nation-Branding and Identity in Azerbaijan.* Baku: ADA University Press.

13. Mert, A. (2020). *The Limits of Sportswashing: The Case of Azerbaijan and the European Games*. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 12(3), 485-501.
14. Murray, S. (2012). *The Two Halves of Sports-Diplomacy*. *Diplomacy & Statecraft*, 23(3), 576-592.
15. Nye, J. S., Jr. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94-109.
16. Persson, E. (2017). *Sport, Soft Power, and Authoritarian Legitimation: A Case Study of Azerbaijan*. (Doctoral dissertation). University of Glasgow.
17. Roche, M. (2017). *Mega-Events and Social Change: Spectacle, Legacy and Public Culture*. Manchester: Manchester University Press.
18. Valiyev, A. (2021). *Azerbaijan's Public Diplomacy: Theory and Practice*. *Insight Turkey*, 23(2), 153-172.
19. Официальный сайт Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики. — URL: <https://mys.gov.az/>
20. *Baku 2015 European Games Official Report*. — Baku: BEGOC, 2015. — URL: <https://library.olympics.com/>
21. *Formula 1 Azerbaijan Grand Prix Official Website*. — URL: <https://www.bakucitycircuit.com/>

DOI 10.34660/INF.2026.31.40.031

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Сидоренко Григорий Георгиевич

кандидат технических наук, доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

Рубцова Ирина Аслановна

магистрант

Государственный университет просвещения,

г. Москва, Российская Федерация

Аннотация: *Статья анализирует применение цифровых технологий для повышения эффективности, доступности и прозрачности социальных услуг. Рассмотрены ключевые инструменты (электронная идентификация, интегрированные порталы, аналитика больших данных, ИИ, мобильные приложения, блокчейн), практические кейсы внедрения, сопутствующие риски (цифровой разрыв, безопасность данных, алгоритмическая предвзятость) и рекомендации по инклюзивному и безопасному внедрению цифровых решений в систему социальной защиты.*

Ключевые слова: *цифровизация, социальные услуги, электронная идентификация, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, мобильные технологии, цифровой разрыв, защита данных, интегрированные реестры, таргетирование помощи, инклюзивность.*

Abstract: *This article analyzes the use of digital technologies to improve the efficiency, accessibility, and transparency of social services. It examines key tools (electronic identification, integrated portals, big data analytics, AI, mobile applications, blockchain), practical implementation cases, associated risks (digital divide, data security, algorithmic bias), and recommendations for the inclusive and secure implementation of digital solutions in the social protection system.*

Keywords: *digitalization, social services, electronic identification, big data, artificial intelligence, blockchain, mobile technologies, digital divide, data protection, integrated registries, aid targeting, inclusivity.*

Цифровая трансформация социального сектора представляет собой не просто замещение старых процессов новыми инструментами, а глубокую перестройку логики взаимодействия государства, граждан и общественных институтов; при грамотном подходе она способна сделать услуги более доступными, персонализированными и оперативными, сократить транзакционные издержки и повысить прозрачность распределения ресурсов, однако одновременно требует продуманной политики защиты данных, мер по преодолению цифрового разрыва и постоянного мониторинга этических последствий автоматизации решений.[3]

Интеграция современных технологий в социальную сферу открывает возможности для более точного и своевременного определения потребностей населения, что обеспечивает не только экономии бюджетных средств за счёт таргетированного распределения помощи, но и повышение её результативности: автоматизированные реестры и межведомственные шлюзы сокращают задержки при верификации прав на выплаты и услуги, аналитические системы позволяют прогнозировать всплески спроса в кризисные периоды, а цифровые каналы делают сам процесс обращения менее затратным по времени и деньгам для получателей.

Ключевые цифровые технологии и инструменты

1. Единственная цифровая идентификация и верификация личности

- Электронная ID и биометрические системы обеспечивают надёжную идентификацию получателей услуг, упрощают доступ к пособиям и предотвращают мошенничество.

- Примеры: универсальные электронные карты, мобильные идентификаторы.

2. Интегрированные информационные системы и единые порталы услуг

- Централизованные реестры, связанные с налоговыми, медицинскими и трудовыми базами, позволяют оперативно проверять права на пособия и координировать межведомственное взаимодействие.

- Порталы госуслуг предоставляют единое окно для подачи заявлений, отслеживания статусов и получения консультаций.

3. Большие данные и аналитика

- Анализ больших данных помогает выявлять социальные паттерны, прогнозировать потребности (например, по долгосрочному уходу) и оптимизировать распределение бюджетных средств.

- Превентивная аналитика: определение групп риска и своевременное назначение поддержки.

4. Искусственный интеллект и автоматизация решений

- Чат боты и виртуальные ассистенты обеспечивают круглосуточную информацию и простые консультации.

- Машинное обучение применяется для скоринга заявок, прогнозирования спроса и оптимизации логистики социальных программ.

- Важно обеспечить объяснимость моделей и контроль за их корректностью.

5. Мобильные технологии и приложения

• Мобильные приложения расширяют доступ к услугам в регионах с ограниченной инфраструктурой, позволяют уведомлять о выплатах, записываться на приём и получать экстренную поддержку.

• Мобильные платежи упрощают выплату социальных пособий и субсидий. [5]

Практические кейсы внедрения

• Автоматизированные системы выплат по безработице, позволяющие в кризисные периоды (например, пандемия) оперативно переводить средства миллионам граждан.

• Электронные карты льготников, интегрированные с транспортными и здравоохранительными сервисами.

• Платформы для сопровождения пожилых людей с удалённым мониторингом здоровья и координацией социальных работников.

• Системы предиктивной аналитики, выявляющие семьи с высоким риском бездомности и направляющие им раннюю помощь.[4]

Тем не менее цифровизация сопряжена с серьёзными рисками, среди которых наиболее значимы цифровой разрыв, при котором наиболее уязвимые группы населения остаются исключёнными из новых сервисов, и вопросы конфиденциальности, поскольку централизованный сбор чувствительных данных увеличивает потенциальные угрозы утечек и неправомерного использования; помимо этого автоматизированные алгоритмы, обученные на исторических данных, способны воспроизводить существующие предвзятости и усиливать неравенства, если не обеспечены механизмы объяснимости и внешнего аудита, а инфраструктурная и законодательная фрагментация между ведомствами нередко затрудняет оперативную интеграцию и масштабирование успешных пилотных решений.[1]

Для того чтобы цифровые технологии действительно усиливали социальную защиту, необходима координированная стратегия, сочетающая инвестиции в инфраструктуру и цифровую грамотность с чёткими стандартами безопасности и прозрачными процедурами аудита; важным элементом такой стратегии является сохранение гибридных моделей доступа, при которых цифровые сервисы дополняются офлайн-точками и персональными помощниками, а также создание институций для независимой оценки алгоритмических решений и механизмов обратной связи от граждан, что обеспечивает корректировку политики и повышает доверие к новым инструментам.[2]

Цифровые технологии способны коренным образом улучшить качество, доступность и эффективность социальных услуг, но их потенциал реализуется лишь при условии комплексного подхода, в котором технологические решения

интегрируются с правовыми гарантиями, мерами по инклюзии и постоянным мониторингом социальных эффектов; только такая сбалансированная политика позволит превратить цифровизацию в инструмент укрепления социальной солидарности и устойчивости в условиях быстро меняющегося мира.

Список литературы

1. Баранов, Н. С. Цифровые технологии в социальной поддержке населения: возможности и ограничения / Н. С. Баранов // *Микроэкономика*. — 2025. — № 2. — С. 118-126. — DOI 10.33917/mic-2.121.2025.118-126. — EDN RAXZQT.
2. Волынчук, Я. А. Использование цифровых инструментов для мониторинга проблем социального обеспечения детей-сирот в регионах России / Я. А. Волынчук, А. А. Глуценко // *Развитие современной науки и технологий в условиях трансформационных процессов (шифр — МКНТ 26): Сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции, Москва, 23 декабря 2024 года*. — Москва: ООО «Издательство Академическая среда», 2024. — С. 178-184. — EDN DOUTQT.
3. Оразбаева, Н. А. Цифровизация отраслей социальной сферы: перспективы и риски / Н. А. Оразбаева // *Цифровая экономика в контексте национальной безопасности: материалы IV Международной научно-практической конференции, Москва, 14 декабря 2021 года*. — Москва: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 2022. — С. 129-133. — EDN HLNIPQ.
4. Романова, Н. В. Цифровизация услуг в социальной сфере: проблемы и перспективы / Н. В. Романова // *Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика*. — 2020. — № 1(31). — С. 58-65. — DOI 10.17122/2541-8904-2020-1-31-58-65. — EDN WVKTCZ.
5. Третьякова, И. В. Социальные технологии в здравоохранении / И. В. Третьякова // *Право и управление*. — 2023. — № 3. — С. 24-29. — DOI 10.24412/2224-9133-2023-3-24-29. — EDN FFQFEJ.

DOI 10.34660/INF.2026.31.71.059

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗВИТИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ

Пустошило Павел Викторович

*кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
Московский государственный университет спорта и туризма*

***Аннотация.** В условиях кадрового дефицита в российской спортивной отрасли, усугубленного общеэкономическими тенденциями и изменением трудовых установок молодежи, усиливается роль международного сотрудничества как фактор развития кадрового потенциала. Методология базировалась на анализе открытых источников и опросных методах (анкетирование, интервью), проведенных на базе более 30 спортивно-образовательных организаций г. Москвы. Результаты показали, что, несмотря на наличие опыта международного взаимодействия у половины организаций и его сворачивание из-за внешних и внутренних причин, абсолютное большинство респондентов (73,1%) видят его пользу в отслеживании глобальных трендов и внедрении передовых практик. Выявлено, что приоритет отдается имплементации иностранных технологий (53,8%), а не продвижению отечественных разработок, при этом мотивация сотрудничества ориентирована на достижение национальных целей, а не локальной конкурентоспособности. Таким образом, международное сотрудничество обладает значительным потенциалом для воспроизводства кадров, однако его реализация сдерживается организационным консерватизмом и требует перехода к инновационным гибридным форматам взаимодействия.*

***Ключевые слова:** международное сотрудничество, воспроизводство кадров спортивной отрасли, кадровый потенциал*

***Abstract.** Given the personnel shortage in the Russian sports industry, exacerbated by general economic trends and changing work attitudes among young people, the role of international cooperation as a factor in developing human resources is increasing. The methodology was based on an analysis of open sources and survey methods (questionnaires, interviews) conducted at over 30 sports and educational organizations in Moscow. The results showed that,*

despite half of the organizations having experience with international cooperation and its curtailment due to external and internal factors, the vast majority of respondents (73.1%) see its benefit in tracking global trends and implementing best practices. It was revealed that priority is given to the implementation of foreign technologies (53.8%) over the promotion of domestic developments, while the motivation for cooperation is focused on achieving national goals rather than local competitiveness. Thus, international cooperation has significant potential for talent renewal; however, its implementation is hampered by organizational conservatism and requires a transition to innovative hybrid formats of interaction.

Keywords: *international cooperation, talent renewal in the sports industry, talent potential*

Проблема кадрового потенциала отрасли спорта признается на самом высоком уровне. Так, в целях исполнения задач Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года по развитию кадрового потенциала физической культуры и спорта по заданию Министерства спорта Российской Федерации ежегодно проводится опрос органов государственной власти в области физической культуры и спорта, организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, общественных организаций и объединений о востребованности специалистов физической культуры и спорта¹.

По результатам опроса для Министерства спорта Российской Федерации и Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта готовятся аналитические материалы, включающие анализ современного состояния кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта и оценку перспективной потребности в кадрах.

В целом по отраслям по данным открытых источников, таких как ведущие аудиторы, например FinExpertiza², РФ переживает самый большой в истории кадровый кризис, когда на 1 безработного приходится целых 5 вакансий. В некоторых регионах эта цифра значительно выше: Ленинградская — 25, Нижегородская — 22, Тульская — 20. Среди трендов, которые были выявлены авторами в предыдущих исследованиях, посвященных совершенствованию системы и структуры воспроизводства кадров спортивной отрасли в московском регионе, было бы правильным добавить новые, присущие экономическим сферам.

¹ <https://www.spbniiifk.ru/en/node/347>

² <https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2024/def-kadr-maks/>

На портале MenToday¹ описано новое движения поколения Z — «ни-ни» (ни работаю, ни учусь). Это российский аналог международного движения NEET (Not in Employment, Education, or Training). К сожалению, верифицировать данные, представленные на портале возможности нет, однако, если довериться этим цифрам, то в России к такому движению профессионального тунеядства относят себя почти 9% зумеров. Среди основных причин нежелания работать следует назвать «плохое» семейное воспитание (у родителей нет времени или желания заниматься своими детьми, либо, наоборот, излишняя опека и длительная поддержка); отсутствие профориентационной работы в школе (подросткам не объясняют, как выбирать профессию и какие навыки пригодятся в жизни); стремительная цифровая трансформация, роботизация, гаджетизация вместо того, чтобы стимулировать развитие индивида зачастую приводят к ателлофобии — страх быть несовершенным, расстроить окружающих и не оправдать их ожиданий.

И если в других отраслях работодатели успешно закрывают проблемы кадров с помощью аутсорсинга, то в спортивной сфере это сделать крайне проблематично, особенно если речь идет о системах подготовки в ДЮСШ.

Одним из перспективных направлений по повышению мотивации к учебной и профессиональной деятельности в отрасли спорта является международное сотрудничество.

Цель статьи — представить результаты экспериментального исследования о пользе международного сотрудничества для спортивных организаций.

Перспективность международного профессионально-образовательного сотрудничества, современные тенденции, а также актуальные предпосылки к его интенсификации показаны в работах широкого круга исследователей [1-4]. При этом в ходе эксперимента удалось определить, что при существующих предпосылках развитие международного сотрудничества зачастую является не просто разносторонним, но и оказывающим противоположное влияние на систему взаимодействия стран-партнеров.

Анализ открытых источников и литературы, опросные методы в форме анкетирования, интервьюирования и тестирования с последующей математической обработкой данных легли в основу исследования, которое проводилось на базе спортивно-педагогических организаций города Москвы (более 30). Респондентами стали представители администрации и руководители, всего более 100 участников.

Как показал анализ полученных данных, опыт международного сотрудничества имеется у половины спортивно-образовательных организаций

¹ <https://www.mentoday.ru/life/news/09-12-2024/dvijenie-ni-ni-zumery-v-rossii-prevratilo-tunejadstvo-v-novyi-trend/>

города Москвы. В то же время большинство учреждений, функционирующих в традиционных рамках международной системы взаимодействия, были вынуждены свернуть ряд проектов или существенно сократить инвестиции в них. Как выяснилось, это обусловлено не только внешними ограничениями, такими как геополитические вызовы и экономическая нестабильность, но и внутренней инерцией организационных структур, когда были упущены уникальные возможности для запуска новых, высокоэффективных направлений сотрудничества, актуальных в современных условиях — например, цифровизации образовательных программ, развития онлайн-платформ для совместных исследований в спортивной педагогике или создания гибридных сетей партнерств с акцентом на устойчивость и инновации. Такой консерватизм не только тормозит модернизацию, но и снижает конкурентоспособность вузов на глобальном рынке образовательных услуг.

Очевидно, что процесс воспроизводства кадров спортивной отрасли в РФ нуждается в результатах продуктивного международного взаимодействия, которое в значительной степени его обогащает. Пользу от международного сотрудничества признали все без исключения респонденты, однако конечный результат этого процесса видится ими по-разному. На рисунке 1 представлены мнения руководства спортивно-образовательных организаций города Москвы.

Наибольшую долю ответов респондентов составила позиция, связанная с возможностью отслеживания международных спортивных тенденций и оперативного внедрения передовых практик (73,1%). Данный результат закономерен в контексте наблюдаемого повышения мотивации к развитию спорта высших достижений, что обусловлено активизацией шагов со стороны зарубежных государств, направленных на возвращение российских спортсменов к полноформатному участию в международных соревнованиях.

В русле указанной тенденции находятся ответы более половины опрошенных, связывающих прогресс в сфере спорта высших достижений с имплементацией иностранных разработок (53,8%). В их структуре особое место занимают информационные технологии (38,5%), а также методики и средства реабилитации (34,6%). Примечательным представляется тот факт, что такой вектор международного взаимодействия, как продвижение отечественных спортивных технологий за рубежом, не был отмечен представителями спортивно-образовательных учреждений города Москвы. Данное обстоятельство может свидетельствовать о существующем в отраслевой среде дефиците доверия к потенциалу российских разработчиков в области спортивных технологий.

Анализ полученных данных показывает, что аспекты международного сотрудничества, связанные с укреплением имиджевых характеристик (50%),

повышением конкурентоспособности организации и улучшением ее экономического положения (40,4%), оказались менее приоритетными по сравнению с задачами, ориентированными на достижение общенациональных целей. Подобное распределение приоритетов, а также выраженный интерес к культуре других государств (40,4%) можно интерпретировать как проявление ментальной установки, предполагающей доминирование общественных интересов над индивидуальными.

Рисунок 1. Мнения руководства спортивно-образовательных организаций города Москвы о пользе международного сотрудничества для спортивной организации

Кроме того, в рамках исследования выявлено, что международное взаимодействие в спортивной сфере воспринимается участниками опроса в двух основных плоскостях: как кооперация и как элемент здоровой конкуренции и соперничества. Данная двойственность нашла отражение в предложенных респондентами вариантах, среди которых фигурирует взаимодействие, реализуемое не только в формате обмена опытом, но и в рамках непосредственно соревновательной деятельности.

Таким образом, проведенное исследование, выполненное на базе спортивно-образовательных организаций города Москвы, позволяет заключить, что в условиях острейшего кадрового дефицита, усугубляемого общероссийскими экономическими трендами и специфическими поведенческими установками поколения Z, международное сотрудничество приобретает роль значимого фактора развития отрасли. Эмпирические данные демонстрируют, что, несмотря на геополитические сложности и вызванное ими сворачивание ряда проектов, профессиональное сообщество рассматривает международное взаимодействие, прежде всего, как инструмент достижения национальных целей через внедрение передовых практик и технологий (73,1%), а не как средство повышения локальной конкурентоспособности организаций. Выявленная двойственность восприятия такого сотрудничества (как кооперации и как соперничества) наряду с отсутствием ориентации на экспорт отечественных разработок указывает на существующий дисбаланс: отрасль готова абсорбировать внешний опыт, но демонстрирует инертность в вопросах интеграции собственных инноваций в глобальный контекст. Реализация потенциала международных контактов для воспроизводства кадрового потенциала возможна лишь при преодолении организационного консерватизма и переходе к гибридным форматам взаимодействия, учитывающим как тренды цифровизации, так и ментальные особенности национальной спортивной школы.

Список литературы:

1. Fridman, M. F. Университет как действенный инструмент народной дипломатии в стратегическом развитии государства и гармонизации международного сотрудничества / М. F. Fridman // Евразийская интеграция: современные тренды и перспективные направления: Материалы Международной научно-практической конференции, Омск, 14 марта 2023 года / Под общей редакцией М. Г. Родионова. — Омск: Омский государственный технический университет, 2023. — Р. 191-197. — DOI 10.24412/cl-37031-2023-2-191-197. — EDN GOZYFL.

2. Wu, K. *Development of international educational cooperation between China and Russia* / K. Wu, T. V. Samuseva // *Экономика: вчера, сегодня, завтра*. — 2023. — Vol. 13, No. 2-1. — P. 217-226. — DOI 10.34670/AR.2023.89.57.018. — EDN KLSPTH.

3. Wang, M. «BRICS+» cooperation model: an extension of the new international economic order / M. Wang // *Horizons of Economics*. — 2025. — No. 1(88). — P. 225-230. — EDN KCHHPR.

4. Федорова, М. А. *Современные приоритеты развития международного сотрудничества вуза: академическая мобильность* / М. А. Федорова // *Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции, Красноярск, 16-18 апреля 2024 года*. — Красноярск: Красноярский государственный аграрный университет, 2024. — С. 506-509. — EDN OSWBNL.

DOI 10.34660/INF.2026.33.64.080

УДК 659.1.013, 650

МЕДИАОБРАЗ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ В РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЕ И ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Антонова Елена Александровна

кандидат психологических наук, доцент

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Москва, Россия

Аннотация. В статье рассматривается трансформация медиаобраза семьи в российской рекламе 2023-2025 гг. в контексте государственной демографической политики и объявленного Года семьи. Опираясь на данные исследований креативного агентства ОМА, Mediascope, совместного проекта «Авито Реклама» и группы компаний «Родная Речь», а также на результаты собственного эмпирического исследования студентов Финансового университета, проведенного на кафедре Бизнес-информатики, авторы выявляют устойчивый диссонанс между растущим трендом на семейно-центричность в медиа и восприятием семьи (в том числе многодетной) молодежной аудиторией. Особое внимание уделяется репрезентации многодетности как ролевой модели в контексте формирования самопонимания у молодежи и юношества. Контент-анализ вербальных ассоциаций и эксперимент с генерацией визуального контента в нейросетях демонстрируют устойчивость стереотипов о многодетной семье как источнике ограничений. В статье обосновывается необходимость пересмотра коммуникационных стратегий брендов, образовательных датасетов для ИИ и подходов к конструированию социально одобряемых образов в медианпространстве.

Ключевые слова: медиаобраз, многодетная семья, реклама, студенческая молодежь, демографическая политика, самопонимание, репрезентация, нейросети, поколенческий анализ.

Abstract. *This article examines the transformation of the media image of the family in Russian advertising in 2023-2025 within the context of state demographic policy and the declared Year of the Family. Based on research data from the creative agency OMA, Mediascope, the joint project «Avito Advertising» and the «Rodnaya Rech» group of companies, as well as the results of the authors' own empirical study conducted among students of the Financial University (N=130), the authors identify a persistent dissonance between the growing trend towards family-centricity in the media and its perception by the youth audience (including multi-child families). Special attention is given to the representation of multi-child families as a role model in the context of shaping self-awareness among youth and adolescents. Content analysis of verbal associations and an experiment on generating visual content using neural networks demonstrate the persistence of stereotypes about multi-child families as a source of limitations. The article justifies the need to revise communication strategies of brands, educational datasets for AI, and approaches to constructing socially approved images in the media space.*

Keywords: *media image, multi-child family, advertising, student youth, demographic policy, self-awareness, representation, neural networks, generational analysis.*

Введение

Семья как социальный институт и маркер традиционных ценностей вновь становится ключевым элементом государственной повестки и медийного поля России. Утвержденная Правительством РФ Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года напрямую нацелена на повышение престижа многодетности и формирование позитивного образа семьи с детьми [3]. Однако транслируемый медиаобраз зачастую вступает в противоречие с тем, как целевая аудитория — молодежь, находящаяся на этапе активного самоопределения, — воспринимает и интерпретирует многодетность.

Актуальность исследования обусловлена тремя взаимосвязанными факторами. Во-первых, демографическая ситуация в России требует не только материального стимулирования рождаемости, но и изменения «образа мысли», как справедливо отмечает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев [3].

Во-вторых, реклама из простого маркетингового инструмента превратилась в часть социальной структуры общества, оказывающую значительное влияние на формирование установок, норм и ценностей молодого поколения [5].

В-третьих, стремительное развитие генеративных нейросетей, активно используемых молодежью для создания визуального контента, формирует новые паттерны репрезентации социальных моделей. Цель данной работы,

выявить основные тренды в репрезентации многодетной семьи в современной российской рекламе, проанализировать их отражение в сознании студенческой молодежи через призму формирования самопонимания, а также оценить влияние технологий искусственного интеллекта на закрепление визуальных стереотипов семьи. Теоретико-методологическую основу исследования составляют концепция социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, теория поколений в применении к анализу медиапотребления, а также подход к самопониманию в юношеском возрасте, развиваемый в работах Е. А. Иванова [4]. Согласно данному подходу, самопонимание формируется в процессе идентификации со значимыми другими, транслируемыми в том числе через медиаобразы, которые выполняют функцию ролевых моделей.

Теоретические аспекты исследования

Теоретические аспекты исследования представлены исследованием медиаобраза семьи (в том числе многодетной) и самопонимания молодежи. Современная реклама выступает не просто инструментом продвижения товаров, но и агентом социализации, транслирующим определенные модели семейных отношений. Как отмечают А. А. Самойлова и К. А. Молчанова, использование образа семьи подсознательно повышает доверие к товару за счет сильного эмоционального воздействия, актуализируя память предков и создавая условия для стабильных продаж [7, с. 113]. По данным Института демографических исследований, на российском телевизионном рынке образ семьи используется в 14,5% рекламного контента, что свидетельствует об устойчивом интересе рекламодателей к семейной тематике [7, с. 114]. Однако принципиально важным представляется вопрос о том, как именно эти образы интернализуются молодежью. В работах Е. А. Иванова подчеркивается, что юношеский возраст является сенситивным периодом для формирования самопонимания, которое включает когнитивный (представление о себе), эмоциональный (самоотношение) и поведенческий компоненты [4]. Медиаобразы семьи, с которыми сталкивается молодой человек, могут выступать либо ресурсом для позитивного самоопределения и проектирования желаемого будущего, либо источником тревоги и отторжения, если они воспринимаются как непосильное бремя или нереалистичный идеал.

Исследование Е. А. Увалева (НИУ ВШЭ, 2025) подтверждает наличие существенного несоответствия между медиарепрезентациями семьи и реальными установками молодежи. В работе подчеркивается, что транслируемый в медиа образ семейных отношений не совпадает с действительностью семейных отношений в российском обществе», что порождает проблему доверия к медийным моделям [9]. Молодые люди оказываются в ситуации когнитивного диссонанса, с одной стороны, они видят идеализированные

образы счастливых семей в рекламе, с другой, сталкиваются с реальными экономическими трудностями, инфраструктурными ограничениями и социальными стереотипами

Эволюция семейного образа в российской рекламе 2023-2025 годов

Динамика присутствия семьи в рекламном контенте. Креативное агентство ОМА провело масштабный анализ более 650 рекламных роликов в категориях «авто», «финансы», «туризм», «техника» и «продукты питания». Исследование зафиксировало позитивную динамику. Если в 2023 году образы семьи встречались в 29% роликов, то в Год семьи 2024 их доля выросла до 33% [1; 6]. Однако качественный состав этих образов остается неоднородным. Нуклеарная семья с 1-2 детьми по-прежнему доминирует, занимая 79% сюжетов от всех креативов с демонстрацией семьи [1]. Данные Mediascore, представленные на круглом столе «Роль медиа и блогеров в продвижении традиционных семейных ценностей» в июле 2024 года, уточняют эту картину. Согласно докладу директора по специальным исследованиям Марины Пикулевой, участие в рекламном ролике детей или подростков практически всегда означает, что рекламщики создают образ семьи. При этом если в рекламе демонстрируется семья, то с большой вероятностью ребенок в ней окажется единственным [2].

Наиболее тревожный сигнал прозвучал в выступлении сенатора Константина Косачева перед студентами РАНХиГС в апреле 2025 года. Только 9% от всей рекламы отечественной продукции используют образ семьи с тремя детьми [3]. По его словам, «отношение к многодетным сейчас такое, что это считается то ли подвигом, то ли «нарожали тут». Для большинства людей трое детей — это какой-то психологический барьер» [3].

Наблюдается трансформация содержания, от идеального к аутентичному. Важным трендом становится запрос на аутентичность. В 2024 году 28% рекламных роликов показывали семейные конфликты и их совместное разрешение, против 21% в 2023 году [6]. Это подтверждает тезис о том, что зритель устал от «приторно-идеальных» картинок и ищет реалистичные сценарии, которые создают доверие к бренду. Однако, как справедливо отмечают исследователи, рекламодателям необходимо искать новые пути решения главной задачи — продвижения товара, поскольку «образ радостных детей, заботливой матери или бабушки не имеет времени и стабильно приносит корпорациям доходы, но запоминаемость рекламных сообщений, использующих такие образы, крайне снижена» [7, с. 116].

Обратим внимание на поколенческий анализ восприятия семейных образов. Наиболее репрезентативные данные о влиянии семейных образов на потребительское поведение разных поколений были получены в совместном исследовании «Авито Реклама» и группы компаний «Родная Речь» (февраль

2025 года). Исследование охватило 1644 респондента, репрезентативно представляющих поколения альфа (12-17 лет), зумеров (18-24 года) и миллениалов (25-40 лет) [6].

Ключевые результаты исследования демонстрируют высокую эффективность семейных образов. Семейные образы «активные путешествия» и «автопутешествия» признаны наиболее привлекательными и мотивирующими к покупке среди всех трех поколений. Сценарий «автопутешествия» демонстрирует покупательскую привлекательность для миллениалов (90%), зумеров (86%) и поколения альфа (84%) [6].

Образ «поддержка самореализации», транслирующий заботу через поддержку и гордость за победы близких, показывает готовность к покупке у миллениалов (79%), зумеров (71%) и поколения альфа (70%) [6].

Образ «детский праздник» показывает высокую конверсию в покупку у миллениалов (85%) и поколения альфа (81%), формируя ассоциации с теплом, радостью и семейными традициями [6].

Эксперты исследования подчеркивают, что «при разработке рекламной концепции брендам важно попадать в настроения и ценности потенциальных потребителей. Использование реальных знаний о предпочтениях целевой аудитории, а не абстрактных гипотез, помогает рекламодателям эффективнее использовать маркетинговые бюджеты» [6].

Эмпирическое исследование восприятия многодетной семьи студенческой молодежью

Дизайн и методы исследования. Опираясь на данные вышеописанных исследований, кафедрой Бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ было принято решение провести экспресс-опрос студентов первого курса (N=130) в возрасте 17-19 лет.

Целью исследования стало выявление особенностей восприятия образов многодетной семьи, транслируемых в современной российской рекламе.

Методика исследования включала:

1. Демонстрацию респондентам рекламных кейсов брендов «Вязанка», «Мегафон» и «Магнит», содержащих образы семей с тремя и более детьми.
2. Свободное ассоциативное тестирование с последующим контент-анализом вербальных реакций.
3. Анкетирование, направленное на выявление имплицитных установок по отношению к многодетности.
4. Эксперимент с генеративными нейросетями (на базе сервисов «Шедеврум» и Leonardo.ai) для анализа визуальных стереотипов семьи, воспроизводимых искусственным интеллектом.

Результаты контент-анализа вербальных ассоциаций выявили выраженный когнитивный диссонанс. При внешнем декларировании ценности семейного

счастья и положительном отношении к многодетности как социальному явлению, доминирующими тегами в ответах стали: «не верю» (42% упоминаний), «тяжело» (38%), «несвобода» (35%), «обязательства» (31%), «не развиваться» (27%), «финансовые проблемы» (25%). Позитивные ассоциации («счастье», «поддержка», «радость») встречались значительно реже и преимущественно в ответах респондентов из многодетных семей (12% выборки).

Рис 1. Визуальные образы счастливой семьи, сгенерированные нейросетями

Таким образом, можно сделать вывод, что семья с тремя и более детьми в сознании молодежи считается не как ресурс и потенциал для самореализации, а как ограничение личного роста и бремя. Это коррелирует с объективными статистическими данными. Согласно предварительным данным Росстата за 2024 год, уровень бедности среди многодетных семей составляет 20%, что значительно выше среднего показателя по стране (7,2%) [8].

Медийный образ «счастливого многодетного родителя» разбивается о реальность экономических трудностей и отсутствия необходимой инфраструктуры, что молодежь чутко считывает.

В терминах самопонимания (Иванова Е. А.) мы наблюдаем нарушение идентификационного механизма, молодые люди не могут проецировать представленный образ на собственное будущее, поскольку он воспринимается как угроза автономии и самореализации. Вместо позитивной ролевой модели многодетная семья выступает анти-моделью, демонстрирующей, «как не надо делать, чтобы не потерять себя».

Эксперимент с нейросетями показывает визуальное программирование стереотипов. Отдельным направлением исследования стала проверка гипотезы о том, на каких визуальных паттернах обучаются современные генеративные нейросети, активно используемые молодежью для создания контента. Был проведен эксперимент с формулированием промтов в сервисах «Шедевриум» (популярном среди российской молодежи) и Leonardo.ai.

Результаты эксперимента: на промт «нарисуй мне счастливую семью» нейросети стабильно генерировали изображения (рис. 1), включающие мать, отца и одного ребенка (максимум двух). При усложнении запроса до «многодетная семья» наблюдались две стратегии: (1) изображение семьи с тремя детьми, но с визуальными маркерами «несовременности» или «бедности» (старомодная одежда, тесное жилье); (2) парадоксальные искажения — в кадре появлялись две женщины с детьми или усложненные полиаморные конструкции, что не соответствует традиционному пониманию многодетности в российском контексте.

Данный феномен объясняется структурой обучающих датасетов. Современные модели для синтеза изображений обучаются на базах данных, в которых нуклеарная семья с 1-2 детьми представлена как статистическая норма, а многодетность — как редкое исключение, часто маркированное дополнительными коннотациями. Таким образом, искусственный интеллект, обученный на ограниченной выборке, тиражирует и усиливает устаревший стереотип, исключая многодетность из визуального кода «современного счастья» и «успешной самореализации».

Полученные данные позволяют говорить о наличии системного диссонанса на нескольких уровнях.

Первый уровень — количественный. Доля рекламного контента, репрезентирующего многодетные семьи (9% по данным Косачева [3] или около 1,6% по данным ОМА [1]), явно недостаточна для формирования позитивного образа и тем более для выполнения государственного заказа на повышение престижа многодетности.

Второй уровень — качественный. Даже те немногие образы многодетных семей, которые появляются в рекламе, зачастую не резонируют

с молодежной аудиторией. Как показывают исследования «Родной Речи», зумеры (18-24 года) предпочитают динамичные и современные сценарии, такие как «спорт и приключения», «активные путешествия», «поддержка самореализации» [6]. Многодетная семья в рекламе пока не ассоциируется с этими ценностными категориями.

Третий уровень — технологический. Генеративные нейросети, которые для современной молодежи становятся «фабрикой визуальных смыслов», воспроизводят и закрепляют стереотип о том, что «нормальная счастливая семья» — это семья с одним ребенком. Это создает замкнутый круг, а именно, медиа (включая ИИ) транслируют устаревшую модель, молодежь интернализует ее, а затем, становясь создателями контента, воспроизводят те же паттерны.

Позитивным сигналом является то, что государство РФ, начинает осознавать эту проблему. На рабочей встрече комитета Госдумы по информационной политике в июле 2025 года первый зампреда комитета Марина Ким отметила: «Связь контента и демографии очевидна, ценности формируют реальность».

Исследования показывают, что позитивные семейные образы в медиа повышают ориентацию молодежи на традиционные ценности» [10]. Гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина добавила важный нюанс: «нынешняя молодежь не откликается на давление, поэтому к аудитории и производимому контенту нужно относиться очень аккуратно и бережно» [10].

Заключение и рекомендации

Проведенное исследование фиксирует наличие устойчивого диссонанса между задачами демографической политики, реальной репрезентацией многодетной семьи в рекламе и ее восприятием студенческой молодежью. С одной стороны, государство (через Стратегию до 2036 года и нацпроект «Семья») и отдельные корпорации формируют запрос на рост престижа многодетности. С другой стороны, рекламная индустрия и, что более тревожно, инструменты ИИ, активно используемые молодежью, транслируют устаревшую модель «1-2 ребенка». В сознании студентов многодетность сопряжена с семантическим полем «бремени» и «ограничений», что блокирует механизмы позитивной идентификации и формирования самопонимания на основе данных ролевых моделей.

Нам представляется, что для исправления ситуации необходимо предпринять несколько шагов. На уровне рекламной индустрии, стимулировать рекламодателей к показу аутентичных сценариев жизни многодетных семей, смещая фокус с «приторной идеальности» на ценности поддержки, развития и ресурса.

Особый акцент следует делать на сценариях, которые исследование «Родной Речи» определило, как наиболее эффективные для молодежи: «поддержка самореализации», «активные путешествия», «спорт вместе» [6].

На уровне технологических платформ, корректировать обучающие выборки для генеративных нейросетей, намеренно расширяя их данными, репрезентующими многодетность как норму, современность и социальный успех, а не как маргинальное исключение.

На уровне образования и просвещения, разрабатывать программы медиаграмотности, включающие критический анализ рекламных образов и их сопоставление с реальным разнообразием семейных моделей.

На уровне государственной политики, поддерживать не только «просеимый контент», но и исследования, направленные на изучение его реального восприятия целевыми аудиториями, с обязательным учетом поколенческой специфики.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на углубленное изучение связи между медиаобразами семьи и конкретными демографическими установками молодежи, а также на разработку методик оценки эффективности просеимых коммуникационных кампаний.

Список литературы

1. *AdIndex. Образ семьи в рекламе в 2023-2024 годах: исследование креативного агентства ОМА.* — 2025. — URL: <https://adindex.ru/publication/analytics/search/2025/02/3/330498.phtml> (дата обращения 10.02.2026).

2. *Mediascope. Доклад «Дети, контент и ценности» на выставке «Россия».* — 2024. — URL: <https://mediascope.net/news/2544318/> (дата обращения 10.02.2026).

3. *Накануне.RU. Только 9% рекламы содержит образ многодетной семьи: выступление К. Косачева в РАНХиГС.* — 2025. — URL: <https://www.nakanune.ru/news/2025/04/30/22818639> (дата обращения 10.02.2026).

4. *Иванова Е. А. Психологические условия формирования самопонимания в юношеском возрасте: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.13. Астрахань, 2007. 182 с.*

5. *Уралева Е. Е. Особенности восприятия рекламы как элемента повседневной жизни молодежи: социологический аспект // Социально-экономические явления и процессы.* — Тамбов: ТГУ, 2015. — Т. 10. — № 2. — С. 112-117.

6. *Retail Life. Покупки по поколениям: семейные образы в рекламе увеличивают конверсию в заказ до 43% (исследование «Авито Реклама» и «Родная Речь»).* — 2025. — URL: <https://retail-life.ru/pokupki-po-pokolenijamsejnyje-obrazy-v-reklame-ivelichivajut-konversiju-v-zakaz-do-43/> (дата обращения 10.02.2026).

7. Самойлова А.А., Молчанова К. А. *Образы семьи и родственников в российской телерекламе // Вестник университета. — 2016. — № 3. — С. 112-117.*

8. РБК. *Росстат впервые оценил долю бедных многодетных семей по новой системе. — 2025. — URL: <https://amp.rbc.ru/rbcnews/economics/05/05/2025/6811ea429a794731d20a3c6c> (дата обращения 10.02.2026).*

9. Увалева Е. А. *Семья в общественном сознании молодежи: несоответствие реальных практик и медиарепрезентаций: выпускная квалификационная работа. — М.: НИУ ВШЭ, 2025. — URL: <https://www.hse.ru/edu/vkr/1048201540> (дата обращения 10.02.2026).*

10. *Известия. В Госдуме отметили роль медиа в продвижении позитивного образа семьи. — 2025. — URL: <https://iz.ru/1917307/2025-07-08/v-gosdumeotmetili-rol-media-v-prodvizhenii-pozitivnogo-obraza-semi> (дата обращения 10.02.2026).*

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ МЕНЯЕТ PR-ИНДУСТРИЮ

Можина Дарья Витальевна

магистрант

Воронежский государственный технический университет

В статье рассматривается трансформация PR-коммуникаций под влиянием технологий искусственного интеллекта. Автор анализирует, как классическая линейная модель Г. Лассуэлла эволюционирует в условиях цифровой среды, и вводит понятие «гибридные коммуникации», основанное на симбиозе человека и ИИ. На практических примерах российских компаний (Авиасейлс, «Здесь аптека», МТС) исследуются три ключевых направления внедрения ИИ: генерация контента, анализ тональности обратной связи и автоматизация диалога с помощью чат-ботов. В результате делается вывод, что искусственный интеллект становится не просто инструментом оптимизации, а стратегическим партнером, позволяющим PR-специалистам работать быстрее и эффективнее, при этом ключевую роль сохраняет человек как носитель эмпатии и стратегического мышления.

Ключевые слова: искусственный интеллект, PR-коммуникации, гибридные коммуникации, генерация контента, анализ тональности, чат-боты, модель Лассуэлла, цифровая трансформация, российские компании, автоматизация.

The article examines the transformation of PR communications under the influence of artificial intelligence technologies. The author analyzes how the classical linear model of H. Lasswell evolves in the digital environment and introduces the concept of «hybrid communications» based on the symbiosis of humans and AI. Using practical examples from Russian companies (Aviasales, «Here is Pharmacy,» MTS), three key areas of AI implementation are explored: content generation, sentiment analysis of feedback, and automation of dialogue through chatbots. The conclusion is that artificial intelligence is becoming not just an optimization tool but a strategic partner, enabling PR professionals to work faster and more efficiently, while humans retain a key role as bearers of empathy and strategic thinking.

Keywords: *artificial intelligence, PR communications, hybrid communications, content generation, sentiment analysis, chatbots, Lasswell's model, digital transformation, Russian companies, automation.*

В настоящий момент PR-коммуникации переживают фундаментальные изменения. Если еще несколько лет назад использование искусственного интеллекта (ИИ) в связях с общественностью казалось экспериментом, то сегодня генерация контента, анализ тональности и автоматизация диалога с аудиторией стали обыденным явлением. Крупнейшие российские компании, такие как Авиасейлс, МТС, используют ИИ в своих коммуникационных стратегиях, достигая высоких показателей.

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью понимания изменений, которые технологии ИИ добавляют в профессиональную деятельность PR-специалиста. Осознание этих процессов позволяет не только воспользоваться новыми инструментами, но и выстроить стратегию, отвечающую современным вызовам.

Цель статьи — проанализировать практические аспекты трансформации PR-коммуникаций под влиянием искусственного интеллекта на примере российских компаний.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы коммуникации и показать, как классическая модель Г. Лассуэлла трансформируется в эпоху ИИ.
2. Ввести понятие «гибридные коммуникации» и описать его сущность.
3. Проанализировать практические кейсы использования ИИ в трёх ключевых направлениях: генерация контента, анализ тональности и автоматизация коммуникаций с помощью чат-ботов.
4. Сформулировать выводы об эффективности гибридной модели «человек + ИИ».

Объектом исследования выступают PR-коммуникации в цифровой среде, а предметом — их трансформация под влиянием технологий искусственного интеллекта.

Методы исследования: теоретический анализ литературы, сравнительный анализ практических кейсов, метод обобщения и систематизации данных.

Чтобы распознать историю, которую активно редактирует искусственный интеллект, необходимо обратиться к истокам теории коммуникации и проследить, как трансформировался процесс передачи информации. В 1948 году американский политолог Гарольд Лассуэлл предложил линейную модель коммуникации, которая стала основой для всех последующих исследований в этой области. Его знаменитая формула отвечала на пять главных вопросов: «Кто? — Что сообщает? — По какому каналу? — Кому? — С каким

результатом?». Эта модель впервые структурировала процесс коммуникации, выделив её основные элементы: коммуникатор (кто), сообщение (что), канал (по какому каналу), аудитория (кому) и эффект (с каким результатом) [1]. Данная модель была теоретической базой для понимания того, как происходит передача информации от отправителя к получателю.

В традиционных PR-коммуникациях эта схема выглядела следующим образом: PR-специалист самостоятельно изучал аудиторию, разрабатывал стратегию, писал тексты, общался с журналистами и проводил анализ обратной связи вручную или с помощью ограниченного количества инструментов. Всё это требовало времени, сил и во многом зависело от субъективного опыта и интуиции профессионала.

С развитием цифровых технологий и появлением искусственного интеллекта линейная схема перестала соответствовать действительности. Сегодня коммуникация перешла в постоянный, многоканальный диалог, где аудитория оперативно откликается, и мы получаем обратную связь в режиме онлайн, а каналы коммуникации настраиваются под каждый конкретный случай.

В результате описанных процессов возникает новый тип коммуникации — гибридный. Термин «гибридные коммуникации» в контексте PR означает совместную, взаимодополняющую работу человека и искусственного интеллекта в коммуникационном процессе. Человек сохраняет за собой стратегические функции: определение целей, смыслов, тональности общения, а также контроль за этической стороной. ИИ берёт на себя операционные задачи, такие как генерацию текстов, анализ больших массивов данных, автоматизацию типовых ответов, мониторинг тональности в реальном времени [2]. Гибридная модель эффективна благодаря тому, что объединяет сильные стороны обоих участников:

Человек: эмпатия, креативность, стратегическое мышление, этическая ответственность.

ИИ: скорость, масштабируемость, точность, способность одновременно обрабатывать миллионы сообщений.

В этой модели коммуникация перестаёт быть линейной и превращается в непрерывный, адаптивный диалог, где каждый следующий шаг корректируется на основе анализа предыдущих. В этих условиях классическая модель Лассуэлла требует переосмысления. В коммуникационную цепочку «человек — человек» прочно вошло третье звено — искусственный интеллект. Теперь рядом с PR-специалистом работает цифровой помощник, способный за секунды способен проанализировать тонны информации, сгенерировать тексты и предсказывать реакции аудитории. Коммуникация объединила эмпатию и стратегическое мышление человека с мгновенной реакцией и мощностью алгоритмов.

Этот переход открывает перед индустрией возможности, но одновременно требует переосмысления привычных подходов. Рассмотрим ключевые

направления, где ИИ уже сегодня демонстрирует наибольшую эффективность и меняет облик современных PR-коммуникаций.

Во-первых, современный PR-специалист все чаще делегирует рутинные задачи искусственному интеллекту. Так нейросети способны создавать посты для социальных сетей, писать черновики пресс-релизов, формулировать ответы на запросы СМИ, готовить сценарии для мероприятий.

Например, компания Авиасейлс активно использует ИИ для генерации креативного контента, который привлекает и развлекает аудиторию. Одно из решений компании — создание забавных и остроумных видеороликов с использованием нейросетей. Обученные нейросети генерируют смешные сценарии путешествий и курьёзные ситуации. Это позволяет Авиасейлс не только привлекать внимание пользователей, но и создавать уникальные вирусные ролики, которые распространяются по соцсетям сами по себе [3].

Во-вторых, ИИ позволяет обрабатывать миллионы сообщений в социальных сетях и СМИ в режиме реального времени. Специализированные сервисы, такие как Brand Analytics, IQBuzz, Medialogia, определяют тональность упоминаний и выявляют зарождающиеся тренды.

Один из ярких кейсов аудита репутации бренда — сотрудничество агентства Markway с организацией «Здесь аптека». Перед ним была поставлена задача оптимизировать взаимодействие клиента с потребителями. Специалисты запустили мониторинг с помощью системы Brand Analytics, которая собрала все отзывы о компании из соцсетей и других площадок. Но главное — они подключили искусственный интеллект BrandGPT. Нейросеть проанализировала тысячи сообщений и выделила главные темы, из-за которых люди злятся или, наоборот, радуются. Оказалось, что покупателей чаще всего раздражают очереди, а радуют — скидки и наличие редких лекарств.

Понимая это, в аптеке разработали разные сценарии ответов. Если человек жалуется по делу (например, на грубость сотрудника) — ему искренне извинялись и обещали разобраться. Если претензия была надуманной — спокойно объясняли ситуацию [4].

В-третьих, виртуальные ассистенты на базе ИИ стали первым уровнем поддержки для многих компаний. Они обрабатывают до 80% типовых запросов, освобождая время сотрудников для сложных кейсов. С точки зрения PR, грамотно настроенный чат-бот — это инструмент формирования имиджа «технологичной, современной и заботливой компании», которая готова помогать клиенту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Один из самых зрелых проектов на российском рынке — клиентский чат-бот экосистемы МТС, разработанный совместно с MTS AI. Он работает уже более пяти лет и ежедневно обслуживает от 40 до 70 тысяч диалогов в мобильном приложении и на сайте компании, одновременно ведет до 100 диалогов.

Бот создавался в первую очередь для экономии времени пользователя, а не оператора. Он понимает естественный язык, работает с контекстом (не переспрашивает очевидное) и знает всю продуктовую лексику МТС — от названий тарифов до специальных услуг. Бот честно выполняет свою функцию, а в сложных ситуациях передаёт диалог оператору. Сейчас команда развивает распознавание эмоций и упрощает сценарии, чтобы клиент достигал цели ещё быстрее. На примере МТС мы видим, что грамотно реализованный виртуальный ассистент решает сразу несколько задач: экономит время пользователей, разгружает сотрудников, работает круглосуточно и формирует имидж технологичной компании, которая заботится о своей аудитории [5].

Рассмотренные практические аспекты показывают, что искусственный интеллект проникает во все ключевые сферы PR-деятельности — от создания контента до анализа обратной связи и непосредственного общения с аудиторией.

Генерация контента на примере Авиасейлс показывает, что ИИ способен не просто выполнять рутинные задачи, но и выступать креативным партнёром, создавая вирусные материалы, которые усиливают вовлечённость аудитории и формируют уникальный голос бренда.

Анализ тональности и мониторинг СМИ на примере кейса «Здесь аптека» доказывает, что нейросети помогают не только собирать отзывы, но и глубоко анализировать их, выявляя истинные причины недовольства или радости клиентов. Это позволяет компаниям точно улучшать сервис и выстраивать персонализированную коммуникацию.

Чат-боты и автоматизация на примере МТС демонстрируют, как виртуальные ассистенты становятся полноценным каналом клиентского сервиса, работая 24/7, экономя время пользователей и формируя имидж технологичного, заботливого бренда. При этом ключевым остаётся гибридный подход, где ИИ берёт на себя типовые задачи, а человек подключается в сложных ситуациях.

Перспективы дальнейшего исследования темы связаны с несколькими направлениями. Во-первых, интерес представляет сравнительный анализ российского и зарубежного опыта использования ИИ в PR-коммуникациях. Во-вторых, актуальным является изучение восприятия аудиторией контента, созданного с помощью нейросетей — насколько люди доверяют таким сообщениям и готовы вести диалог с машиной. В-третьих, требует внимания вопрос о том, как меняются требования к компетенциям PR-специалистов в эпоху гибридных коммуникаций.

Таким образом, объединяя все три направления, можно сделать вывод: искусственный интеллект в настоящий момент это не просто инструмент оптимизации, а ключевой инструмент развития, позволяющий PR-специалистам работать быстрее, точнее и эффективнее. Компании, которые внедряют ИИ

в свои коммуникационные процессы, получают конкурентное преимущество за счёт более глубокого понимания аудитории, персонализации общения и способности быстро реагировать на изменения. При этом, как показывают успешные кейсы, технологии приносят максимальную пользу в партнёрстве с человеком, который задаёт стратегию и сохраняет эмоциональный интеллект, необходимый для выстраивания доверительных отношений с аудиторией.

Ссылки на источники:

1. *Модели коммуникаций: Модель Лассуэла.* — Текст: электронный // *marketing-course: [сайт].* — URL: <https://marketing-course.ru/model-lasswell/?ysclid=mm26qhs4wt842174033> (дата обращения: 15.02.2026).

2. *Гибридные коммуникации в помощь бизнесу: как правильно организовать работу распределённых команд.* — Текст: электронный // *comnews: [сайт].* — URL: <https://www.comnews.ru/digital-economy/content/243086/2025-12-22/2025-w52/1016/gibridnye-kommunikacii-pomosch-biznesu-kak-pravilno-organizovat-rabotu-raspredelyonnykh-komand> (дата обращения: 18.02.2026).

3. *ИИ для SMM: генерация контента с помощью нейросети.* — Текст: электронный // *targethunter: [сайт].* — URL: <https://targethunter.ru/blog/ii-dlya-smm-generacziya-kontenta-s-pomoshhyu-nejroseti/> (дата обращения: 19.02.2026).

4. *Brand Analytics vs Medialogia: как ИИ меняет клиентскую аналитику.* — Текст: электронный // *picktech: [сайт].* — URL: <https://picktech.ru/blog/a-vs-b/brand-analytics-vs-medialogia/> (дата обращения: 22.02.2026).

5. *Как мы создали и развиваем клиентского чат-бота для МТС.* — Текст: электронный // *mts.ai: [сайт].* — URL: <https://mts.ai/keysy/mts-chatbot/?ysclid=mlqz2wc2n9126775452> (дата обращения: 25.02.2026).

DOI 10.34660/INF.2026.31.95.151

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

Волохова Ольга Викторовна

кандидат юридических наук, доцент

Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Аннотация: Статья посвящена исследованию процессов социально-психологической адаптации личности к стремительно меняющимся условиям цифровой среды. Анализируются ключевые вызовы цифровой трансформации — трансформация идентичности, изменение восприятия времени и пространства, трансформация межличностной коммуникации. Особое внимание уделяется проблеме сохранения целостности личности в условиях одновременного существования в онлайн- и офлайн-пространствах. В заключительной части предлагаются практические ориентиры, направленные на сохранение психологического благополучия. Обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к изучению адаптационных процессов.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, цифровая трансформация, идентичность, психологическое благополучие, межличностная коммуникация.

Abstract: The article is devoted to the study of the processes of socio-psychological adaptation of a personality to the rapidly changing conditions of the digital environment. The key challenges of digital transformation are analyzed — the transformation of identity, the changing perception of time and space, and the transformation of interpersonal communication. Special attention is paid to the problem of preserving the integrity of the individual in conditions of simultaneous existence in online and offline spaces. The final part offers practical guidelines aimed at maintaining psychological well-being. The necessity of an interdisciplinary approach to the study of adaptation processes is substantiated.

Keywords: socio-psychological adaptation, digital transformation, identity, psychological well-being, interpersonal communication.

Цифровая трансформация общества стала одной из важных проблем для современной личности в XXI веке. Сегодня мы можем находиться в двух мирах одновременно — реальном и виртуальном, и эта двойственность стала настолько привычной, что мы практически ее не замечаем. Между тем, именно здесь существует значительная проблема: наша психика, которая формировалась тысячелетиями в условиях прямого времени и физического присутствия, оказалась не готова к новой реальности.

О чём идёт речь? Прежде всего о том, что меняется само ощущение себя. Как справедливо отмечает Т. Д. Марцинковская, в цифровом мире происходит изменение хронотопа повседневности: человек может одновременно находиться в онлайн- и офлайн-пространстве и времени [1]. Эта одновременность существования требует от личности не просто освоения новых навыков, а глубокой перестройки механизмов самоконтроля и саморегуляции, идентификации «себя», способов взаимодействия с миром.

Скорость технологических изменений сегодня значительно опережает способность человека к их психологическому освоению. Мы не успеваем привыкнуть к одному, как уже появляется что-то новое. И это порождает состояние, которое можно назвать хроническим адаптационным стрессом. Цель нашего исследования — проанализировать, что именно меняется в процессах социально-психологической адаптации личности под влиянием цифровой среды, и предложить некоторые ориентиры для сохранения психологического благополучия.

Анализ современных исследований позволяет выделить несколько ключевых сфер, в которых цифровая среда создаёт принципиально новые условия существования личности.

Трансформация идентичности. В виртуальном пространстве человек получает возможность конструировать множественные идентичности, экспериментировать с образами, создавать альтернативные версии себя. В рабочем чате мы одни, в личной переписке — другие, в социальных сетях показываем ту версию себя, которую хотим, чтобы видели окружающие. Многие ведут анонимные или полуанонимные аккаунты, где могут быть кем угодно. С одной стороны, это открывает новые возможности для самовыражения и личностного роста. С другой — порождает риск фрагментации идентичности, утраты чувства целостности и аутентичности. Как отмечает Т. Д. Марцинковская, сегодня перед исследователями стоит важный вопрос: будет ли поддерживаться динамическая целостность личности или же, напротив, можно говорить о её нарастающей хрупкости [1]?

Изменение восприятия времени и пространства. Раньше существовали чёткие границы: день сменялся ночью, работа — отдыхом, общение — одиночеством. Сегодня этих границ почти не осталось. Мы работаем из дома

в любое время суток, отвечаем на рабочие сообщения в выходные, листаем ленту перед сном. И наоборот — в рабочее время отвлекаемся на личную переписку, смотрим видео, листаем новости. Казалось бы, свобода. Но почему-то вместо неё многие чувствуют хроническую усталость и тревогу. Психика, привыкшая к ритму и предсказуемости, оказывается в ситуации постоянного информационного шума. Она не знает, когда расслабиться, а когда собраться, и потому всегда находится в состоянии готовности к новому сигналу. Л. В. Баева, исследуя экзистенциальные аспекты цифровой культуры, отмечает, что современный человек — это уже не просто Homo Sapiens, а в значительной мере виртуализированный субъект, обладающий активностью как в сфере своей телесной природы, так и в электронно-цифровом пространстве [4].

Трансформация межличностной коммуникации. Мы всё чаще пишем и всё реже говорим. Даже близким людям отправляем сообщения, важные вещи обсуждаем в мессенджерах. Коммуникация становится опосредованной, часто анонимной, лишённой невербальных компонентов. При общении в переписке мы не видим лица собеседника, не слышим интонаций, не чувствуем его присутствия. Максимум, что нам доступно — это смайлики. Все это создаёт иллюзию понимания, но часто — только иллюзию. Сколько конфликтов возникает из-за того, что сообщение прочитали не с той интонацией! Сколько обид, которые в живом разговоре развеялись бы за секунду, в переписке превращаются в многодневное молчание! Исследователи фиксируют усиливающиеся тенденции к преодолению хрупкости, формированию новых ценностей и смыслов, однако эти процессы требуют осмысления [1].

Успешная адаптация к условиям цифровой трансформации требует формирования новых психологических механизмов и стратегий совладания. Опираясь на проведённый анализ, можно выделить несколько ключевых направлений.

Развитие цифровой компетентности. Одним из важнейших факторов успешной адаптации является овладение необходимыми навыками работы с цифровыми технологиями, понимание принципов их функционирования, способность критически оценивать информацию в сети. Как подчёркивает Т. А. Нестик, особое значение сегодня приобретает изучение психологических предпосылок устойчивости личности к дезинформации в социальных сетях [2].

Формирование гибкой идентичности. В условиях множественности виртуальных образов ключевым становится умение сохранять чувство целостности при одновременном существовании в разных пространствах. Это требует развития рефлексивности, способности к осознанному конструированию идентичности, умения интегрировать различные аспекты своего Я. Речь идёт не об отказе от множественности, а о способности удерживать свой центр, относительно которого все эти образы существуют.

Освоение новых форм коммуникации. Адаптация к цифровой среде предполагает овладение специфическими нормами и правилами сетевого общения, развитие способности к эмпатии в условиях опосредованной коммуникации, умение выстраивать и поддерживать отношения в гибридном пространстве. При этом важно сохранять и развивать навыки живого общения, не позволяя цифровым формам полностью вытеснить непосредственный человеческий контакт.

Поиск баланса между онлайн и офлайн. Критически важным становится умение находить баланс между пребыванием в виртуальном и реальном пространствах, способность переключаться между ними, сохраняя психологическое благополучие. Исследования показывают, что практически постоянная коммуникация и необходимость оценивать выложенную в сеть информацию имеют амбивалентное значение для эмоционального благополучия и личностного развития [3].

Исходя из вышеизложенного, можно предложить несколько практических ориентиров, которые могут помочь сохранить психологическое равновесие в условиях цифровой трансформации.

Во-первых, что важно — научиться замечать, как именно виртуальность влияет на наше состояние. Когда мы листаем ленту социальных сетей, полезно обращать внимание на свои ощущения. Что происходит с нашим настроением после получаса просмотра чужих фотографий? Появляется ли чувство, что мы что-то упускаем? Возникает ли тревога? Зависть? Осознание этих механизмов уже может дать некоторую защиту — мы перестаём быть пассивными потребителями и наблюдателями, а начинаем замечать, как устроена цифровая реальность.

Во-вторых, важно иногда устраивать «цифровые паузы». Это не означает полный отказ от интернета, а только совершение небольших шагов: час с книгой без телефона перед сном, воскресное утро без просмотра социальных сетей, прогулка на улице без наушников. В такие моменты психика получит возможность отдохнуть от постоянного потока информации.

В-третьих, полезно помнить и про наше физическое тело. В цифровом мире мы часто существуем только головой, забывая о физических ощущениях. Сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, выйти на улицу, почувствовать погоду — иногда этого достаточно, чтобы перестать растворяться в виртуальности.

В-четвертых, стоит научиться различать важное и неважное в информационном потоке. Не всё, что привлекает внимание, действительно заслуживает нашего времени. Зададим себе вопрос: «Это сообщение, лента, видео делает мою жизнь лучше или просто заполняет время?».

И, пятое — не стоит забывать про живых людей. Тех, с кем можно не просто переписываться, а встречаться, разговаривать, ходить в кино, театр

и, вообще, молчать рядом. Тех, кто чувствует нас не по эмпатии, а по глазам. Именно это и остаётся самым ценным для человека.

В заключение проведенного исследования можно сделать некоторые выводы.

Цифровая трансформация общества создаёт принципиально новые условия для социально-психологической адаптации и поведения личности. Меняются наше восприятие себя, времени и пространства, способов общения друг с другом.

Успешная адаптация к этим условиям требует не просто освоения новых навыков, но развития новых психологических механизмов — гибкости, способности к объединению различных сторон нашего существования. Важно не стать идеальным пользователем цифрового мира, а сохранить себя в нём.

Как отмечает Т. Д. Марцинковская, сегодня необходима разработка новой методологии, учитывающей как транзитивность и неопределённость окружающего мира, так и особенности переживания человеком цифровой повседневной реальности [6]. Дальнейшие исследования должны быть направлены на выявление факторов, способствующих успешной адаптации, и создание программ психологической поддержки в условиях цифровой трансформации.

Библиография:

1. Марцинковская Т. Д. *Целостность и хрупкость личности в современном цифровом мире // Вопросы философии. 2025. № 11. С. 124-131. DOI: <https://doi.org/10.21146/0042-8744-2025-11-124-131>.*
2. Журавлев А. Л., Нестик Т. А. *Социально-психологические последствия внедрения новых технологий: перспективные направления исследований // Психологический журнал. 2019. Т. 40, № 5. С. 35-47. DOI: 10.31857/S020595920006074-7*
3. Марцинковская Т. Д. *Новая методология цифровой повседневности // Вопросы психологии. 2023. Т. 69. № 2. С. 3-14.*
4. Баева Л. В. *Экзистенциальные риски информационной эпохи // Информационное общество. 2013. № 3. С. 23-31.*
5. Марцинковская Т. Д., Карпук В. А. *Адаптация опросника погружения в виртуальное пространство: подход к проблеме // Новые психологические исследования. 2023. № 1. С. 93-112.*
6. Марцинковская Т. Д. *Переживание кризиса транзитивности в реальном и виртуальном пространствах: личностный и социальный контекст // Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование». 2022. № 4. С. 30-40.*

DOI 10.34660/INF.2026.32.21.298

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Макарова Инна Анатольевна

кандидат педагогических наук, доцент

Амурский государственный университет

Аннотация: В рамках реализации региональной политики по повышению качества дошкольного образования (на примере Амурской области, 2022-2025 гг.) была разработана и апробирована система доказательного мониторинга. Основной акцент сделан на преодолении дефицита диагностического инструментария для работы с детьми с ООП (РАС, ЗПР, СДВГ).

Ключевые слова: инструменты доказательности, качество образовательного процесса, дошкольники с особыми образовательными потребностями.

Abstract: As part of the regional policy to improve the quality of preschool education (using the Amur Region as an example, 2022-2025), an evidence-based monitoring system was developed and tested. The primary focus was on addressing the shortage of diagnostic tools for working with children with special educational needs (ASD, developmental delay, and ADHD)

Keywords: evidence tools, quality of the educational process, preschoolers with special educational needs.

Проблематика обеспечения качества дошкольного образования выступает в качестве неотъемлемой составляющей современной образовательной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. Безусловно это находит своё нормативно-правовое подтверждение в актуальных стратегических документах [1; 2; 3]. В рамках профессионального педагогического дискурса категория «качество образования» интерпретируется через системно-интегративный подход. Согласно данной позиции, достижение заданных параметров качества детерминировано совокупностью сущностных характеристик образовательного процесса, включая его институциональную доступность,

комплексную безопасность, а также результативность и технологичность педагогической деятельности. В совокупности данные факторы ориентированы на реализацию верифицированных стандартов и достижение целевых ориентиров освоения образовательных программ. Фундаментальные аспекты управления качеством в сегменте дошкольного детства получили содержательное раскрытие в трудах таких исследователей, как К. Ю. Белая, Н. Е. Веракса, Т. Н. Галич, А. Г. Гогоберидзе, С. В. Королева, Л. И. Фалюшина и др. Авторы солидарны в том, что диалектическое единство образовательного процесса и условий его инициации создает методологические основания для формирования эффективных управленческих моделей. Это позволяет рассматривать управление качеством не как дискретный акт, а как непрерывный процесс мониторинга и коррекции условий реализации образовательных стандартов. Проблема верификации и доказательности качества в сегменте дошкольного образования представляет собой сложную многоаспектную задачу, что находит отражение в фундаментальных трудах Н. А. Виноградовой, О. А. Сафоновой и других исследователей [4; 5; 6; 7]. Особую остроту приобретает разработка релевантных критериев оценки результативности психолого-педагогического воздействия в инклюзивной среде, в частности — в работе с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности (ООП). На текущем этапе развития образовательной системы констатируется определённый дефицит стандартизированного диагностического инструментария, способного объективировать динамику инклюзивных процессов.

Как справедливо отмечают Е. Н. Приступа и Н. А. Рачковская, в современной России инициирована планомерная деятельность по проектированию национальной системы оценки качества дошкольного образования. Она позиционируется как интегративный инструментарий, призванный гарантировать соблюдение принципа равных возможностей для социализации, воспитания, развития всех категорий детей, независимо от их индивидуальных психофизиологических особенностей или территориальной локации [8, с. 22].

Практическая апробация и верификация инновационного инструментария в контексте региональной специфики Дальнего Востока была реализована в Амурской области. В период 2022-2025 гг. на базе профильных стажировочных площадок, обеспечивающих профессиональную подготовку кадров для инклюзивных дошкольных организаций, был внедрён комплекс диагностических средств [9]. Методологический дизайн апробации предполагал использование педагогическими коллективами следующих инструментов: а) специализированные чек-листы, ориентированные на мониторинг качества обучения детей с когнитивными и эмоционально-поведенческими дефицитами (включая расстройства аутистического спектра, задержки психического развития с выраженной незрелостью эмоционально-волевой сферы, а также синдром

дефицита внимания и гиперактивности); б) экспресс-протоколы доказательности качества психолого-педагогического сопровождения, представляющие собой формализованную систему балльной оценки эффективности междисциплинарного взаимодействия специалистов. Анализ результатов апробации разработанного диагностического инструментария позволил выявить его ключевые функциональные характеристики: а) операциональность и минимизация трудозатрат, что коррелирует с актуальным вектором на снижение бюрократической нагрузки в деятельности педагогических работников; б) наглядность репрезентации индивидуальной траектории развития обучающегося, обеспечивающая доступность интерпретации данных для всех субъектов образовательного процесса; в) коммуникативная эффективность, проявляющаяся в оптимизации информационного обмена между педагогами, специалистами службы сопровождения и родителями (законными представителями); г) управленческая валидность, способствующая качественному совершенствованию методического контроля и процедур принятия административных решений.

Особое внимание в рамках исследования было уделено категории детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Как отмечают специалисты, поведенческий паттерн дошкольников данной группы зачастую характеризуется выраженной социальной депривацией, отчужденностью от традиционных форм детской субкультуры (игровой деятельности, продуктивного творчества, межличностной коммуникации), наличием стереотипий и фобий. Проявления активности таких воспитанников нередко носят фрагментарный, спонтанный и неустойчивый характер, нередко характеризуя это поведение употребляют термин — полевое поведение [10]. Данная специфика детерминирует трудности педагогического взаимодействия, приводя к ситуации «формального присутствия» ребёнка в образовательном пространстве без реального включения в инклюзивный процесс.

В связи с этим в структурную модель чек-листов были интегрированы компоненты, обеспечивающие технологическую доступность образовательной среды для лиц с ООП. Опираясь на системное понимание качества образования, нами была проведена декомпозиция параметров качества на уровне как материально-пространственной среды, так и непосредственной организации образовательной деятельности (см. табл. 1). В представленной таблице систематизированы примеры структурирования условий групповых занятий и алгоритмы их балльной верификации.

Регулярная аккумуляция данных об уровне вовлеченности воспитанников позволяет не только объективировать поведенческие изменения, но и осуществлять прогностическое проектирование зоны ближайшего развития ребёнка. В качестве эффективного инструмента междисциплинарного взаимодействия зарекомендовала себя форма экспресс-протокола доказательности качества

психолого-педагогического сопровождения. Данная технология ориентирована на использование в деятельности психолого-педагогических консилиумов (ППк) дошкольных организаций как инструмент перманентного мониторинга и верификации качества реализуемых инклюзивных стратегий.

Таблица 1. Показатели качества образовательного процесса для дошкольников в инклюзивных группах (РАС, ЗПР, СДВГ)

Разноуровневость заданий		балл
Разноуровневые по сложности задания	не предлагается	0 б.
	предлагается иногда	1 б.
	предлагается по отдельным образовательным областям	2 б.
	предлагается во всех активностях	3 б.
Несколько видов деятельности для социального взаимодействия	не предлагается	0 б.
	иногда редко и не всем обучающимся	1 б.
	предлагается на занятиях по отдельным образовательным областям	2 б.
	предлагается во всех активностях и всем обучающимся	3 б.
Деятельность по выбору	не предлагается	0 б.
	иногда редко и не всем обучающимся	1 б.
	предлагается на занятиях по отдельным образовательным областям	2 б.
	предлагается во всех активностях	3 б.
Альтернативная коммуникация		
Системное использование альтернативной коммуникации	не предусмотрено	0 б.
	предусмотрено, но редко используется	1 б.
	предусмотрено на отдельных занятиях	2 б.
	предусмотрен ответа для неговорящих обучающихся (показ, карточка, кнопка, фразовый конструктор)	3 б.
Время ожидания		
Предоставление времени для получения ответа	Время не предоставляется	0 б.
	Предоставляется в недостаточном объёме	1 б.
	Предоставляется периодически и на всех активностях	2 б.
	Предоставляется минимум 5-10 секунд, чтобы обработать вопрос педагога, прежде чем повторить его	3 б.

Разноуровневость заданий		балл
Социальная активность и взаимодействие ровесников		
Стимулирование социальной активности в игре и продуктивных видах деятельности	минимально включают в процесс, принимается нахождение рядом	0 б.
	поддерживают инициативу включения в деятельность по интересам (рассматривают, ощупывают, прикасаются, действуют с предметами и т. д.)	1 б.
	поддерживают инициативу включения в любую активность	2 б.
	максимально вовлекают для активности во всех видах деятельности с учётом его возможностей	3 б.

Структурно-функциональная модель экспресс-протокола включает три взаимосвязанных аналитических модуля: блок фиксации индивидуальной динамики обучающегося в инклюзивной среде; блок верификации чистоты и валидности реализуемых педагогических воздействий; блок прогностического проектирования зоны ближайшего развития. Оптимизированный регламент заполнения протокола (до 10 минут) позволяет интегрировать данный инструмент в оперативную деятельность междисциплинарной команды специалистов (воспитателя, тьютора, учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога), обеспечивая непрерывность мониторинга.

Блок 1. Регистрация индивидуальной динамики (лимит 3 минуты). Целевая установка данного блока заключается в объективации текущего статуса развития ребёнка и определении этапа реализации индивидуального образовательного маршрута. Методология работы предполагает дескрипцию каждым специалистом одного конкретного, верифицируемого и измеримого факта, зафиксированного в поведенческом паттерне обучающегося за отчётный период (неделю). Практическая аппликация данного подхода демонстрирует высокую степень информативности: педагог (воспитатель) фиксирует количественные показатели социальной проактивности (например, увеличение частоты самостоятельной инициации коммуникативных контактов со сверстниками); учитель-логопед объективирует качественные изменения в артикуляционном праксисе, представляя данные в процентном соотношении (например, рост точности выполнения упражнений с 30% до 50% от общего объёма); тьютор транслирует показатели когнитивной выносливости, фиксируя увеличение временного интервала произвольной концентрации внимания на академической задаче. Коллегиальное обсуждение представленных микроданных позволяет сформулировать аргументированный вывод о результативности реализуемой коррекционно-развивающей стратегии. Полученные показатели служат доказательной базой качества образовательного процесса. При этом методика

мониторинга учитывает нелинейность развития: фиксируемые изменения могут отражать не только позитивный вектор, но и периоды стагнации или регрессивной динамики, что является основанием для оперативной коррекции педагогических воздействий.

Блок 2. Верификация технологической идентичности («Чистота процесса», лимит 3 минуты).

Функциональное назначение данного блока заключается в рефлексивном анализе используемого инструментария и обеспечении принципа единообразия педагогического воздействия. В рамках междисциплинарного взаимодействия критически важным фактором эффективности инклюзии выступает синхронизация методов и средств, используемых различными специалистами. Практическая аппликация данного блока позволяет верифицировать идентичность дидактического материала (например, использование единой системы визуальной коммуникации и символьных опор во всех кабинетах сопровождения) и актуализировать релевантную систему подкреплений. Коллегиальный выбор наиболее эффективных стимулов (жетонная система, вербальное поощрение, сенсорная разгрузка) на краткосрочную перспективу позволяет стабилизировать эмоциональный фон обучающегося. Кроме того, данный этап ориентирован на идентификацию и нивелирование барьеров образовательной среды (акустический шум, когнитивная перегруженность инструкций, нарушение режима или темпоритма занятий), препятствующих продуктивному включению ребёнка в деятельность.

Блок 3. Проектирование векторов развития (лимит 4 минуты). Заключительный этап протоколирования нацелен на декомпозицию долгосрочных задач и формулировку микроцелей на ближайший отчётный период. Проектирование динамики базируется на чётком распределении функциональных зон ответственности между всеми участниками инклюзивного процесса.

В качестве примера реализации данного принципа (на материале работы стажировочных площадок Амурской области) можно привести формирование навыка самостоятельной деятельности по визуальному алгоритму. В данном контексте: педагог (воспитатель) осуществляет проектирование доступной среды (визуализация алгоритма в пространстве группы); тьютор реализует технологию постепенного снижения интенсивности подсказок (от физического сопровождения к жестовому и вербальному уровням); семья (родители) обеспечивает генерализацию навыка в домашних условиях на основе полученного методического инструктажа и видеотрансляции педагогических приёмов.

Такая структура взаимодействия позволяет не только оптимизировать процесс достижения целевых ориентиров, но и объективно доказать высокое качество психолого-педагогического сопровождения через прозрачность и измеримость каждого этапа работы.

Список литературы:

1. *Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155. URL: <https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/> (дата обращения: 10.01.2026).*
2. *Федеральная образовательная программа дошкольного образования: утв. Приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405942493/> (дата обращения: 10.01.2025).*
3. *Проект концепции развития дошкольного образования к 2030 году. URL: <https://irzar.ru/wp-content/uploads/2024/07/konczerpcziya-do.pdf> (дата обращения: 17.01.2026).*
4. *Сафонова О. А. Программа комплексной стандартизированной оценки дошкольного образования. Н. Новгород, 1996. — 33 с.*
5. *Виноградова Н. А. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ: метод. пособие. М.: Айрис-пресс, 2021. 192 с.*
6. *Галич Т. Н., Нуриева А. Р. Рузметова Д. З. Роль педагогического анализа в системе управления ДОО // Проблемы современного педагогического образования. — № 69-1. — 2020. — С. 141-145.*
7. *Королева С. В. Концептуальные положения экосистемного подхода к управлению качеством дошкольного образования // Педагогическое образование в России. — № 3. — 2023. — С. 77-82.*
8. *Пристапа Е. Н., Рачковская Н. А. Моделирование национальной системы измерения качества дошкольного образования // Нижегородское образование.- № 2-2025. — С. 19-27.*
9. *Приказ ГАУ ДПО «АмИРО» от 02.12.2022 № 527 «Об утверждении «Регламента создания и деятельности региональных стажировочных площадок»*
10. *Виневская А. В. О проблеме использования монометодик для коррекции и обучения детей с РАС // Проблемы современного педагогического образования. № 76-3 — 2022. — С. 58-60.*

DOI 10.34660/INF.2026.32.50.159

POETIC EXAMPLES FROM R. BURNS'S LYRICS IN TRANSLATIONS BY S. YA. MARSHAK

Autleva Fatima Askarbievna

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Adyghe State University*

Simbutetova Rima Kazbekovna

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Adyghe State University*

Hachetsukova Zarema Kushukovna

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Adyghe State University*

Abstract. *This article examines the specifics of S. Ya. Marshak's translation work using R. Burns's lyrics as a phenomenon of intercultural communication. It evaluates his methods for reconstructing English poetry to create a highly artistic Russian equivalent. It concludes with a conclusion about the diversity of folkloric and literary interactions in S. Ya. Marshak's translations.*

Keywords: *folklorism, text, Scottish folk ballad, lyric song, musical repetitions, meaning and meter of the original, gender characteristics.*

«In all of world literature, it would probably be difficult to find another poet who, as boldly, naturally, and spontaneously as Burns, brought his neighbors — farmers and farmhands, coal miners and itinerant tinkers, penniless poets — in a word, all the ‘simple, cheerful, honest folk’ [1, 21] to the heights of poetry,» wrote B. Galanov. One could counter this by naming A. Koltsov, S. Yesenin, and T. Shevchenko. Perhaps every nation has a similar singer. But not every national folk poet succeeds in reaching the heights of world poetry. Here, the role of the translator, who was able to ‘take’ the poet beyond the confines of his native language, is significant.

The poetic world of R. Burns, figuratively speaking, absorbed much — the riverbanks of western Scotland, the rugged mountains, and the blooming fields. He gravitated toward independent and generous people. This world is not so great, but it is the world of a great poet, in whose heart his entire homeland is contained.

He who is ashamed of his honest
 Poverty and everything else,
 Is the poverty most pitiful of people,
 Cowardly slave and all that.
 Despite all this,
 Despite all this,

Though we may be poor,
 Wealth –
 Is a stamp on gold
 And the golden one.
 We ourselves [2].

These are lines from one of Burns's signature poems, which, in Marshak's translation, have become perhaps the Scottish poet's most popular work. It is characteristic of Burns in both thought and form. This form, despite its originality, is closest to the Scottish folk ballad and lyric song. He assimilated the «magic» of musical repetition along with folk poetry. He repeatedly pointed to this connection, saying that «from the old folk songs heard in childhood, the dormant seeds of poetry sprouted within him, and that melody always comes before the verse.» Goethe deeply sensed the folk-song basis of Burns's poetry. «What made him great? ... the old songs of his ancestors were alive in the mouths of the people, sung to him even when he was in the cradle, as a boy he grew up among them, he became intimate with the high perfection of these models and found in them the living foundation on which he could build further?» [3; 715].

For a translator of Burns, therefore, it is very important to convey in another language this folk-song element, so organic to Burns that the song he created returned to the poet from the lips of a farmer following a plow, girls and boys dancing at a village party. The ease and sincerity of Burns's song meters, the profound lyricism with complex stanzas and generous rhymes — all this creates such difficulties in translating Burns into other languages that the opinion of the «untranslatability» of his poetry has become firmly established.

Even in pre-war Soviet literary criticism, one could encounter categorical judgments about the impossibility of accurately conveying Burns's meter and rhythm in translation while preserving the meaning in all its accuracy. But here are a few lines from Burns's humorous love poetry, translated by S. Ya. Marshak: «And if we meet in church, look: // Don't speak to my friend, // Give me a furtive, tender glance, // And more — look — don't look at me! // And more — look — don't look at me!» [2].

The meaning of the original verse is conveyed precisely here. And although the poet required few words, the mischievous, playful advice to the lover can be used to guess both the age and character of the girl. And the rhythm of the verse, as in Burns, naturally transitions into the melody of a song. The tone of another example of love lyrics (corresponding to the same gender type) is touching and sad in nature:

You left me, Jamie
 You left me,
 Forever left, Jamie,
 Forever left.

You played a trick on me,
 Swearing to remember until the grave,
 And then you left, Jamie,
 And then you left![2]

You joked with me, my dear,

The charm of this simple girlish song, persistently and mournfully repeating the same bitter words, lies precisely in the musical, plaintive repetitions, typical of all kinds of laments and cries in which any people express grief. Grief is not easy to get used to, so it must be repeatedly named to fully comprehend it. The word «dear» proves capacious here; it speaks of the strength of unquenched feeling, of a girl's fidelity and devotion, despite her lover's betrayal! A. Tvardovsky rightly noted that «this unpretentious song, these simple words of timid reproach and deep sorrow, cannot be read without mentally setting them to music» [4; 228]. And these translations are executed in that poetic key which, according to Tvardovsky, could be discerned «only in Pushkin's verse structure, alien to any excesses, strict and faithful to the laws of living speech, neglecting embellishment, but picturesque, apt and expressive» [4; 227]. The song-like picking up of the last words of the stanza by the following stanza, so characteristic of Burns, creates a song-like continuity in the translation, an almost magical increase in energy:

More powerful than your beauty	The seas will not dry up, my friend,
My love is one.	The granite will not crumble,
It is with you until the seas	The sand will not stop.
dry up to the bottom.	But it, like life, runs on[2].

A poetic translation rarely manages to preserve all the richness of the original—the freedom and ease of intonation, the unexpectedness of rhymes, the play on words, the epigrammatic brilliance of witticisms. As a rule, such translations show concern only with conveying the meaning and scope of the original with the least possible sacrifice. Here, however, poetic freedom and generosity are evident, for example, in the translation of a toast: “Those who have what to eat, // Sometimes cannot eat, // While others can eat, but sit without bread. // But here we have what to eat, // and at the same time we have what to eat, // So, all that remains for us to do is thank heaven!” [2]

These are full-fledged Russian poems. The translator has skillfully “re-expressed” (using Pushkin's apt word) what the poet expressed in the original. Each line of the poem is necessary for the whole and, at the same time, lives an independent life, and does not serve only as a support for a parallel line that rhymes with it. Shella O'Neill's poems “About the Wicked Wife” also appear quite original. They are filled with alliterations and punning rhymes. In such a verse, not only the word but also every sound “works”: “There is no dagger in the world // Sharper than the sting // Of a merciless woman — // Shella O'Neill!” [2]. And in other poems, the idea is brought to the shortest and most precise expression: “The last of us, friends, // Is the first to step over the threshold, // And the first is the one whom the stream // Last of us knocks down!” [2]. The uniqueness of Burns's stanzaic and rhythmic structure doesn't pose a challenge to Marshak, despite the fact that Russian words are typically longer than English ones, and

the poetic forms Burns favored require a virtuoso technique. Such, for example, is the six-line stanza, in which the first three lines rhyme with each other and with the fifth line, while the fourth, short line, rhymes with the sixth, equally short. Burns's favored poetic epistles are almost all written in this rare meter, requiring a masterful command of poetic technique, which, incidentally, is reminiscent of the meter of Pushkin's «Avalanche.» Such are the very energetic lines from the poem «The Old Farmer's New Year's Greetings to His Old Horse.» One of Burns's older translators, D. Minaev, translated the invocations to the field mouse and the daisy by rhyming the first line with the second, and the third with the fifth, although the violation of the meter deprived the verses of that unique charm inherent in the very meter of Burns's stanzas. And even such a remarkable translator as M. Mikhailov rejects the quadruple rhyme, replacing it with two paired rhymes: «Humble flower of the field! // In an unlucky hour I met you // As I drove the plough, your stalk // Was in the way. // Beauty of the valley! I could not // Save you» [2].

In his translations, Marshak strictly adheres to the stanzaic structure of the original, and the reader is unable to notice the difficulties the poet-translator had to overcome to create such easy verses, using such a complex stanza. And just as in his translations of Shakespeare's sonnets, S. Marshak conveys the unique poetic individuality of their author, so in his translations from Burns, he preserves the living features of the Scottish poet's appearance, manifested in their own way in the messages, political epigrams, love songs, and in the purity and freshness of the landscapes: «Rocky mountains, where the clouds sleep. / Where in early youth the river frolics, / Where in search of food through the dense heather / The quail leads its young» [2].

The subtle depiction of nature is in harmony with natural feelings, modest and attractive images that correspond to folk ideals.

References.

1. Galanov, B. S. Ya. *Marshak. Life and Work. 4th ed. Moscow, 1965.*
2. <https://www.facebook.com/emil.volski/posts/10200361694062026>
3. *Eckerman, I. P. Conversations with Goethe. Moscow-Leningrad, «Academia,» 1984.*
4. *A. Tvardovsky. Robert Burns in Translations by S. Marshak. «Novy Mir,» 1951, no. 4.*

НРАВСТВЕННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ТЕМА ЭТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ

Зимбули Андрей Евгеньевич

доктор философских наук, профессор

Российский государственный педагогический университет

им. А. И. Герцена

Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку.

Карл Маркс [7, С. 59].

Относись к другим так, как хотел бы, чтобы другие относились к тебе.

Золотое правило морали.

Далее — должно быть очень рачительное отношение к бюджетным деньгам.

Оксана Карпова, Александр Починок [9]

Аннотация. Как для отдельного человека, так и для судеб человечества важны нравственно-ценностные отношения — к близким, к дальним, к самому себе, к миру в целом; отношение к жизни и смерти, к здоровью и болезни, к старикам, к детям, к труду и лени, к дружбе и вражде, к тому, что называется родиной и чужбиной, вообще к культурным ценностям и антиценностям. Существенно значимо и то, насколько умело мы выстраиваем взаимоотношения. В предлагаемой статье рассматриваются и ОТНОШЕНИЕ как установка субъекта, и ОТНОШЕНИЯ как взаимодействие субъектов. Речь ведётся в жанре постановки проблемы — разноаспектной, многовекторной. Выбранный аспект предполагает всматривание в обобщённую типовую ситуацию: СУБЪЕКТ, АДРЕСАТ/ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, МОТИВ, ЦЕЛЬ, ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, ПОСЛЕМЫСЛИЕ. Даже подобное краткое постановочное рассмотрение позволяет убедиться, насколько разнообразными бывают отношения и взаимоотношения. Есть надежда, что в перспективе удастся создать многомерную матрицу, учитывающую способности человека Выразить

и Улавливать отношения, Включаться в них. И не только Выяснять отношения, но и Выстраивать их. Выстраивать по уму и по совести. Используя ЧЕСТНОСТЬ, УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВДУМЧИВОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Радуюсь жизни, и помогая радоваться окружающим!

Ключевые слова: отношение, взаимоотношения, нравственно-ценностные аспекты, типовая ситуация, результаты поведения и взаимодействия.

Annotation. Morally-value relations are important for both individuals and the fate of humanity. These include attitudes towards family, friends, oneself, and the world in general, as well as attitudes towards life and death, health and illness, the elderly, children, work and laziness, friendship and enmity, and the concepts of homeland and foreign land, as well as cultural values and anti-values. It is also important how well we build relationships. The proposed article considers both RELATION as a subject's attitude and RELATIONSHIPS as interactions between subjects. The speech is in the genre of posing a problem — multi-aspect, multi-vector. The chosen aspect involves looking at a generalized typical situation: SUBJECT, ADDRESSEE/OBJECT, CONTEXT, MOTIVE, PURPOSE, EXPERIENCE, UNDERSTANDING, BEHAVIOR, RESULT, AFTERTHOUGHT. Even such a brief consideration of the situation makes it clear how diverse relationships and interactions can be. It is hoped that in the future, a multidimensional matrix will be created that takes into account a person's ability to Express and Capture relationships and to Engage in them. And not only to clarify relations, but also to build them. To build them wisely and conscientiously. Using CHASTITY, RESPECT, PERSPECTIVE, FAIRNESS, HARD WORK, INTEREST, RESPONSIBILITY. Enjoying life, and helping others to enjoy it!

Keywords: relation, relationship, morally-value aspects, typical situation, results of behavior and interaction.

В «Словаре по этике», добротном справочно-философском издании советских времён, содержались статьи «Отношение к женщине», «Отношение к природе», «Отношения моральные» [12, С. 234-238]. Сам термин «Отношение» выделен в статью не был. А книга «Этика: Энциклопедический словарь», опубликованная уже в нынешнем тысячелетии и в гораздо большем объёме — 70,56 печатных листов против 19,6 печатных листов «Словаря по этике», вообще на слово «Отношение» статей не содержит [16]. Довольно странно, ведь помимо отношения к природе и отношения к женщине для этики безусловно важны и интересны отношения человека к самому себе,

к ближним, к дальним, к жизни и смерти, к здоровью и болезни, к старикам, к детям, к труду и лени, к дружбе и вражде, к тому, что называется родиной и чужбиной, вообще к культурным ценностям и антиценностям. А уж когда в учебные программы моего родного вуза оказалась включена дисциплина «Этика межкультурных отношений» — осмыслить понятия «отношение», «отношения», как говорится, сам Бог велел.

Ну — раз Бог велел, давайте, сразу заглянем в Библию. Посмотрим, что там говорится на эту тему. Оказывается, прямых упоминаний слова «отношение» там не так и много. Вот они, ключевые понятия будем выделять шрифтом.

В Книге пророка Даниила, в частности, предрекается: «И усилятся южный царь и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные ОТНОШЕНИЯ между ними; но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавшие ей в те времена» [Дан. 11: 5-6]. Стало быть, не только Макиавелли интересовался вопросом о взаимоотношениях между теми, кто взаимодействует в пространстве политики. Что такое «правильные отношения» — судя по всему, ещё до сих пор очень сырая тема, если ни с того ни с сего вдруг американский президент заявляет свои права на Гренландию.

В Послании апостола Павла к римлянам говорится про родоначальника еврейского народа Авраама: «не поколебался в обетовании Божиим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу [...] Потому и вменилось ему в праведность, А впрочем не в ОТНОШЕНИИ к нему одному написано, что вменилось ему, но и в ОТНОШЕНИИ к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего» [Рим. 4: 20-24] Тут, очевидно, речь идёт о направленности, адресованности, заслуженности милости от Высших сил небесных.

«В ОТНОШЕНИИ к благовестию, они враги ради нас; а в ОТНОШЕНИИ к избранию, возлюбленные Божии ради отцов» [Рим. 4: 28]. В Толковой Библии эта цитата комментируется так: «Ап. здесь объясняет *настоящее* положение Израиля и говорит о его *будущем*. [...] ~ Всё зависит от того, как будет Израиль поступать с проповедниками Христа, ведь народ этот] «не утратил окончательно значения в очах Божиих» [13, С. 497]. Говоря современным языком, можно передать смысл этой цитаты как указание на то, как много в нашей судьбе зависит от установок и ценностных ориентаций.

«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу [Еф. 5: 1]. Тайна сия велика; я говорю по ОТНОШЕНИЮ ко Христу и к Церкви» [Еф. 5: 32]. Апостол, судя по всему, говорит о непостижимости

той любви, того доверия и благоволения друг к другу и к общей вере, к которым он призывает.

И ещё один раз говорится про ОТНОШЕНИЕ в том же самом послании апостола Павла к римлянам: «Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех ОТНОШЕНИЯХ, а наипаче в том, что им вверено слово Божие» [Рим. 3: 1-2]. С превеликой грустью вспоминаю по этому поводу и крестовые походы, и костры инквизиторов, и риторику Гитлера — и там, и там люди как раз руководствовались представлениями о собственном заведомом превосходстве во всех ОТНОШЕНИЯХ...

Итак, не сомневаюсь, что будет очень даже полезно создание обобщённо-аналитического ресурса по теме ОТНОШЕНИЯ, Возможно, это будет ВСЕМИРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, где будут собраны-обобщены взгляды мыслителей разных культур, объяснены плюсы и минусы как в теоретических спорах об истолковании, так и в практике применения представлений о многокурсовой тематике ОТНОШЕНИЙ. Там будут, конечно же, математические, логические, языковедческие и делопроизводительные всеобщепользные объяснения. Будут представлены историко-культурные обзоры по темам: отношение к детству, к старости, к жизни, к смерти, к соседу, к военнопленному, к преступникам, к героям, к труду, к досугу, к праздности, к образованию, к книгам, к искусству, к искусственному интеллекту, к прошлому, будущему. Но подчёркиваю, что естественно в рамках разворачиваемого нынче рассуждения, значительная часть смыслового пространства «ЭНЦИКЛОПЕДИИ» так или иначе должна достаться на долю того, что изучает этика. Причём сразу обращаю внимание на то, что в современном словоупотреблении на русском языке не тождественны 1. ОТНОШЕНИЕ как установка субъекта и 2. ОТНОШЕНИЯ как взаимодействие субъектов [например, 10].

Что говорят по теме отношений классики? Можно заметить, что создатель науки этики Аристотель в своей Никомаховой этике уже в первой Книге подчёркивает: «когда мы говорим: “имеется суждение отца и друзей”, мы подразумеваем отношение, но не то, какое бывает в математике» [1, С. 76]. И хотя рассматривая многие вопросы, существенные для различения добра и зла, мыслитель не посвящает теме отношения специальной главы (Книги), но само понятие «отношение» (спасибо компьютеру за статистику) напрямую используется в тексте 268 раз. Мыслитель в различных, интересных и по сей час, ракурсах упоминает отношение к чести и бесчестию, удовольствию, развлечению, страданию, к тем, кто совершает худые дела, к смерти, к имуществу, к даянию и приобретению, к богатству, власти, государству, к богам, к другому и к самому себе, отца к сыну, старшего к младшему, начальника к подчинённому, мужа к жене, жены к мужу, детей

к родителям, братьев друг к другу, отношениях правильных и ошибочных, души к телу, мастера к орудию, господина к рабу [2].

Так что вовсе не удивлюсь, если где-нибудь — на иностранных языках или даже на русском — уже есть пока не попавшее мне на глаза исследование про то, как Аристотель трактует понятие «отношение». И в упомянутой чуть выше «ЭНЦИКЛОПЕДИИ» достойное место данному сюжету по праву принадлежит.

В «Опытах» М.Монтеня интересующий нас сюжет тоже получает интересное освещение (255 прямых упоминаний). Говорит автор об отношении к твёрдо установленным и застывшим законам, к обществу, к себе, жителям своего города, соседям, друзьям, слугам, детям, наследникам, врагам, побеждённым, к совершенствам Сократа, к самым низменным душам, к собственным обещаниям, к здоровью, врачам, лекарствам, к умершим, к своему имени, к славе, конечно же, к Богу, к животным, даже к солнцу, к написанным и опубликованным сочинениям, к обычаям, невзгодам, полезным вещам <и идеям — А.З. По сути, в контексте рассуждений автора под «вещами» понимаются темы, обсуждавшиеся древними мудрецами>, к мудрости, глупости, педантизму [8].

Теперь несколько слов уже не об ОТНОШЕНИИ, а об ОТНОШЕНИЯХ. Аристотель в своих рассуждениях упоминает, например, отношения между членами определённых сообществ, между гостем и гостеприимцем, между родными, друзьями [2]. Текст жив, конкретен, глубок, убедителен.

У Монтеня, в числе прочего, напрямую написано про «тех, кому решительно все позволено и кто в таких дурных отношениях с правосудием, хуже которых и представить себе невозможно, что и делает их до последней степени наглými и распущенными» [8]. Идёт речь в книге *о приятельских, супружеских, семейных и общественных отношениях, про отношения, требующие взаимной приязни и сродства* [там же] (конечно же, и машина требует смазки, ухода).

Можно констатировать, что упомянутые труды Аристотеля и Монтеня имеют, как видно, историко-философское значение в лучшем смысле — не только как запечатление хода мыслей, интересных для самих авторов, но также и их наблюдения-оценки-предостережения-выводы, значимые для нас, живущих гораздо позднее.

В мою задачу не входит создание хрестоматии по намеченной теме. Речь веду в жанре постановки проблемы. Указывая на её разноаспектность, многовекторность. И предпочитаю озадачиться тем, можно ли представить себе обобщённую ситуацию, в которой субъекты относятся либо к кому-то (чему-то), либо друг к другу. Вглядываясь в ведущие параметры этой ситуации мы сможем обозначить их нравственно-ценностные характеристики, тем самым хотя бы в самом общем виде понять — куда предпочтительнее

стремиться, а чего лучше бы избегать. Не зря ведь говорят: «Знай край, но не падай». Итак, типовую структуру ситуации есть все основания увидеть так: *СУБЪЕКТ, АДРЕСАТ/ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, МОТИВ, ЦЕЛЬ, ПЕРЕЖИВАНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, ПОСЛЕОСМЫСЛЕНИЕ*. Вглядимся поочерёдно в каждый из указанных компонентов ситуации.

СУБЪЕКТ отношения и взаимоотношения — конечно, если мы рассуждаем не в мифах, не в сказках, не в мультиках, не в детских стихах типа «Одеяло убежало, Улетела простыня», а в реальной жизни — то это, конечно, свободные-вменяемые люди. Не буду сейчас затрагивать сюжеты, связанные с официальными наградами, которых удостоивались собаки, лошади, а где-то, кажется, и кот. Всё же обычно доклады произносят, статьи пишут, научные дискуссии проводят именно люди, которым я и адресую свой поток сознания. Именно к таким существам приложимы оценки типа: Серьёзно / Несерьёзно, Вежливо / Грубо, Уважительно / Неуважительно, Бережно / «Ломательно», Объективно / Предвзято. Причём особо нужно отметить, что субъекты бывают индивидами, группами, сообществами. Ведь мы можем говорить про уважительное или неуважительное отношение начальника к подчинённому и обратно, а также про отношение мирового сообщества к гитлеровскому режиму, про отношение к русскому языку в Прибалтике, про отношение современной Японии к когдатойшной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки американцами. И во всех случаях субъектам в разной степени свойственны СВОБОДА, ДОСТОИНСТВО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, обеспечивающие правомерность нравственной оценки.

АДРЕСАТ / ПРЕДМЕТ — на кого (на что) направлена положительная или негативная установка по сбережению-уважению-любовному рассматриванию-помощи, или, напротив, изначальное состояние брезгливо-равнодушное-разрушительное. Адресатом подобного отношения могут быть игрушка, карандаш, бутерброд, конфета, а могут — своя домашняя собака или аквариум с рыбками, встречающая кошка, летящая ворона или стоящая рядом с нами в трамвае незнакомая старушка. Адресат может обладать голосом, а может и не знать о нашем существовании. Адресат может быть одиночным, а может являть собой общность. Например, одноклассников, попутчиков, соседей в театре или на стадионе, земляков, соотечественников. Причём вины или заслуги у адресата по ситуации может и не иметься. Ведь встречаются иногда люди, обиженные на весь мир. А есть и другие люди, которые к миру обращены светло-открыто-доброжелательно, как, например, это учил Иммануил Кант (с его благоволением [6, С. 472]) или Альберт Швейцер (призывавший в своём учении к благоговению перед всякой жизнью) [14]. Пожалуй, про адресата логично сказать, что он обладает некими базовыми потребностями, с которыми субъекту пристало считаться. Адресату в любом

случае присуща САМОЦЕННОСТЬ. А уж разглядит ли её субъект или нет — это уже остаётся на совести субъекта.

КОНТЕКСТ. Наше отношение к окружающему миру и даже к самим себе возникает не в безвоздушном пространстве. На протяжении всей жизни мы включены в пёстрый, динамично изменяющийся мир, населённый симпатичными или не очень симпатичными нам другими субъектами. Мне не встречалась статистика того, какой процент в наших отношениях сформирован по нашей собственной воле, а что является ответом на идущие извне воздействия. Но так или иначе — посещая школу, идя в театр или на стадион, в гости или в храм, отправляясь в турпоход или сидя на лавочке в родном дворе, мы то и дело оказываемся в очень несходных условиях. Едва ли не ключевым для характеристики контекста выступает то, выбираем ли мы его сами или оказываемся в нём поневоле. Хотя, конечно, и выбор и непроизвольность происходящего вокруг нас не предзадают знака мироотношения. И опять признаюсь про статистику: не знаю, где на свете больше людей улыбающихся, причём улыбками искренними, а не дежурными-напускными. Т. М. Горичева, немало лет прожившая на Западе, на одной из петербургских конференций делилась грустным наблюдением, что западные европейцы скучают даже во время праздников. И на Западе, и на Востоке, и на Севере и на Юге есть люди счастливые и несчастные, есть честные труженики, но не остаются пустыми тюрьмы. И среди людей инициативных есть ворчуны-придиры, и среди фаталистов вполне могут оказаться эпикурейцы. Но и там и там, ворчунам и эпикурейцам содержание и форму отношения в значительной степени определяет то, складываются ли у нас с окружающими отношения ФОРМАЛЬНЫЕ / НЕФОРМАЛЬНЫЕ, ДЕЛОВЫЕ / ДОСУГОВЫЕ, РОДСТВЕННЫЕ / ДРУЖЕСКИЕ / СОСЕДСКИЕ / НЕПРИЯТЕЛЬСКИЕ.

МОТИВ. О мотиве, побудительном переживании, можно вести и тогда, когда субъект действует сам, и тогда, когда он реагирует на происходящее. Любопытство, озадаченность, удивление, испуг, симпатия, восхищение, умиление, сопереживание — да мало ли ещё какие испытываем мы состояния, рождающие отношение и отношения. Пожалуй, тут самым прямым образом нужно обозначить принципиально важную разницу, которую нам-людям дано видеть. Разницу между состояниями с одной стороны нравственно положительными, жизне- и культуруотверждающими, а с другой — нравственно негативными, разрушительными для субъекта и для взаимоотношений его с окружающим миром. Вдумываясь в то, какие бывают негативные мотивы, к зависти, упомянутой в десятой заповеди Моисея, мы обязательно должны добавить также злорадство, равнодушие, ревность, ехидство. А в качестве здорового, позитивного нравственно-психологического содержания мотива признать УВАЖЕНИЕ. Подчёркиваю: не ЛЮБОВЬ, а УВАЖЕНИЕ.

Поскольку любовь — конечно же, светлое состояние, жизнеутверждающее и способное облагораживать субъекта, вдохновлять его на многие и многие добрые дела. Но это состояние мы не можем запланировать, как бы включая себя в режим отношения к окружающим, исходящее из любви. Лично я прямо говорю, что не могу гарантировать, что буду любить не помню которого по счёту ректора нашего вуза, что буду любить всех студентов, с которыми общаюсь на семинарских занятиях, на лекциях и в коридоре. УВАЖАТЬ — ДА. Могу и обещаю. Это самое то. Это и реально, и позитивно.

ЦЕЛЬ. Представляется вполне очевидным, что среди наших отношений к миру и взаимоотношений с окружающими субъектами имеются те, которые вовсе не попадают в сферу разумно управляемых. Что-то возникает стихийно, что-то — импульсивно. Что-то складывается подспудно, нечаянно. Но всё же у homo sapiensa обязательно существуют такие векторы активности, рамки поведения, способы приложения своих сил, которые явно предполагают возможность и необходимость целеполагания. Кто-то хотел бы подружиться с одноклассником, кто-то собирается принять участие в соревновании и надеется на успех. Сваха и коуч, группа поддержки на политических выборах или на концерте, изготовитель печатной рекламы профессионально обслуживают заказчиков, обещая выполнить их ожидания. Когда Сильвестр наставляет своего сына Анфима: будь «грозен и любовен» [4, С. 106], предполагается тем самым, что отцу семейства, руководителю хозяйства нужно не просто занимать руководящее место, а по уму и по совести наставлять подопечных, научать их нужным умениям, проявляя заботу и требовательность, справедливость и ответственность. Чтобы потом не было стыдно перед Богом и людьми. Стало быть, в любых случаях — попытке подружиться с одноклассником, поучаствовать в соревновании или выборах — от субъекта (будь он хоть набожный человек, хоть атеист) требуется способность к ОБЪЕКТИВНОСТИ и ВДУМЧИВОСТИ.

ПЕРЕЖИВАНИЕ. Психологическое наполнение отношений даже на скидку трудно перечислить. Так, что касается установки субъекта, подбирая варианты на букву А, — вдруг вспомнил, как меня умилили два термина, обозначающие возможные варианты активности человека, направленной на обстоятельства. Думаю, они сюда очень даже подойдут: АДАПТАЦИОННОЕ и АДАПТИРУЮЩЕЕ. Идём по алфавиту далее. БЕРЕЖНОЕ БРЕЗГЛИВОЕ; ВЕЖЛИВОЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ; ГУМАННОЕ ГРУБОЕ; ДОБРОЕ ДВУЛИЧНОЕ; ЕЛЕЙНОЕ ЕДКОЕ; ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ ЖЕСТОКОЕ; ЗАБОТЛИВОЕ ЗАНОСЧИВОЕ; ИЗУЧАЮЩЕЕ ИГНОРИРУЮЩЕЕ; КРОТКОЕ КОВАРНОЕ; ЛАСКОВОЕ ЛЬСТИВОЕ; МИЛОСТИВОЕ МИЗАНТРОПИЧЕСКОЕ; НЕЗЛОБИВОЕ НАХАЛЬНОЕ; ОБХОДИТЕЛЬНОЕ ОТЧУЖДЁННОЕ; ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРИДИРЧИВОЕ; РУКОВОДЯЩЕЕ

РАБОЛЕПНОЕ; СЕРЬЁЗНОЕ СМЕШЛИВОЕ; ТРЕБОВАТЕЛЬНОЕ ТОЛЕРАНТНОЕ; УВАЖИТЕЛЬНОЕ УНИЧТОЖИТЕЛЬНОЕ; Пытаюсь что-нибудь придумать на букву «Ф»: ФАЛЬШИВОЕ ФАМИЛЬЯРНОЕ ФОРМАЛЬНОЕ — ни одного позитивного пока не вспоминается. Даже ФЛИРТ на плюс не очень тянет. О! — нашёл: ФИЛОСОФСКОЕ!; ХЛЕБОСОЛЬНОЕ ХИЩНОЕ; Варианты ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОЕ ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКОЕ будут выглядеть слишком просто. Напишем: ЧУТКОЕ ЧВАНЛИВОЕ; ШЕФСКОЕ ШКУРНИЧЕСКОЕ; ЩАДЯЩЕЕ ЩЕДРОЕ — что поделать, оба слова с положительным смыслом, но-таки векторы в них разные; ЭМПАТИЧНОЕ ЭГОИСТИЧНОЕ; ЮДОФИЛЬСКОЕ и ЮДОФОБСКОЕ сюда подойдут; ЯРОСТНОЕ и ЯЗВИТЕЛЬНОЕ, оба явно недобрые, но очень даже непохожие. Это, напоминаю, у нас пока назывались характеристики, которые носит ОТНОШЕНИЕ СУБЪЕКТА. А уж ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ — тема ещё сложнее и интереснее. Ведь там будут складываться-умножаться редко совпадающие установки субъектов друг на друга, на объединяющий их повод, плюс самые разные труднопредсказуемые факторы типа плохой погоды, трудных времён, чрезвычайных ситуаций или, напротив, расслабляющих сытости и изобилия. Потому пока на даже беглый список вариантов тут не замахиваюсь. Только констатирую, что в любом случае от нас-людей, где бы что мы ни делали, требуется КУЛЬТУРА ЧУВСТВ.

ОСМЫСЛЕНИЕ. Хоть человека и принято именовать «*homo sapiens*», смело заявляю, по крайней мере про себя, что лично я очень далёк от стопроцентного, даже в дневное время суток, включения «серых клеточек». Что-то мне подсказывает, что и другие люди очень многое делают «на автопилоте», по инерции, за компанию, интуитивно, механически. Однако хотелось бы думать, что даже когда мы чистим зубы или застилаем постель, стоим на движущемся эскалаторе в метро, то мы всё же отличаемся от каких-нибудь шмеля, пылинки, или брошенного окурка. Даже в состоянии «автопилота» мы остаёмся людьми, и всего лишь притормаживаем те мыслительные процессы, которые нас отличают от окружающего мира. Способность разумно относиться ко всему происходящему, к себе-участнику этого происходящего, никуда не пропадает. А раз в данном тексте рассуждения ведутся по нравственно-ценностной тематике отношения, то и здесь нужно констатировать, что субъекту отношения присуща готовность всматриваться в мир не только с точки зрения привычного-нового, выгодного-убыточного, выглядящего привлекательно-отталкивающе, но и в ракурсах добра-зла, справедливого-несправедливого, гуманного-жестокоего, ответственного-безответственного, принципиального-беспринципного и так далее. То есть — мы способны относиться к происходящему вокруг, к складывающимся взаимоотношениям с окружающими, и к самим себе через

призму нравственной оценки. В итоге получается, что кем-то мы восхищаемся, кого-то просто уважаем, а про кого-то даже думать противно. Естественно, и к себе, на основе разумного взглядывания, мы относимся со спокойной уверенностью в своей правоте, а то и даже гордостью, или, напротив, с осуждением и со стыдом. Нужно вновь заметить, что включаются в мир люди по-разному: кто-то ищет удовольствий, кто-то самоутверждается, кто-то постоянно нацелен на выгоду. С грустью вспоминаю, как однажды включил радио — а там даёт интервью Анатолий Борисович Чубайс. И доверительно сообщает: «Я ненавижу Достоевского. Его читать мне мучительно». Ну — кому-то, возможно, и «Мойдодыр» покажется обидным. Тогда как, конечно же, в творчестве Ф. М. Достоевского при желании и умении можно ой как много полезного для человека и человечества вычитать. Приведу только один пример, книгу В. Ш. Сабирова «Философская антропология Ф. М. Достоевского» [11]. В данной книге автору удаётся рассмотреть взгляды великого писателя в контексте мировой культуры, сопоставляя их со взглядами Аристотеля, М. М. Бахтина, Н. А. Бердяева, Г.В.Ф.Гегеля, К. С. Льюиса, Платона, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, П. А. Флоренского, В. Франкла и других самобытных мыслителей. Для данного компонента наиболее значимой характеристикой выступает **НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА** [5].

ПОВЕДЕНИЕ. Тут для начала напомним, что поведение складывается из поступков. А поступком можно назвать усилие, адресованное кому бы то ни было. Ближнему, дальнему, коллеге, соседу, незнакомцу, недругу, конкуренту, помощнику, обидчику, самому себе. Тут будет уместно озвучить моё давнее наблюдение о так называемом «Золотом правиле морали», призывающем относиться к другому так, как мы хотели бы, чтобы другие относились к нам. Дело в том, что «Золотое правило» возникло в те времена, когда люди от нас-современных чутко отличались, они были ещё менее самостоятельными и вдумчивыми. И совет «относись так, как», или «поступай так, как» для них был прорывом к суверенности личности. Однако суверенность суверенностью, но ведь одно дело самостоятельный выбор, своя воля, и совсем другое — понимание того, что буквальной **ОДИНАКОВОСТИ** во взаимоотношениях между людьми бывает на так уж много, чтобы делать её фундаментом мироустройства. Родители-дети, учитель-ученик, продавец-покупатель, пассажир-водитель, болельщик-футболист, врач-пациент и многое-многое другое. Болельщик вовсе не обязательно собирается стать футболистом, пассажир чаще всего не стремится сесть за руль автобуса, пациент вряд ли может заменить стоматолога или хирурга. На многих чужих местах мне себя даже и не очень-то хочется представлять. А другие люди, воспользовавшись формулировкой «Золотого правила» вовсе не факт, что поведут себя порядочно. Кто-то скажет: «я ворую — воруйте и вы», «я беру взятки — берите

и вы», «я своё урвал — попробуйте и вы урвать, если у вас получится». Вот как раз современное универсальное золотое правило должно защищать людей скромных-законопослушных от подобных злоупотреблений. Как это происходит с жёсткими, универсально задуманными правилами дорожного движения — красным, жёлтым, зелёным светом. Попытку противостоять различным злоупотреблениям может являть собой чуть другая формулировка: «Совершенствуй себя, заботься о ближних, считайся с окружающими» [15, С. 127-128]. И наиболее значимыми характеристиками данного компонента анализируемой ситуации будут САМОРАЗВИТИЕ, ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТЬ.

РЕЗУЛЬТАТ. Когда мы смотрим не на вулканические процессы, не на потепление климата, не на парад планет или на разного рода непредсказуемые события типа эпидемии ковида, а на поступки людей и взаимоотношения между ними, то нетрудно понять, что под результатами можно понимать изначальную ситуацию, изменённую усилиями субъекта. Кто-то сумел объясниться в любви или посвататься, кто-то сходил на собеседование в привлекательное место работы, кто-то бросил курить, кто-то ликвидировал задолженность по учебной дисциплине, да мало ли ещё бывает вариантов, когда наше отношение к кому-то или к чему-то мотивирует нас на значимые поступки. Вновь подчёркиваю: речь не о выгоде или убытке, и даже не о найденной удачной рифме — ведь рифма становится значимой для культуры лишь будучи включённой во взаимоотношения. Причём очевидно, что изменённая усилиями субъекта ситуация вовсе не обязательно окажется лучше изначальной. Или же улучшение может произойти дорогой ценой. Вспоминаю рассказ об одном начальнике-хаме, который долгие годы ни во что не ставил своих подчинённых, в том числе при женщинах без стеснения матерился. И вот однажды работник, собиравшийся выйти на пенсию, отважился высказать этому начальнику слова критики. Он записался на приём, а когда оказался в кабинете, озвучил выученную заранее тираду, включавшую многоэтажные красочные ненормативные выражения. Тем самым — что называется, на доступном начальнику языке поставил его на место. Но выйдя в приёмную, этот пенсионер ... скончался. Столько напряжений эта декламация от него потребовала. Увы, бывает, что положительный результат приходится достигать подобной ценой. И не факт, что результат окажется долговечным. Великая Победа во второй мировой войне породила уважение к нашей стране со стороны геополитических соседей, но когда страна-победитель распалась, с сохранением и переносом уважения возникли проблемы. Жизнь, конечно, покажет, что наша нынешняя страна, Россия достойна серьёзного уважения, и для этого сегодня не только сражаются наши бойцы и не только напрягаются дипломаты — каждый обычный российский труженик на своём месте

работает на авторитет Державы. Обобщая, можно констатировать, что в качестве результата нужно рассматривать приумножаемый ЛАД, утверждаемому СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

ПОСЛЕМЫСЛИЕ. Итак, мы сделали краткий обзор компонентов, которые составляют ситуацию, где существуют отношения субъекта и взаимоотношения между субъектами. И настало время подвести некоторые итоги. Да, отношения и взаимоотношения, даже рассмотренные только в нравственно-ценностном ракурсе, бывают чрезвычайно разнообразные, и главной задачей предлагаемого текста было показать, что это разнообразие вполне может быть представлено в виде многомерной матрицы, учитывающей способности человека Выражать и Улавливать отношения, Включаться в них и не только Выяснять отношения, но и Выстраивать их. Выстраивать по уму и по совести. Да, бывают люди, которым это делать особо трудно. Например, если это не торговцы, а торгаши, если это не политики, а политиканы. Тогда как обычным-нормальным людям это очень даже по плечу. Есть все основания полагать, что отношения к жизни и культуре, к миру в целом и к себе в частности могут выстраиваться здраво, положительно, если это происходит через ЧЕСТНОСТЬ, УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВДУМЧИВОСТЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Это будет залогом того, что жизнь осуществляют обычные-нормальные люди, а не какой-то искусственный интеллект. И если вы сейчас присмотритесь к только что приведённому перечислению — то без труда заметите, что первые буквы этих семи слов складываются в ЧУВСТВО. Пока мы не роботы — давайте жить и помогать радоваться окружающим!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 4. — М.: Мысль, 1983. — С. 53-293.
2. Аристотель. Никомахова этика // — <http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/nikomah.txt>
3. — обращение 16.2.26.
4. Домострой. — СПб.: Лениздат, 1992. — 141с.
5. Зимбули А. Е. Нравственная оценка: парадоксы и алгоритмы: Монография. Учебно-научное пособие. — СПб.: РГПУ, 2001. — 169с.
6. Кант И. Критика практического разума. — СПб.: Наука, 1995. — 528с.
7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. — М.: Госполитиздат, 1955. — 794с.
8. Монтень М. Опыты // <https://knijky.ru/books/opyty> — обращение 16.2.26.

9. Оксана Карпова, Александр Починок: *Концепция льготного государства бессмысленна* // «Время МН», 2003.07.31
10. *Отношение* / Толковый Словарь Русского Языка // <https://www.vedu.ru/exrdic/21047/> — обращение 16.2.26.
11. Сабиров В. Ш. *Философская антропология Ф. М. Достоевского*. — СПб.: РХГА, 2021. — 352с.
12. *Словарь по этике*. 6-е изд. — М.: Изд-во политической литературы, 1989. — 448с.
13. *Толковая Библия: Том десятый*. — Петербург: Бесплатное приложение к журналу “Странник” за 1912 г., 1912. — 519с.
14. Швейцер А. *Благоговение перед жизнью*. — М.: Прогресс, 1992. — 573с.
15. *Эстетика и этика: глоссарий*. — СПб.: Астерион, 2015. — 189с.
16. *Этика: Энциклопедический словарь*. — М.: Гардарики, 2001. — 669с.

DOI 10.34660/INF.2026.33.11.282

REAL NUMBER OF VALUES AND INNUNERABLE FORMS OF THEIR EMBODIMENTS

Chernyakova Natalia Stepanovna

Doctor of Philosophical Sciences, Professor

Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract. *The article considers relations between Truth, Good and Beauty as the real values and sense-making elements of culture with the innumerable forms of their embodiments. It is argued that there is nothing in the essence of the values themselves or in the mechanisms of transferring accumulated experience from generation to generation that would limit the number of value embodiments. It is vital to take care not of enumerating the forms of value embodiment, but of developing the ability of the younger generation to distinguish the forms of value embodiment from material goods or the whims of individuals.*

Keywords: *Truth, Good, Beauty, values, forms of values' embodiment, traditional values.*

Society is an integral system of interactions between various subjects: individuals, social groups, ethnoses, etc., each of which creates its own type of culture as a way of real-life activity. The most important element of any type of culture are values: Truth, Good and Beauty,— and the forms of their embodiment [3].

It should be remembered that culture as a specific way of life of a particular subject is characterized precisely by differences in the socio-cultural existence of people in all attributes of sociality. This means that differences in the forms of the embodiment of values are due to differences in the ways of carrying out practical productive activities, in the content of consciousness and goal-setting, and in the peculiarities of the normative regulation of the vital activity of a particular cultural subject [2].

In other words, the universality of values is the result of a single social essence of the human race, and the diversity of forms of value embodiment is the result of specific differences in the ways of implementing this single social essence.

Each subject of culture creates his own, unique forms of embodying Truth, Good and Beauty as fundamental values of culture. Among the countless forms of embodying values, there are values inherited from previous generations in the process of socialization, which are commonly referred to as traditional. The

traditional forms of embodying Truth, Good and Beauty are most closely related to the invariant features of all elements of a given culture [1].

Attempts to list all traditional or all possible forms of value embodiment are doomed to failure, because there is nothing in the essence of the values themselves or in the mechanisms of transferring accumulated experience from generation to generation that would limit the number of value embodiments. The fact that values are a sense-making element of culture [3] does not determine how and to what extent the pursuit of Truth, Good and Beauty will be embodied in specific actions, works, ideas or character traits of certain cultural subjects.

All cultural subjects need a value justification for their lives, thereby confirming the universality of value regulation. However, since values do not regulate the ways they function, the question of how to evaluate a particular phenomenon (thing, deed, event) is always open. Therefore, it is vital to take care not of enumerating the forms of value embodiment, but of developing the ability of the younger generation of cultural subjects to distinguish the forms of value embodiment from material goods or the whims of individuals [4].

The traditional forms of value embodiment for society as a whole cannot be limited to abstract theoretical considerations about “our values”, since those forms of value embodiment that are traditional for one or several subjects are not traditional for other subjects. Who, for example, has such forms of embodying values as hard work, self-sacrifice, or love of the Motherland? The ruling classes? The workers? The believers? The defenders of the Fatherland? The ethnic groups? Obviously, each of these forms of value expression can be inherent in representatives of any of the social groups or classes. However, hard work or self-sacrifice can hardly be considered as “traditional” for the ruling classes or those representatives of employees who consider economic and political domination over other people as their life ideal.

The identification of forms of values that can reasonably be considered traditional for society as a whole is possible only when we rise to the level of the general cultural paradigm of this society. It is only at this level of generalization that we can talk about the traditional forms of the embodiment of Truth, Good and Beauty in human culture in general and in the life of society as an integrated system — in particular.

At the same time, it turns out that the traditional forms of embodying values for a particular society as a whole are universal. It is worth paying special attention to the fact that Good as a value expressing the fundamental difference between sociality and the biological form of existence is embodied by various cultural subjects in a similar way.

In myths, folklore, religious precepts, and ethical norms of various cultures, the moral qualities of a person embodying Good are always associated with limiting instinctive, animal-like actions, with a person’s ability to show mercy, generosity,

and bravely endure life's trials without betraying their loved ones, their faith, and their beliefs. Epic heroes of all nations are examples of fearless defenders of their native land, fighters against the injustice of the oppressors.

The works of decorative and applied art of various cultural subjects testify not only to the universality of the value orientation towards Beauty, but also to the infinite variety of forms of the embodiment of Beauty.

It is noteworthy that in traditional cultures Good and Beauty are inextricably linked in such forms of their embodiment as the appearance and behavior of people: heroic warriors, successful hunters, skilled housewives, caring parents are perceived not only as kind, good, moral, but also as beautiful people.

The forms of the embodiment of Beauty in various spheres of human activity are extremely diverse, yet, the ability of representatives of different cultures to perceive the beauty of each other's works of material and spiritual culture testifies both to the universality of the basis on which they evaluate these works as beautiful, and to the ability to preserve and transmit from generation to generation the specifics of their own forms of Beauty.

There is no doubt that such moral qualities as honesty, decency, devotion, courage, etc., are perceived by all subjects of culture as embodiments of Good, Beauty and Truth. As for the pursuit of Truth as the fundamental meaning of human life, then, of course, the traditional and universal forms of embodying this value are those ideas about the world that have been confirmed in the practical activities of subjects of different cultures.

The issue of such a form of embodiment of values as love for the Motherland deserves special attention. Any kind of feeling: love for the Motherland, gratitude to parents and teachers, admiration for the exploits of ancestors, etc., is the result of a spontaneous, uncontrolled manifestation of a person's genuine attitude to the world around them. The existence of what is loved precedes the feeling of love, which in itself is valueless and meaningless, unable to make human life meaningful. You can love or not love something, but it is pointless to strive to love. That is why no feeling can be cultivated.

The purpose of education should be the formation not of feelings, but of a conscious attitude towards the ultimate goals and meanings of one's own life and the socio-cultural norms existing in society. A person's value-based attitude to the world presupposes an awareness of the essence of socio-cultural existence and values as the ultimate meanings of human life.

However, the formation of a person as a socio-cultural being and a cultural subject does not begin with reflections on the meaning of life, but with submission to socially accepted norms and rules under pain of punishment. At this lower stage of his socio-cultural development, a child does not distinguish between good and evil, but only understands the difference between

encouragement and punishment for observing or violating the rules set by parents, teachers, or others.

As children grow older, the emerging cultural subjects begin to understand the need to comply with socio-cultural norms in order to carry out their own life activities, achieve their own goals and establish safe relationships with others. At this time an awareness came that other people, just like oneself, are ready to interact only with those who do not break their promises and the norms established in a particular community. However, at this stage, good and evil differ only in relation to oneself, and not as universal characteristics of what corresponds or does not correspond to the socio-cultural essence of a person.

The formation of one's own value orientations of any cultural subject occurs both in the process of joint life activity with representatives of older generations, and on the basis of studying the life history of ancestors. In the process of value-based education of a socio-cultural being, it is extremely important that the educators themselves, being in constant communication with the educated, strictly observe socio-cultural norms. It is necessary to explain to young people the content of social norms and the goals of their establishment, strictly apply the prescribed rewards and punishments and freely discuss any disagreements that arise in connection with the violation of norms and the subsequent censure [4].

Those, who have been poisoned by the pseudo-pedagogical ideas of recent years, and who see only prisons, shootings or stoning behind the words "assessment" and "punishment", should be reminded that parents and teachers who have genuine authority among children and students sometimes need just a look of regret to cause deep remorse in those who have committed an unseemly act. Not all people reach the highest stage of formation of their socio-cultural essence in their development. At the same time, there are many children who have highly developed morals from an early age.

However, no matter the degree of assimilation or deviation from traditional forms of values passed down from generation to generation, everyone should understand that only a free and conscious choice of Good, Truth and Beauty as the meanings of human activity distinguishes a person as a cultural subject from a biological being guided by instincts, and testifies to the value content of his socio-cultural existence.

References

1. Chernyakova, N. S. Cultural diversity of BRICS and value unity of civilizational development / N. S. Chernyakova // Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: Proceedings of the International Conference, Beijing, 04 December 2024. — Beijing: Infinity, 2024. — P. 121-124. — <https://doi.org/10.34660/INF.2024.25.24.126>. — EDN LCFUKD.

2. Chernyakova, N. S. *National interests and value orientations in the relations between states and peoples of the Eurasian space* / N. S. Chernyakova // *Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: Proceedings of the International Conference, Beijing, 12 February 2025.* — Beijing: Infinity, 2025. — P. 85-89 — <https://doi.org/10.34660/INF.2025.28.91.019>. — EDN SAZRWY.

3. Chernyakova, N. S. *Values as the Sense-making element of culture* / N. S. Chernyakova // *Scientific research of the SCO countries: synergy and integration: Proceedings of the International Conference, Beijing, 12 July 2023. Vol. Part 1.* — Beijing: Infinity, 2023. — P. 95-98. — EDN CMWLVN.

4. Chernyakova, N. S. *Values-Based and Culture-Congruent Teacher Training.* In: Gafurov, I., Valeeva, R. (Eds) *VI International Forum on Teacher Education, Kazan Federal University, Russia, May 27 — June 9, 2020. ARPHA Proceedings 3* (2020). — P. 369-380. <https://doi.org/10.3897/ap.2.e0369>

ОСОБЫЙ ПУТЬ РОССИИ: МЕЖДУ ЗАПАДНИКАМИ И СЛАВЯНОФИЛАМИ

Ловецкий Геннадий Иванович

доктор философских наук, профессор

*Калужский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ*

Тютин Григорий Дмитриевич

студент

*Калужский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ*

Тютин Полина Дмитриевна

студент

*Калужский филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ*

Аннотация. *Статья посвящена анализу генезиса и эволюции концепции «особого пути» России как центральной проблемы общественно-политической мысли XIX века. Рассматриваются истоки идейного раскола, уходящие корнями в петровские реформы, которые создали фундаментальное противоречие между модернизацией и сохранением национальной идентичности. Подробно анализируются позиции представителей либерального направления общественно-политической мысли: западников и славянофилов, чей спор о судьбе России и методах ее преобразований определил интеллектуальный ландшафт эпохи. Особое внимание уделяется тому, как теоретические дискуссии воплотились в «великих реформах» Александра II, показавших компромиссный и противоречивый характер российской модернизации. На основе сравнительного анализа с путями развития Великобритании, Франции и Германии делается вывод о специфике «авторитарной модернизации» в России. Сделан вывод, что концепция «особого пути» так и осталась полем незавершенного идеологического спора, углубившего раскол в обществе и ставшего одним из факторов кризиса, приведшего Российской империи к гибели.*

Ключевые слова: *Россия, особый путь, идейная и общественно-политическая борьба, государство, российское общество, западничество, славянофильство, реформы.*

Annotation. *The article analyzes the genesis and evolution of the concept of Russia's «special path» as a central issue in 19th-century social and political thought. It examines the origins of the ideological split, which can be traced back to Peter the Great's reforms, which created a fundamental contradiction between modernization and the preservation of national identity. The article provides a detailed analysis of the positions of the representatives of the liberal branch of social and political thought, including the Westernizers and the Slavophiles, whose debate about the fate of Russia and the methods of its transformation shaped the intellectual landscape of the era. Special attention is paid to how theoretical discussions translated into the «great reforms» of Alexander II, which revealed the compromising and contradictory nature of Russian modernization. Based on a comparative analysis with the development paths of Great Britain, France and Germany, a conclusion is drawn about the specifics of «authoritarian modernization» in Russia. It is concluded that the concept of a «special path» has remained a field of unfinished ideological dispute, which has deepened*

Keywords: *Russia, special path, ideological and socio-political struggle, state, Russian society, Westernism, Slavophilism, reforms.*

В первой половине XIX века в России обострилась идейная и общественно-политическая борьба. Основной причиной подъема стали растущее понимание обществом отставание России от более передовых западноевропейских стран, народные волнения, которые заставляли правительство не только усиливать репрессии и создавать идеологическое обоснование существовавшего социально-политического строя, но и постепенно смягчать наиболее одиозные стороны крепостничества. Общественное движение развивалось на фоне подъема национального самосознания и споров в печати о будущем России, о ее месте в мировой истории. Образовывались разные политические течения: одни придерживались западноевропейской модели развития России, другие стремились найти «особый путь» развития, учитывающий специфику страны [1; 333].

Концепция «особого пути» России является центральной темой для понимания истории страны, охватывающий период от XVIII до XXI века. Идея, сформулированная в XIX веке в рамках развития идейной борьбы и общественно-политических движений, продолжает оставаться центральной темой для понимания национальной идентичности и геополитического самоопределения страны. Она не просто описывает отдельные исторические события, а представляет собой глубокий идеологический спор, который определял ход развития российского общества и государства. Суть спора сводится к фундаментальному вопросу: является ли Россия отстающей частью Европы или уникальной культурной и исторической общностью, способной

предложить мировому сообществу принципиально иной путь развития. Эта интеллектуальная борьба достигла своего апогея в середине XIX столетия, воплотившись в полемике между представителями двух мировоззрений — западников и славянофилов.

Истоки идеологического спора уходят корнями в эпоху Петра I, чьи масштабные реформы стали точкой невозврата, разделившей русскую интеллигенцию и общество на две полярные группы: сторонников европеизации и защитников «исконного начала». Таким образом, петровский период породил фундаментальное противоречие, которое должно было быть решено в дальнейшем — либо через принятие европейской модели развития, либо через поиск собственной, уникальной траектории. Этот раскол стал отправной точкой всей последующей дискуссии о российской идентичности и судьбе страны.

Петр I предстает в исторической памяти как фигура противоречивая. С одной стороны, он был величайшим реформатором, чьи действия превратили Россию из отсталого и замкнутого государства в одну из сильнейших европейских держав. Его главной целью было сделать Россию великим и могущественным государством в Европе, для чего он насильственно перенес опыт и технологии Западной Европы. Он создал новую столицу — Санкт-Петербург, реформировал армию, внедрил новые формы государственного управления и поощрял развитие науки и культуры по европейскому образцу. Историк Василий Ключевский писал: «Он хотел не заимствовать с Запада готовые плоды тамошней техники, а усвоить её, пересадить в Россию самые производства с их главным рычагом — техническим знанием» [2]. Стремление царя к модернизации было продиктовано суровой необходимостью: война со Швецией за выход к балтийскому морю показала сильное отставание России в военном и технологическом плане. Будущий император понял, что стране необходимы радикальные перемены. Ключевский подчеркивал: «Сближение с Европой было в глазах Петра только средством для достижения цели, а не самой целью» [2]. Именно благодаря его усилиям Россия получила возможность занять достойное место среди европейских держав.

С другой стороны, Петр I рассматривается как символ насильственного разрыва с традиционным русским прошлым. Его культурные реформы, направленные на европеизацию страны вызывали глубочайший протест и воспринимались не как прогресс, а как акт культурной колонизации. Историки и мыслители в XVIII-XIX призвали успех его реформ, однако считали, что его реформы нарушили развитие русского православного общества, но не разрушили его до конца [3; с 2-3]. Реформы проводились «сверху», без участия, а иногда при сопротивлении широких слоев общества [4; с 5-6]. Противодействие Петровским реформам исходило не только со стороны духовенства, но и со стороны части элиты. Так, после смерти Петра его преемники пытались частично

вернуться к прежним обычаям, что свидетельствует о серьезности оказанного ему сопротивления [1; С 218, 223-224]. Таким образом, Петровские реформы, с одной стороны, обеспечили военно-политическую модернизацию и открыли новые возможности для экономического роста, а с другой — создали глубокий культурный и духовный кризис, страх потери национальной идентичности.

Эта двойственность в восприятии Петра I стала отправной точкой для дальнейшей идеологической борьбы и развития концепции «особого пути». Вопрос о том, был ли прав Петр, насильно вводя западные порядки, или же он следовал логике исторического развития, которая требовала модернизации, оставался без ответа и становился все более острым по мере того, как Россия продолжала свой путь развития. Если западники, возникшее в XIX веке, будут восхвалять Петра как первого великого европеизатора, который позволил России занять достойное место среди сильнейших государств Европы, то славянофилы, напротив, будут осуждать его за то, что он, несмотря на успешно проведенные реформы, сломал «естественный» ход развития России, навязав ей порочную модель Западной Европы [5; с 2-4]. Этот первоначальный раскол, зародившийся еще при жизни самого реформатора, будет переосмыслен и обострится во второй четверти XIX века, когда русская общественно — политическая мысль достигнет своего пика. Именно тогда спор между западниками и славянофилами станет центральным событием интеллектуальной жизни страны. Представители либерального течения пытались найти ответ на вечный вопрос: какой путь выберет Россия — путь европеизации и модернизации по европейскому образцу или путь преобразований с сохранением уникальной цивилизационной самобытности? Идея «особого пути» не является абстрактной теорией, а основывается на конкретном историческом факте — реформаторском взрыве Петра I, последствия которого переживало все российское общество.

Представители обоих течений искали ответы на одни и те же вопросы. У них было общее желание видеть Россию процветающей страной в кругу вех европейских держав. Герцен утверждал, что западники славянофилы «... как Янус или как двуглавый орел, смотрел в разные стороны, в то время, как сердце билось одно» [6]. Оба лагеря либерального направления находились в оппозиции по отношению к правительству и его консервативной линии. Мыслители отстаивали эволюционный путь развития. Для достижения своей общей цели они считали необходимым изменить социально-политический строй, установить конституционную монархию, смягчить или даже отменить крепостное право, наделить крестьян земельными наделами, ввести свободу слова. Боясь революционных потрясений, они считали, что само правительство должно проводить реформы. Вместе с этим были и различия во взглядах и методах достижения процветания, что и породило ожесточенный спор.

Западничество представляло собой направление, которое исходило из того, что Россия является неотъемлемой частью единого европейского цивилизационного пространства, и ее будущее лежит в плоскости дальнейшего развития по европейской модели. Представители этого течения, такие как Константин Кавелин, Сергей Соловьев и Павел Анненков, видели причину отставания России в исторически сложившихся препятствиях, в первую очередь в самодержавном строе и крепостническом укладе. Они считали, что для развития России необходимо провести кардинальные преобразования во всех сферах жизни общества, подражая Западу в техническом, экономическом и, что важнее, в политическом и правовом аспектах. В качестве идеала они видели свободное, светское и демократическое общество, основанное на принципах свободы, правового государства, конституционного строя и широкого просвещения народа как основе экономической модернизации. Западники критиковали славянофилов за их попытку искусственно противопоставить Россию и Запад, объясняя отличия исключительно отсталостью России, а не фундаментальным различием цивилизаций. Павел Анненков писал: «Образованный русский мир как бы впервые очнулся к тридцатым годам, как будто почувствовал невозможность жить в том растерянном умственном и нравственном положении, в каком оставался дотоле. Общество уже не слушало приглашений отдаться течению событий и молча плыть за ними, не спрашивая, куда несет его ветер. Все люди, мало-мальски пробужденные к мысли, принялись около этого времени искать, с жаром и алчностью голодных умов, основ для сознательного разумного существования на Руси. Само собой разумеется, что с первых же шагов они приведены были к необходимости, прежде всего, добраться до внутреннего смысла русской истории... Только с помощью убеждений, приобретенных таким анализом, и можно составить себе представление о месте, которое мы занимаем в среде европейских народов» [7]. Запад мыслился Анненковым как сознательное разумное начало, и соотносимость с ним означала бы возможность утвердить собственную сознательную разумность [8; с 2]. Также западники отрицали особую роль крестьянской общины и «особого пути», считая, что правительство навязало их народу для удобства управления и сбора налогов и данные идеи должны быть преодолены в интересах прогресса. Важно отметить, что среди западников были разные взгляды на историю России и православную веру [9; с 1-2] [3; с 4]. Западники считали необходимым следовать западному пути общественного развития, не замечая, что никакого единого пути развития на Западе не было после XVII века. При этом мыслители некритично приняли недавно выдвинутые в ходе буржуазных революций еще не проверенные на свою истинность ценности за абсолютную основу европейского развития [5; с 2, 4, 6]. Тем не менее, их конечной целью оставалось построение правового государства и расширение гражданских

прав и свобод, что делало их программу принципиально отличной от консервативной идеологии правительства.

Славянофильство, напротив, выступало против искусственно навязать России западные модели развития, особенно политические и правовые. Это направление было реакцией на курс европеизации и растущее влияние западноевропейской культуры в России. Славянофилы утверждали, что у России есть свой, «особый» путь развития, который отличает ее от Запада и делает ее уникальной цивилизацией с собственной миссией. Их теория базировалась на анализе русской истории, культуры и характера народа. Православие рассматривалось не просто как религия, а как всеобъемлющая система мировоззрения, способная объединить народ и служить источником нравственных ценностей, в противовес глубокому материализму и индивидуализму западного мира. Коллективистский дух русского народа, основанный на взаимопомощи, любви к ближнему, противопоставлялся западному индивидуализму, который они считали порочной и несущей обнищание народа силой. Общинное устройство рассматривалось как органическая форма организации общества, предотвращающая эксплуатацию человека человеком и являющаяся «ответом» на капиталистический строй, который славянофилы видели на Западе. Идеализируя историю допетровской Руси, они настаивали на возвращении к тем порядкам, когда Земские соборы доносили до власти мнение народа [1; с 343]. Представители движения заняли слишком крайнюю и резкую позицию противопоставления России западным странам. В результате противостояние привело на первом этапе не столько к стимулированию оригинального развития, сколько к созданию идеального образа собственной развитой идентичности, не существовавшей еще в реальности [5; с 5-6]. Запад в их интерпретации был цивилизацией, движущейся по ложному пути, увлеченной материализмом и разрушением духовных ценностей. Целью славянофилов было не заимствовать внешние формы европейской цивилизации, а раскрыть и развить внутреннюю, уникальную сущность России, которая, как они верили, может стать спасением для всего человечества [3; с 4-6]. В то же время славянофилы признавали необходимость развития промышленности, ремесел и торговли. Славянофилы и один из главных идеологов движения Алексей Степанович Хомяков не отрицали достижений западной цивилизации и признавали необходимость для России учиться у Запада. Это значит, что они признавали закономерным тот процесс, который инициировал Петр I. Хомяков отрицает лишь неполноту и незавершенность этого процесса. Славянофилы в равной степени говорят о необходимости каждого следовать своей исторической традиции и индивидуальным принципам общественного устройства, но при этом не бояться заимствовать самые ценные культурные достижения для взаимодействия в рамках единой общечеловеческой культуры [5; с 7-9]. Идеологи

славянофильства подчеркивали, что при заимствовании форм западной культуры необходимо их переработать в соответствии с собственными историческими и культурными традициями [8; с 3-5]. «Вот против чего мы протестуем. Мы действительно не приняли знания от Запада.» — писал Хомяков [10; с 182].

Хотя между западниками и славянофилами существовали глубокие разногласия, они делили общую сферу интересов. Ключевым объединяющим элементом служило стремление обеих сторон к процветанию и глобальному могуществу России. Обе группы остро переживали кризис страны и ее отставание от ведущих европейских держав, выступая за радикальные преобразования. Различия касались не столько необходимости изменений, сколько их методов и понимания фундаментальной природы русской цивилизации. Этот полярный диалог сформировал облик русской интеллектуальной мысли XIX века, заложив основу для решения ключевых вызовов — от крестьянского вопроса до государственного устройства. В этой идейной борьбе зародились реформаторские инициативы, которые позже воплотились в жизнь.

Правление Александра II (1855-1881) ознаменовалось «великими реформами», которые стали одновременно практическим воплощением идей западников и славянофилов, а также проверкой их жизнеспособности. Эти преобразования, инициированные «сверху» просвещённым императором с участием либерально-бюрократического слоя, явились итогом трудного компромисса: в нём преобладали либерально-западнические ориентиры, но с существенными оговорками, подчёркивающими влияние консервативной идеологии самодержавия. Изучение главных реформ эпохи показывает, как идеологические споры XIX века проявились в государственной практике и почему выбранный курс модернизации оказался половинчатым и полным противоречий [1; с 362].

Ключевой и наиболее болезненной реформой стало освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году. Это событие напрямую затрагивало интересы обеих сторон идеологического противостояния. С одной стороны, отказ от крепостного права представлял собой значительный прогресс, соответствующий глобальным тенденциям к либерализации и освобождению личности. Западники активно отстаивали эту идею, и один из главных идеологов реформы, юрист Константин Кавелин, подчёркивал, что освобождение крестьян — обязательное условие модернизации России [1; с 363].

Однако практика реформы сильно разошлась с западничским идеалом. Закон от 19 февраля 1861 года предоставлял крестьянам право собственности на землю, но она оставалась во владении помещиков до выкупа. Крестьяне обязаны были выплачивать выкупные платежи государству на протяжении 49 лет, что сделало их должниками и экономически уязвимыми. Кроме того, для надзора за бывшими крепостными ввели систему крестьянской общины, стремясь сохранить социальный порядок и использовать общину как инструмент

власти. Эта мера перекликалась со славянофильским представлением об общине как органе управления, но лишь усугубила положение крестьян, ограничив их землю и оставив под сильным влиянием государства и общины.

В итоге реформа стала типичным компромиссом, не удовлетворившим полностью ни одну из сторон: она казалась слишком радикальной консерваторам и недостаточно совершенной для либеральных западников [1; с 365-369].

Судебная реформа 1864 года явилась одним из самых заметных триумфов западнических идей. Она внедрила в российское правосудие принципы состязательности, гласности процессов, независимости судей и института адвокатуры. Это был прямой заимствованный опыт западноевропейской модели (в особенности английской и французской), предназначенный для искоренения произвола и субъективности в дореформенном судопроизводстве. Реформа учредила новый тип судов — мировых судей для мелких гражданских и уголовных дел, а также профессиональные суды общей юрисдикции. Несмотря на недостатки, такие как сохранение особого порядка для дворян и офицеров, она ознаменовала ключевой этап в построении правового государства и развитии правовой культуры в обществе [1; с 370].

Реформы местного самоуправления — земства (1864 г.) и городские думы (1870 г.) — возникли под влиянием либерально-западнических идей. Их учреждение преследовало цель решать социально-экономические задачи (здравоохранение, образование, строительство дорог) на местах, обходя центральную власть. Земства и думы способствовали формированию у части российского общества умений самоорганизации, совещательной и управленческой деятельности. Впрочем, их полномочия оставались узкими, финансирование определялось центром, а выборные структуры нередко вступали в конфликт с губернаторами и заместителями, назначаемыми сверху. Постепенно, особенно после покушений на императора, произошёл реакционный отход: власти начали урезать компетенции земств, упрекая их в антимонархических настроениях. Это показывает, что самодержавие допускало лишь ограниченное местное самоуправление, но не стремилось ослаблять контроль или развивать полноценные парламентские органы [1; с 369-370].

Военные и образовательные реформы ярко иллюстрировали многогранный характер «великих реформ». Военная реформа под руководством министра военно-учебных заведений графа Дмитрия Милютина существенно усилила боевую мощь армии и ввела всеобщую воинскую повинность для всех сословий. Реформа образования и печати 1860-1870-х годов обеспечила широкий доступ к обучению и создание новых университетов, что стимулировало формирование интеллигенции [1; с 370-371].

Реформы Александра II в целом стали ярким образцом «модернизации сверху». Их продвигали либеральные бюрократы и интеллектуалы-западники,

получившие шанс действовать при достаточно либеральном монархе. Впрочем, опасения революционных потрясений (особенно после покушений на императора) и приверженность идеологии самодержавия сделали реформы неполными, противоречивыми и нередко незавершенными. Они не устранили ключевые проблемы — отсутствие политических свобод, кризис крестьянского вопроса и разрыв между властью и обществом. Как показывает история, модернизация без параллельных политических изменений часто дает парадоксальный эффект: вместо успокоения общества она усиливает противоречия, порождая новые требования и ожидания, которые система не в силах удовлетворить. Именно это и случилось в России, заложив основу для будущей революции [1; с 371-372].

Сравнительный анализ пути модернизации в России с процессами в Великобритании, Франции и Германии помогает точнее выделить особенности российского варианта и оценить итоги выбора «модернизации сверху». Такой подход подчёркивает, что Россия стала исключением на фоне Европы, где преобладали либо постепенная эволюция, либо революционные преобразования. Попытка совместить западные реформы с абсолютной властью породила нестабильный гибридный режим, который не устранил ключевых противоречий и в итоге пал.

Великобритания представляет собой пример стабильной эволюции и постепенной демократизации. Реформы парламента 1832, 1867 и 1884 годов стали итогом затяжного процесса, при котором консервативная монархия и аристократия шаг за шагом передавали политическую власть новым социальным слоям — буржуазии и пролетариату [11; с 6]. В политическую систему вошло больше представителей, но от этого она не стала демократичной. Государство здесь выступало не как инструмент принудительного контроля, а как регулятор трансформаций, обеспечивающий устойчивость. Легитимность власти опиралась на парламентскую систему, конституционные традиции и рост гражданского общества [12; с 4]. Такой подход помог избежать насильственных революций и гарантировал мирное развитие страны [12; с 6-8]. Политические преобразования в Британии были согласованными и одобренными обществом.

Россия также стремилась к переменам, но не была готова была отказаться от ключевого идеологического фундамента — абсолютизма, в то время как в Великобритании конституционные принципы уже прочно укоренились.

Франция, напротив, иллюстрирует революционный путь модернизации. Революции 1789, 1830, 1848 и 1870 годов показывают, что в её истории политические перемены обычно происходили через насильственное свержение старого порядка и создание нового. За политическими переменами следовало радикальное преобразование экономической системы [12; с 3-4, 8-9]. Роль государства в этот период оставалась крайне противоречивой: оно становилось мишенью

революционного гнева (1789 год), а также служило инструментом для введения диктатуры (Бонапарт). Легитимность власти опиралась не на традиции, а на революционные идеалы «свободы, равенства и братства». Такой подход вызвал затяжной государственный кризис, частую смену режимов (от конституционной монархии и империи до нескольких республик) и социальную нестабильность. Хотя революционный путь обеспечил быстрые радикальные реформы, он также породил глубокие идеологические и политические разногласия, препятствовавшие устойчивому развитию страны на протяжении всего XIX века.

Германия — яркий пример ускоренной модернизации, проведённой авторитарными методами. Экономическое развитие задерживалось из-за раздробленности, феодальных пережитков и удаленности от торговых маршрутов. В полосу первоначального накопления капитала она вступила только в XIX веке. Наполеоновские войны оказались лагом для страны, так как именно они положили начало отмены крепостного права. Этот процесс был мучительным и полностью завершился к середине века. В ходе освобождения крестьяне остались без земли и превратились в наемных рабочих. У юнкеров (помещиков) накапливались деньги, которые сосредотачивались в торговле, ростовщичестве и промышленности. Реформы Отто фон Бисмарка середины XIX века обеспечили быстрое национальное объединение и взрывной экономический рост [13; 4-5]. Государство стало ключевым импульсом прогресса, координируя экономику, образование и армию. Отличительной особенностью германского промышленного переворота состояла в преимущественном развитии тяжелой промышленности (добывающей и металлургической), а главным стимулом было строительство железных дорог за счет государственной поддержки, так как главным держателем денежных средств являлась деревня, где долгое время сохранялись феодальные пережитки. Завершить промышленный переворот Германия смогла после объединения [12; с 4]. Легитимность новой Германской империи опиралась на концепцию национального единства, мощь и династическую традицию. Этот подход породил могучую промышленную державу, но вместе с тем — хрупкий авторитарный режим, зависящий от военной силы и бюрократии, а не от политических свобод и парламентских институтов. В итоге, подобно России, подобная модель модернизации оказалась неустойчивой и завершилась крахом в 1918 году

Сопоставление этих четырёх траекторий ярко иллюстрирует неповторимость российского пути. Согласно сравнительному анализу, Россия попала в капкан «авторитарной модернизации»: государственные инициативы по модернизации не обрели политического соответствия, а лишь усугубили кризис легитимности. Идеология самодержавия выступала ключевым барьером для реформ, не допускающая механизма согласованного развития — в отличие от конституционалистской модели в Великобритании или революционных идеалов Франции. Стремления обновить экономику и общество без параллельных политических изменений

обернулись парадоксом: реформы не успокоили общество, а лишь вскрыли глубину его болезни, породив новые претензии и ожидания, которые старая система не способна удовлетворить. Именно эта, компромиссная для элит и общества, траектория и подвела Российскую империю к краху 1917 года.

Комплексный анализ концепции «особого пути» России, от Петровских реформ до краха империи, показывает, что она не являлась найденным и признанным маршрутом, а представляла собой непрекращающийся спор и идеологический раскол. Этот разлом определял вектор развития страны и в итоге стал одним из главных источников её кризиса. Поиски «особого пути» так и не завершились, ведь сам этот путь был замкнутым в себе, не давая России достичь гармоничного синтеза между требованиями модернизации и сохранением цивилизационной уникальности.

Понятие «особого пути» представляет собой характеристику идеологического пространства, где возникали и угасали различные проекты модернизации России. Оно зародилось еще во времена Петра I: его реформы, с одной стороны, заложили основу военно-политической модернизации и открыли перспективы экономического развития, а с другой — вызвали глубокий культурно-духовный кризис и опасения утраты национальной самобытности. Этот изначальный разлом между стремлением к европеизации и страхом культурной ассимиляции стал отправной точкой всей последующей дискуссии. В XIX век стал временем оформления этой борьбы в систематические идеологические системы: западничество, видевшее Россию частью европейского мира с будущим по западным моделям развития, и славянофильство, подчеркивавшее уникальную цивилизационную линию России, опирающуюся на православие, коллективизм и самодержавию.

Реформы Александра II, воплотившие эту идеологическую борьбу на практике, стали неудачным компромиссом. Попытка «угадать» оптимальный путь, сочетая западные идеи с самодержавной традицией, оказалось неудачной. С одной стороны, реформы оказались слишком либеральными для самодержавия: освобождение крепостных, судебная реформа и учреждение земств ввели в общество новые представления о праве, свободе и самоуправлении, противоречащие идеологии «официальной народности». С другой — они были чрезмерно консервативными для общественных ожиданий: крестьяне не обрели землю, а политические свободы, необходимые для формирования гражданского общества, так и не были дарованы. Такие «полумеры», как показывает история, не умиротворяют общество, а лишь усугубляют противоречия, порождая новые требования и надежды, которые режим не в силах реализовать, что в конечном итоге спровоцировало революцию.

Сопоставление с Западной Европой подчёркивает уникальность русского пути. Большинство европейских государств развивалось либо через

эволюцию, либо путём революционных преобразований. Россия же оказалась в ловушке «авторитарной модернизации»: государственные инициативы по модернизации не обретали адекватной политической поддержки, а лишь усугубляли кризис легитимности. Идеология самодержавия не обеспечивала механизмов согласованного прогресса и не позволяла эффективно вовлекать новые социальные силы, порождённые реформами.

Идеологическая борьба расколола интеллигенцию и общество, помешав им выработать единую программу действий для вывода страны из кризиса. Ни утопические славянофильские обращения к прошлому, ни западнические утопические попытки заимствовать будущее не дали положительного эффекта. Эта внутренняя идеологическая неопределённость и раскол стали одними из ключевых факторов коллапса империи. Даже в XX веке дискуссия возобновилась, приспособившись к новым геополитическим условиям, но так и не обрела конструктивного решения.

Список литературы

- 1 *История России: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. / И90 Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. — Москва: Проспект, 2022. — 712 с*
- 2 *Русская история: Полный курс лекций: В 3 томах / В. О. Ключевский — Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2002. / Т. 3. — 592 с*
- 3 *Рубанцова Тамара Антоновна ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ В XIX ВЕКЕ // Идеи и идеалы. 2023. № 2-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-natsionalnoy-idei-v-filosofskom-diskurse-zapadnikov-i-slavyanofilov-v-xix-veke> (дата обращения: 08.01.2026).*
- 4 *Матюхин Андрей Викторович, Ицутин Александр Александрович, Моржеедов Владислав Геннадьевич Проевропейские и антиевропейские взгляды в российской общественной мысли XIX — первой половины XX вв // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proevropeyskie-i-antievropeyskie-vzglyady-v-rossiyskoj-obschestvennoy-mysli-xix-pervouy-pолоvinu-xx-yy> (дата обращения: 08.01.2026).*
- 5 *Евлямпиев Игорь Иванович, Громова Екатерина Викторовна Славянофильство и западничество как формы русского национального самосознания: анатомия конфликта и его результаты // Вестник РХГА. 2019. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slavyanofilstvo-i-zapadnichestvo-kak-formy-russkogo-natsionalnogo-samosoznaniya-anatomiya-konflikta-i-ego-rezultaty> (дата обращения: 08.01.2026).*

6 Герцен А. И. Глава XXX. Не наши // *Былое и думы* / А. И. Герцен. — М.: Правда, 1990. — С. 456.

7 АННЕНКОВ, П. В. *Замечательное десятилетие. 1838-1848* / П. В. Анненков. — Москва: ЛитРес, 2013. — 300 с. — ISBN 978-5-44XX-XXXX-X. — URL: <https://www.litres.ru/book/pavel-annenkov/zamechatelnoe-desyatiletie-1838-1848-2572315/> (дата обращения: 08.01.2026).

8 Липич Т. И. *Славянофильство и западничество: концептуальная оппозиция доктринам классической немецкой идеалистической философии* // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право*. 2010. № 14 (85). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slavyanofilstvo-i-zapadnichestvo-kontseptualnaya-oppozitsiya-doktrinom-klassicheskoy-nemetskoj-idealistskoy-filosofii> (дата обращения: 08.01.2026).

9 Рябий М. М. *Об одной из причин разногласий западников и славянофилов* // *Вестник ННГУ*. 2009. № 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ob-odnoy-iz-prichin-raznoglasiy-zapadnikov-i-slavyanofilov> (дата обращения: 23.02.2026).

10 *Полное собрание сочинений Алексея Степановича Хомякова*. — 3-е изд., доп.: В 8-и томах. — Москва: Унив. тип., 1900-. / Т. 1.: С портретом. — 1900. — VIII, 408 с

11 *Потапов Игнат Валентинович Роль электоральных реформ в преобразовании Великобритании в парламентскую монархию в XIX в* // *Управленческое консультирование*. 2008. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-elektoralnyh-reform-v-preobrazovanii-velikobritanii-v-parlamentskiyu-monarhiyu-v-xix-v> (дата обращения: 25.02.2026).

12 *Муравьева Л. А. Варианты финансово-экономического развития промышленного капитализма в Европе в середине XIX века* // *Финансы и кредит*. 2012. № 40 (520). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/varianty-finansovo-ekonomicheskogo-razvitiya-promyshlennogo-kapitalizma-v-evrope-v-seredine-xix-veka> (дата обращения: 25.02.2026). с 4

13 *Муравьева Л. А. Финансово-экономическое развитие европейских стран в первой половине XIX века* // *Финансы и кредит*. 2012. № 6 (486). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-ekonomicheskoe-razvitie-evropeyskih-stran-v-pervoy-pолоvine-xix-veka> (дата обращения: 25.02.2026). с 4-5

Научное издание
Международная научная конференция
«Евразийская научная инициатива: исследования и решения»
Материалы международной научно-практической конференции
(г. Астана, 28 февраля 2026 г.)

Издатель сборника: Издательство Инфинити (ООО «Инфинити»)

Научный редактор Д.Р. Хисматуллин
Корректор А.И. Николаева

Дата выхода: 28.02.2026 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ.л. 20,5. Сборник выходит в электронном виде.

